

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Кафедра штучного інтелекту та аналізу даних

ISSN 2522-9435

Project, Program, Portfolio рЗМ management

Десята
Міжнародна науково-
практична конференція

28 – 29 листопада 2025

*Інститут штучного інтелекту та робототехніки
м. Одеса, пр. Шевченка, 1*

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.18428325>

Том 1

Одеса – 2025

NATIONAL POLYTECHNIC ODESA UNIVERSITY
Department of Artificial Intelligence and Data Analysis

ISSN 2522-9435

p₃management Project, Program, Portfolio

The Tenth
International Scientific and
Practical Conference

28 – 29 November 2025

*Institute of Artificial Intelligence and Robotics
Odesa, Shevchenko Ave., 1*

PROCEEDINGS

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.18428325>

Book 1

Odesa – 2025

ОРГАНІЗАТОРИ

Національний університет «Одеська політехніка»
Кафедра Штучного інтелекту та аналізу даних НУ«ОП»
Українська асоціація управління проектами
Politechnicka Opolska
Українське науково-освітнє ІТ товариство

**Матеріали публікуються за оригіналами, що подані авторами.
Претензії щодо змісту та якості матеріалів не приймаються.**

Відповідальний за випуск:
Тесленко Павло Олександрович

Project, Program, Portfolio Management. P3M-2025: Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції : [у 2т.]. Відповідальний за випуск П.О. Тесленко Том 1. Одеса. : ІШІР, 2025. 234 с. <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.18428325>

Project, Program, Portfolio Management. P3M-2025: The Proceedings of the International Research Conference, 28 – 29 November, 2025, Odesa, Ukraine, 234. <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.18428325>

Збірка містить матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції "Project, Program, Portfolio Management. P3M-2025". Тези доповідей будуть корисними для студентів, викладачів, наукових працівників та фахівців з управління проектами.

Рекомендовано до видання рішенням Вченої ради Інституту штучного інтелекту та робототехніки

№ 3 від 12.11.25

УДК 005.8

ISSN 2522-9435

© Інститут штучного інтелекту та робототехніки, 2025

© Кафедра Штучного інтелекту та аналізу даних НУ «Одеська Політехніка», 2025

Організатори:

**НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
POLITECHNIKA OPOLSKA
УКРАЇНСЬКЕ НАУКОВО-ОСВІТНЄ ІТ ТОВАРИСТВО
POLITECHNIKA OPOLSKA**

МІЖНАРОДНИЙ ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ:

- Антощук С.Г., д.т.н., проф., — директор Інституту комп'ютерних систем *Одеської політехніки*, Член правління Українського науково-освітнього ІТ товариства, м. Одеса, Україна
- Бедрій Д.І., д.т.н., доцент, старший дослідник — заступник директора з наукової роботи Державного підприємства «Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення», м. Одеса, Україна
- Данченко О.Б., д.т.н., проф. — професор кафедри Комп'ютерних наук та системного аналізу *Черкаського державного технологічного університету*, м. Черкаси, Україна
- Зачко О.Б., д.т.н., проф. — Заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри Права та менеджменту у сфері цивільного захисту *Львівського державного університету безпеки життєдіяльності*, м. Львів, Україна
- Kabza Zdzislaw, prof., Dr. hab. inz., — *Politechnicka Opolska*, Opole, Polska, м. Ополе, Польща
- Лобачев М.В., к.т.н., проф. — директор Інституту штучного інтелекту та робототехніки *Одеської політехніки*, м. Одеса, Україна
- Lora Silva Eduardo, Dr., prof. — *Technical University of Brazil*, Itajuba, Brazil, м. Ітаджуба, Бразилія
- Лук'янов Д.В., д.т.н. — керуючий партнер консалтингової компанії «Бюро проєктного менеджменту», м. Київ, Україна
- Максимов М.В., д.т.н., проф. — завідувач кафедри Програмних і комп'ютерно-інтегрованих технологій *Одеської політехніки*, м. Одеса, Україна
- Саченко А.О., д.т.н., проф. — директор НДІ інтелектуальних комп'ютерних систем, професор кафедри Інформаційно-обчислювальних систем і управління *Західноукраїнського національного університету*, м. Тернопіль, Україна
- Сітніков В.С., д.т.н., проф. — завідувач кафедри Комп'ютерних систем *Одеської політехніки*, м. Одеса, Україна
- Thorsten Schöler Prof. Dr.-Ing. Hon. — Dr. of ONPU, *Augsburg Technical University of Applied Sciences*, Augsburg, Federal Republic of Germany.
- Чухрай Н.І., д.е.н., проф., — завідувачка кафедри Менеджменту організацій *Національного університету «Львівська політехніка»*, м. Львів, Україна

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

- Тесленко П.О., к.т.н., доц. — завідувач кафедри Штучного інтелекту та аналізу даних *Одеської політехніки*, м. Одеса, Україна — голова
- Журан О.А., к.е.н., доц. — доцент кафедри Штучного інтелекту та аналізу даних *Одеської політехніки*, м. Одеса, Україна — заступник голови
- Точонов І.В., к.е.н., доц. — директор *Інституту архітектури та будівництва «ІФНТУНГ-ДонНАБА»*, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна
- Бушуєва Н.С., д.т.н., проф. — консультант Української асоціації управління проєктами УКРНЕТ, проф. кафедри Управління проєктами *Київського національного університету будівництва і архітектури*, м Київ, Україна
- Денисова А.Є., д.т.н., проф. — директор Українсько-польського інституту *Одеської політехніки*, м. Одеса, Україна
- Кузнецов М.О., к.т.н., доц. — заступник директора ІКС *Одеської політехніки*, м. Одеса, Україна
- Блажко О.А., к.т.н., доц. — доцент кафедри Інформаційних систем *Одеської політехніки*, м. Одеса, Україна

Зміст

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ СТАРТАПУ РОЗРОБКИ МОБІЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ ФІТНЕС-ЦЕНТРІВ	
Руслан Тагієв	15
ФІНАНСОВІ РИЗИКИ ТА ОПЕРАЦІЙНА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЯ СЕРВІСНИХ КОМПАНІЙ ЖКГ	
Строга Анна	17
ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-МЕРЕЖЕВОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ У ТРАНСПОРТНИХ ПРОЄКТАХ	
Іван Кравчук, Лілія Литвишко	21
ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА УПРАВЛІННЯ СТАРТАПОМ РОЗРОБКИ СЕРВІСУ ДОСТАВКИ ЇЖИ	
Алекс Зейналов.....	25
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ПРОЄКТАХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ	
Анастасія Олійник.....	28
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ТА ПРОЦЕСАМИ В ТОРГОВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ	
Ігор Михелєв, Віктор Гулич, Олександр Семко.....	32
РИЗИКИ ПРОЄКТІВ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	
Микола Мазуренко, Коваленко А.С., Богдан Тарасенко'.....	36
СТРУКТУРА ТА СХЕМА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ В ГАЛУЗІ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ	
Ольга Заяц, Віталій Іщенко	42
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА В УПРАВЛІННІ ПРОЄКТАМИ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ	
Микола Яценко, Анастасія Тройніна	46
СОЦІО-ГРАФІЧНИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ ДОВІРИ ТА ВЗАЄМОДІЇ ДЛЯ РАНЬОГО ВИЯВЛЕННЯ КОНФЛІКТІВ У РОЗПОДІЛЕНИХ ІТ-ПРОЄКТАХ	
Любов Оксамитна, Тетяна Торба.....	49
УПРАВЛІННЯ ВИМОГАМИ ПРОЄКТУ РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДРОНОМ	
Шиловський А.С., Шахруханов О.М., Журан О.А.	53
ГЕНЕРАТОР УНІКАЛЬНОЇ ЦІННІСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ ІТ-ПРОДУКТІВ	
Рафаель Шайволодян, І.Л. Михелєв	55
РЕГРЕСІЙНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ФІЗИЧНОГО ОБСЯГУ ІТ-ПРОЄКТІВ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ НА ОСНОВІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТОЧОК	
Серік Олександр	58

УПРАВЛІННЯ СТРОКАМИ ПРОЄКТУ РОЗРОБКИ ВЕБ-ДОДАТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ	
Прокопенко В.С., Шугайлов О.С., Журан О.А.	60
УПРАВЛІННЯ КОМАНДОЮ ПРОЄКТУ РОЗРОБКИ ВЕБ-ЗАСТОСУНКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ	
Михайленко О.В., Шахруханов О.М., Журан О.А.....	64
APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN AGILE SOFTWARE DEVELOPMENT	
Vira Liubchenko.....	67
УПРАВЛІННЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ІНКЛЮЗИВНИХ ІТ-ПРОЄКТІВ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ТА УСПІХУ	
Любов Лінгур.....	70
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ В ЕКОСИСТЕМІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ З ФОКУСОМ НА ПРОГНОЗУВАННІ ПРОДАЖІВ, УПРАВЛІННІ ЗАКУПІВЛЯМИ ТА ТОВАРНМИ ЗАПАСАМИ	
Михайло Ларін, Оксана Бабілонга.....	75
УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМАМИ І ПОРТФЕЛЯМИ ПРОЄКТІВ У СФЕРІ ОСВІТИ І НАУКИ	
Вікторія Кривда, Наталія Медловська	79
ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ГРАНТОВОГО ПРОЄКТУ НА ЗАСАДАХ МІЖСЕКТОРНОГО ПАРТНЕРСТВА	
Іван Комаровський, Софія Митрофанова	82
ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ГЕНЕРАТИВНОГО ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПРАКТИЦІ HR-МЕНЕДЖМЕНТУ	
Іван Комаровський, Ілона Осипенко	85
ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ЧАСОВИМИ ТА ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В ПРОЄКТАХ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	
Святослав Кавун.....	88
ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ У МЕНЕДЖМЕНТІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ	
О.В. Головка, І.В. Рибалко	91
AI-BASED TEAM MANAGEMENT SYSTEM FOR INTERNAL CORPORATE ERP PROJECTS	
Tetiana Filatova.....	95
ОЦІНКА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У ВИЯВЛЕННІ ПОДІЙ ЗАПРАВКИ/ЗЛИВУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ РІВНЯ ПАЛЬНОГО: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ІЗ ВЕБ-ОРІЄНТОВАНОЮ АНОТАЦІЄЮ	
Євген Тенета, Валерій Ситніков	98
МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ	
А. А. Савін.....	101
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТРАНСФОРМЕРНИХ АРХІТЕКТУР ДЛЯ АНГЛО-УКРАЇНСЬКОГО МАШИННОГО ПЕРЕКЛАДУ	
Марія Вороненко, Данііл Погорелов	105

СКЛАДНОСТІ ПРОЄКТНОГО ЗМІСТУ В РОЗРОБЦІ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ

Тетяна Рута	107
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИМОГ ДО ПРОЄКТУ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ	
Валентина Олімська, Віталій Овсійчук.....	110
КОМУНІКАЦІЇ ПРОЄКТУ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ІoT-ПРИСТРОЇВ	
Рудик Ігор, Тімчинський Олексій.....	114
ПРОЄКТ РОЗРОБКИ SAAS-ПЛАТФОРМИ З УПРАВЛІННЯ ОРЕНДОЮ НЕРУХОМОСТІ	
Цитков Руслан, Тихевич Антон	117
КОМАНДА ПРОЄКТУ РОЗРОБКИ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ОБЛІКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ВИТРАТ	
Плаксивий Данило	119
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОЄКТУ СТВОРЕННЯ ДОДАТКУ З ОЦІНКИ АВТОМОБІЛІВ	
Лобов Д.А.....	122
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРОЄКТУ З РОЗРОБКИ МОБІЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ МАЛОГО БІЗНЕСУ	
Богдан Костецький.....	125
УПРАВЛІННЯ ВИМОГАМИ ПРОЄКТУ СТВОРЕННЯ ОНЛАЙН-МАРКЕТПЛЕЙСУ З ПРОДАЖУ АВТОЗАПЧАСТИН	
Марина Каліна	127
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРОЄКТУ СТВОРЕННЯ МОБІЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ БУККРОСІНГУ	
Діана Дукіна.....	131
УПРАВЛІННЯ КОМАНДНОЮ СТІЙКІСТЮ В ПРОЄКТІ РОЗРОБКИ ВНУТРІШНЬОЇ CRM-СИСТЕМИ	
Віктор Альохін	134
СКЛАДНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ЗМІСТОМ ПРОЄКТУ СТВОРЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОРПОРАТИВНОГО ЧАТ-БОТУ	
Олександр Бондар, Максим Манженко, Микола Мартиненко.....	138
МОДЕЛЬ КОМУНІКАЦІЙ ІТ-ПРОЄКТУ	
Легкодух Максим, Лобачев Михайло	141
УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ ВИМОГ ІТ-ПРОЄКТУ	
Олександр Карпов, Роман Скопін, Павло Тесленко	143
МЕТОДИКА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СУПУТНИКОВИХ ЗНІМКІВ ВОДНОЇ ПОВЕРХНІ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ	
Анна Назаренко, Сергій Смик	148
ПРОЄКТ СТВОРЕННЯ DATA WAREHOUSE ДЛЯ КОРПОРАЦІЇ ЯК ПРИКЛАД БАГАТОКОМПОНЕНТНОГО ІТ-ПРОЄКТУ	
Євген Катрич, Денис Фауре	151

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ СЕГМЕНТУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ВОДНОЇ ПОВЕРХНІ НА ОСНОВІ ТРАНСФОРМЕРНИХ АРХІТЕКТУР

Колдунова А. В., Олійник В. М.154

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ СКЛАДНО СТРУКТУРОВАНИМИ ІТ-ПРОЄКТАМИ.

Іванько Микита, Бондар Олександр158

ПРОЦЕСНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ CLOUD INTELLIGENT KNOWLEDGE MANAGEMENT LIFECYCLE (CIKML)

Олена Данченко, Павло Скакун, Анна Коваленко.....161

РИЗИКИ ПРОЄКТУ СТВОРЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Донцов Святослав, Тесленко Павло168

СИСТЕМНО-АНАЛІТИЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБЛЕННЯ УТИЛІТ АДМІНІСТРУВАННЯ СУБД SQLITE

Ірина Баковська, Ольга Задніпряна, Іван Ткаченко172

НЕКОНТРОЛЬОВАНЕ РОЗШИРЕННЯ ЗМІСТУ ЯК ДЖЕРЕЛО РИЗИКІВ ІТ-ПРОЄКТІВ

Микола Мартиненко, Дмитро Бедрій.....174

РОЗРОБЛЕННЯ МОДУЛЯ ОБЛІКУ УСПІШНОСТІ ЦИФРОВОГО НАВЧАННЯ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ

Олексій Бобровський, Наталія Леус, Ганна Кондюріна.....177

СУТНІСТЬ КОМУНІКАЦІЙ В КОРПОРАТИВНИХ ІТ-ПРОЄКТАХ

Павло Тесленко, Артем Косенко180

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЄКТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ЦИФРОВИХ ДАНИХ БАНКІВСЬКОЇ СФЕРИ

Олександр Бондар, Антон Тихевич184

ЗАСОБИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ М'ЯКИМИ КОМПОНЕНТАМИ ІТ-ПРОЄКТУ

Олексій Тімчинський, Людмила Фонар.....187

РЕФАКТОРИНГ-МЕТОД УПРАВЛІННЯ СКЛАДНИМИ ІТ-ПРОЄКТАМИ

Ілля Путій, Павло Тесленко190

ПИТАННЯ ІНКЛЮЗІЇ В УПРАВЛІННІ ІТ-ПРОЄКТАМИ

Віталій Овсійчук, Дмитро Бедрій, Павло Тесленко.....193

ІНТЕГРОВАНА БАГАТОРІВНЕВА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ РІШЕНЬ ДЛЯ ІНВЕСТИВАННЯ В КРИПТОАКТИВИ

Михайло Лобачев, D Ілля Узун196

ПРОЦЕСНА МОДЕЛЬ КРЕАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В ПРОЄКТАХ

О.Б. Данченко, Н.О. Федотова198

КОМПОЗИТНИЙ ІНДЕКС СТАНУ БЛОКЧЕЙН-МЕРЕЖ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЇХ ОПЕРАЦІЙНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

Ілля Узун, Володимир Печерський203

СУТНІСТЬ ТРАНСАКЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЄКТІВ

Сергій Барський, Павло Тесленко204

АДАПТЕРНЕ ДООСНАЩЕННЯ МОДЕЛЕЙ ЧАСОВИХ РЯДІВ ДЛЯ ШВИДКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ НОВИХ ОЗНАК

Ілля Узун, Сабіна Татарнікова206

BRIEF REVIEWS209

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ СТАРТАПУ РОЗРОБКИ МОБІЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ ФІТНЕС-ЦЕНТРІВ

здобувач Руслан Тагієв

Черкаський державний технологічний університет, Черкаси, Україна

У статті досліджено управління якістю ІТ-проектів у сфері фітнес-послуг на прикладі розробки мобільного застосунку для фітнес-центрів. Проаналізовано ключові чинники, що визначають якість продукту — вимоги користувачів, технічні обмеження, безпеку даних та зручність інтерфейсу. Показано, що ефективне управління якістю передбачає системний підхід, який охоплює планування, контроль і вдосконалення процесів протягом життєвого циклу застосунку. Запропоновано модель плану управління якістю з використанням Agile-практик, CI/CD та автоматизованого тестування для підвищення надійності й конкурентоспроможності ІТ-продуктів.

Ключові слова: управління якістю, фітнес-застосунок, мобільна розробка, Agile, тестування, план якості, CI/CD.

Розвиток ринку фітнес-технологій зумовлює зростання попиту на мобільні застосунки, які поєднують персоналізований підхід до тренувань, моніторинг фізичної активності й інтеграцію з носимими пристроями. За цих умов якість стає вирішальним чинником конкурентоспроможності продукту. Користувач очікує безперебійної роботи, інтуїтивного інтерфейсу, безпеки персональних даних і сумісності з різними платформами [1]. Отже, управління якістю повинно бути інтегрованим у всі етапи життєвого циклу проекту — від ініціації до експлуатації.

Актуальність проблеми управління якістю пояснюється високими темпами цифровізації послуг, де навіть незначні помилки інтерфейсу або збої в роботі можуть спричинити втрату довіри користувачів і фінансові ризики для компанії. У проектах мобільної розробки якість продукту визначається не лише технічними параметрами, а

й відповідністю очікуванням користувача, узгодженістю вимог між командами, дотриманням стандартів ISO 9001 та ISO/IEC 25010 [3].

Метою дослідження є систематизація підходів до управління якістю під час розробки мобільного застосунку для фітнес-центрів, виявлення критичних факторів впливу на показники стабільності, безпеки й зручності використання. Для досягнення мети застосовано метод аналізу життєвого циклу продукту, експертне оцінювання та зіставлення практик Agile-проектування з вимогами національних і міжнародних стандартів [2; 4].

Якість мобільного фітнес-застосунку визначається сукупністю параметрів, що відображають технічну стабільність, швидкодію, безпеку, зручність і задоволеність користувачів. На підставі дослідження виокремлено чотири ключові напрями оцінювання:

1. Стабільність роботи застосунку. Її показником є частка користувачів, у яких не виникають критичні збої під час використання програми. Оптимальним вважається рівень crash-free users понад 98 %, що свідчить про високу надійність коду.
2. Продуктивність системи. Вимірюється середнім часом відгуку на дії користувача (response time). Для сучасних фітнес-застосунків цей показник має бути менше 500 мс.
3. Безпека даних. Передбачає повну відсутність критичних уразливостей, що загрожують витоком персональної інформації. Її контроль здійснюється засобами автоматизованого аналізу коду, такими як SonarQube Security.
4. Якість користувацького досвіду (UX). Оцінюється за індексом CSAT (задоволеність користувачів), який має перевищувати 85 %. Цей показник формується на основі відгуків клієнтів у маркетплейсах і внутрішніх опитувань.

Усі наведені метрики взаємопов'язані: підвищення продуктивності може впливати на стабільність, а зручність — на загальну лояльність користувачів. Їхнє комплексне відстеження дозволяє оперативно виявляти «вузькі місця» та приймати рішення щодо оптимізації процесів тестування [5].

Проведений аналіз показників якості засвідчив, що запровадження системного контролю та автоматизованих інструментів (CI/CD, Firebase Crashlytics, JMeter, SonarQube) забезпечує скорочення кількості дефектів на 30–40 % та підвищення стабільності роботи продукту. Поєднання технічних рішень із управлінськими процедурами — рев'ю коду, зворотного зв'язку, моніторингу метрик — створює передумови для безперервного вдосконалення процесу розробки [3; 5].

Висновки. Управління якістю стартапу розробки мобільного застосунку для фітнес-центрів є безперервним, багаторівневим процесом, спрямованим на досягнення балансу між технічними характеристиками продукту й очікуваннями користувачів. Його ефективність забезпечується через планування якості, формування показників, автоматизацію контролю, проведення ретроспектив та впровадження практик Agile та DevOps. Використання національних і міжнародних стандартів, інтеграція інструментів моніторингу та аналітики дають змогу мінімізувати ризики, підвищити

прозорість процесів і створити конкурентоспроможний IT-продукт на ринку фітнес-послуг України.

ДЖЕРЕЛА

1. Бушуєв С.Д., Кузьменко О.О. (2023). Управління якістю в IT-проєктах з використанням гнучких методологій. Управління проєктами та розвиток виробництва, 2(78), 45–52.
2. Денисова А.Є., Левіна О.І. (2022). Методологічні засади забезпечення якості програмних продуктів у проєктному середовищі. Вісник Одеської політехніки. Серія «Інформаційні системи», 3(75), 18–26.
3. Мірошник А.В., Сітніков В.С. (2022). Впровадження системи контролю якості програмних продуктів у середовищі DevOps. Сучасні інформаційні технології в управлінні проєктами, 4(58), 91–98.
4. Турчак Л.Л., Зачко О.Б. (2023). Забезпечення якості IT-рішень у сфері цифрової економіки. Управління проєктами в інформаційних технологіях, 1(19), 65–73.
5. Кушнір І.В. (2021). Управління ризиками та якістю у процесі розробки мобільних застосунків. Наукові праці ДонНТУ. Серія: Інформаційні системи, 3(56), 52–59.

ФІНАНСОВІ РИЗИКИ ТА ОПЕРАЦІЙНА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЯ СЕРВІСНИХ КОМПАНІЙ ЖКГ

здобувач PhD Строга Анна

Університет економіки і права «КРОК», Київ, Україна

ORCID:0009-0007-2283-9914

*У роботі представлено аналітичний огляд проблем фінансових ризиків та особливостей операційної диспетчеризації сервісних компаній житлово-комунального господарства (ЖКГ). Розкрито специфіку діяльності таких підприємств, визначено ключові групи фінансових ризиків, зумовлені зношеністю інфраструктури, нестабільністю платежів, аварійністю та зростанням витрат. Показано, що операційна диспетчеризація є основним джерелом оперативних даних щодо навантаження, трудомісткості та аварійності, але ці дані рідко інтегруються у фінансові процеси. Огляд літератури демонструє фрагментарність існуючих досліджень і відсутність моделей, які враховують взаємозалежність фінансових ризиків і диспетчерських даних у режимі реального часу. Обґрунтовано актуальність подальших досліджень для формування підходу до інтеграції ERM–FSM у сервісних компаніях ЖКГ.
Ключові слова: фінансові ризики; операційна диспетчеризація; ERM–FSM інтеграція; цифровізація ЖКГ; FSM; ERP–BPMS; управління ризиками; сервісні компанії.*

Сфера житлово-комунального господарства України характеризується високою складністю управління, значною інфраструктурною зношеністю та зростаючими фінансовими навантаженнями. Для сервісних компаній, які забезпечують технічне обслуговування мереж, аварійно-відновлювальні роботи, реагування на заявки населення та інші операційні функції, особливо важливим є ефективне управління фінансовими ризиками та оперативними процесами. Утім, на практиці ці два напрями – фінансовий ризик-менеджмент і операційна диспетчеризація – функціонують переважно відокремлено, що створює фрагментарність даних і знижує точність управлінських рішень.

Актуальність огляду зумовлена тим, що міжнародні стандарти системного ризик-менеджменту (ISO 31000, ERM COSO) передбачають комплексний підхід до ідентифікації та моніторингу ризиків, але в українських сервісних компаніях ЖКГ такі підходи впроваднені частково [1; 2]. У свою чергу, оперативна диспетчеризація, хоча й забезпечує значний обсяг даних, практично не використовується у фінансових прогнозах та оцінюванні ризиків. Це формує наукову та практичну проблему, яка потребує системного аналізу.

Діяльність сервісних компаній ЖКГ. Сервісні підприємства ЖКГ здійснюють експлуатацію та ремонт інженерної інфраструктури, виконують аварійні виїзди, забезпечують технічне обслуговування внутрішніх мереж, облік та контроль стану систем, а також взаємодію з населенням через контакт-центри та диспетчерські служби. Для цих підприємств характерна поєднаність технічних, організаційних та фінансових процесів, що вимагає високої точності в оперативному управлінні.

Особливості їх діяльності зумовлюють необхідність постійного балансування між витратами на матеріали, персонал, логістику та аварійні роботи, що підсилює роль фінансового ризик-менеджменту. Водночас значна частина управлінських рішень спирається на дані, які формуються саме диспетчеризацією, однак вони часто не інтегровані у фінансові моделі.

Фінансові ризики сервісних компаній ЖКГ. На основі аналізу українських та міжнародних джерел можна виокремити ключові групи фінансових ризиків:

- ризики ліквідності та касових розривів, спричинені низькою та нестабільною платіжною дисципліною населення;
- ризики недоотримання доходів через нерентабельні заявки або аварії;
- ризики зростання витрат на матеріали, паливо та логістичні ресурси;
- ризики аварійних витрат через високу зношеність мереж;
- сезонні ризики, що впливають на навантаження на персонал та бюджетування;
- операційні ризики, пов'язані з помилками в обліку, затримками або неефективним маршрутизуванням бригад;
- стратегічні ризики, спричинені відсутністю точних даних для планування.

Необхідність системного управління цими ризиками узгоджується з міжнародними підходами, викладеними у ISO 31000 та ERM-рамці COSO [1; 2].

Важливою частиною операційної діяльності таких підприємств є операційна диспетчеризація. Операційна диспетчеризація — це процес управління оперативними

заявками, формування маршрутів бригад, моніторингу аварійних ситуацій та контролю виконання робіт у реальному часі. У світовій практиці такі функції забезпечують FSM, CMMS та SCADA-системи [3]. Вони дозволяють автоматизувати розподіл завдань, відстежувати трудомісткість, аналізувати аварійність і фіксувати витрати матеріалів.

Операційна диспетчеризація відіграє критичну роль, оскільки:

- виступає ключовим джерелом первинних операційних даних;
- дозволяє оцінити реальну собівартість робіт та заявок;
- забезпечує основу для прогнозування витрат і навантаження;
- впливає на планування бюджетів та управління ризиками;
- дає змогу оптимізувати маршрути, скорочувати витрати палива та часу;
- підвищує ефективність управління персоналом.

Для сервісних підприємств ЖКГ диспетчеризація є не лише організаційною функцією, а й джерелом критично важливих даних: обсягів робіт, відхилень, трудомісткості, часу реагування, витрат матеріалів та навантаження на персонал. В українській практиці ці дані здебільшого не інтегруються з фінансовими індикаторами або системами ризик-менеджменту, що знижує точність управлінських рішень та унеможливорює побудову прогнозних моделей.

Зазначимо, що питання управління ризиками в сервісних підприємствах розглядається у кількох напрямках. Міжнародні підходи до структурованого ризик-менеджменту сформовані у стандартах ISO 31000 та у концепції ERM від COSO, що визначають принципи ідентифікації, оцінювання та моніторингу ризиків у складних операційних системах [1; 2].

У сфері польових операцій значна увага приділяється інтеграції FSM, CMMS, SCADA та ERP. Li, Li та Sun підкреслюють важливість об'єднання диспетчеризації, технічного моніторингу та управління ресурсами у єдине інформаційне середовище [3]. Моделі оптимізації виїзних робіт, представлені у дослідженні Frits і Bertók, демонструють ефективність MILP та P-graph для зменшення логістичних витрат і простоїв техніки [4].

До близької тематики належать дослідження цифрових двійників у сфері водних систем, зокрема робота Grigg, яка аналізує прогнозні моделі управління інфраструктурою та їхній вплив на точність планування [5].

В українському науковому полі ключові результати стосуються цифровізації ЖКГ. Зокрема, Демошенко Г. та Бардах О визначають бар'єри цифрової трансформації та акцентують на відсутності стандартизованих форматів обміну даними [6]. Тетерін О., Гунька Б. та Процак К. деталізують проблеми цифрової нерівності між громадами та зазначають фрагментарність впроваджених рішень [7].

Окремо варто виділити працю Черненка Ю, Семка Л. та Березенського В., де запропоновано ERP-ВРMS-модель підвищення стійкості комунальних підприємств, що включає бюджетний контроль, логування подій та КРІ-аналітику [8]. Водночас автори не розглядають взаємозв'язок цих систем із даними оперативної диспетчеризації, що і формує ключову прогалину - відсутність інтеграції ERM та FSM у рамках єдиної концепції.

Міжнародні дослідження підтверджують, що поєднання FSM, CMMS і систем моніторингу з фінансовими модулями дозволяє знижувати витрати, підвищувати точність прогнозування ресурсів та оптимізувати маршрути виїзних бригад [3-5]. Розвиток цифрових двійників та прогнозової аналітики створює можливості для точнішої оцінки ризиків, пов'язаних зі станом мереж та аварійністю.

Стан цифровізації ЖКГ в Україні залишається нерівномірним: підприємства використовують окремі цифрові сервіси — електронний документообіг, CRM, мобільні додатки, а комплексні інтегровані рішення на рівні ERP–BPMMS систем зустрічаються рідко [6; 7]. Це зумовлено нестачою IT-спеціалістів, низькою стандартизацією даних, недостатньою кібербезпекою, відсутністю галузевих інтеграційних платформ.

Наукові роботи демонструють фрагментарність дослідження проблеми: окремі праці аналізують цифровізацію, інші — оптимізацію польових робіт або ризик-менеджмент, однак практично немає робіт, що поєднують фінансові ризикові показники (касові розриви, аварійні витрати, збитковість заявок) із параметрами оперативної диспетчеризації (час реагування, трудомісткість, маршрути) у реальному часі [6–8]. Це підтверджує необхідність створення цілісної концепції інтеграції ERM–FSM.

Висновки. Сервісні компанії ЖКГ працюють у середовищі значних фінансових ризиків, що посилюються невизначеністю та зношеністю інфраструктури. Операційна диспетчеризація генерує більшість первинних даних, необхідних для точного оцінювання цих ризиків, однак ці дані здебільшого використовуються ізольовано від фінансового управління.

Виявлена проблема полягає у відсутності підходів, що поєднують дані диспетчеризації з фінансовими модулями для підвищення точності прогнозування витрат та прийняття рішень. Це обґрунтовує необхідність подальших досліджень, спрямованих на:

- формування концептуальної моделі інтеграції ERM–FSM;
- визначення та стандартизацію індикаторів фінансових і операційних даних;
- розроблення архітектури обміну даними між диспетчерськими та фінансовими системами.

Саме така інтеграція є ключовою передумовою підвищення стійкості сервісних компаній ЖКГ.

ДЖЕРЕЛА

1. ISO 31000:2018. Risk management – Guidelines. International Organization for Standardization, Geneva.
2. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Enterprise Risk Management—Integrating with Strategy and Performance. 2017.
3. Li X., Li Y., Sun Q. (2022). Digital transformation in field service operations: FSM, SCADA and ERP integration. *Journal of Industrial Engineering and Management*, 15(3), 455–472.

4. Frits M., Bertok B. (2021). Routing and scheduling field service operation by P-graph. *Computers & Operations Research*, 136, 105472.
5. Grigg N. (2025). Digital transformation in water utilities: Status, challenges, and prospects. *Smart Cities*, 8(3), 99.
6. Демошенко Г., Бардах О. (2021). Цифровізація у сфері ЖКГ. *Аспекти публічного управління*, 9(SI), 16–19.
7. Тетерін О. А., Гунька Б. В., Процак К. В. (2024). Цифровізація ЖКГ територіальних громад. *Економіка та суспільство*, (70), 804–810.
8. Черненко О., Семко Л., Березенський В. (2025). Гібридна ERP-ВРMS модель для підвищення стійкості комунальних підприємств. *Управління розвитком підприємства*, 4(52), 61–70.
9. Nikityuk L. G., Timchuk O. G., Gorbachevskaya E. Y. (2020). The housing and utilities sector under the digital transformation. *ЕрSBS*, 442–449.
10. Dumas M., La Rosa M., Mendling J., Reijers H. A. (2018). *Fundamentals of Business Process Management*. Springer.
11. Kaplan R. S., Norton D. P. (1996). *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action*. Harvard Business School Press.

ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-МЕРЕЖЕВОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ У ТРАНСПОРТНИХ ПРОЄКТАХ

здобувач PhD Іван Кравчук, к.е.н., доцент Лілія Литвишко

Національний транспортний університет, Київ, Україна

ORCID 0009-0007-2540-4625

ORCID 0000-0001-9315-046X

У роботі застосовано соціально-мережевий аналіз для кількісного дослідження взаємодій між стейкхолдерами мультимодального транспортного проєкту. Побудовано зважену матрицю суміжності, що відображає інтенсивність зв'язків між державними органами, операторами, бізнесом, громадами та інвесторами. Розраховано показники центральності, визначено центральних координаторів і периферійні групи. Виявлено структурні «дірки» у мережі та запропоновано рекомендації щодо посилення ключових зв'язків для підвищення стійкості транспортної екосистеми.

Ключові слова: *соціально-мережевий аналіз, стейкхолдери, транспортні проєкти, мультимодальні перевезення, центральність, структурні дірки.*

В умовах післявоєнного відновлення транспортної інфраструктури України особливої актуальності набуває управління взаємодією між численними зацікавленими

сторонами – державними структурами, бізнесом, громадами, міжнародними донорами. Від ефективності координації цих стейкхолдерів залежить швидкість і результативність реалізації транспортних проєктів. Проте на практиці існуючі інструменти управління стейкхолдерами (мапи, матриці впливу/зацікавленості, SWOT-аналіз, RACI) переважно якісні, не дозволяють кількісно оцінити силу взаємозв’язків і структуру взаємодії [1]. Це створює труднощі при виявленні вузьких місць у комунікаціях, визначенні ключових гравців або потенційних конфліктів.

Для подолання цих обмежень пропонується використання соціально-мережевого аналізу (Social Network Analysis, SNA) – математичного апарату, який застосовується для вивчення структур взаємозв’язків у складних соціально-організаційних системах [2,3]. Ідея полягає у розгляді транспортного проєкту як мережі, де вузлами є організації-стейкхолдери, а ребрами – канали їхньої взаємодії (контракти, інформаційні потоки, спільні рішення, конфлікти). Такий підхід забезпечує можливість кількісного аналізу впливу та позицій учасників у системі, що відповідає сучасним тенденціям цифрового управління проєктами [4].

На прикладі мультимодального транспортного проєкту (наприклад, створення логістичного терміналу або відновлення коридору TEN-T) формується перелік учасників: 1 – Міністерство інфраструктури (МІУ), 2 – АТ «Укрзалізниця», 3 – портові адміністрації, 4 – Державна митна служба, 5 – Державна прикордонна служба, 6 – місцева влада, 7 – оператор терміналу, 8 – експедитори, 9 – автоперевізники, 10 – вантажовласники, 11 – інвестори, 12 – громадські. Кожен з них має певні канали зв’язку з іншими – спільні робочі групи, угоди, обмін даними, консультації [5].

Для кількісного опису структури взаємодії між стейкхолдерами мультимодального транспортного проєкту побудовано зважену симетричну матрицю суміжності $A=[a_{ij}]$, де елементи a_{ij} характеризують наявність та інтенсивність взаємодії між стейкхолдерами i та j . Кожен рядок і стовпець відповідає окремому учаснику (організації або групі), а числові значення у клітинках визначають силу зв’язку між ними за чотирибальною шкалою (Таблиця 1): 0 – зв’язок відсутній або несуттєвий, 1 – слабка взаємодія (епізодичний контакт, формальна комунікація), 2 – середня взаємодія (спільні заходи, регулярний обмін інформацією), 3 – висока взаємодія (тривале партнерство, угоди, спільне управління).

Таблиця 1. Матриця суміжності $A = [a_{ij}]$

Стейкхолдери ↓ / →	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0	3	3	2	2	2	2	1	1	1	3	1
2	3	0	2	2	1	1	3	2	2	2	1	0
3	3	2	0	2	1	1	3	3	2	2	1	1
4	2	2	2	0	3	1	2	2	1	2	0	0
5	2	1	1	3	0	0	1	1	2	1	0	0

Стейкхолдери ↓ / →	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2	1	1	1	0	0	2	1	1	1	1	2
7	2	3	3	2	1	2	0	3	3	3	1	1
8	1	2	3	2	1	1	3	0	2	3	1	0
9	1	2	2	1	2	1	3	2	0	2	0	0
10	1	2	2	2	1	1	3	3	2	0	2	1
11	3	1	1	0	0	1	1	1	0	2	0	0
12	1	0	1	0	0	2	1	0	0	1	0	0

Отримана матриця суміжності відображає мережу стейкхолдерів транспортного проекту як систему взаємозв'язаних вузлів, де:

вузли (nodes) – це ключові учасники проекту (державні органи, оператори, бізнес, громади, інвестори тощо);

ребра (edges) – це наявні зв'язки між ними (договірні, інформаційні, координаційні або конфліктні);

ваги ребер – це числові значення, що показують ступінь тісноти та частоти взаємодії.

Отримані показники дозволяють: ідентифікувати центральних гравців (вузли-хаби), що концентрують найбільшу кількість зв'язків і координують комунікації; виявити посередників – стейкхолдерів, через яких проходить більшість інформаційних або координаційних потоків; визначити структурні дірки – слабо пов'язані сегменти мережі, де відсутність прямих зв'язків створює ризики комунікаційних затримок чи конфліктів [6].

Аналіз центральності є ключовим інструментом для стратегічного управління комунікаціями у транспортних мегапроектах: він дозволяє не лише зрозуміти, “хто з ким взаємодіє”, а й які вузли потребують підсилення контактів для забезпечення стабільності проектної екосистеми.

На основі отриманих результатів розрахунку показників центральності вузлів (degree, betweenness, eigenvector) було проведено аналітичну інтерпретацію ролей основних стейкхолдерів у мережі мультимодального транспортного проекту. Зіставлення кількісних метрик дозволило виокремити як центральних координаторів комунікацій, так і периферійні групи, чия залученість потребує підсилення. Аналіз структури взаємозв'язків показав, що управлінська конфігурація мережі має ієрархічно-мережевий характер із вираженим ядром – групою організацій, які формують основні канали обміну інформацією між державним, бізнесовим і громадським секторами.

Виходячи з позицій центральності та ролей у мережі, сформовано такі ключові управлінські висновки, що окреслюють пріоритетні напрями удосконалення взаємодії між стейкхолдерами та підвищення стійкості транспортної екосистеми:

1. Оператор терміналу/хабу – найвищий рівень зв'язності та впливаю.
2. МПУ виконує роль системного інтегратора, через який проходить найбільша частина міжвідомчих зв'язків..
3. Митниця та місцева влада – мають високий показник посередництва.
4. Громади/НУО та інвестори залишаються на периферії мережі.
5. Вантажовласники та експедитори формують ключову ланку бізнес-взаємодії.

Проведений соціально-мережевий аналіз виявив низку слабких зв'язків між стейкхолдерами мультимодального транспортного проекту, що знижують ефективність координації дій. Такі структурні дірки виникають переважно між регуляторними, бізнесовими та громадськими учасниками, унаслідок чого уповільнюється обмін інформацією. Для підвищення стійкості мережі розроблено рекомендації щодо посилення критичних комунікаційних каналів, які забезпечують основні потоки даних і рішень у системі.

Взаємодію між митними органами, автоперевізниками та експедиторами запропоновано зміцнити через спільний інформаційний шлюз для попереднього декларування вантажів, що зменшить простої та час оформлення. Зв'язки між місцевою владою, вантажовласниками та інвесторами доцільно розвивати через дорадчі ради при логістичних проєктах для підвищення прозорості та довіри громад. Для операторів терміналів і громадських організацій рекомендовано впровадити регулярні консультації та екологічні звіти, аби мінімізувати соціальну напругу. Посилення співпраці між МФО та портовими адміністраціями можливе завдяки спільним звітам про використання грантів, що забезпечить фінансову прозорість. Також запропоновано інтегрувати прикордонну службу та місцеву владу у спільну цифрову систему моніторингу транскордонних коридорів для кращої координації та безпеки.

Реалізація цих заходів зміцнить зв'язність мережі, скоротить управлінські ризики та сприятиме формуванню стійкої екосистеми комунікацій у транспортному секторі України.

Мережа стейкхолдерів мультимодального транспортного проекту має чітко виражене ядро з 4-5 ключових вузлів, через які проходить більшість комунікацій. Усунення виявлених “структурних дірок” і посилення горизонтальних зв'язків між регуляторами, бізнесом і громадами дозволить перейти від фрагментарної взаємодії до справжньої екосистемної координації, що є основою стійкого розвитку транспортної інфраструктури України.

Висновки. SNA є ефективним інструментом кількісного аналізу взаємодій у транспортних проєктах. Його використання дозволяє визначити центральних гравців, оптимізувати комунікаційні стратегії й підвищити узгодженість дій. Методологія відповідає екосистемному та цифровому підходам, запропонованим у дисертаційній концепції, і сприятиме формуванню стійких партнерських мереж для відновлення транспортної системи України.

ДЖЕРЕЛА

1. Кравчук І. В., Литвишко Л. О. Сучасні підходи до управління стейкхолдерами проєктів транспортних підприємств // Менеджмент та цифрові системи. – 2024. – Т. 3, № 2. – С. 45–56.
2. Рибак А. І. Управління зацікавленими сторонами в проєктному менеджменті: навч. посіб. – Одеса: ОДАБА, 2017. – 132 с.
3. Шаломова А. О. Застосування методу аналізу соціальних мереж для оптимізації управління в ІТ-організації // Вісник Харківського національного університету радіоелектроніки. – 2024. – № 2. – С. 87–95.
4. Власенко Т. В. Залучення стейкхолдерів для успішного управління проєктами в умовах інтеграції України до європейського бізнес-простору // Стратегія економічного зростання. – 2023. – Вип. 12. – С. 98–107. – URL: <https://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/32108/1/>
5. Григорак М. Ю. Формування екосистеми мультимодальних перевезень в Україні: проблеми та перспективи // Вісник Національного транспортного університету. – 2022. – Вип. 49. – С. 33–42.
6. Тарлопов І. О. Соціальний ризик проєктів транспортного комплексу // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. – 2024. – Вип. 29, № 2. – С. 45–58.

ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА УПРАВЛІННЯ СТАРТАПОМ РОЗРОБКИ СЕРВІСУ ДОСТАВКИ ЇЖІ

здобувач Алекс Зейналов

Черкаський державний технологічний університет, Черкаси, Україна

У статті розглянуто роль і вплив зацікавлених сторін у процесі управління стартапом, що реалізує проєкт розробки сервісу доставки їжі. Визначено ключові групи стейкхолдерів – засновники, інвестори, партнери-ресторатори, кур'єрські служби, кінцеві користувачі та регулятори. Проаналізовано їхню участь у фазах життєвого циклу стартапу, способи комунікації та механізми балансування інтересів. Запропоновано модель взаємодії на основі принципів Agile-управління і матриці впливу-інтересу, що дозволяє підвищити прозорість рішень і мотивацію сторін. Отримані результати можуть бути використані для оптимізації управління інноваційними ІТ-стартапами.

Ключові слова: *стартап, зацікавлені сторони, управління проєктами, сервіс доставки їжі, стейкхолдер-аналіз, Agile, комунікації.*

Сучасна економіка характеризується стрімким розвитком цифрових технологій, що стимулює зростання кількості стартапів, орієнтованих на створення інноваційних ІТ-рішень для повсякденних потреб користувачів. Одним із найбільш динамічних напрямів є сервіси доставки їжі, які поєднують інформаційні технології, логістику та клієнтсько-орієнтовані бізнес-моделі [1]. Ефективність такого стартапу залежить не

лише від технічної реалізації продукту, а й від здатності керівної команди забезпечити узгоджену взаємодію між усіма учасниками екосистеми — інвесторами, партнерами, кур'єрськими службами, кінцевими користувачами та державними регуляторами.

Управління зацікавленими сторонами в стартап-проєктах має свої особливості, зумовлені високим рівнем невизначеності, швидкими змінами ринку та обмеженими ресурсами. У таких умовах критично важливим є не лише виявлення ключових стейкхолдерів, а й оцінювання їхнього впливу, інтересів і очікувань, що формують поведінку учасників проєкту. Неврахування цих факторів часто призводить до конфліктів, затримок або втрати інвестиційної привабливості.

Згідно з сучасними підходами до управління проєктами (PMBOK, ISO 21500, Agile-методології), управління стейкхолдерами передбачає систематичний аналіз їхніх потреб, побудову ефективних каналів комунікації та розробку стратегії взаємодії, яка враховує як короткострокові, так і стратегічні цілі стартапу [2, 4]. В контексті розробки сервісу доставки їжі це означає необхідність одночасного узгодження інтересів технічної команди, що створює програмне рішення, партнерів-рестораторів, які забезпечують асортимент, логістичних операторів і кінцевих користувачів, які оцінюють зручність і якість сервісу.

Відтак, актуальність дослідження полягає у вивченні впливу різних груп зацікавлених сторін на процес управління стартапом та у визначенні інструментів для оптимізації взаємодії між ними. Це дозволить підвищити ефективність прийняття рішень, забезпечити стійкий розвиток проєкту й підготувати підґрунтя для масштабування бізнес-моделі на конкурентному ринку цифрових сервісів.

Основними зацікавленими сторонами стартапу визначено:

- власників і команду засновників, що приймають стратегічні рішення;
- інвесторів, зацікавлених у фінансовій віддачі;
- партнерів-постачальників їжі (ресторани, кав'ярні), які формують асортимент;
- кур'єрів і логістичних операторів, що забезпечують виконання замовлень;
- кінцевих користувачів, які оцінюють сервіс і формують репутацію бренду;
- державні органи, що контролюють безпеку харчових продуктів і захист даних.

У процесі управління стартапом, особливо на ранніх етапах його розвитку, надзвичайно важливо своєчасно ідентифікувати всіх зацікавлених сторін та визначити їхній вплив на проєкт. Ефективна взаємодія з кожною групою стейкхолдерів безпосередньо впливає на стратегічні рішення, темпи зростання, залучення інвестицій та рівень задоволеності користувачів. Для цього доцільно використовувати матрицю «вплив – інтерес», яка є інструментом стратегічного аналізу у проєктному менеджменті.

В таблиці 1 представлено основні групи стейкхолдерів стартапу сервісу доставки їжі, рівень їхнього впливу й зацікавленості, а також рекомендовані підходи до управління комунікаціями.

Таблиця 1. Матриця «Вплив – Інтерес» зацікавлених сторін

Група зацікавлених сторін	Рівень впливу	Рівень інтересу	Пріоритет управління комунікаціями	Форма взаємодії
Засновники (команда стартапу)	Високий	Високий	Постійне залучення до прийняття рішень	Щоденні стендапи, планування спринтів
Інвестори	Високий	Середній	Регулярна звітність, прозорість фінансів	Щомісячні звіти, презентації результатів
Партнери (ресторани, кафе)	Середній	Високий	Підтримання взаємовигідних умов	CRM-система, партнерські зустрічі
Кур'єрські служби та логістика	Середній	Середній	Координація виконання замовлень	Мобільний застосунок, оперативні чати
Кінцеві користувачі (клієнти)	Низький	Високий	Збір і аналіз відгуків	Система оцінок, опитування, підтримка
Державні органи та регулятори	Високий	Низький	Дотримання нормативів і звітність	Електронні подання, аудити безпеки

Отримані результати свідчать, що найбільший вплив на прийняття стратегічних рішень мають засновники та інвестори, які визначають напрями розвитку стартапу та забезпечують його фінансову стабільність. Високий рівень інтересу користувачів і партнерів підкреслює необхідність підтримання постійного зворотного зв'язку та вдосконалення сервісу відповідно до очікувань ринку. Водночас державні органи виступають регуляторами середовища, що формують умови функціонування бізнесу. Таким чином, збалансоване управління взаємодією між цими групами є критичним чинником успішної реалізації стартапу з розробки сервісу доставки їжі.

Управління стартапом здійснюється за принципами Agile, що передбачає гнучке реагування на потреби користувачів і залучення стейкхолдерів до оцінки спринтів. Це сприяє підвищенню довіри між сторонами та забезпечує стійкий розвиток проєкту [2–4].

Таким чином, ефективне управління зацікавленими сторонами виступає одним із вирішальних факторів успішності стартапу з розробки сервісу доставки їжі. Збалансування інтересів усіх учасників, своєчасна комунікація та прозора система прийняття рішень дозволяють мінімізувати ризики, підвищити рівень довіри й забезпечити конкурентоспроможність продукту на ринку. Перспективи подальших досліджень полягають у розробленні динамічних моделей управління стейкхолдерами з використанням методів інтелектуального аналізу даних та автоматизації комунікацій у рамках цифрових екосистем стартапів.

ДЖЕРЕЛА

1. Тесленко П. О., Журан О. А. (2024). Роль зацікавлених сторін в управлінні IT-проектами. Project, Program, Portfolio Management (R3M-2024), 326–329. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15165174>
2. PMI. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 7th Edition. Newtown Square, PA: Project Management Institute.
3. Freeman R. E. (2010). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Cambridge University Press.
4. ISO 21500:2021 — Project, Programme and Portfolio Management — Context and Concepts. Geneva: ISO.
5. IT Ukraine Association. (2024). Tech Ecosystem Report 2024. Київ.

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ПРОЄКТАХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ

здобувач PhD Анастасія Олійник

Національний транспортний університет, Київ, Україна

ORCID 0009-0005-7736-6240

Статтю присвячено питанням застосування дизайн-мислення в процесі управління ризиками проєктів автомобільних перевезень як інноваційного підходу до дослідження та управління ризиками. Представлено авторське бачення інтеграції принципів і методології дизайн-мислення у процеси дослідження ризиків. Розглянуто поняття дизайн-мислення, проаналізовано ключові кроки і складові елементи. Представлено п'ятиступеневу модель дослідження ризиків.

Ключові слова: *дизайн-мислення, ризики проєкту, автомобільні перевезення, управління ризиками.*

У мінливому ландшафті економіки XXI століття основними рушійними силами її зростання є креативність та інновації. Сучасні підприємці змушені існувати в умовах посиленої турбулентності та невизначеності зовнішнього середовища, що ставить під загрозу їхню конкурентоспроможність і навіть виживання [1]. Традиційні інструменти аналізу ризиків часто надають перевагу раціональності, зосереджуючись на логічних міркуваннях, аналізі даних та кількісних методах. Натомість закордонні компанії широко застосовують дизайн-мислення – перспективний альтернативний підхід, який одночасно поєднує в собі креативність та клієнтоорієнтованість на користувача [2].

Сьогодні проблеми оцінювання та управління проєктними ризиками є однією з центральних проблем проєктного менеджменту. Ризики, зокрема цифрові, стають надзвичайно складними, а зовнішнє середовище – мінливим і невизначеним. Тому, застосовуючи дизайн-мислення, великі й малі компанії можуть покращити свої

можливості у прийнятті рішень, спираючись на культуру емпатії, заохочуючи творче мислення та залучаючи користувачів до процесу дослідження можливих ризиків.

Дизайн-мислення, що сягає корінням у такі галузі, як архітектура, інженерія та дизайн продуктів, є людиноцентрованою та ітеративною методологією розв'язання проблем, що спрямована на емпатію, генерацію ідей та ітеративне створення прототипів. Все це передбачає розуміння потреб і перспектив користувачів, генерацію безлічі ідей, а також тестування й вдосконалення рішень на основі зворотного зв'язку. Цей метод широко використовується в корпоративних інноваціях та дизайні послуг у різних сферах, зокрема в освіті, бізнес, охорону здоров'я, технології та інші [3, 4]. Одним із ключових аспектів дизайн-мислення є його міждисциплінарність, оскільки воно заохочує залучення людей з різними досвідом, знаннями й навіть емоціями. Тому таке різноманіття поглядів дозволяє застосовувати більш цілісний і всеосяжний підхід до розв'язання проблем, поєднуючи аналітичне та творче мислення. Це особливо важливо при виході на нові ринки, оскільки культурні, соціальні та економічні умови можуть суттєво відрізнятися від умов внутрішнього ринку [5].

Дизайн-мислення як управлінська філософія виникло в США. Науковці Стенфордського університету розвинули цю концепцію і заснували школу дизайну, яка й донині веде активну діяльність з навчання і практичного використання цієї технології в бізнесі [6]. Серед компаній, які зробили дизайн-мислення частиною своєї повсякденної діяльності, є такі всесвітньо відомі бренди, як Apple, IBM, General Electric, Netflix, та багато інших [7].

Дизайн-мислення має не лише велику популярність серед провідних світових компаній, але й неабияку увагу науковців і фахівців із менеджменту в академічних дослідженнях та практичних проєктах. Проте досліджень, пов'язаних із використанням підходів, методів або інструментів дизайн-мислення для транспортної та логістичної галузі недостатньо. Тому імплементація цих інструментів в дослідження ризиків для проєктів автомобільних перевезень є актуальним завданням.

Мета дослідження полягає в тому, щоб, спираючись на сучасні теоретичні уявлення щодо сутності дизайн-мислення та накопичений світовий досвід з його імплементації в бізнес-діяльність компаній, застосувати його для дослідження ризиків. Такий підхід дозволить, через розуміння бажань і потреб користувачів чи клієнтів, розробити інноваційні командні рішення для усунення або запобігання ризиків в проєктах.

Застосування дизайн-мислення при здійсненні аналізу ризиків проєкту компанії передбачає адаптацію п'ятиступеневої моделі, яка складається з ключових кроків, таких як: емпатія, зосередження на конкретній проблемі, генерування ідей, вибір найкращих рішень, прототипування і тестування (рис.1).

Більш розгорнуто ці етапи можна схарактеризувати таким чином [1, 5, 6, 8].

1. Емпатія (empathy) – це етап глибокого аналізу й розуміння потреб і проблем користувачів, розуміння їх мотивів, емоційного стану, фізичних обмежень та інших складників «досвіду» (включає проведення інтерв'ю, опитувань, спостережень, збирання зворотного зв'язку у цифрових базах). Розглядаючи цей етап в контексті

аналізу ризиків, до основних завдань слід віднести розробку анкет, питань та інтерв'ю для опитування виконавців/експертів з метою подальшої роботи з ризиками.

2. Виявлення проблеми (*define*) – це етап виявлення командою вагомих проблемних сфер споживачів та їх незадоволених потреб, формування ключової проблеми, розробка та ранжування користувацьких історій, відбір найбільш значущих для реалізації у продукті (передбачає візуалізацію процесу взаємодії користувача із продуктом або послугою, формулювання конкретних проблем, збирання підтверджувальних кейсів). В межах поставленої нами задачі команда проводить ідентифікацію та аналіз ризиків, виявлення критичних ризиків проєкту.

3. Генерація ідей (*ideate*) – завданням цього етапу є генерація ідей для розв'язання означених проблем через проведення брейншторм-сесій, із застосуванням різних технік для пошуку, відсіву та відбору найкращих ідей та концепцій. При цьому, чим більше ідей буде згенеровано, тим краще (застосовуються методи мозкового штурму, стимулюючи питання «Так і ...»/ SCAMPER, діаграми спорідненості, техніка шести капелюхів, ментальні карти тощо). В аспекті роботи з ризиками, розробляються різні сценарії боротьби з ними.

4. Створення прототипу (*prototype*) – це етап створення простих, легких у виготовленні, недорогих, але робочих прототипів запропонованих ідей (майбутніх рішень). Цей етап дозволяє перевірити гіпотези, виявити слабкі місця, зрозуміти функціональні особливості, змодельовати використання, протестувати на собі або взаємодіяти з користувачами, та визначити найкращі варіанти рішень для цільової проблеми (моделі можуть бути як фізичними, так і цифровими, обов'язковим є тестування потенційними користувачами й швидке внесення коригувань на основі відгуків перед остаточною реалізацією проєкту). З урахуванням завдань управління ризиками, відбувається вибір ефективних заходів для їх запобігання чи зменшення.

5. Тестування (*test and try*) – це етап активного тестування запропонованих рішень командою для подальшого зосередження на вдосконаленні обраних ідей та доведенні їх до стану готовності й запуску на ринок шляхом тестування, коригування й виправлення функціональних помилок. Тестування передбачає уважне спостереження за реакцією користувачів на створені командою прототипи й аналіз їхньої взаємодії з продуктом або послугою. Впроваджуючи цей етап в контексті ризиків, команда вже застосовує заходи по зменшенню ризиків в проєкті, аналізує результати. Як правило, результати тестування є основою для повторення етапів 2-5 або 3-5.

Враховуючи все зазначене, нами запропонована концептуальна модель управління ризиками в проєктах автомобільних перевезень з використанням методики дизайн-мислення (рис.1).

Рис. 1. Концептуальна модель управління ризиками в проєктах автомобільних перевезень

Аналізуючи досвід застосування дизайн-мислення, можна зробити висновок, що цей метод доцільно використовувати для вдосконалення продуктів чи послуг з урахуванням побажань і відгуків споживачів, що завжди актуально для компаній, які займаються автомобільними перевезеннями.

Проведене дослідження свідчить, що дизайн-мислення є корисним інструментом у розробці клієнтоорієнтованих інноваційних заходів боротьби з ризиками, зокрема, для проєктів автомобільних перевезень. Серед його переваг слід відзначити оперативне вдосконалення цифрових продуктів і послуг, які максимально відповідають потребам клієнтів, формування міждисциплінарних команд для проведення глибшого і різностороннього дослідження, швидке опрацювання невдалих кейсів та впровадження лише кращих.

ДЖЕРЕЛА

1. Бей Г., Панченко І. (2024). Дизайн-мислення та цифрове підприємництво: інноваційні підходи до бізнес-планування в епоху цифровізації. *Herald of Khmelnytskyi National University. Economic Sciences*, 330(3), 336-342. <https://doi.org/10.31891/2307-5740-2024-330-51>
2. Suresh Pradeep, Gowthu & Yerramilli, Dr. (2023). The Role of Design Thinking in Effective Decision Making in Management. *NCDT 2023. 1st National Conference on Design Thinking: Trans-Disciplinary Challenges & Opportunitites. 7-8 July 2023*. URL :https://www.researchgate.net/publication/394195480_design_thinking
3. Abbas, D., Siahaan, K., & Yusup, M. (2025). Design Thinking as a Business Model for Empowering Creative Entrepreneurs in the Digital Era. *Startupreneur Business Digital (SABDA Journal)*, 4(2), 124–133. <https://doi.org/10.33050/sabda.v4i2.805>
4. Rujianto Eko Saputro, Rafi Faturama, Sarmini (2024). Revolutionizing Sustainable Public Transportation: the Go-Bus Mobile App Journey with Design Thinking *Sinkron* :

Jurnal dan Penelitian Teknik Informatika. Volume 8, Number 1.
<https://doi.org/10.33395/sinkron.v9i1.13106>

5. Подра О. П., Чебеняк С.Р. (2024). Використання концепції дизайн-мислення в процесі здійснення бізнес-аналізу на підприємстві в умовах зовнішньоекономічної діяльності. *Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку*. Volume 6, Number 2. 109 – 118
<https://doi.org/https://doi.org/10.23939/smeu2024.02.109>

6. Захарченко Н. В. (2022). Перспективи розвитку дизайн-мислення в управлінні бізнесом та інноваціями. *Академічний огляд*. № 1(56). 53-60. DOI: 10.32342/2074-5354-2022-1-56-6

7. Ситник Н.І. (2021). Дизайн-мислення: концептуальні засади, переваги й обмеження. *Вісник ХДУ Серія Економічні науки*. 44. 43-48.
<https://doi.org/10.32999/ksu2307-8030/2021-44-7>

8. Минів Р. М., Залевський Ю. О. (2025). Дизайн-мислення як інструмент оцінки ризиків інвестиційних проєктів в умовах кризи. *Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького. Серія: Економічні науки*. т 27. № 105. 3-9. URL : <https://nvlvet.com.ua/index.php/economy>. DOI: 10.32718/nvlvet-e10501

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ТА ПРОЦЕСАМИ В ТОРГОВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

к.т.н., доцент Ігор Михелєв¹, здобувач PhD Віктор Гулич², PhD Олександр Семко³

¹Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, Україна

²Черкаський державний технологічний університет, Черкаси, Україна

¹ORCID 0000-0001-9579-6547

²ORCID 0009-0003-5374-6033

³ORCID 0000-0002-4309-3556

У дослідженні обґрунтовано необхідність поєднання процесного та проєктного підходів у системі управління торговельного підприємства. Розроблено концептуальну модель щодо формування інтеграційного механізму взаємодії між операційними процесами та проєктами розвитку. Показано, що запропонований підхід підвищує гнучкість, адаптивність і результативність управлінських рішень, що створює можливість застосування моделі для оптимізації бізнес-процесів, удосконалення організаційної структури та забезпечення сталого розвитку торговельних підприємств.

Ключові слова: інтегроване управління, проєктна діяльність, процеси розвитку, торговельна організація, ефективність управління, бізнес-процеси.

Сучасні торговельні організації функціонують в умовах економічної турбулентності, діджиталізації та зростаючих вимог споживачів щодо якості продукції, швидкості обслуговування та індивідуального підходу. У таких умовах ефективність управління діяльністю підприємства значною мірою залежить від здатності поєднувати стабільність операційних процесів із гнучкістю проектної діяльності.

Традиційні підходи до управління проектами та процесами мають суттєві обмеження, бо вони часто функціонують окремо, не забезпечуючи належної узгодженості між стратегічними цілями, поточними бізнес-процесами та ініціативами розвитку, що створює дисонанс між оперативною ефективністю та інноваційною динамікою. Тому, задля забезпечення конкурентоспроможності та сталого розвитку торговельного підприємства, необхідно впроваджувати інтегровані системи управління, які поєднують ефективне керування поточними бізнес-процесами із системною реалізацією проектів, спрямованих на удосконалення діяльності, розширення торговельної мережі та оптимізацію логістики. Таке поєднання формує основу для інтегрованої моделі управління, яка дозволяє синхронізувати стратегічні цілі організації з виконанням конкретних операцій та проектів.

Таким чином, інтегроване управління проектами та процесами в торговельній організації створює умови розвитку гнучкої, інноваційної та конкурентоспроможної системи управління, здатної ефективно реагувати на виклики сучасності, що й визначає актуальність даної теми.

За словами автора [1] «...процес і проект - це дві різні, але взаємодоповнюючі моделі управління діяльністю. Якщо проект є тимчасовим та унікальним, то процес є безперервним і підтримує стабільне функціонування бізнесу...».

За [2], реалізація будь-якого проекту передбачає проходження низки етапів, що об'єднують типові управлінські дії та рішення, а використання процесного підходу забезпечує логічну послідовність та узгодженість виконання всіх операцій і фаз проекту, спрямованих на досягнення цілей розвитку.

У дослідженнях [3, 4] нами були проаналізовані переваги проектного та процесного підходів в управлінні торговельною організацією, а «ефект від проектно-процесного підходу виражається через покращення інтеграції стратегічного та операційного рівнів управління...».

У даній роботі автори пропонують концептуальну модель інтегрованої системи управління проектами та процесами в торговельній організації (рис.1).

У сфері діяльності розвитку торговельної організації, проекти розвитку управління повинні бути «забезпечені корпоративною узгодженістю... Це має відношення до узгодженості корпоративних дій щодо проекту, частини ресурсів, знань і синергії програм і проектів» [5].

Рис. 1. Концептуальна модель інтегрованого управління проектами та процесами в торговельній організації

Частина концептуальної моделі «Процеси основної діяльності торговельної організації» представляє собою систематизовану сукупність бізнес-процесів, які утворюють операційне середовище торговельної організації та формують базис повсякденної діяльності підприємства, де основні процеси пов'язані безпосередньо зі створенням та реалізацією цінності для споживача (закупівлею товарів, логістикою, продажами, сервісним обслуговуванням, тощо). Дані бізнес-процеси забезпечують фінансову результативність та стабільність.

Завдання ж допоміжних процесів, полягає у створенні умов для безперервності реалізації основних процесів та розкривається через ІТ-підтримку в сфері обслуговування клієнтів, бухгалтерського обліку, кадрового складу, маркетингових досліджень, тощо.

Управлінські процеси, за своїм призначенням виконують роль ланки, що пов'язує стратегічний рівень управління та операційні процеси, координуючи діяльність усіх підрозділів.

Дана частина моделі забезпечує стабільність торговельної організації через чітку структурування процесів та їх взаємозалежність.

Інша частина моделі «Процеси розвитку торговельної організації» зосереджена на проєктній діяльності, яка спрямована на трансформацію бізнесу, удосконалення систем управління, створення нових проєктних продуктів та має кілька рівнів. Наприклад, проєкти розвитку управління охоплюють реформування організаційної структури, оптимізацію бізнес-моделі, запровадження сучасних стандартів управління якістю, екологічного менеджменту чи цифрових технологій, а проєкти розвитку системи управління організацією вже орієнтовані на створення або модернізацію комплексних управлінських систем (CRM, ERP, систем бізнес-аналітики, енергоменеджменту тощо), у свою чергу, проєкти створення нових бізнесів пов'язані з виходом на нові ринки, розробленням нових товарів або формуванням дочірніх підприємств.

Елементи даної частини концептуальної моделі забезпечують стратегічну гнучкість та конкурентоспроможність торговельної організації.

Центральна ідея це «Способи управління діяльністю», як інтеграційна площина концептуальної моделі, що виконує системоутворюючу функцію поєднання процесного та проєктного управління. Дана частина моделі містить методи, принципи та інструментарій задля виконання операційних процесів і проєктів. Їх вибір залежить від стратегії та мети, які визначає керівник проєкту. Наприклад, це може бути Lean-підхід, ISO 9001, TQM, що засновані на стандартизації, оптимізації потоків створення цінності, усуненні втрат, підвищенні ефективності, або на PMBOK, PRINCE2, Agile, P2M, які орієнтовані досягнення унікальних цілей, впровадження змін і розвиток нових напрямів діяльності.

Така інтеграція дозволяє поєднувати стабільність та гнучкість, рутину та інноваційність, що для торговельної організації означає можливість одночасно підтримувати ефективну операційну діяльність та активно розвиватися, адаптивно реагуючи на ринкові виклики.

Для концепції характерний циклічний зворотній зв'язок між проєктною та процесною діяльністю. Результати виконаних проєктів (нові продукти, технології, бізнес-процеси, управлінські інструменти, тощо) інтегруються у структуру основної діяльності, що сприяє підвищенню ефективності операційних процесів, зменшенню витрат, покращенню обслуговування клієнтів. Аналіз функціонування поточних процесів генерує нові потреби у проєктних ініціативах через необхідність модернізації логістичної системи, реінжиніринг бізнес-процесів або впровадити цифрові сервіси.

Таким чином, проєкти це механізмом трансформації, а процеси це носії сталості, чия взаємодія створює динамічну рівновагу між стабільністю і розвитком, що є умовою життєздатності торговельної організації.

Концептуальна модель інтегрованого управління проєктами та процесами у торговельній організації відображає перехід від класичного функціонального менеджменту до адаптивної, самооновлюваної системи управління, у якій стратегічний розвиток відбувається через цілеспрямоване поєднання постійної операційної діяльності та проєктної динаміки. Така модель забезпечує системність управління

завдяки узгодженню стратегічних, тактичних і операційних рівнів; підвищення ефективності ресурсного використання через оптимізацію процесів; швидшу реакцію на зміни ринкового середовища за рахунок проєктних інструментів; формування культури безперервного вдосконалення, коли кожен новий проєкт стає джерелом оновлення бізнес-системи.

ДЖЕРЕЛА

1. Setti, S. (2010). Project and process integration: how to usefully combine two workmanagement models. Paper presented at PMI® Global Congress 2010—EMEA, Milan, Italy. Newtown Square, PA: Project Management Institute. URL: <https://www.pmi.org/learning/library/project-process-integration-combine-models-6801>
2. Даншина С.Ю. Концепція проєктно-орієнтовного управління розвитком організацій. Управління розвитком складних систем. Київ, 2019. № 40. С. 32 – 39; [dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.11968953](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.11968953)
3. Гулич В.В., Михелев І.В. Особливості проєктно-процесного управління. Project, Program, Portfolio Management. РЗМ-2024: Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції : [у 2т.]. Відповідальний за випуск П.О. Тесленко Том 1. Одеса. : ІШР, 2024. С.86-90. URL: <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.15165174>
4. Михелев І. Л., Гулич В. В. Проєктно-процесне управління організаціями. Управління розвитком складних систем. Київ, 2025. № 61. С. 86 – 92, [dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2025.61.86-92](https://doi.org/10.32347/2412-9933.2025.61.86-92).
5. Бушуєв С. Д., Бушуєв Д. А., Бушуєва В. Б., Бушуєва Н. С. Концептуальна модель цифрового сліду проєктів в умовах цифровізації суспільства. Управління розвитком складних систем. Київ, 2021. № 46. С. 12 – 18, [dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2021.46.12-18](https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.46.12-18).

РИЗИКИ ПРОЄКТІВ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

здобувач PhD Микола Мазуренко¹ к.т.н., доц. Коваленко А.С.², здобувач PhD Богдан Тарасенко³

¹Черкаський державний технологічний університет

^{2,3}Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

¹ORCID : 0009-0006-4606-4159

²ORCID : 0000-0003-3610-9465

³ORCID : 0009-0009-4609-9281

Досліджено природу та структуру ризиків проєктів експортної діяльності (ПЕД), що характеризуються багаторівневою невизначеністю та домінуванням зовнішніх чинників. Дано визначення ризиків ПЕД. Показано, що на відміну від класичних проєктних ризиків, у яких джерело невизначеності зосереджене всередині організації, для ПЕД вирішальним є вплив

зовнішнього транснаціонального середовища – валютного, політичного, регуляторного й культурного. Визначено маркер ризику ПЕД – залежність імовірності та наслідків події від зовнішніх (екзогенних) чинників, які не контролюються проектною командою. Ризики диференційовано за трьома типами проектів: адаптаційними, аналітичними та моніторинговими. Для кожного типу наведено специфічні групи ризиків – технологічні, інформаційні, комунікаційні, регуляторно-комплаєнсні, а також визначено їх відмінності за рівнем впливу та ймовірності реалізації. Доведено, що для ефективного управління ризиками ПЕД необхідне впровадження системного підходу, який поєднує моніторинг, прогнозування та інтелектуальні методи аналізу ризикового середовища.

Ключові слова: ризик проектів експортної діяльності, зовнішнє середовище, регуляторно-комплаєнсні ризики, аналітичні ризики, технологічні ризики, транснаціональна невизначеність, типологія ПЕД, управління ризиками ПЕД.

У якості визначення «Ризику проектів експортної діяльності» пропонується наступне. Це – це випадкова подія або сукупність подій, що виникають у процесі планування, реалізації або контролю експортно орієнтованої діяльності підприємства, які зумовлені зовнішніми (міждержавними, валютними, культурно-регуляторними) та внутрішніми (організаційними, фінансовими, інформаційними) факторами, і здатні спричинити відхилення від запланованих цілей проекту, впливаючи на ефективність, стабільність і прибутковість виходу на зовнішній ринок.

В класичних проектних ризиках джерелом невизначеності є зазвичай внутрішнє середовище проекту (команда, технології, фінанси, графік тощо). У ризиках ПЕД вирішальним чинником є зовнішнє транснаціональне середовище, на яке керівництво проекту не має прямого впливу.

Це дозволило виокремити маркер ризику ПЕД. Це залежність імовірності або наслідків події від зовнішніх (екзогенних) чинників міжнародного середовища, які не підконтрольні проектній команді.

Прикладом є: валютні коливання, політичні рішення іншої держави, зміна митних тарифів, культурні бар'єри у комунікації, дії контрагентів у третіх країнах, зміна експортного законодавства тощо. Відмінності ризиків ПЕД від класичних проектних ризиків представимо у порівняльній таблиці 1.

Таблиця 1 – Особливості ризиків ПЕД

Елемент	Класичний проектний ризик	Ризик проекту експортної діяльності
1. Джерело випадкових подій	Переважно внутрішні події в межах системи управління проектом (затримка, помилка, нестача ресурсів)	Переважно зовнішні події поза контролем проекту: валютні, політичні, такі що залежать від країни проекту, культурні, регуляторні

2. Простір невизначеності	Внутрішнє середовище проекту	Зовнішнє транснаціональне середовище (інші юрисдикції, ринки, партнери, клієнти)
3. Характер взаємозв'язків	Прямий, внутрішній причинно-наслідковий зв'язок	Ланцюговий, міжсистемний, з часовими лагами (наприклад, зміна митних правил → затримка постачання → фінансові втрати)
4. Механізм управління	Планування, моніторинг, контроль у межах команди проекту	Багаторівневе управління через міждержавні інститути, контракти, страхування, хеджування
5. Типова одиниця аналізу	Завдання або фаза проекту	Географічний/юрисдикційний сегмент експортної діяльності
6. Наслідки реалізації події	Впливають на терміни, вартість, якість продукту	Впливають не лише на проект, але й на позицію підприємства на зовнішньому ринку, репутацію бренду, дотримання міжнародних норм

Особливістю випадкових подій, що призводять до ризиків у ПЕД є:

1. Багатофакторність: ризики часто є результатом взаємодії декількох незалежних зовнішніх систем (наприклад, політична нестабільність + валютна девальвація + затримка логістики).

2. Міжчасова інерційність: наслідок може проявитись із запізненням у кілька місяців чи навіть років.

3. Крос-регуляторність: один ризик може одночасно стосуватись різних нормативних полів: митного, екологічного, торговельного, санкційного законодавства.

4. Невизначеність даних: обмежений доступ до достовірної інформації про зовнішній ринок або партнерів.

Особливістю наслідків випадкових подій щодо ризиків у ПЕД є:

1. Нелінійність впливу: навіть незначна подія (наприклад, зміна митного коду) може призвести до масштабних фінансових або репутаційних наслідків.

2. Мультиплікативний ефект: один ризик може генерувати кілька вторинних (ефект ланцюгової реакції).

3. Географічна та культурна дифузія: наслідки можуть поширюватися через різні ринки або культурні контексти.

4. Вплив на довіру: негативні наслідки ризику часто виявляються у зниженні довіри партнерів, інвесторів чи споживачів – тобто втрачається не лише ресурс, а й ринкове становище.

З урахуванням цього, у якості маркеру ризику ПЕД, який буде вказувати на приналежність саме до цієї групи ризиків буде наявність зовнішньої міжсистемної детермінанти невизначеності, тобто залежність імовірності або наслідків події від

факторів міжнародного середовища, що виходять за межі контролю команди проекту, але визначають можливість, масштаб або наслідок реалізації ризику.

Тоді формально, інтегральний ризик ПЕД, R_{PED} можна представити наступним чином:

$$R_{PED} = f(E_{int}, E_{ext}, \alpha, \beta),$$

де E_{int} – внутрішнє середовище ризику (internal exposure);

E_{ext} – зовнішнє середовище ризику (external exposure);

α – коефіцієнт ваги внутрішнього середовища, $0 \leq \alpha \leq 1$;

β – коефіцієнт ваги зовнішнього середовища, $0 \leq \beta \leq 1$, у ПЕД $\beta > \alpha$ – тобто зовнішні ризики домінують.

В попередніх дослідженнях для ПЕД була проведена типологізація, яка має не лише організаційне, а й ризикологічне значення [1, 2].

ПЕД типу 1 – це проекти перебудови та адаптації виробництва під зовнішні ринки. Передбачаються внутрішні зміни у структурі підприємства, технологіях, продукції чи стандартах для відповідності вимогам іноземного ринку [3]. Це найскладніший і найдорожчий тип ПЕД. ПЕД типу 2а – проекти попереднього аналізу зовнішнього ринку. Це дослідницькі або аналітичні проекти, спрямовані на збирання, обробку та інтерпретацію даних про потенційні ринки збуту до початку експорту, як це показано в [4]. ПЕД типу 2б – це проекти моніторингу зовнішнього ринку під час продажу продукції власного виробництва. Йдеться про постійне відстеження ринкової ситуації, змін попиту, конкурентних дій і регуляторних вимог після виходу на зовнішній ринок.

Для всіх типів ПЕД ризику згруповані у чотири категорії:

1. Стратегічні (ринкові) – пов'язані з вибором ринку, позиціонуванням продукту, конкурентоспроможністю.
2. Операційні (організаційно-технічні) – пов'язані з процесами реалізації, координацією, виробництвом і логістикою.
3. Фінансово-економічні – курсові коливання, вартість контрактів, комерційна надійність партнерів.
4. Регуляторно-комплаєнсні – митні, сертифікаційні, правові та етичні вимоги. Регуляторно-комплаєнсні ризики – це ризики, що пов'язані з нормативною невідповідністю проекту вимогам зовнішнього середовища. Вони є системними для всіх типів ПЕД, оскільки будь-яка експортна діяльність – це взаємодія з державними і міжнародними регуляторами, як це показано в [5], де ПЕД розуміється як процес інтернаціоналізації (експорту) малих і середніх іспанських підприємств.

Для проектів типу 1 специфічними ризиками є:

1. Технологічні ризики – невідповідність технічних рішень стандартам цільового ринку, потреба у переобладнанні або модернізації виробництва.
2. Сертифікаційно-регуляторні ризики – відмова у сертифікації або затримка через складність процедур (особливо в ЄС, Канаді, Японії).

3. Інноваційно-ресурсні ризики – дефіцит компетенцій, нестача фахівців або обладнання для адаптації.

4. Виробничо-фінансові ризики – перевищення бюджету перебудови, відхилення від графіка.

5. Ризики невідповідності продукції культурним або споживчим очікуванням зовнішнього ринку.

До загальних ризиків можна віднести: курсові коливання валют; політична нестабільність у країні-імпортері; ризики партнерських контрактів (ненадійність контрагентів).

Для проєктів типу 2а специфічними ризиками є:

1. Інформаційні ризики – недостовірність або неповнота аналітичних даних (наприклад, відсутність офіційної статистики чи викривлення інформації).

2. Аналітичні ризики – хибна інтерпретація трендів або неправильні висновки щодо місткості ринку.

3. Методологічні ризики – використання неадекватних моделей аналізу попиту чи конкурентного середовища.

4. Ризики неправильного вибору ринку – невірна оцінка бар'єрів входу або недооцінка локальної конкуренції.

5. Ризики втрати часу – затримка ухвалення управлінських рішень через надмірну тривалість дослідження.

До загальних ризиків можна віднести: ризики упередженості даних (bias); ризики фінансування аналітичних робіт; ризики зміни зовнішньоекономічної політики [6].

Для проєктів типу 2б специфічними ризиками є:

1. Динамічні ринкові ризики – раптові зміни попиту, валютних курсів, логістичних ланцюгів.

2. Інформаційно-аналітичні ризики – втрата актуальності даних або запізнілі реакції на сигнали ринку.

3. Ризики репутації бренду – негативні відгуки, невідповідність маркетингових обіцянок реальному продукту.

4. Комунікаційні ризики – проблеми взаємодії з дистриб'юторами, дилерами, локальними партнерами.

5. Регуляторні ризики постфактум – зміна тарифів, стандартів чи квот у країнах імпорту після початку постачання.

До загальних ризиків можна віднести: логістичні збої (транспорт, митниця, війни, санкції); кібератаки чи втрати даних під час транскордонних операцій; недосконалість зворотного зв'язку від партнерів і клієнтів.

Загальними для всіх типів ПЕД відзначено наступні ризики:

1. Макроекономічні ризики: зміни курсу валют, інфляція, санкційні обмеження, політичні кризи.

2. Фінансові ризики: неплатоспроможність контрагентів, порушення умов контрактів, нестабільність банківських гарантій.

3. Юридичні ризики: складність або неоднозначність зовнішньоекономічного законодавства, порушення умов контрактів.

4. Комунікаційні ризики: мовні та культурні бар'єри, помилки перекладу технічної документації.

5. Операційні ризики: затримки логістики, помилки у документообігу, порушення графіків постачання.

6. Інформаційно-аналітичні ризики: хибні дані, помилки прогнозування, дефіцит достовірних джерел.

У підсумку зазначимо, що адаптаційні проекти типу 1 є найбільш ризикованими технологічно та фінансово.

Тип 2а (аналітичні проекти) – уразливі інформаційно та методологічно.

Тип 2б (моніторингові проекти) – чутливі до динамічних ринкових змін і репутаційних факторів.

Слід зазначити, що така складна структура ризикового навантаження на проекти експортної діяльності потребуватиме системного моніторингу та інтелектуального управління такою системою ризиків.

ДЖЕРЕЛА

1. Мазуренко М.П., Коваленко А.С., Кобець М.О. (2025). Аналіз інструментів управління проектами експортної діяльності. *Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: «Управління проектами післявоєнної розбудови України»: тези доповідей*, 183-187.

2. Коваленко А.С., Мазуренко М.П. (2024). Аналіз зовнішнього оточення проектів експортної діяльності. *Управління розвитком складних систем*, 58, 25–32, dx.doi.org/10.32347/2412-9933.2024.58.25-32.

3. Chaldun, E. R., Yudoko, G., & Prasetyo, E. A. (2024). Developing a Theoretical Framework of Export-Oriented Small Enterprises: A Multiple Case Study in an Emerging Country. *Sustainability*, 16(24), 11132. <https://doi.org/10.3390/su162411132>

4. Alexis Catanzaro & Christine Teyssier, (2021). Export promotion programs, export capabilities, and risk management practices of internationalized SMEs. *Small Business Economics*, Springer, vol. 57(3), 1479-1503, DOI: 10.1007/s11187-020-00358-4.

5. González Calzadilla, A. C., Segovia Villarreal, M., Ramón Jerónimo, J. M., & Flórez López, R. (2022). Risk Management in the Internationalization of Small and Medium-Sized Spanish Companies. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(8), 361. <https://doi.org/10.3390/jrfm15080361>

6. Elsharnouby, T.H., Elbanna, S., Farha, A.A. *et al.* Exploring critical internal enablers to SMEs export performance: evidence from Qatar. *Humanit Soc Sci Commun* 11, 428 (2024). <https://doi.org/10.1057/s41599-024-02845-5>

СТРУКТУРА ТА СХЕМА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ В ГАЛУЗІ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

к.е.н., доцент Ольга Заяц, здобувач PhD Віталій Іщенко

Національний транспортний університет, Київ, Україна

ORCID 0000-0002-6574-4516

ORCID 0009-0003-8690-2581

У дослідженні розглянуто архітектуру та функціональну організацію інформаційної технології управління проєктами у сфері пасажирських перевезень. Показано, як поєднання цифрових сервісів, модулів обробки даних, систем моніторингу та аналітики формує цілісну інфраструктуру підтримки управлінських рішень. Запропонована структура дозволяє підвищити оперативність, прозорість і точність управління проєктами, зменшуючи ризики та покращуючи якість транспортного обслуговування.

Ключові слова: інформаційна технологія, управління проєктами, моделювання, архітектура, інформаційна система, база даних.

Сучасний проєкти з пасажирських перевезень стають більш складними та масштабними, а зростанням вимог стейкхолдерів ставить завдання забезпечення населення ефективним, доступним та екологічним транспортом, а дослідження в даному напрямі створює можливості для визначення та прийняття стратегічних управлінських рішень в контексті покращення систем пасажирських перевезень [1].

Керівник проєкту відповідає за інформаційну систему, організовуючи планування та формуючи таймінги з кожного завдання, визначає їх пріоритети і аналізує ризики.

Моделювання інформаційної системи на початкових етапах розробки є важливим кроком у створенні якісного програмного продукту. Цей процес допомагає визначити, на яких платформах працюватиме майбутній програмний продукт, визначити вимоги до інтерфейсу та дізнатися, які інструменти будуть використовуватися під час розробки для досягнення запланованих результатів [2]. Для розуміння, що саме необхідно майбутнім користувачам, напочатку необхідно виділити основні функціональні розділи, а саме:

1. Взаємодія з користувачем;
2. Головна частина;
3. Завантаження даних та їх подальша обробка;
4. Побудова таблиці даних у таблиці та графіки;
5. Побудова прогнозів на основі моделей описаних у другому та третьому розділах.

Далі визначаємо, які основні дії користувач буде робити в кожному з розділів. Після цього можна визначити, які необхідно розробити функції, щоб задовольнити очікування користувачів. Далі визначаємо додаткові функції для більш комфортного

використання додатку. Також було визначено механізм моніторингу та контролю виконання робіт стартапу. Створено систему заходів контролю робіт, що забезпечить успішну реалізацію проєкту.

Проектування архітектури інформаційної системи є критичним етапом розробки будь-якого програмного продукту. Хороша архітектура допомагає створити ефективний, легко підтримуваний та розширюваний продукт. Ось кілька кроків, які слід виконати при проектуванні архітектури:

1. Аналіз вимог: ретельний розгляд всіх вимог до програмного продукту. Визначити, які функціональність, характеристики та можливості повинні бути включені в гру.

2. Визначення компонентів: розбити програмний продукт на окремі компоненти, які взаємодіють один з одним. До цих компонентів можуть входити графічний движок, ігрова логіка, база даних, користувацький інтерфейс тощо.

3. Вибір архітектурного підходу: вибрати підхід до структури застосунку. Це може бути монолітна архітектура, мікросервіси [3], Model-View-Controller (MVC) або інший підхід, який підходить для вашого стартапу.

4. Вибір технологічного стеку: обираємо технології та інструменти для реалізації кожного компонента. Це включає в себе вибір мов програмування, бібліотек, фреймворків і інших технологій.

5. Забезпечення безпеки: розробляємо стратегію забезпечення безпеки вашого застосунку, включаючи захист від злому та захист конфіденційної інформації.

6. Інтеграція сторонніх сервісів: якщо застосунок має взаємодіяти з іншими сервісами, розгляньте, як це буде реалізовано та як будуть передаватися дані.

7. Тестування архітектури: перевіряємо архітектуру на відповідність вимогам та проводимо тестування, щоб впевнитися в її ефективності та стійкості.

8. Документація: проводимо документацію архітектури для забезпечення розуміння команди та майбутніми розробниками.

9. Постійне удосконалення: завжди прагнемо до покращення та оптимізації роботи інформаційної системи.

Завершення цих кроків допоможе створити міцну та добре розроблену архітектуру для нашого застосунку.

Проектування архітектури застосунку є надзвичайно важливим етапом в розробці будь-якого програмного продукту. Від правильної архітектури залежать якість, продуктивність та майбутні можливості розробленого застосунку. Ось головні аспекти, які підкреслюють важливість проектування архітектури:

– Ефективність та продуктивність: правильна архітектура дозволяє оптимізувати роботу застосунку, забезпечуючи ефективне використання ресурсів та зменшення часу відгуку.

– Легкість розширення: гнучка архітектура допомагає додавати новий функціонал та компоненти, не порушуючи вже існуючий код.

– Стійкість та надійність: добре спроектована архітектура допомагає попереджати та виправляти помилки, забезпечуючи надійну роботу застосунку.

- Легкість тестування та налагодження: чітка архітектура дозволяє легко проводити тестування та виправляти помилки.
- Керованість інформаційної системи: архітектура допомагає керівникам проєкту та розробникам зрозуміти, як компоненти взаємодіють та діють, що полегшує управління стартапом.
- Забезпечення безпеки та захисту даних: архітектура може врахувати питання безпеки та визначити заходи для захисту даних.
- Покращення якості продукту: правильна архітектура сприяє створенню якісного та надійного продукту.

На рис. 1 представлена діаграма архітектури інформаційної системи.

Відповідно до цієї діаграми інформаційна система складається з інтерфейсу користувача, що забезпечує його взаємодію з системою, дозволяючи створювати користувача, портфелі та проєкти, а також підтримувати зворотний зв'язок з користувачем та серверним API, який коригує та зберігає дані до бази даних.

Серверна частина складається з 4 сервісів для користувача, проєкту, портфеля та повідомлення, яка через сервіси взаємодіє з базою даних (БД).

Рис. 1. Діаграма архітектури інформаційної системи [розроблено автором]

Для організації роботи з БД необхідно забезпечити незалежність прикладних програм від них, яка забезпечується засобами СУБД. Цей підхід базується на тому, що користувачі застосовуючи БД, не знають внутрішнє представлення даних. До сучасних систем керування БД висуваються такі вимоги: простота і гнучкість створення додатків; багаторазове й багатоаспектне використання даних; простота, легкість і гнучкість у використанні; простота і гнучкість зміни, розширення й налаштування бази даних; ефективність і гнучкість зберігання й обробки даних; низька вартість зберігання й використання даних; захист від несанкціонованого доступу, викривлення і знищення; підтримання необхідного рівня незалежності даних; підтримання необхідного рівня цілісності даних; розвинені засоби адміністрування.

На рис. 2 ми можемо побачити діаграму архітектури бази даних.

Рис. 2. Діаграма архітектури інформаційної системи [розроблено автором]

Загалом, проектування архітектури є фундаментальним кроком, який визначає майбутній успіх програмного продукту та впливає на всі аспекти розробки, від якості до продуктивності, і варто приділити йому належну увагу та час.

ДЖЕРЕЛА

1. Алькема В.Г., Іщенко В.А. Моделі ціннісно-орієнтованого управління проектами в галузі пасажирських перевезень. Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. Київ: НТУ, 2025. Вип. 117. Ч. 1. 178-195. DOI:10.33744/0365-8171-2025-117.1-178-195

2. Іванчевська, Д. В. Етапи розробки програмного забезпечення для навчання та тестування транспорту з вбудованою підтримкою системи самокерування. Інженерія програмного забезпечення і передові інформаційні технології (SoftTech-2021) : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів в секції інформатики та програмної інженерії (22–26 листопада 2021 р., Київ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, ІПІ ФІОТ, 2021. – С. 36-41. <https://ela.kpi.ua/handle/123456789/70146>

3. Киселевич В., Усата О., Сікора Я., Вербівський Д., Іванов Д. Мікросервісна архітектура: переваги та недоліки її практичного застосування. Information Technology: Computer Science, Software Engineering and Cyber Security, 2024, 2, 50-59. DOI: <https://doi.org/10.32782/IT/2024-2-7>

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА В УПРАВЛІННІ ПРОЄКТАМИ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

здобувач Микола Яценко, здобувач Анастасія Тройніна

Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса, Україна
ORCID 0000-0001-6862-1266

Визначено стратегічне значення інформаційних технологій (ІТ) для підвищення системної ефективності управління проєктами в молочній промисловості в умовах цифрової трансформації. Досліджено архітектуру цифрової підтримки, що базується на інтеграції PMIS, ERP та MES, для забезпечення контролю ресурсів і процесів у реальному часі. Обґрунтовано застосування цифрових двійників та предиктивної аналітики для моделювання змін і зниження технологічних ризиків. Доведено, що ІТ-системи є необхідною основою для управління портфелем проєктів та досягнення цілей сталого розвитку (ESG) через простежуваність ланцюга постачання.

Ключові слова: інформаційні технології, управління проєктами, цифрова трансформація, MES, цифровий двійник, простежуваність.

Вступна частина. Цифрова трансформація глобальних агропродовольчих ринків та еволюція споживчого попиту на високоякісну, функціональну та простежувану продукцію зумовлюють стратегічну необхідність інтеграції сучасних інформаційних технологій (ІТ) у сферу проєктної діяльності підприємств молочної промисловості. Специфіка галузі, що включає високу капіталомісткість інвестиційних проєктів, технологічну складність багатостадійних виробничих циклів (від приймання сировини до пакування), критичну залежність від стабільності та якості сировинної бази (змінність якостей молока), а також жорсткі регуляторні вимоги щодо безпечності харчової продукції, висуває підвищені критерії до системної ефективності планування, імплементації та контролю проєктів. Отже, ІТ-інструментарій набуває статусу

ключового чинника забезпечення операційної досконалості та підвищення конкурентоспроможності в умовах ринкової турбулентності.

Основна частина. Інформаційні технології є не просто інструментом виконання, а фундаментом для управління портфелем проєктів (PPM), забезпечуючи зв'язок між операційною діяльністю та корпоративною стратегією. Системи PPM (на базі розширених PMIS) дозволяють керівництву підприємств молочної промисловості здійснювати формалізований процес відбору, пріоритезації та балансування проєктів (інвестиційних, інноваційних, IT) відповідно до обмежених ресурсів, таких як фінанси, персонал та виробничі приміщення [1]. Це забезпечує максимізацію сукупної цінності портфеля, знижуючи ризики несумісності або дублювання зусиль. Ефективне управління портфелем вимагає динамічного моніторингу KPI проєктів та їхнього впливу на стратегічні цілі (наприклад, збільшення частки інноваційної продукції або зниження собівартості), що неможливо без стандартизованої цифрової платформи для збору, агрегації та аналізу даних [2].

Цифрова інфраструктура підприємств молочної промисловості охоплює широкий спектр IT-рішень. Центральне місце, крім традиційних систем планування ресурсів підприємства (ERP) та систем управління проєктами (PMIS), займають виконавчі виробничі системи (MES). MES виконують роль проміжного шару, інтегруючи рівень управління (ERP/PMIS) з рівнем фізичного контролю обладнання (АСК ТП/SCADA).

У межах проєкту модернізації MES забезпечує збір та аналіз даних у реальному часі щодо споживання енергії, відхилень у температурі та тиску, швидкості ліній. Це дозволяє команді проєкту оперативно контролювати вплив впроваджуваних змін на технологічні процеси, що є критично важливим для галузі з нульовою толерантністю до помилок. Застосування PMIS спільно з MES сприяє підвищенню прозорості виконання проєктів, забезпечуючи верифікацію якості та відповідність результатів кінцевим вимогам [3].

З позицій інженерії програмного забезпечення, ефективна цифрова підтримка управління проєктами неможлива без урахування вимог до надійності, масштабованості та сумісності систем, на яких ґрунтується виробництво та облік [4].

Інтеграція технологій Big Data, штучного інтелекту (ШІ) та машинного навчання (МН) виводить проєктну діяльність на рівень предиктивної (прогностичної) та прескриптивної (рекомендаційної) аналітики. У молочній промисловості вони застосовуються для:

1. Аналізу моделей МН, багатовимірних даних про сировину та процес (наприклад, жирність, білок, час пастеризації) для предикції виходу кінцевої продукції та автоматичного коригування технологічних параметрів. ШІ-алгоритми аналізують потоки даних з MES/SCADA для виявлення аномалій у роботі насосів, теплообмінників та гомогенізаторів, прогнозуючи потенційний збій до його настання. Це підвищує надійність інвестиційних проєктів, спрямованих на автоматизацію.

2. Створення віртуальних копій фізичних виробничих об'єктів або складних технологічних процесів дозволяє командам проєкту симулювати та тестувати наслідки технологічних або організаційних змін (наприклад, зміну потокової схеми чи додавання

нового агрегату) у безпечному середовищі, мінімізуючи ризики на етапі фізичного впровадження.

3. Впровадження масштабних ІТ-проектів неминує викликає організаційні зміни. Успіх проекту залежить не лише від технічної реалізації, але й від ефективного управління організаційними змінами (ОСМ).

Для ІТ-складової проектів (особливо розробки користувацьких інтерфейсів РМІС чи аналітичних модулів) застосовуються адаптивні (Agile) або єбридні методології, які дозволяють швидко реагувати на зміну вимог користувачів та ринкових умов.

Проектна діяльність повинна включати етапи навчання, комунікації та мотивації персоналу, щоб забезпечити прийняття нових цифрових інструментів. Інформаційні системи сприяють децентралізації знань та формуванню єдиного цифрового простору проекту, що покращує якість комунікацій та прискорює прийняття рішень. Значну роль у цифровізованій проектній діяльності відіграють технології, що забезпечують відповідність принципам сталого розвитку (ESG).

Інформаційні системи простежуваності дозволяють інтегрувати всі етапи руху молока – від ферми до переробного підприємства, використовуючи, наприклад, технології Blockchain для забезпечення незмінності даних. За даними ФАО, такі технології не лише підвищують довіру споживачів, а й є основою для сталого розвитку галузі, оскільки зменшують втрати та підвищують екологічну ефективність виробництва [5].

ІТ-системи, інтегровані з MES, дозволяють ідентифікувати та мінімізувати точки найбільших втрат сировини та енергії, що, у свою чергу, є прямою ціллю екологічних проектів.

Висновки. Інформаційні технології є системоутворюючим чинником для нової моделі управління проектами в молочній промисловості. Вони не лише надають інструменти для підвищення операційної ефективності та точності планування, але й інтегрують проектне управління на стратегічному (PPM) та виконавчому (MES/Digital Twin) рівнях, забезпечуючи відповідність вимогам безпеки, якості та сталості. Цифровізація проектного управління є необхідною передумовою для стійкого розвитку молочної промисловості в умовах підвищеної конкуренції та технологічної модернізації.

ДЖЕРЕЛА

1. Davenport, T. H., & Ronanki, R. (2018). Artificial intelligence for the real world. *Harvard Business Review*, 96(1), 108–116. URL : <https://hbr.org/2018/01/artificial-intelligence-for-the-real-world>
2. Kerzner, H. (2022). *Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling* (13th ed.). Wiley. URL : <https://www.wiley.com/en-us/Project+Management%3A+A+Systems+Approach+to+Planning%2C+Scheduling%2C+and+Controlling%2C+13th+Edition-p-9781119805373>

3. Sommerville, I. (2016). Software engineering (10th ed.). Pearson. URL : <https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/software-engineering/P200000003258/9780137503148>

4. Wolfert, S., Ge, L., Verdouw, C., & Bogaardt, M.-J. (2017). Big data in smart farming – A review. *Agricultural Systems*, 153, 69–80. <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2017.01.023>

5. FAO. (2021). Digital agriculture and dairy sector transformation. Food and Agriculture Organization of the United Nations. URL : <https://www.fao.org/3/cb4538en/cb4538en.pdf>

СОЦІО-ГРАФІЧНИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ ДОВІРИ ТА ВЗАЄМОДІЇ ДЛЯ РАНЬОГО ВИЯВЛЕННЯ КОНФЛІКТІВ У РОЗПОДІЛЕНИХ ІТ- ПРОЕКТАХ

к.т.н., доцент Любов Оксамитна, здобувач PhD Тетяна Торба

Черкаський державний технологічний університет, м.Черкаси, Україна

ORCID_0000-0002-0247-4125

ORCID 0009-0001-5736-5081

У роботі представлено підхід до аналізу командної динаміки розподілених ІТ-груп на основі соціо-графічного моделювання взаємодій та довіри. Розроблено метод побудови мережевої структури комунікацій з урахуванням частоти контактів, емоційного тону, швидкості відповіді та культурної дистанції. Доведено, що застосування методу дозволяє виявляти зони ризику, приховані конфліктні взаємодії та рівень командної згуртованості. Отримані результати мають практичне значення для підвищення ефективності комунікації, раннього попередження конфліктів та підтримки креативного управління в розподілених ІТ-проектах.

Ключові слова: соціо-граф, довіра, комунікація, графові метрики, командна динаміка, взаємодія, розподілені ІТ-команди, конфлікт

Ефективність розподілених ІТ-команд залежить не лише від технічної компетентності, але й від якості комунікації та рівня довіри між учасниками. Традиційні методи оцінки командної взаємодії, такі як опитування чи спостереження, часто виявляються недостатніми для виявлення прихованих зв'язків, рівня взаємопідтримки чи ізоляції окремих членів команди [1-3]. Також опитування та спостереження є суб'єктивні, нечутливі до динаміки взаємодій і не враховують багатовимірну природу довіри в розподілених командах.

Метою роботи є розроблення методу соціо-графічного аналізу довіри та взаємодії, що дозволяє кількісно оцінювати комунікації в ІТ-командах та виявляти зони ризику розвитку конфлікту в командній динаміці.

Соціо-графічний аналіз довіри та взаємодії пропонує новий підхід до діагностики командної динаміки. Метод поєднує принципи соціометрії Дж. Морено [4], мережевого аналізу та сучасних підходів до організаційної динаміки [5], перетворюючи комунікації команди на мережеву структуру (Рис 1.) Застосування теорії графів дозволяє перейти від суб'єктивних оцінок до кількісного аналізу соціальних зв'язків. Графова модель дає змогу візуалізувати реальну структуру комунікацій в команді, також кількісно оцінити якість взаємодій між окремими учасниками. В той же час виявити формальні та неформальні канали комунікації та ідентифікувати структурні проблеми в організації командної роботи

Рис 1. Архітектура методу соціо-графічного аналізу довіри та взаємодії в розподілених ІТ-командах

Команда представляється у вигляді графа

$$G = (V, E, W) \quad (1)$$

де

V - множина учасників,

E - множина взаємозв'язків,

W - ваги ребер, що характеризують силу та якість комунікацій.

Вага кожного зв'язку визначається інтегральною формулою. У контексті розподілених ІТ-проектів ці ваги можуть відображати:

- частоту контактів (кількість повідомлень, зустрічей, коментарів у Jira / Slack);
- емоційний тон (позитивний, нейтральний, негативний);
- швидкість відповіді (середній час реакції на запит);
- культурну відстань (різниця часових зон, мови, підходів до роботи).

Щодо процесу аналізу то він включає збір даних з корпоративних систем комунікації. Такі як

- унікальний номер учасників,
- кількість повідомлень / реакцій,
- емоційний тон,
- час відповіді,
- участь у спільних завданнях або обговореннях.

Наступний крок це побудову графа взаємодії. Який включає наступні кроки

- Кожен учасник — вузол $v_i \in V$
- Між двома вузлами створюється ребро e_{ij} , якщо є факт комунікації.
- Вага ребра w_{ij} розраховується за інтегральною формулою:

$$w_{ij} = \alpha f_{ij} + \beta s_{ij} + \gamma r_{ij} + \delta c_{ij} \quad (2)$$

де

- f_{ij} — частота контактів,
- s_{ij} — позитивність тону,
- r_{ij} — швидкість відповіді,
- c_{ij} — культурна дистанція,
- $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ — коефіцієнти вагомості (налаштовуються експертно).

Обчислення ключових метрик включають центральність вузла, центральність посередництва, коефіцієнт кластеризації та щільність графа. Центральність вузла відображає, наскільки учасник з'єднує різні підгрупи. Високі значення характеризують "мости довіри" - людей, які інтегрують різні частини команди. Щодо центральності посередництва вимірює ступінь взаємодії всередині підгруп. Низький коефіцієнт свідчить про слабку команду інтеграцію та можливі комунікаційні бар'єри. Ступінь взаємодії всередині підгруп визначається коефіцієнтом кластиризації, при низькому коефіцієнту визначається слабка командна інтеграція. Щільність графа - відображає

загальний рівень комунікаційної активності в команді. Висока щільність характерна для добре інтегрованих команд, низька - для фрагментованих колективів.

Індекс довіри розраховується для кожного учасника та підгрупи, дозволяючи ідентифікувати зони підвищеного ризику. Соціо-графічна карта візуалізує структуру взаємодії команди, де товщина ребер відповідає інтенсивності контактів, колір ребра - емоційному тону, а колір вузла - рівню довіри.

Таким чином метод дозволяє виявити комунікаційних лідерів, маргіналізованих учасників, зони напруги та ризику ізоляції. Висока щільність графа свідчить про позитивну згуртованість, тоді як низький Trust Index вказує на відсутність довіри між підгрупами.

Тобто, соціо-графічний аналіз довіри і взаємодії дає змогу побачити невидимі аспекти командної динаміки — хто відчуває підтримку, а хто ізольований; де комунікація гармонійна, а де виникають напруження. Його результати не лише відображають поточний стан команди, а й формують підґрунтя для креативного управління конфліктами — через розвиток довіри, емпатії та етичного лідерства.

Впровадження цього методу в інформаційну технологію креативного управління конфліктами дозволяє перейти від інтуїтивного сприйняття командних процесів до науково обґрунтованого аналізу соціальних взаємозв'язків, де кожен показник має своє місце в алгоритмі прийняття рішень. Це не лише підвищує ефективність комунікації, а й формує культуру прозорості та взаємної довіри — ключові чинники стійкості сучасних розподілених ІТ-проектів.

ДЖЕРЕЛА

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Sixth Edition. Project Management Institute. Four Campus Boulevard, Newtown Square. 2017. 756 p.
2. Kenyon B., ISO 27001 controls - A guide to implementing and auditing, ITGP, 2019. 175 p.
3. Оксамитна Л. П., Торба Т.В. Огляд сучасних підходів до управління конфліктами в розподілених іт-проектах. Управління розвитком складних систем. Київ, 2024. № 59. 73–80 с. <https://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-59/73-80.pdf>
4. Moreno J. L. Who Shall Survive? Foundations of Sociometry, Group Psychotherapy and Sociodrama. – Beacon, NY: Beacon House, 1953. – 440 p.
5. Wasserman S., Faust K. Social Network Analysis: Methods and Applications. – Cambridge: Cambridge University Press, 1994. – 825 p.

УПРАВЛІННЯ ВИМОГАМИ ПРОЄКТУ РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДРОНОМ

здобувач Шиловський А.С., здобувач Phd Шахруханов О.М., к.е.н., доцент Журан О.А.

Національний університет «Одеська політехніка»

*У роботі розглянуто управління вимогами під час розробки інформаційної системи керування дроном. Проаналізовано особливості кіберфізичних систем, зокрема високу взаємозалежність компонентів і динамічність змін. Запропоновано інтелектуальну модель, яка поєднує структурність класичних методів та забезпечує автоматичне формування, перевірку й пошук вимог на основі аналізу знань проєкту. Оцінка ефективності показала підвищення узгодженості й адаптивності процесу управління у складних технічних системах. **Ключові слова:** управління вимогами, інтелектуальна модель, штучний інтелект, кіберфізичні системи.*

Сучасні кіберфізичні системи стають дедалі складнішими, адже поєднують програмні, апаратні та аналітичні компоненти, між якими зростає кількість взаємозалежностей [1]. У таких проєктах, як інформаційна система керування дроном, зміна навіть одного елемента може вимагати перегляду вимог до інших [2]. Висока швидкість оновлення технологій і зростання конкуренції змушують команди впроваджувати більше функціональності за менший час, що підвищує ризики дублювання, неузгодженості та втрати контексту [3].

Традиційні підходи до управління вимогами описані у стандарті ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [4], який забезпечує формальну структурованість процесу, але залишається недостатньо гнучким для динамічних середовищ. Згідно з рекомендаціями PMBOK® Guide (7th Edition) [5], надмірна увага до процедур документування та контролю може призводити до втрати контексту й перевантаження команд управлінськими завданнями. Унаслідок цього проєкти стикаються з надлишковою бюрократією та зниженням узгодженості між бізнес-вимогами, технічними рішеннями та результатами реалізації.

Метою дослідження є розроблення інтелектуальної моделі управління вимогами, здатної адаптуватися до складності сучасних ІТ-проєктів і забезпечувати узгодженість між усіма учасниками розробки. Завданням моделі є поєднання формальної строгості класичних методологій з інструментами штучного інтелекту для підвищення точності, прозорості та швидкості роботи з вимогами. Очікуваним результатом є перехід від статичного документування до динамічного аналітичного процесу, у якому вимоги еволюціонують разом із продуктом.

Запропонований підхід ґрунтується на ідеї, що управління вимогами може бути підсилене завдяки інтелектуальному аналізу знань проєкту. Розроблена модель поєднує класичну логіку життєвого циклу вимог із методами обробки природної мови

та контекстного пошуку. Вона використовує великі мовні моделі разом із механізмом доповненням через пошук, що дозволяє аналізувати інформацію не лише формально, а й семантично — у контексті всього проєкту [6].

Алгоритм моделі передбачає послідовність етапів:

- 1) Збір ідей – система автоматично вилучає ідеї з протоколів зустрічей.
- 2) Пріоритезація ідей – відбувається ранжування ідей за їх потенційним впливом, упевненістю в реалізації та необхідними зусиллями.
- 3) Генерація вимог – створює формалізовані вимоги з урахуванням контексту, джерела походження та взаємозв'язків з іншими вимогами.
- 4) Валідація та трасування – перевірка узгодженості вимог, формування зв'язків між версіями та контроль змін через запити (Change Requests).
- 5) Пошук вимог – вимоги зберігаються у базі знань із можливістю пошуку природною мовою.

Запропонована модель поєднує системність класичних стандартів із гнучкістю сучасних AI-методів. Її головна перевага полягає в тому, що вона не замінює аналітика, а підсилює його роботу, надаючи інструменти для швидкого аналізу контексту, виявлення залежностей контекстного пошуку і збереження логічної послідовності між ідеями та реалізованими функціями.

Розроблена модель підвищує ефективність управління вимогами за рахунок автоматизації формування, узгодження, пошуку та контролю змін. Інтелектуальні алгоритми зменшують кількість помилок, дублювань і втрат контексту, а автоматичне формування та пріоритезація ідей знижують навантаження на аналітиків. Завдяки пошуку вимог природною мовою полегшується розуміння термінології вимог, а інтегроване трасування забезпечує прозорість еволюції та контроль усіх змін [7]. У результаті управління вимогами перетворюється на адаптивну систему, що підтримує узгодженість і актуальність даних у динамічному середовищі.

Модель поєднує класичні принципи інженерії вимог із можливостями штучного інтелекту, створюючи замкнений цикл управління — від генерації й оцінки до пошуку та валідації. Вона підвищує узгодженість між командами, скорочує інформаційне перевантаження, прискорює прийняття рішень і сприяє формуванню цілісного бачення системи. Подальший розвиток моделі передбачає її інтеграцію з управлінням змінами, ризиками та якістю вимог, що дозволить створювати проактивні, самонавчальні системи управління для складних технологічних проєктів.

ДЖЕРЕЛА

1. Siozios K., Soudris D., Kosmatopoulos E. On designing decision-making mechanisms for cyber-physical systems. *CyberPhysical systems*. New York, 2022. P. 99–109. URL: <https://doi.org/10.1201/9781003337805-2> (date of access: 17.10.2025).

2. Dick J., Hull E., Jackson K. *Requirements engineering*. Cham : Springer International Publishing, 2017. URL: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-61073-3> (date of access: 17.10.2025).

3. Schwaber K., Sutherland J. The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game. Scrum.org, 2020.
4. ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering. International Organization for Standardization, 2018.
5. Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). 7th Edition. PMI, 2021.
6. Generative language models potential for requirement engineering applications: insights into current strengths and limitations / S. Saleem et al. Complex & intelligent systems. 2025. Vol. 11, no. 6. URL: <https://doi.org/10.1007/s40747-024-01707-6> (date of access: 17.10.2025).
7. Iqtar M. S. Enhancing traceability in requirements engineering using natural language processing techniques. Journal of scientific and engineering research. 2024. Vol. 11, no. 5. P. 150–155. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11312324> (date of access: 17.10.2025).

ГЕНЕРАТОР УНІКАЛЬНОЇ ЦІННІСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ ІТ-ПРОДУКТІВ

здобувач PhD Рафаель Шайволодян¹, к.т.н., доцент І.Л. Михелєв²

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, Україна

¹ ORCID 0009-0004-8534-1863

² ORCID 0000-0001-9579-6547

В доповіді розглядається доцільність застосування концепції унікальної ціннісної пропозиції (UVP) у маркетингу ІТ-продуктів, а також очікування стейкхолдерів від створення інтелектуального генератора UVP. Показано, що не всі ІТ-продукти потребують UVP: для кастомних розробок, внутрішніх корпоративних систем або проєктів без конкуренції, створення UVP не є виправданим. Водночас для комерційних SaaS-платформ, ІТ-стартапів, B2C-додатків та AI-продуктів на конкурентних ринках формулювання UVP є стратегічно важливим. Ідеальний генератор UVP розглядається як аналітично-інтелектуальна система, здатна інтегруватися у процеси стратегічного маркетингу, дослідження ринку та управління продуктом. Така система повинна мати прозору архітектуру, використовувати спеціалізовані навчальні корпуси, забезпечувати безпеку даних, підтримувати кастомізацію під бренд і буде проводити автоматичну валідацію результатів через аналіз унікальності та прогноз ефективності.

Ключові слова: унікальна ціннісна пропозиція, ІТ-продукт, маркетинг, генератор UVP, машинне навчання, кастомізація, безпека даних.

На початку слід зазначити, що не кожен ІТ-продукт потребує такого інструменту просування, як створення унікальної ціннісної пропозиції (UVP). UVP (Unique Value Proposition) — це не просто маркетингова фраза. Це — чітке формулювання, яке відповідає на три запитання:

1. Для кого ми робимо ІТ-продукт? (цільовий сегмент)
2. Яку проблему вирішуємо / яку вигоду даємо?
3. Чому наше рішення краще за інші?

Отже, UVP — це не «рекламний слоган», а стратегічна теза про суть цінності майбутнього продукту. І навіть у сфері ІТ (де продукт може бути B2B-орієнтованим), це може бути важливим.

Але існує цілий кластер ІТ-продуктів, для яких формування UVP не є доцільним. Це може бути кастомна розробка під конкретного замовника, коли замовник уже знає, що хоче, і визначив специфікацію. Тут головним буде не позиціонування продукту, а якість реалізації, швидкість, відповідність ТЗ. До цього ж кластеру можна віднести внутрішньо-корпоративні ІТ-рішення або сервіси без конкуренції (вузьке держзамовлення, монополія). Це може бути система внутрішнього документообігу чи CRM для власної компанії, або коли продукт не конкурує на ринку, а виконує задану функцію. Тоді UVP не потрібна, бо в неї просто не має сенсу.

Полярна ситуація, коли UVP у маркетингу ІТ-продуктів реально важлива. Це такий кластер ІТ-продуктів, які матимуть вихід на ринок або конкуренцію. Це SaaS-платформи (CRM, ERP, HRM, fintech, аналітика), де багато конкурентів, тому важливо показати, *чим саме ваш продукт відрізняється* від інших. Також це: B2C-додатки, продукти з елементами AI, ІТ-стартапи, MVP та інші. Це така ситуація, коли потрібно «зачепити» користувача, або йому складно зрозуміти користь продукту.

Для того, щоб UVP не була «маркетинговою прикрасою», а мала практичний сенс, варто її формулювати на рівні вигоди бізнесу замовника. Необхідна чітко виважене формулювання цінності.

Замість «Ми створюємо веб-додатки на React та Node.js», слід написати: «Ми допомагаємо фінтех-компаніям скоротити час виходу нового продукту з 6 до 2 місяців завдяки готовим React-модулям та AI-тестуванню».

Отже, UVP — це не для «шкарпеток», а для ринку, де є вибір. Якщо є ІТ-продукт, який підлягає продажу, ліцензуванню чи просуванню — UVP потрібна. Тому актуальним є розробка інтелектуального генератора унікальних ціннісних пропозицій, який автоматизує процес створення UVP.

Стейкхолдери ринку ІТ-продуктів — маркетингологи, продуктові менеджери, бізнес-аналітики та керівники компаній — очікують, що майбутній генератор унікальних ціннісних пропозицій стане технологічним рішенням, що здатне інтегруватися у процес стратегічного планування, дослідження ринку та управління життєвим циклом ІТ-проєкту та продукту.

Першочергово потрібна висока якість моделі та прозорість її архітектури. Використання відкритих або розробка власних нейронних мереж забезпечить відтворюваність результатів. Для корпоративних користувачів важливим є алгоритм функціонування моделі, особливо коли UVP використовується для стратегічних рішень щодо позиціонування ІТ-продукту.

Другою ключовою вимогою є якість навчальних даних. Ідеальний генератор має спиратися не на загальні маркетингові корпуси, а на спеціалізовані набори даних, які містять реальні приклади UVP ІТ-компаній, стартапів, SaaS-рішень і технологічних

продуктів різних галузей. Така вузька спеціалізація забезпечить релевантність, точність термінології та стилістичну відповідність очікуванням ринку B2B і B2C-сегментів.

Важливою характеристикою майбутнього інструменту є адаптивність і гнучкість генерації. Система має автоматично аналізувати конкурентне середовище (через API або завантажені дані), підлаштовувати результати під стиль бренду, а також враховувати культурні та мовні відмінності цільових ринків. Наявність таких функцій дасть змогу отримувати не універсальні, а дійсно персоналізовані UVP, релевантні контексту певного продукту.

Не менш важливою є безпека даних. Оскільки формулювання UVP може включати стратегічну інформацію про продукт, майбутній генератор має гарантувати конфіденційність, шифрування переданих даних і чіткі політики володіння результатами генерації.

Ще одним очікуваним елементом є кастомізація та тонке навчання під бренд. Ідеальний UVP-генератор повинен підтримувати можливість додаткового тренування на власних текстах компанії, корпоративних гайдах і прикладах минулих кампаній. Такий підхід забезпечить узгодженість тональності та підвищить релевантність вихідних результатів.

Окремим аспектом є оцінка унікальності та ефективності згенерованих заяв, за рахунок вбудованих механізм верифікації, перевірку на дублювання формулювань, схожість із конкурентними пропозиціями та прогноз успішності UVP через моделювання А/В-тестів або семантичний аналіз ринкових трендів.

Отже, генератор UVP для ІТ-продуктів має бути системою аналітично-інтелектуального рівня, що поєднує генерацію, валідацію, адаптацію та прогнозування ефективності. Його основною цінністю стане не швидкість створення тексту, а здатність інтегрувати дані, знання та інтелектуальний аналіз у процес побудови справді унікальної та стратегічно обґрунтованої ціннісної пропозиції.

ДЖЕРЕЛА

1. Шайволодян Р.Ш. Особливості маркетингу ІТ-продуктів. (2024). *Project, Program, PortfolioManagement. P3M-2024: Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції* : [у 2т.]. Том 1. Одеса. : ІШПР, 141-144. <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.15165174>

2. Бачало І. Б. (2017). Аналіз надання нових ціннісних пропозицій з застосуванням консалтингових фреймворків. *Тези доповідей VIII Міжнародної науково-методичної конференції Форум молодих економістів-кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“*, 142-145. https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/23426/2/MNK-ME_2017_Bachalo_I_B-Analysis_of_providing_142-145.pdf

3. Шайволодян Р.Ш., Михелев І.Л. (2025). Унікальна цінність ІТ-продукту як елемент управління маркетингом. Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: «Управління проектами післявоєнної розбудови України»: тези доповідей : КНУБА, 338-342.

4. Golpe R.V., Ogarte N.A., Ong H.G., Valenzuela J.M. (2024). UniqueValuePropositionModelsforSelectedSocialEnterpriseProducts. *Int. J. BusinessManagement*, 7(07), 64-105.

5. Шеховцова В.І., Клименко Д.А. (2024). Аналітичні підходи та інструменти розробки ціннісної пропозиції в сучасному бізнесі. In *VIII International scientific and practical conference «Scientific Research as a Mechanism of Effective Human Development» (January 31-February 2, 2024) Sofia, Bulgaria, International Scientific Unity*. 89.

РЕГРЕСІЙНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ФІЗИЧНОГО ОБСЯГУ ІТ-ПРОЄКТІВ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ НА ОСНОВІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТОЧОК

здобувач PhD Серік Олександр

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв,
Україна

ORCID 0009-0006-4653-6486

Пропонується регресійна модель для оцінки фізичного обсягу проекту враховуючи характеристики функціональних точок. Незалежними змінними виступають параметри функціональних точок, такі як input count (кількість екранів), output count (обробка результатів), enquiry count (запити), file count (дані для обробки), interface count (зовнішні інтерфейси). Залежною змінною в моделі є Adjusted Function Point (скорегований функціональний розмір). Для побудови моделі отримані дані по 206 ІТ-проектів у банківських установах з датасету ISBSG. Модель дозволяє отримати вагові коефіцієнти, які корегують класичні метрики ISBSG до специфіки банківських ІТ-проектів.
Ключові слова: фізичний обсяг, регресійний аналіз, функціональні точки.

Стратегія розвитку сучасних банківських установ базується на цифровізації та автоматизації бізнес-процесів. Дані цілі зумовлюють потребу в ефективному управлінні ІТ-проектами. Проблема точної оцінки обсягу робіт є важливим чинником для успішної реалізації банківських ІТ-проектів.

У роботі [1] розглянуто проблему управління змістом банківських ІТ-проектів і запропоновано інтегровану концептуальну модель формування та контролю змісту, з акцентом на декомпозицію робіт (WBS), управління вимогами та мінімізацію score creep у банківському середовищі. Підкреслено відсутність універсальних підходів до формування змісту саме для банківських ІТ-проектів і необхідність галузево адаптованих інструментів, зокрема із залученням методів автоматизації та штучного інтелекту. Математичне прогнозування обсягу проекту надасть кількісну метрику для моніторингу розростання змісту.

Традиційні методи прогнозування обсягу мають певні недоліки. Метод експертних оцінок базується на рішеннях певного експерта, суб'єктивну оцінку яку

складно перевірити [2]. Стандарт IFPUG (ISO/IEC 20926) [3] надає підкріпленні оцінки, але вагові коефіцієнти є застарілими, не враховують галузеву специфіку ІТ-проектів.

У статті [4] підкреслено, що стандартні вагові коефіцієнти IFPUG залишаються незмінними з часу формування методу в 1970-х роках, попри суттєві зміни в сучасних технологіях, що ставить під сумнів їхню актуальність.

Також отримані результати IFPUG залежать від заданої оцінки складності ІТ-проекту (низька, середня, висока), що значно ускладнює використання моделі.

Метою роботи є регресійна модель для визначення фізичного обсягу ІТ-проекту в банківській сфері. Тренування моделі планується виконати на даних з 206 ІТ-проектів банківських установ, які отримані від ISBSG [5].

Запропонована модель дозволить покращити вагові коефіцієнти IFPUG враховуючі тільки проекти банківських установ. Тренування моделі планується на сучасних проектах, що дозволить усунути проблему застарілих коефіцієнтів IFPUG. Відсутність у запропонованій моделі оцінки щодо складності проекту позбавить потребу в аналізі оцінки складності (низька, середня, висока).

У якості незалежних змінних моделі планується використовувати функціональні компоненти, які задані в методології IFPUG [3].

Отримана модель матиме вигляд формули:

$$AFP = \beta_0 + \beta_1 * EI + \beta_2 * EO + \beta_3 * EQ + \beta_4 * ILF + \beta_5 * EIF \quad (1)$$

де:

AFP - Adjusted Function Point. Розраховане значення функціональних точок проекту. Функціональний розмір проекту, що враховує функції проекту, коригуючі фактори, складність роботи.

EI - External Inputs. Кількість операцій обробки вхідних даних (екрана форма, API сервіс, завантаження файлу).

EO - External Outputs. Кількість вихідних операцій які генерує система (згенерувати документ, підтвердження операції).

EQ - External Inquiries. Кількість запитів для вибірки даних (пошук чи фільтр даних, історія транзакцій).

ILF - Internal Logical Files. Кількість внутрішніх файлів (таблиці бази даних, файли конфігурацій, довідники).

EIF - External Interface Files. Кількість зовнішніх інтерфейсів (запит у зовнішні системи).

β_0 - константа (інтерсепт).

$\beta_1 \dots \beta_5$ - коефіцієнти регресії. Відображає вклад відповідного параметру у загальний обсяг банківського проекту.

Отже, запропонована модель регресійної оцінки обсягу використовуючи датасет ISBSG по банківським ІТ-проектам на основі методу функціональних точок дозволить врахувати особливості галузі проектів і зрештою дозволить уточнити стандартні

коефіцієнти регресії від ISBSG використовуючи дані по сучасним проектам. Напрямок подальшого дослідження полягає у розрахунку коефіцієнтів параметрів для лінійної регресії.

ДЖЕРЕЛА

1. Серік О.А., Гайдаєнко О.В. (2025). Інтегрована модель управління змістом ІТ-проектів банку. *Інформаційні технології та комп'ютерна техніка. Наукові праці ВНТУ*, № 3. С. 1-10. URL: <https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/860/803>
2. Alqahtani, J., Siddique, A., Aseere, A. M., Alasiry, A., Naveed, Q. N. (2024). Evaluating success factors of software project management in global software development. *IEEE Access*. 12, 22345–22358 <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3360415>
3. Bundschuh M., Dekkers C. The IFPUG Function Point Counting Method. *The IT Measurement Compendium: Estimating and Benchmarking Success with Functional Size Measurement* (pp. 155–170). Springer
4. Hai, V. V., Ho, L. T. K. N., Prokopova, Z., Silhavy, R., Silhavy, P. (2022). A new approach to calibrating functional complexity weight in software development effort estimation. *Computers*, 11(2). <https://doi.org/10.3390/computers11020015>
5. International Software Benchmarking Standards Group. URL: <https://www.isbsg.org/>

УПРАВЛІННЯ СТРОКАМИ ПРОЄКТУ РОЗРОБКИ ВЕБ-ДОДАТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

здобувач В.С. Прокопенко, здобувач Шугайлов О.С., к.е.н., доц. Журан О.А.

Національний університет «Одеська політехніка», Одеса, Україна

У роботі представлено модель управління строками ІТ-проєкту зі створення веб-додатку для електронної комерції, яка інтегрує принципи класичного управління за РМВОК, елементи гнучких методологій Scrum та Kanban, а також аналітичні методи прогнозування на основі показників ефективності виконання робіт. Модель дозволяє забезпечити своєчасне виконання завдань, оптимізувати використання ресурсів та підвищити загальну ефективність управління проєктом.

Ключові слова: управління проєктами, управління термінами, ІТ-проєкт, управління строками проєкту.

Процес управління строками в ІТ-проєкті має забезпечувати своєчасне виконання всіх завдань відповідно до затвердженого плану, що є одним з

найголовніших чинників успішного завершення розробки та впровадження готового продукту. Ефективне управління строками дозволяє досягти узгодженості дій між усіма учасниками команди, мінімізувати ризики затримок, оптимізувати використання ресурсів і підтримувати постійний контроль над реалізацією проєкту [1]. У межах даного дослідження розроблено модель управління строками для ІТ-проєкту зі створення веб-додатку з продажу плавзасобів, яка поєднує принципи класичного управління за стандартом РМВОК, елементи гнучких методологій Scrum і Kanban, а також аналітичні методи прогнозування на основі показників ефективності виконання робіт.

Модель побудована на структурованому підході, що передбачає послідовне проходження етапів планування, організації, моніторингу, контролю та коригування строків. Її основу становить ієрархічна структура робіт WBS (Work Breakdown Structure), у межах якої весь обсяг робіт проєкту розподілено на підзадачі, епіки та окремі робочі елементи [2]. Для кожного елемента визначаються виконавці, залежності, необхідні ресурси, тривалість виконання та часові резерви. Це дає змогу побудувати логічну послідовність робіт, сформувати мережеву модель і визначити критичний шлях за методом СРМ (Critical Path Method), що визначає мінімально можливу тривалість реалізації проєкту [3].

Планування строків у моделі здійснюється з урахуванням принципів Scrum, що забезпечує ітеративність виконання, гнучке реагування на зміни вимог замовника та адаптацію до динамічних умов ринку. Проєкт розподіляється на короткі часові інтервали – спринти, у межах яких визначаються цілі, набір завдань (user stories), критерії завершення та очікувані результати [4]. Основними інструментами прогнозування є оцінка обсягу робіт у Story Points, визначення середньої кількості виконаних завдань за спринт та використання Burndown Chart для контролю темпів роботи команди. Адаптивне планування передбачає регулярний аналіз результатів кожного спринту під час ретроспективи з подальшим уточненням планів [5].

Паралельно з елементами Scrum у моделі застосовується методологія Kanban, що забезпечує безперервність потоку робіт і візуалізацію їхнього статусу. Kanban-дошка поділена на колонки «To Do», «In Progress» і «Done», що дозволяє контролювати завантаження команди, уникати перевантаження та підтримувати стабільний ритм виконання. Ключовими показниками є Lead Time, Cycle Time та Velocity, які використовуються для аналізу ефективності процесу та прогнозування строків завершення завдань [6].

Розроблена модель реалізована на основі сучасних інформаційних систем управління проєктами. Основним інструментом є Jira Software, яка забезпечує формування беклогу, планування спринтів, відстеження прогресу виконання завдань і автоматичний розрахунок показників ефективності. Для побудови мережевих графіків і визначення критичного шляху використовується Microsoft Project, що дозволяє створювати діаграми Ганта та контролювати взаємозалежності між завданнями. Така комбінація інструментів забезпечує повну прозорість виконання робіт, своєчасне виявлення відхилень і ефективну комунікацію в команді [7].

Важливим елементом розробленої моделі є інтелектуальна система управління строками, яка виконує автоматизований моніторинг, аналітичну обробку даних та прогнозування часових параметрів проєкту. Система аналізує історичні дані, фактичні показники виконання завдань, продуктивність команди та рівень завантаженості ресурсів. На основі цих даних вона формує прогнози строків виконання окремих завдань, спринтів і всього проєкту, а також надає рекомендації менеджеру проєкту щодо корекції плану, зміни пріоритетів, перерозподілу ресурсів або продовження термінів. Крім того, система забезпечує візуалізацію результатів у вигляді інтерактивних графіків, діаграм Ганта, Burndown Chart і аналітичних панелей (dashboard), що дозволяє здійснювати контроль у реальному часі та оперативно реагувати на відхилення.

Алгоритм роботи системи базується на принципах циклічного контролю, зворотного зв'язку та адаптивного прогнозування. Після завершення кожного спринту система оновлює дані, розраховує ключові метрики, порівнює планові та фактичні результати, будує нові прогнози й візуалізує їх для користувача. Такий підхід створює замкнений цикл управління строками, який постійно вдосконалює точність планування й дозволяє проєкту залишатися в межах графіка навіть за змін зовнішніх умов.

Усі параметри, з якими працює система, умовно поділяються на введені менеджером проєкту та автоматично згенеровані системою.

До параметрів, введених користувачем, належать:

- планова тривалість завдання – час, запланований на виконання завдання в межах спринту або загального графіка проєкту;
- фактична тривалість завдання – реальний час, витрачений на виконання завдання. Менеджер визначає очікуваний час виконання завдання під час планування спринту, ґрунтуючись на попередньому досвіді, складності та ресурсах команди;
- складність задачі – показник, що вказує на відносну трудомісткість завдання. Встановлюється під час командного планування відповідно до оцінки зусиль, необхідних для його виконання;
- кількість виконавців – кількість учасників команди, відповідальних за виконання конкретного завдання;
- рівень кваліфікації виконавців – характеристика, що вказує на досвід учасників команди (Junior, Middle, Senior). Цей параметр задається вручну для врахування впливу досвіду на швидкість та якість виконання робіт;
- рівень терміновості виконання завдання – встановлюється вручну залежно від пріоритету функціональності (високий, середній, низький). Від цього параметра залежить порядок обробки завдань у системі та їхня вага в аналітичній моделі прогнозування.

На основі зазначених параметрів система автоматично визначає основні показники ефективності управління строками, які дозволяють оцінити, наскільки ефективно забезпечується своєчасне виконання завдань і як функціонує модуль прогнозування.

– фактична тривалість завдання обчислюється автоматично на основі часу між статусами завдань «В роботі» та «Виконано»;

– продуктивність команди розраховується системою за кількістю виконаних story points у попередніх спринтах. Цей показник оновлюється автоматично після кожного завершеного спринту;

– рівень навантаження команди визначається як співвідношення між загальним обсягом запланованих завдань на спринт і доступним робочим часом команди.

Після обробки цих даних система автоматично розраховує відхилення від планових строків та формує аналітичні звіти. У випадку виявлення ризику перевищення запланованої тривалості система пропонує менеджеру коригувальні дії – зміну послідовності виконання завдань, перерозподіл ресурсів або оптимізацію навантаження між членами команди.

Таким чином, розроблена модель управління строками поєднує аналітичну точність класичних методів планування, гнучкість Scrum і Kanban, а також можливості сучасних цифрових інструментів. Вона створює ефективний механізм планування, моніторингу, прогнозування та візуалізації строків, що забезпечує своєчасне завершення ІТ-проектів і підвищує результативність управління розробкою інноваційних веб-продуктів у сфері електронної комерції.

ДЖЕРЕЛА

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Seventh Edition. USA. PMI, 2021.

2. Work breakdown structure (WBS): Definition and step-by-step guide. Atlassian. URL: <https://www.atlassian.com/work-management/project-management/work-breakdown-structure>

3. Кіндрат, О., Дутка, Г. (2021). Agile-методи для ефективної та продуктивної імплементації ІТ-продукту. Scientific notes of LUBL, 28, 148-156.

4. Scrum - найпопулярніша методологія Agile. Scrum термінологія для початківців. URL: <https://pmtips.com.ua/post/agile-termini-golovni-metodologiyi-castina-2>

5. Rodríguez Sánchez, Eduardo, Eduardo Filemón Vázquez Santacruz, and Humberto Cervantes Maceda. "Effort and Cost Estimation Using Decision Tree Techniques and Story Points in Agile Software Development." Mathematics 11.6 (2023): 1477.

6. What is kanban? Atlassian. URL: <https://www.atlassian.com/agile/kanban>

7. Project Management Tools & Techniques for Success. Agilemania. URL: <https://agilemania.com/project-management-tools-techniques>

УПРАВЛІННЯ КОМАНДОЮ ПРОЄКТУ РОЗРОБКИ ВЕБ-ЗАСТОСУНКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

здобувач Михайленко О.В., здобувач Phd Шахруханов О.М., к.е.н., доцент
Журан О.А.

Національний університет «Одеська політехніка», Одеса, Україна

Ефективне управління командою передбачає формування збалансованої команди, чіткий розподіл ролей та завдань, забезпечення ефективної комунікації та підтримку високої мотивації кожного учасника. Керівник проєкту виступає координатором, не лише розподіляючи обов'язки, але й забезпечуючи співпрацю між різними спеціалістами: аналітиками, дизайнерами, розробниками та тестувальниками.

Метою цієї роботи є аналіз підходів до управління командою для проєкту розробки веб-додатку електронної комерції, визначення специфіки взаємодії між членами команди, пошук оптимальних методів підвищення ефективності команди, а також розробка інформаційної системи управління компетенціями та навантаженням команди ІТ-проєкту.

Ключові слова: управління командою проєкту, веб-додаток, електронна комерція, управління ІТ-проєктами

Сучасний розвиток електронної комерції вимагає ефективного управління командами, які створюють веб-додатки з високим рівнем вимог до функціональності, безпеки та користувацького досвіду. Успіх реалізації проєкту значною мірою залежить від якості командної взаємодії, мотивації членів команди та ефективного лідерства[1].

В умовах швидких змін у сфері цифрових продажів управління командою ІТ-проєктів є особливо актуальною темою для вивчення і покращення. Під час розробки веб-застосунку для електронної комерції виникає потреба у формуванні структури команди, визначенні ролей, створенні системи комунікації та методів підтримки продуктивності. Актуальність цієї теми полягає в потребі неперервно покращувати процес створення веб-застосунків: пришвидшувати срок реалізації, покращувати якість і зменшувати витрати, на всі ці сфери впливає якість командної роботи.

Метою дослідження є розробка ефективної моделі управління командою під час реалізації проєкту зі створення веб-додатку для електронної комерції, що забезпечує узгодженість дій, мотивацію співробітників та якісне виконання завдань у встановлені терміни. Та на основі запропонованого рішення створення програмного інструменту – інформаційної системи управління компетенціями та навантаженням команди ІТ-проєкту.

Проєкт зосереджений на створенні веб-застосунку електронної комерції, призначеного для організації онлайн-продажів, управління замовленнями, обробки платежів та аналізу бізнес-процесів. Команда проєкту включає такі ролі: проєктний менеджер, бізнес-аналітик, дизайнер, двоє frontend та backend розробники, технічний архітектор та тестувальник. Тож для керівника важливим завданням є налагодження взаємодії між фахівцями різних напрямків, а також вирішення конфліктних ситуацій,

що можуть виникати через те що члени команди можуть не розуміти потреби і проблеми один одного через різні зони відповідальності.

Керівник проєкту відіграє центральну роль у процесі управління командою. Він відповідає за формування збалансованої структури команди, розподіл завдань відповідно до компетенцій учасників, контроль ефективності, підтримка мотивації та створення умов для ефективної комунікації. Для команди що створює веб-додаток особливо важливими є регулярні зустрічі, прозора звітність та використання сучасних інформаційних систем, що спеціалізуються на управлінні командою, забезпечують відстеження прогресу та оперативне реагування на проблеми.

Ключові проблеми, які можуть виникнути під час управління командою, включають:

- нерівномірне робоче навантаження між членами команди;
- нездатність членів команди виконати поставлені завдання через недостатню кваліфікацію, що призведе до зриву строків;
- конфлікти між членами команди через різні підходи до виконання завдань;
- зниження мотивації, особливо під час довгострокових проєктів;
- ризики вигорання та, як наслідок, плинності кадрів;
- труднощі з комунікацією під час віддаленої роботи або роботи в гібридному форматі.

Для їх подолання використовуються гнучкі методології управління Agile, зокрема найпоширеніша з них Scrum, яка дозволяє ефективно розподіляти завдання, швидко адаптуватися до змін та забезпечувати високий рівень залученості команди. Особлива увага приділяється мотиваційним механізмам: визнанню досягнень, прозорому розподілу обов'язків, створенню атмосфери довіри та спільних цілей. Зокрема визнаним підходом вважається теорія мотивації Девіда Макклелланда, що виділяє три головні потреби співробітників: можливість виконати завдання, мати вплив на інших або приймати самостійні рішення та відчувати єдність з колективом[2].

Для досягнення успіхів у командній роботі, важливо інтегрувати перевірені і доведені методи управління, як от модель Белбіна, що поділив всіх працівників на 9 загальних типів[3]. Також важливо розуміти, які етапи становлення проходить колектив. За концепцією Такмана[4] є п'ять таких етапів, що йдуть один за одним, безперервно трансформуючи команду, а саме: формування колективу, конфліктування нових співробітників[5], унормування співпраці, виконання поставленої мети, припинення існування колективу у початковому його представленні.

Важливим аспектом є визначення та моніторинг ключових показників ефективності (KPI) команди. Це дозволяє вчасно виявляти проблеми в роботі, аналізувати результати окремих учасників та оптимізувати процеси[5]. Також необхідно враховувати психологічний клімат у команді, оскільки емоційне виснаження окремих учасників може негативно вплинути на команду в цілому. Це також може бути однією з причиною конфліктів у команді, проте варто відноситись до кризових ситуацій як до можливостей зростання та покращення взаємодії у команді[6].

Для ефективного управління командою використовують інформаційні системи. В ході аналізу доступних рішень на ринку, було виявлено, що наразі немає програмного рішення, що могло би автоматизувати процес підбору релевантних завдань для працівників, що мають відповідні знання, або мають бажання вчитися. Тож було розроблено систему, що зберігає інформацію про актуальний досвід членів команди та їх бажання до саморозвитку, а алгоритм аналізує навички, що потрібні для реалізації конкретних завдань і підбирає найбільш релевантних виконавців. Також було інтегровано штучний інтелект, що аналізує виконання завдань кожним співробітником і надає рекомендації проєктному менеджеру щодо покращення рівня ефективності виконання.

Отже, управління командою в проєкті веб-додатку для електронної комерції — це багатогранне завдання, яке вимагає від керівника поєднання організаційних, комунікативних та лідерських навичок. Тільки за умови належної взаємодії між учасниками, налагодженої комунікації та мотиваційної підтримки можна досягти ефективного виконання завдань, забезпечити якість продукту та вивести його на ринок у встановлені терміни. Якісно підібрана інформаційна система під потреби команди може значно покращити ефективність управління командою.

ДЖЕРЕЛА

1. Enhancing project quality through effective team management. 2024. URL: <https://aisel.aisnet.org/ijispm/vol12/iss2/4/> (дата звернення: 28.09.2025).
2. The discourse of organization change at the perspective of david mc clelland's achievement motivation theory. 2021. URL: <https://www.multisciencejournal.com/index.php/ijm/article/view/202>
3. Relationships Between Social Interactions and Belbin Role Types in Collaborative Agile Teams. 2023. URL: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3245325>
4. Using Tuckman's theory to manage small business teams in a time of rapid change. 2025. URL: <https://doi.org/10.1108/IJOA-03-2024-4408>
5. The influence of conflict in group work according to Tuckman's Model. 2024. URL: <https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/106736>
6. Enhancing Performance Metrics: A Google Looker Studio Approach to Key Performance Indicator (KPI) Management System for Homecorp Offshore Drafting Team. 2024. URL: <https://doi.org/10.47191/etj/v9i05.25>
7. Управління конфліктами в організаціях сфери іт: соціально-психологічний аспект. 2024. URL: [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-4\(32\)-1376-1389](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-4(32)-1376-1389)

APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN AGILE SOFTWARE DEVELOPMENT

Dr. Eng., Professor Vira Liubchenko

Odessa Polytechnic National University, Odesa, Ukraine

ORCID 0000-0002-4611-7832

This paper studies the integration of artificial intelligence tools into agile software development to address persistent challenges in backlog refinement, sprint planning, quality assurance, and process optimization. By synthesizing recent research and documented use cases, it highlights effective AI-driven practices that enhance automation, decision-making, and software quality. The findings demonstrate how AI support strengthens agile teams' adaptability, efficiency, and ability to deliver high-value outcomes in complex, fast-evolving environments.

Ключові слова: *agile software development, artificial intelligence, sprint planning, backlog refinement, quality assurance, process optimization.*

The agile framework is a flexible, collaborative, and iterative approach designed to manage complex software development processes. Originally developed to address challenges in rapidly changing technology environments, agile emphasizes adaptive planning, continuous improvement, and early delivery of high-quality software.

By focusing on incremental progress, frequent customer collaboration, and continuous integration of new insights, agile frameworks help organizations efficiently navigate the complexity inherent in modern software development. They support innovation, rapid problem-solving, and high adaptability, making them especially effective for complex, large-scale, or fast-evolving projects.

Agile frameworks face persistent challenges, including growing backlog complexity, unreliable sprint estimates, insufficient testing capacity, resistance to change, and limited use of performance metrics. Addressing these issues requires continuous adherence to agile principles, strong collaboration, and strategic investment in modern automation and improvement practices.

The rapid advancement of artificial intelligence (AI) technologies has driven their widespread adoption across multiple domains, including software development. This work aims to synthesize published cases of integrating AI tools within agile methodologies, highlight effective best practices, and identify the areas where AI can most meaningfully support agile teams.

Automated Backlog Refinement. Automated backlog refinement with AI can be implemented by integrating advanced analytics, machine learning models, and natural language processing (NLP) into Agile project management tools. These AI-driven systems automate backlog grooming tasks, including analyzing requirements, detecting duplicates, improving user story clarity, and prioritizing tasks based on real-world data and team activity. Key activities that could be supported by AI include the following.

- Integrate NLP and Analytics. Use NLP to automatically assess the clarity and specificity of backlog items, flag ambiguous language, and suggest improvements to requirement descriptions.

- Deduplication and Clustering. Employ AI models to detect redundant or duplicate user stories and group related items.

- Smart Prioritization. Leverage AI algorithms to automatically score and rank tasks based on criteria like business value, customer impact, and dependencies.

- Automated Story Writing and Acceptance Criteria. Use generative AI to draft initial user stories, acceptance criteria, and release notes, allowing product owners to focus more on validation and less on generation.

AI-automated refinement processes can lead to substantial time savings and improved backlog quality, supporting more reliable sprint planning, reducing cognitive burden, and freeing up teams to address complex development tasks.

Sprint Planning Support. AI can significantly support sprint planning by automating routine planning activities, enabling more data-driven decisions, and improving estimation and risk detection. Key AI integrations offer the following.

- Effort Estimation and Velocity Prediction. AI tools analyze historical sprint data, code commits, and completion times to suggest highly accurate task estimations and predict team velocity.

- Task and Backlog Prioritization. AI can prioritize backlog items based on factors like business value, urgency, dependencies, and customer impact.

- Dependency and Risk Detection. Machine learning algorithms scan backlog and project artifacts to identify hidden dependencies, potential blockers, and risks before they disrupt sprint flow.

- Workload Balancing. AI evaluates skills, availability, and historical performance data to distribute tasks and balance workloads, preventing burnout and ensuring fair allocation across the team.

- Automated Documentation and Summarization. AI can summarize large volumes of input, generate task breakdowns, and draft sprint plans, saving hours of manual effort.

- Sprint Forecasting and Progress Tracking. AI-powered dashboards provide real-time burndown/burnup charts and predict sprint completion likelihood, empowering teams to adapt quickly.

By integrating these AI capabilities, teams can expect faster, more accurate sprint planning, improved on-time delivery, and a significant reduction in planning overhead

Quality Assurance (QA). AI supports QA in agile software development by automating test generation, running self-healing tests, enhancing analytics, and enabling faster and more proactive defect detection. Key AI applications are as follows.

- Automated Test Case Generation. AI algorithms analyze requirements, user stories, and historical defects to generate and update comprehensive test cases that cover a variety of scenarios.

- Self-Healing Automated Tests. AI-powered tools adapt and repair broken UI tests autonomously when user interfaces change, minimizing manual maintenance and keeping regression suites aligned with new versions.

- Risk-Based and Predictive Testing. Machine learning models evaluate risk areas by analyzing code changes and historical defect data, focusing test efforts on components most likely to fail and predicting where defects may emerge before releases.

- Test Data Generation. Generative AI quickly produces varied, realistic datasets for testing multiple conditions, accelerating regression cycles, and increasing the breadth of tested scenarios.

- Defect Detection and Root-Cause Analysis. AI can identify and classify bugs faster, providing analytical insights and root-cause recommendations to help teams address systemic quality issues quickly.

- Continuous Feedback and Real-Time Analytics. AI tools deliver instant analysis of test results and code quality, providing prompt feedback that enables teams to respond to failures, improve processes, and release stable software faster.

By integrating these AI capabilities into the QA process, organizations can achieve greater automation, improved efficiency, greater accuracy, and higher-quality software releases, even in complex Agile environments.

Process Optimization. AI supports Process Optimization in Agile software development by automating repetitive tasks, enabling data-driven decisions, predicting risks, and enhancing resource management across workflows. AI-driven Process Optimization methods usually include the following.

- Historical Data Analysis and Pattern Recognition. AI reviews historical sprint and delivery data to find patterns in team performance, common blockers, and capacity constraints.

- Dynamic Resource Allocation. Machine learning models allocate tasks based on team member skills, preferences, current workload, and past productivity.

- Predictive Risk Identification. AI anticipates risks by analyzing both internal data and market/external data.

- Automated Workflows and Continuous Monitoring. Robotic Process Automation (RPA) and AI bots automate time-consuming tasks such as report generation, deployment, code analysis, compliance checks, and feedback collection, reducing manual effort for agile teams.

- Process Recommendation Engines. AI suggests process improvements based on aggregated data and best practice benchmarks observed across projects.

- End-to-End Integration. Modern AI platforms can link backlog management, planning, coding, testing, release, and operations into a unified workflow, providing holistic optimization across all phases of value delivery.

By embedding AI into process optimization, companies create an adaptive, efficient operating model that sustains continuous improvement at scale across their software development lifecycle.

In conclusion, AI integration significantly strengthens agile and scaled software development by enhancing efficiency, improving decision-making, and elevating software quality throughout the delivery process. Automation and data-driven insights streamline key activities, reduce manual workload, and enable teams to respond quickly to evolving requirements. Predictive analytics and continuous process optimization further support adaptability, mitigate risks, and enhance overall performance. As a result, AI empowers organizations to build more resilient, high-performing, agile teams capable of delivering greater value in complex, rapidly changing environments.

REFERENCES

1. Alwabisi, S. O. (2025). *Agile software development in the era of AI*. TechRxiv. <https://doi.org/10.36227/techrxiv.175099662.26436565/v1>.
2. Bahi, A., Gharib, J., & Gahi, Y. (2024). Integrating generative AI for advancing agile software development and mitigating project management challenges. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 15(3). <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2024.0150306>.
3. Cabrero-Daniel, B. (2023). *AI for Agile development: A meta-analysis* (arXiv:2305.08093). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.08093>.
4. Diebold, P. (2025). From backlogs to bots: Generative AI's impact on agile role evolution. *Software: Evolution and Process*, 37(1), e2740. <https://doi.org/10.1002/smr.2740>.
5. Kwok, Y. T. C., & Adil, M. (2026). AI and teamwork in agile software development: A systematic mapping study. In *XP 2025 Workshops* (LNBIP 561, pp. 32–40). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-032-05799-0_4.

УПРАВЛІННЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ІНКЛЮЗИВНИХ ІТ-ПРОЄКТІВ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ТА УСПІХУ

к.е.н. доцент, здобувач 2-го рівня освіти Любов Лінгур

Національний університет «Одеська політехніка», Одеса, Україна

ORCID 0000-0002-0730-2381

Розглянутий системний підхід до управління стейкхолдерами в інклюзивних ІТ-проєктах, підкреслене відмінність від звичайних розробок. Наголошується необхідність залучення кінцевих користувачів з обмеженими можливостями та експертів з доступності.

Проаналізовані типові конфлікти, що можуть виникати при розробці інклюзивних ІТ-проектів. Запропоновані стратегії включають раннє залучення, персоналізовану комунікацію та проактивний зворотний зв'язок, що сприяє створенню якісного, інноваційного та соціально відповідального рішення.

Ключові слова: управління стейкхолдерами, інклюзивні ІТ-проекти, користувачі з обмеженими можливостями, експерти з доступності, цінність інклюзивності, Матриця стейкхолдерів.

У ХХІ столітті розвиток суспільства тісно пов'язаний з розвитком інформаційних технологій. Людство все більше схиляється у бік підтримки Цілей Сталого Розвитку (ЦСР) [1], забезпечення інформаційною підтримкою всіх верств населення, особливо інклюзивним членам суспільства. Все частіше розвиток ІТ-індустрії пов'язують з принципами інклюзивності та доступності. Інклюзивні ІТ-проекти базуються на стандартах WCAG [2], що забезпечує доступність інформаційних послуг, які можуть бути використані людьми з різними фізичними, сенсорними та когнітивними можливостями. Для таких проектів важливо враховувати широке коло зацікавлених сторін. На від'ємність від ІТ-проектів для звичайних користувачів, до розробки таких проектів необхідне залучати також експертів з доступності, представників громадських організацій та кінцевих користувачів з різними потребами. Такій підхід до управління стейкхолдерами є не лише етичним обов'язком, гуманітарним завданням, але й надасть стратегічні переваги, дозволить уникнути ризиків та підвищити цінність продукту.

Метою цієї статті є аналіз і розробка системного підходу до управління стейкхолдерами в інклюзивних ІТ-проектах та формулювання стратегічних рекомендацій для мінімізації ризиків та підвищення цінності продукту, який відповідає принципам інклюзивності та доступності.

Управління стейкхолдерами – це фундаментальний процес як у комерційних, так і в соціальних проектах, що починається з їхньої ідентифікації. Згідно з класичним підходом Е. Фрімана [3], цей процес передбачає послідовні етапи: ідентифікація груп та індивідів, визначення їхніх потреб, аналіз інтересів та рівня впливу, планування заходів, їх реалізація та оцінка результатів. Цю циклічну модель поділяють і українські дослідники, хоча й по-різному структурують її етапи. Наприклад, Ю. Ю. Гусєва та М. В. Канцевич [4] зосереджуються на аналізі впливу та прогнозуванні реакції, Генрего Ю.О., Поліщук Є.А., Васишишен Ю.В. [5] на визначенні взаємного впливу та побудові плану залучення, а Шкроміда Н.Я. [6] на систематизації та формуванні загальної стратегії.

Проте, в інклюзивних проектах, окрім традиційних зацікавлених сторін, таких як замовники, інвестори, розробники та менеджери, необхідно ідентифікувати й аналізувати додаткові, специфічні для цієї сфери групи.

Для успішної реалізації інклюзивного ІТ-проекту критично важливо залучити такі унікальні групи стейкхолдерів: користувачі з обмеженими можливостями; експерти з доступності, організації, що захищають права людей з інвалідністю, фахівці з UX/UI з досвідом інклюзивного дизайну.

Найбільший вплив та зацікавленість у розробці та впровадженні будуть мати представники першої групи: вони виступають найважливішим джерелом інформації про реальні потреби та бар'єри, з якими вони стикаються. Тільки ретельне вивчення проблем та «болів» інклюзивної спільноти забезпечить чіткі вимоги до ІТ-продукту, зворотний зв'язок дозволить проводити перевірки та валідацію рішень.

Важливий вплив на всі ІТ-проекти мають експерти з доступності, які мають глибокі знання міжнародних стандартів (WCAG) та найкращих практик. Їх консультації забезпечують зменшення помилок на ранніх етапах проектування та розробки.

Громадські організації, які опікуються та захищають права інвалідів напряду пов'язані з цільовою аудиторією, оказують всебічну допомогу у зборі та поширенні інформації, мають налагодженні комунікації зі інклюзивною спільнотою.

Окремий вплив проявляють фахівці UX/UI, які можуть бути особисто зацікавлені у розробці інклюзивного дизайну, мають досвід розробок інтерфейсів з урахуванням потреб різних груп користувачів, самі відносяться до вразливих груп.

Оцінка впливу та інтересу до проекту, ідентифікація та аналіз всіх груп стейкхолдерів може бути проведена за допомогою Матриці стейкхолдерів (рис 1.). Цей ефективний інструмент виступає основою для подальшого планування взаємодії. Незважаючи на важливість початкових етапів ідентифікації та аналізу, дослідники зазначають, що в практиці часто бракує уваги до механізмів контролю та оцінки реалізації планів, а також до циклічності цього процесу.

Рис.1 – Ідентифікація зацікавлених сторін ІТ-проекту

Системний підхід до управління стейкхолдерами передбачає розробку стратегії залучення та комунікації, передбачення можливих конфліктів та очікувань та

визначення пріоритетних кроків для прийняття рішень, що дозволять досягти поставлених цілей.

Успішне управління стейкхолдерами в інклюзивних проєктах базується на ранньому та постійному залученні. На етапі ініціації ІТ-проєкту необхідне мати чітке визначення потреб та більш кінцевих користувачів. Цей етап відповідає ранньому залученню (Early Engagement): пошук цільовій аудиторії та інформування інклюзивної спільноти, проведення опитувань, формування фокус-групи. Взаємодія з експертами з доступності дозволяє врахувати потреби на стадії формування технічного завдання та архітектури, що значно зменшує витрати та ризики на пізніших етапах.

Важливою частиною стратегії виступає персоналізована комунікація (Personalized Communication). Адаптація стратегії до потреб кожної з груп стейкхолдерів базується на використанні різних, найбільш зрозумілих форматів представлення інформації (текстові звіти, відео з субтитрами, аудіо-описи). Для проведення зустрічей краще використовувати доступні канали, платформи для зустрічей з підтримкою асистивних технологій (сурдоперекладач або субтитри). При розробці інклюзивних ІТ-проєктів важливо залучати медіаторів або фасилітаторів, які розуміють проблеми стейкхолдерів та допомагають уникнути непорозумінь.

Системний підхід також передбачає проактивний зворотний зв'язок (Proactive Feedback) зі стейкхолдерами. Врахування специфічних потреб інклюзивної спільноти може бути організовано через тестування, воркшопи, опитування, в яких враховуються специфічні потреби учасників. Важливо проводити не тільки збір інформації, а й уточнення вимог, аналіз відповідей. Тому що, протягом роботи над проєктом можуть виникати нові вимоги, окреслюватися нові функції розробки або з'являтися нові рішення поставленої задачі.

Важливою частиною стратегії управління стейкхолдерами є розробка плану управління конфліктами та очікуваннями. В інклюзивних проєктах, як і в звичайних, конфлікти можуть виникати через розбіжності у пріоритетах, ресурсні обмеження або різне розуміння кінцевої мети.

До типових конфліктів, які притаманні всім розробкам, розглядають бюджетні обмеження, різницю у пріоритетності завдань та протилежне ставлення до цінності розробки.

Бюджетні обмеження виникають коли на рівні планування ресурсів проєкту додаткові витрати на інклюзивність не були враховані, не закладені в бюджет проєкту.

Різниця у пріоритетності завдань розглядається як конфлікт між швидкістю розробки (time-to-market) та повною інклюзивністю. Така проблема виникає з-за необхідності приділення додаткової уваги реалізації інклюзивних практик, вимагає додаткового часу та ресурсів. Команда розробників намагається скоротити додаткові процеси, розробити такий функціонал, що буде задовольняти широке коло користувачів. При такому підході інклюзивність проєкту відходить на інший план, що не припустимо.

Вирішення цього конфлікту потребує стратегічного підходу, що інтегрує інклюзивність у процес розробки з самого початку. Замість того, щоб розглядати

інклюзивність як додаткове завдання, її слід сприймати як невід'ємну частину вимог до продукту.

Як ключові стратегії використовують інклюзивний дизайн на етапі прототипів для врахування потреб різних користувачів з самого початку; інклюзивне тестування на доступність в основний процес забезпечення якості (QA) та навчання розробників, дизайнерів та менеджерів щодо важливості та принципів інклюзивності.

Включення методів рішення конфліктів до загальної стратегії допомагає кожному члену команди розуміти цінність інклюзивного підходу, стає частиною повсякденної роботи. Завдяки втіленням таких практик, інклюзивність перестане перешкоджати швидкості, стає елементом якісного, затребуваного та інноваційного продукту.

Проблемою також виступає ї нерозуміння цінності та скептицизм до необхідності інклюзивності з боку деяких стейкхолдерів. Це пов'язане з соціальною напругою інклюзивних проєктів, відсутністю або прихованістю прямої бізнес-вигоди від включення інклюзивних практик. Найчастіше така проблема виникає з вищими керівниками організації-замовника та представниками органів влади. Такі категорії стейкхолдерів не розглядають інклюзивні ІТ-проєкти як джерело сталого розвитку компанії, суспільства, не враховують розмір цільової аудиторії, зацікавленість спільнот у гуманітарних проєктах.

Для вирішення таких конфліктів застосовуються наступні кроки: формується спільне бачення інклюзивності ІТ-проєкту, що виступає не як додаткова функція, а є ключовою цінністю. При виникненні суперечок бажано долучати медіаторів з досвідом інклюзивних практик, вести фасилітовані обговорення за участю всіх сторін конфлікту. Також важливо наполягати на соціальному, гуманітарному аспекту таких розробок – слідування ЦСР, дотримання стандартів WCAG створює позитивний імідж, знижує ризики ігнорування інклюзивності.

Ефективне управління стейкхолдерами є основою для успіху інклюзивних ІТ-проєктів. Це системний процес, який вимагає не лише ідентифікації розширеного кола зацікавлених сторін, а й розробки індивідуалізованих стратегій залучення та комунікації. Залучення представників громад, експертів та безпосередніх користувачів на ранніх етапах проєктування дозволяє значно зменшити ризики, підвищити якість кінцевого продукту та створити соціально відповідальне рішення. Майбутні дослідження в цій галузі можуть зосередитися на розробці метрик для оцінки ефективності залучення стейкхолдерів у інклюзивних проєктах та аналізі довгострокового економічного ефекту від впровадження інклюзивних практик.

ДЖЕРЕЛА

1. Цілі Сталого Розвитку. Україна. Офіційний сайт. URL: <https://www.undp.org/uk/ukraine/tsili-staloho-rozvytku>
2. Настанови з доступності вебвмісту (WCAG) 2.1. Офіційний сайт. URL: <https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/>

3. Freeman R.E. (1984) Strategic management: a stakeholder approach. Boston, MA: Pitman, 276 p.
4. Гусєва Ю. Ю. & Канцевич М. В. (2014) Ідентифікація стейкхолдерів при плануванні проекту створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Комунальне господарство міст, (118), 52–55. URL: <http://eprints.kname.edu.ua/39796/1/9.pdf>
5. Генрего Ю. О., Поліщук Є. А. & Васишишен Ю. В. (2018) Інноваційна політика: функції стейкхолдерів в процесі її формування. Ефективна економіка, (7). URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2018/32.pdf
6. Шкроміда, Н. Я. Стейкхолдери як основні фактори впливу на економічний потенціал підприємства: необхідність їх обліку та аналізу. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка 10 (2014): 83-87.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ В ЕКОСИСТЕМІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ З ФОКУСОМ НА ПРОГНОЗУВАННІ ПРОДАЖІВ, УПРАВЛІННІ ЗАКУПІВЛЯМИ ТА ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ

здобувач Михайло Ларін, к.т.н., доцент Оксана Бабілунга¹

Національний університет «Одеська Політехніка», м. Одеса, Україна

¹ORCID 0000-0001-6431-3557

Робота присвячена розробці та дослідженню методики інтелектуального аналізу та візуалізації даних для оптимізації процесів прогнозування продажів, управління закупівлями та товарними запасами в екосистемі роздрібною торгівлі. Запропонований підхід поєднує алгоритми машинного навчання та сучасні засоби аналітичної візуалізації, що забезпечує підвищення точності прогнозів та ефективності управлінських рішень.

Ключові слова: інтелектуальний аналіз даних, машинне навчання, прогнозування продажів, візуалізація даних, Power BI, XGBoost, управління запасами.

Сучасна роздрібна торгівля перебуває у стані постійної трансформації, зумовленої як технологічним прогресом, так і динамічними змінами в поведінці споживачів. У цьому контексті вміння ефективно працювати з великими обсягами даних, оперативне реагувати на попит і оптимізувати бізнес-процеси стає критичним чинником успіху для ритейл-компаній. Зростаюча складність логістичних ланцюгів, сезонні коливання, цінові війни та необхідність персоналізованого підходу до клієнтів потребують нових підходів до прийняття рішень, заснованих на даних.

Застосування методів інтелектуального аналізу даних у поєднанні з сучасними засобами візуалізації відкриває нові горизонти для цифрової трансформації ритейлу.

Саме інтелектуальні системи дозволяють не лише отримувати цінну інформацію з розрізнених джерел, але й прогнозувати тенденції, формувати оптимальні стратегії закупівель, знижувати надлишки товарів і підвищувати якість обслуговування клієнтів. У цьому контексті актуальною є розробка та дослідження методики, яка б інтегрувала засоби машинного навчання, алгоритми прогнозування, інструменти візуалізації та аналітики в єдину систему.

Метою роботи є розробка методики інтелектуального аналізу та візуалізації даних, що забезпечує підтримку прийняття управлінських рішень у реальному часі, спрямованих на прогнозування продажів, управління товарними запасами та оптимізацію закупівель в роздрібній торгівлі.

Розроблена методика охоплює кілька послідовних етапів: збирання та очищення даних, їх попередню обробку, побудову моделей машинного навчання, а також створення системи візуального подання результатів.

Для реалізації методики використовуються алгоритми машинного навчання, зокрема ансамблеві моделі на основі *XGBoost* [1], які забезпечують високу точність прогнозування попиту на товари. Джерелами даних виступають транзакційні журнали продажів, інформація про товарні запаси, закупівлі, а також історичні часові ряди. Всі дані проходять етапи нормалізації, видалення пропусків і перетворення у формат, придатний для навчання моделей.

На заключному етапі результати аналітичної обробки подаються у вигляді інтерактивних дашбордів у середовищі *Power BI* [2] (рис. 1), що забезпечує швидке прийняття управлінських рішень. Візуалізація ключових показників, а саме: обсягу продажів, рівня запасів, тенденцій попиту – дає змогу виявити сезонні коливання, визначити оптимальні точки замовлень і покращити оперативне планування.

Рис. 1. Приклад дашборду Power BI

Результати апробації методики на реальних даних показали, що використання моделей *XGBoost* дозволяє досягти високої точності прогнозування продажів. У порівнянні з класичними методами регресії, ансамблевий підхід зменшує похибку передбачення та підвищує стабільність моделі при зміні сезонних факторів.

Запропонована методика базується на поєднанні сучасних підходів до обробки великих масивів рітейл-даних, алгоритмів машинного навчання [3] та інструментів інтелектуальної візуалізації.

Одним з ключових етапів є підготовка та стандартизація даних, оскільки транзакційні журнали містять значну кількість пропусків, дублікативних записів, а також аномалій, зумовлених сезонними акціями, поверненнями товарів або зміною цін. Попередня обробка включає такі процедури, як:

- імпутація пропусків методами середнього, медіани або *KNN-imputation*;
- виявлення аномалій на основі алгоритму *Isolation Forest*;
- нормалізація часових рядів шляхом логарифмування або диференціювання, що зменшує вплив трендової складової.

Для побудови прогнозних моделей використовуються як класичні алгоритми, так і сучасні ансамблеві та нейронні мережі. Основна модель методики – *XGBoost Regressor*, яка ефективно обробляє великі та неоднорідні набори ознак. Особливістю *XGBoost* є використання градієнтного бустингу на деревах рішень, що дозволяє урахувати складні-нерівномірні залежності між змінними, не вимагаючи нормалізації або масштабування даних. Для моделі створюється набір ознак, що включає:

- лагові значення продажів (1 день, 7 днів, 30 днів);
- ковзні середні та експоненційні середні;
- категоріальні ознаки товарів, перетворені за допомогою *target encoding*;
- фактори сезонності (день тижня, місяць, святкові періоди);
- дані про запаси та поставки.

Паралельно реалізується нейромережева модель *LSTM (Long Short-Term Memory)* [3], яка здатна вловлювати довготривалі залежності у часових рядах. *LSTM* добре працює на товарних позиціях із чітко вираженою сезонністю. Модель складається з:

- одного або двох *LSTM*-шарів (64 або 128 нейронів);
- шару *Dropout* для запобігання перенавчанню;
- фінального повнозв'язного шару для прогнозування значення попиту.

Інфраструктурна частина методики передбачає використання *ETL*-процесів, що забезпечують регулярне оновлення даних. *ETL* реалізується у *Python* із застосуванням *Pandas*, *SQLAlchemy* та планувальника завдань. Дані зберігаються у *PostgreSQL*, що дозволяє ефективно працювати з великими обсягами транзакцій.

Візуалізація результатів здійснюється у *Power BI*, де створено набір тематичних дашбордів:

- панель прогнозування продажів із покроковим горизонтом (1, 7, 30 днів);
- панель запасів із індикаторами дефіциту та надлишків;

– аналітика закупівель із розрахунком точок повторного замовлення (*Reorder Points*).

Power BI автоматично оновлює дані через підключення до *SQL*-сховища, що дозволяє керівникам відділів отримувати актуальну інформацію в режимі близькому до реального часу.

Оцінювання моделей базується на розділенні даних на *train/test* у пропорції 80/20 із урахуванням часової структури *TimeSeriesSplit* [4]. Для моделювання супер важливим є рухоме середнє похибок у часі, що показує стабільність моделі при зміні сезонних факторів. В експериментальних дослідженнях [5] модель *XGBoost* продемонструвала найменшу середню похибку серед усіх протестованих підходів, а *LSTM* показала кращу продуктивність для товарних позицій із регулярними сезонними коливаннями.

Висновки. У підсумку розроблена методика дозволяє створити комплексну аналітичну систему, яка автоматизує обробку, прогнозування та візуалізацію даних і забезпечує зменшення надлишкових запасів, точніше планування закупівель та більш гнучке реагування на зміну споживчого попиту.

Запропонована методика поєднує інтелектуальний аналіз, машинне навчання та сучасні засоби візуалізації, що дозволяє комплексно вирішувати завдання управління продажами, закупівлями та запасами в ритейлі. Її впровадження сприятиме підвищенню конкурентоспроможності підприємств завдяки більш точному прогнозуванню попиту та ефективному використанню ресурсів.

ДЖЕРЕЛА

1. Understanding Gradient Boosting and XGBoost. URL: <https://xgboost.readthedocs.io>.
2. Power BI Documentation – Data Visualization and Business Intelligence. URL: <https://learn.microsoft.com/power-bi>.
3. Data Preprocessing Techniques for Machine Learning. URL: <https://scikit-learn.org/stable/modules/preprocessing.html>.
4. TimeSeriesSplit (кросвалідація для часових рядів). URL: https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.model_selection.TimeSeriesSplit.html.
5. Retail Analytics and Predictive Modeling. URL: <https://www.tableau.com/learn/articles/retail-analytics>.

УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМАМИ І ПОРТФЕЛЯМИ ПРОЄКТІВ У СФЕРІ ОСВІТИ І НАУКИ

к.т.н., доцент Вікторія Кривда¹, доктор філософії Наталія Медловська²

Національний університет «Одеська політехніка», м.Одеса, Україна

ORCID 0000-0002-0930-1163

ORCID 0000-0002-4954-9112

Управління програмами і портфелями проєктів у сфері освіти і науки є одним із ключових інструментів стратегічного розвитку закладів освіти. Такий підхід забезпечує узгодження різноманітних ініціатив із довгостроковими цілями закладів освіти, сприяє раціональному використанню ресурсів та підвищенню ефективності управлінських рішень. Це дає змогу забезпечити їхню узгодженість із довгостроковими цілями закладів освіти, сформуванню єдиного вектора розвитку та підвищити рівень стратегічного керування.

Ключові слова: проєкт, програма, портфель проєктів, управління, освіта і наука, заклади освіти.

Управління програмами і портфелями проєктів у сфері освіти і науки — це сучасний підхід до стратегічного розвитку закладів освіти, який дозволяє ефективно координувати різні ініціативи, оптимізувати ресурси та досягати довгострокових цілей. Такий підхід ґрунтується на системному плануванні, узгодженні проєктів із загальною стратегією розвитку закладів освіти та постійному моніторингу отриманих результатів. Він допомагає керівництву не лише впроваджувати окремі інновації, а й вибудовувати цілісну траєкторію розвитку, що відповідає сучасним викликам.

Управління програмами дає можливість об'єднувати взаємопов'язані проєкти в єдині комплекси, що у свою чергу сприятиме досягненню спільних освітніх або наукових результатів, підвищить скоординованість дій і зменшить повторення зусиль. Управління портфелем проєктів забезпечує пріоритизацію ініціатив, оптимальний розподіл фінансових, людських та матеріальних ресурсів, а також дозволяє оперативно реагувати на зміни зовнішнього середовища, нормативної бази або потреб стейкхолдерів.

Для закладів освіти і наукових установ це означає можливість більш ефективно впроваджувати інновації, підвищувати якість освітніх послуг, розвивати наукові дослідження, залучати додаткові інвестиції та партнерів. Завдяки системному управлінню програмами і портфелями проєктів формуються прозорі механізми прийняття рішень, підвищується результативність та забезпечується сталий розвиток закладів освіти та наукових установ.

Проєкт — це тимчасова діяльність, спрямована на створення унікального продукту, чи результату (наприклад, впровадження нової освітньої програми, модернізація лабораторій, розробка онлайн-курсу).

Основна мета управління проєктом у сфері освіти і науки — досягнення конкретних результатів у рамках одного проєкту.

В ході реалізації наукового проєкту значну увагу необхідно приділяти саме створенню сприятливих умов для роботи науковців [1].

Програма — це сукупність кількох взаємопов'язаних проєктів, які разом сприяють досягненню стратегічної мети (наприклад, програма «Цифрова трансформація освіти» може включати проєкти з цифрових навичок, інфраструктури, підготовки кадрів тощо).

Основна мета управління програмою у сфері освіти і науки – координація пов'язаних проєктів для досягнення загальної мети.

Портфель проєктів — це сукупність усіх проєктів і програм організації (наприклад, Університету чи Міністерства освіти і науки України), що управляються централізовано для досягнення стратегічних цілей.

Основна мета управління портфелем у сфері освіти і науки – вибір та пріоритезація програм і проєктів для реалізації стратегії.

Завдання управління проєктами: визначення цілей проєкту і проведення його обґрунтування; виявлення структури проєкту; визначення необхідних обсягів і джерел фінансування; підбір виконавців; підготовка і висновки контрактів; визначення термінів виконання; розроблення графіку реалізації проєкту; розрахунок необхідних ресурсів; складання кошторису і бюджету проєкту; контроль за ходом виконання проєкту; моніторинг проєкту [2].

Проєкт має кілька етапів, кожен з яких відіграє важливу роль у досягненні цілі.

Перший етап – постановка завдання та визначення мети проєкту. На даному етапі слід чітко сформулювати, що саме потрібно виконати та якого результату потрібно досягти.

Другий етап – планування та організація проєкту. На даному етапі визначаються ресурси та засоби, які можна використати для виконання даного проєкту. Обов'язково сформулювати план та розподілити завдання між учасниками проєкту та визначити відповідальних за виконання.

Третій етап – виконання проєкту. На даному етапі учасники виконують свої завдання та збирають необхідну інформацію.

Четвертий етап – аналіз та оцінка результатів. Після завершення проєкту обов'язково потрібно проаналізувати, чи були досягнуті поставлені цілі та які були результати. Також на даному етапі потрібно зробити висновки та виправити помилки для подальших проєктів.

Управління проєктами є ефективним інструментом розв'язання проблемних ситуацій, коли з самого початку їх виникнення розглядаються й аналізуються ключові категорії проєкту: цілі, кінцеві продукти, суттєві параметри та характер впливу оточуючого середовища, необхідні ресурси [3].

Усі проєкти обов'язково мають відповідати місії та цілям закладу освіти чи наукової установи. Це сприятиме ефективному розподілу фінанси, персоналу та часу. Управління проєктами допомагає контролювати впровадження інновацій (наприклад, дистанційне навчання).

Запорука ефективної роботи таких освітніх проєктів ґрунтується на командній роботі, яка здатна забезпечити необхідну для закладів освіти гнучкість, стимулювати творчість та створити атмосферу співпраці та підтримки в середині команди, що безумовно позитивно впливатиме на успіх освітнього проєкту підвищення кваліфікації [4].

Управління програмами і портфелями проєктів у сфері освіти і науки спрямоване на формування оптимального набору ініціатив, які відповідають стратегічним пріоритетам закладу освіти. Таке управління забезпечує:

- пріоритизацію проєктів за їхньою цінністю та впливом;
- збалансований розподіл фінансових, людських і матеріальних ресурсів;
- моніторинг ризиків і можливостей;
- оперативну адаптацію портфеля до змін у зовнішньому середовищі чи нормативно-правовій базі.

Завдяки цьому керівництво закладу освіти чи наукової установи отримує змогу приймати обґрунтовані управлінські рішення та гарантувати стабільний розвиток установи.

Управління проєктами включає в себе процеси, методології та інструменти, що використовуються для планування, виконання, моніторингу та завершення проєктів. Це систематичний підхід до досягнення цілей проєкту через ефективне використання ресурсів, управління ризиками та забезпечення якості результатів. Методи та інструменти управління проєктами – це технології та методичні підходи, які використовуються для безперебійного керування проєктами, завданнями, командами та іншими аспектами роботи в діяльності проєктів [5].

Для ефективного застосування управління програмами і портфелями проєктів у сфері освіти і науки доцільно:

- розробити стратегічну карту проєктів і програм, узгоджену з місією та візією закладу освіти;
- створити систему управління проєктами, що включає регламенти, методики, ІТ-інструменти та рольову структуру;
- забезпечити професійний розвиток персоналу, зокрема підготовку керівників програм і проєктів;
- регулярно оцінювати ефективність портфеля, адаптуючи його до змінних умов;
- запровадити культуру проєктного мислення, що підтримує інновації та відповідальність за результат.

Отже, можна зробити висновок, що управління програмами і портфелями проєктів у сфері освіти і науки посилює стратегічний потенціал освітніх і наукових установ, створює сприятливі умови для більш ефективного, цілеспрямованого та результативного використання їх ресурсів, сприяючи формуванню конкурентоспроможної та інноваційної організаційної моделі закладів освіти та наукових установ.

ДЖЕРЕЛА

1. М. А. Голубицький, Д. І. Бедрій, Т. А. Фаріонова, І. Л. Михелєв, і О. І. Маршак, «Особливості підходів креативного управління командами в наукових проєктах», *НаукПраці ВНТУ*, вип. 3, Вер 2024. URL: <https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/752>
2. «Управління проєктами»: навчальний посібник до вивчення дисципліни для магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації: «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент міжнародних проєктів», «Менеджмент інновацій», «Логістика»/ Уклад.: Л.Є. Довгань, Г.А.Мохонько, І.П. Малик. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 420 с. URL: <https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/cf735d19-339f-44c8-8b5a-42f40468edf4/content>
3. Проєктний менеджмент: управління наукомісткими проєктами та портфелями проєктів у наукомістких галузях : монографія / Данченко О. Б., Савіна О. Ю., Бедрій Д. І. та ін. – М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : видавець ФОП Пономаренко Р.В., 2023. – 315 с. URL: <https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/4816/1/2023%20Данченко%20та%20ін.Проєктний%20менеджмент.pdf>
4. Ю. М. Кузьмінська, О. Б. Данченко, Д. І. Бедрій, МЕТОД ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ КОМАНД ОСВІТНІХ ПРОЄКТІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ. Вісник Національного технічного університету «ХПІ», Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проєктами. 2021. №2(4). URL: <https://pm.khpi.edu.ua/article/view/229473>
5. Шульган О.Л. Технології та методології управління проєктами. URL: https://tpe.econom.univ.kiev.ua/data/2024_49/zb49_22.pdf

ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ГРАНТОВОГО ПРОЄКТУ НА ЗАСАДАХ МІЖСЕКТОРНОГО ПАРТНЕРСТВА

PhD Іван Комаровський, здобувач Софія Митрофанова

Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса, Україна

ORCID 0000-0001-5750-5374

Питання підготовки проєкту на отримання гранту від міжнародних донорів розглядається в контексті можливості покладання в його основу концепції міжсекторного партнерства. Враховуючи складність взаємовигідного узгодження пріоритетів сторін партнерства, пропонується при підготовці заявки застосовувати технології генеративного штучного

інтелекту (GenAI). Визначені переваги такого підходу та виклики, які можуть при цьому виникати.

Ключові слова: генеративний штучний інтелект (GenAI), міжсекторне партнерство, проєкт на грант

У сучасному світі грантові програми є ключовим інструментом підтримки соціальних, культурних та економічних ініціатив. Водночас підготовка якісного проєкту на отримання гранту потребує значних ресурсів: аналітичних, організаційних та комунікаційних. В цьому плані технології генеративного штучного інтелекту (GenAI) стають потужним інструментом, який може оптимізувати та прискорити цей процес.

Особливо актуальним застосування GenAI є у випадку, коли проєктна пропозиція базується на принципах міжсекторного партнерства (МСП), співпраці громадського, державного та бізнесового секторів [1, 4]. Таке партнерство є однією з головних передумов успішного ініціювання грантових проєктів, адже воно демонструє спроможність об'єднувати ресурси, досвід та довіру різних секторів: громадського, бізнесового та державного. На додаток, МСП опосередковано дозволяє забезпечити:

- необхідний рівень довіри донорів: програми допомоги з боку ЄС та міжнародні фонди надають перевагу проєктам, де є співпраця між різними секторами, бо це знижує ризики та підвищує сталість результатів;
- охоплення всіх аспектів проблеми, одночасно враховуючи соціальні, економічні та управлінські чинники її виникнення на основі їх багатовимірного бачення та ефективного вирішення;
- стимулювання нових підходів до вирішення проблеми, обмін знаннями та кращими практиками між секторами партнерства;
- прозорість і підзвітність проєктного процесу на всіх його етапах, коли участь кількох сторін забезпечує контроль та прозорість використання грантових коштів.

Загалом, МСП як форма налагодження співпраці між громадським, державним та бізнесовим секторами у країнах ЄС стала поширеною практикою у публічному управлінні ще з 1990-х років. Його ключові принципи: добровільність, взаємовигідність, прозорість, сталість стали запорукою використання цієї концепції. Підтвердження поширення практики покладання концепції МСП також є свідчення, що соціальні проєкти на основі державно-приватного партнерства мають на 40% вищий рівень досягнення результатів, ніж ті, що реалізуються тільки одним з секторів. Додатковою перевагою практики МСП є і те, що більшість донорів надають понад \$1 млн фінансування саме для міжсекторних проєктів, які мають довгостроковий ефект [4].

Але на практиці застосування концепції МСП стикається з певними викликами [1, 4]:

- недовіра між секторами. Бізнес часто сумнівається у прозорості громадських організацій, а громади — у широті намірів бізнесу;

- різні пріоритети. Держава орієнтується на нормативні вимоги, бізнес — на прибуток, громади — на соціальний ефект;

- брак комунікації. Відсутність діалогу може призвести до формального партнерства без реальної співпраці.

В певні мірі подолати ці виклики можна зі застосуванням GenAI, який може стати цінним союзником у створенні переконливих грантових заявок. В плані МСП це [2]:

- використання GenAI для управління комунікаціями між секторами;
- виявлення синергії між ресурсами партнерів;
- аналіз потреб громади та ринку з наступним виявленням тенденцій у сфері соціальних інновацій;
- моделювання та прогнозування можливих результатів проєкту, його соціально-економічного ефекту;

Доцільність використання GenAI при розробці грантових заявок знаходить своє підтвердження у наступному;

- понад 60% успішних грантових платформ базуються на міжсекторному партнерстві [1];
- GenAI автоматизує до 30% рутинних завдань у грантовому менеджменті, зокрема пошук програм та підготовку текстів [2];
- Європейська Комісія дозволяє використання GenAI у грантових заявках, але заявник «повністю відповідальний за зміст» [3].

GenAI стає важливим елементом у підготовці грантових проєктів, особливо тих, що базуються на МСП. Він дозволяє оптимізувати процеси, підвищити якість заявок та забезпечити сталість результатів: «Generative AI tools... make it easier to submit a convincing proposal, but they are no magic wands» [3].

Водночас успіх залежить від правильного поєднання технологій із людською експертизою та довірою між секторами партнерства, яке дозволяє підвищити сталість і довіру до грантових проєктів. При цьому GenAI стає ключовим інструментом у їх підготовці, але потребує етичного та відповідального використання. Тому при використанні слід прийняти до уваги наступне:

- GenAI є допоміжний інструмент, він ніколи не замінить людський досвід;
- забезпечення відкритості і прозорості проєктного процесу має стати складовою застосування технологій GenAI;
- інтеграція GenAI у всі етапи проєктного процесу, від пошуку грантів до оцінки результатів та ефективності проєкту має бути обов'язковою.

ДЖЕРЕЛА

1. The Power of Partnerships (2022), World Economic Forum https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Power_of_Partnerships_Report_2022.pdf
2. How to use AI in Grant Writing (2025), Grant Professionals Association. <https://grantprofessionals.org/news/news.asp?id=689531>
3. Grant writing with AI: Seven smart practices (2025), University of Fribourg <https://www.unifr.ch/research/en/news-events/news/33132/grant-writing-with-ai-seven-smart-practices>
4. Case Studies of Cross-Sector Partnerships (2023), FundsforNGOs Grants and Resources for Sustainability. <https://www2.fundsforngos.org/articles-searching-grants-and-donors/the-best-case-studies-of-cross-sector-partnerships-for-ngo-funding/>

ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ГЕНЕРАТИВНОГО ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПРАКТИЦІ HR-МЕНЕДЖМЕНТУ

PhD Іван Комаровський, здобувач Ілона Осипенко

Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса, Україна

ORCID 0000-0001-5750-5374

Сучасний світ стрімко розвивається й епоха штучного інтелекту максимально інтегрується у всі сфери діяльності. Генеративний штучний інтелект виходить на новий етап, який дозволяє автоматизувати ключові HR-процеси - підбір кадрів, створення вакансій, аналіз резюме, формування онбординг-матеріалів, розробку навчального контенту та внутрішніх комунікацій. Потенціал ШІ як інноваційного ресурсу, що трансформує HR-менеджмент та підтримує операційні процеси.

Ключові слова: штучний інтелект, цифровізація, HR-менеджмент, HR-процеси, рекрутинг

За умов розвитку глобалізаційних процесів питання управління кадровими ресурсами в компаніях, що діють на міжнародних ринках, стало ключовим фактором оптимізації їх бізнес-процесів. В свою чергу, зміни у практиці менеджменту що ґрунтуються на інформаційних технологіях суттєво трансформували підходи до взагалі, організації системи управління персоналом [1; 2].

Управління людськими ресурсами включає широкий спектр задач, які забезпечують ефективність організації, її гнучкість і здатність адаптуватися до різних ринкових умов. У глобальних компаніях процеси HR-менеджменту мають складнішу структуру порівняно з локальними організаціями, оскільки потребують узгодження корпоративних стандартів із культурними, правовими та соціальними особливостями кожної країни присутності [3].

Одним із ключових викликів для міжнародних компаній є цифровізація процесів HR-менеджменту на основі використання технологій генеративного штучного інтелекту (GenAI). За даними McKinsey, у 2025 році понад 50 % глобальних компаній застосовують технології GenAI для автоматизації рекрутингу, оцінювання компетентностей та прогнозування плинності персоналу [4]. Це зумовлює необхідність перегляду принципів HR-менеджменту, покладання в їх основу технологій GenAI, Рис.1.

Рис.1. Методологічні складові впровадження GenAI у систему принципів HR-менеджменту

Відповідно до Рис.1, першою складовою методології застосування GenAI в системі HR-менеджменту є забезпечення повноти та структурованості даних, які використовуються при прийнятті рішення. Звіт Deloitte засвідчує, що до 60 % невдалих спроб цифрової трансформації HR-процесів пов'язані з відсутністю єдиної політики управління даними та низькою якістю первинної інформації [5].

Відома методологія впровадження технологій GenAI у систему HR-менеджменту міжнародних компаній базується на комплексі взаємопов'язаних принципів, які охоплюють структурування даних, розподіл функцій між алгоритмами та управлінськими рішеннями, інтеграцію GenAI на основі всього життєвого циклу працівника, дотримання етичних вимог і забезпечення організаційної готовності. Системність цих підходів забезпечує підвищення точності рішень у системі HR-менеджменту, зменшення ризиків та адаптивність до глобальних викликів ринку праці.

Технології GenAI активно використовуються у тих напрямках HR-менеджменту, де рішення приймаються регулярно та повинні бути максимально точними: рекрутинг, оцінювання, адаптація, навчання і управління талантами.

Однією з найбільш очевидних сфер застосування GenAI в системі HR-менеджменту є відбір кандидатів. GenAI аналізує резюме, групує кандидатів за рівнем відповідності, визначає базові компетентності й навіть прогнозує ймовірність їх успішної адаптації.

За даними Visual Planning (2024), 54 % компаній використовують GenAI для автоматичного фільтрування резюме, а 41 % - для поведінкового аналізу профілю кандидата [6]. У міжнародних компаніях це особливо актуально, оскільки найм відбувається одночасно на декількох ринках, і швидкість відбору має значення.

GenAI допомагає підвищити об'єктивність. Компанії використовують алгоритми для аналізу відеоінтерв'ю, темпу мовлення, структури відповідей, мікрожестів.

McKinsey зазначає, що такі підходи дозволяють точніше визначати поведінкові патерни, ніж традиційні інтерв'ю [4].

Впровадження GenAI повинно бути безпосередньо спрямоване на підвищення конкурентної стійкості компанії на глобальному ринку праці. Сучасні компанії сприймають управління людським капіталом як один із ключових елементів конкурентоспроможності, і ця позиція лише посилюється у зв'язку з переходом економіки до цифрових моделей розвитку. Відповідно, роль HR стала значно ширшою: від виконання адміністративних завдань до участі у стратегічному плануванні, формуванні організаційної культури та підтримці інновацій.

Аналіз відомих підходів показав, що розвиток HR-менеджменту рухається у напрямі гнучкості та адаптивності. У міжнародному середовищі компанії змушені враховувати різноманіття культур, відмінності у правових системах і зростаючу конкуренцію за кваліфікованих працівників. Тому HR-функції - підбір, адаптація, навчання, оцінювання та управління талантами — потребують узгодженості та технологічної підтримки. Цю підтримку наразі забезпечують технології GenAI, які кардинально змінюють підхід до управління персоналом.

ДЖЕРЕЛА

1. Петрова І. Л. Стратегічне управління людськими ресурсами. – К.: КНЕУ, 2013. – 466 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/petrova_0003.pdf (дата звернення: 17.10.2025).
2. Зайченко О. І., Гришко В. В. Управління людськими ресурсами. Навчальний посібник. – К.: УМО, 2015. – 240 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://umo.edu.ua/images/content/depozitar/navichki_pracevlasht/uprav_1_resurs.pdf (дата звернення: 17.10.2025).
3. Новікова М. М., Швед А. Б. Сучасні тенденції розвитку HR-менеджменту. Проблеми економіки. – 2021. – №4. – С. 127–133. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2021-4_0-pages-127_133.pdf (дата звернення: 24.10.2025).
4. McKinsey & Company. The State of AI in 2025. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai> (дата звернення: 20.10.2025).
5. Deloitte. Human Capital Trends 2025. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.deloitte.com/ua/uk/about/press-room/human-capital-trends-2025.html> (дата звернення: 24.10.2025).
6. Visual Planning. HR Statistics & Trends 2024. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.visual-planning.com/en/blog/hr-statistics-and-trends> (дата звернення: 15.11.2025).

ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ЧАСОВИМИ ТА ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В ПРОЄКТАХ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

здобувач PhD Святослав Кавун

Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси, Україна

ORCID 0009-0006-0442-9180

Проведено системний аналіз сучасного стану інструментарію та методів управління часовими та людськими ресурсами в ІТ-проєктах. Розглянуто специфіку команд розробки програмного забезпечення, яка полягає у високій інтелектуальній складовій, нелінійності продуктивності та динамічності змін вимог. Виявлено основні недоліки існуючих інформаційних систем. Обґрунтовано необхідність розробки спеціалізованої інформаційної технології, що базується на динамічному профілюванні ресурсів та проактивному моніторингу ризиків.

Ключові слова: управління проєктами, людські ресурси, розробка програмного забезпечення, розподіл часу, інформаційні технології, ІТ-команди, планування ресурсів.

Сучасна індустрія розробки програмного забезпечення (Software Development) функціонує в умовах високої невизначеності, стрімкої зміни технологічних стеків та жорсткої ринкової конкуренції. Значна частка ІТ-проєктів стикається з проблемами перевищення бюджету або зриву термінів (deadline). При цьому, як зазначають дослідники, першопричиною часто стають не технологічні бар'єри, а неефективне управління ресурсами [1].

У контексті ІТ-проєктів поняття «ресурс» набуває специфічного значення – це насамперед інтелектуальний капітал та час фахівців. На відміну від матеріальних ресурсів у будівництві чи виробництві, людський ресурс в ІТ має стохастичну природу продуктивності, схильність до вигорання та високу залежність від комунікаційних факторів. Тому актуальним науково-прикладним завданням є створення ефективних інструментів, що дозволяють нівелювати ризики, пов'язані з людським фактором, та забезпечити адаптивне управління командою.

Управління ресурсами проєкту традиційно визначається як одна з головних областей знань Project Management, що охоплює процеси планування, оцінки, отримання ресурсів та контролю за їх використанням [2]. Проте класичні підходи, описані в стандартах РМВОК, часто виявляються недостатньо гнучкими для Agile-середовища.

Специфіка проєктів розроблення програмного забезпечення (ПЗ) накладає суттєві обмеження на методи управління. Зокрема, сучасні стандарти інженерного менеджменту вимагають врахування складного життєвого циклу розробки (SDLC), де забезпечення експлуатаційної надійності (production readiness) займає значну частину часу, яку складно спрогнозувати лінійними методами [3]. Дослідження командної взаємодії [4] також показують, що для ІТ-команд критичними є такі аспекти:

1. Нелінійність продуктивності. Дослідження командної взаємодії показують, що різниця в продуктивності між розробниками різного рівня (Junior проти Senior) може сягати десятикратного розміру. Це унеможлиблює використання простих метрик «людино-годин» без врахування кваліфікаційних коефіцієнтів.

2. Комунікаційне навантаження. Зі збільшенням кількості учасників команди витрати часу на комунікацію зростають нелінійно, що зменшує ефективний фонд робочого часу. Більшість існуючих систем планування ігнорують цей фактор, вважаючи розробника доступним на 100% робочого часу.

Динаміка змін. Agile та Scrum передбачають часті зміни вимог, що робить статичні календарні плани (діаграми Ганта, розроблені на старті) неактуальними вже після кількох ітерацій. Системний аналіз ринку ПЗ для управління проектами дозволяє класифікувати існуючі рішення на три основні групи, кожна з яких має свої переваги та суттєві недоліки в контексті управління ресурсами:

1. Системи відстеження завдань (Task/Issue Trackers). Найвідоміші представники: Jira, Asana, Trello. Ці системи сфокусовані на сутності «задача» (Task). Вони чудово справляються з декомпозицією робіт, але мають обмежений функціонал щодо управління завантаженням людей. Як зазначається в аналітичних оглядах [5], в таких системах часто виникає ситуація «надмірного бронювання ресурсів» (resource overbooking), коли на одного розробника призначено завдань більше, ніж фізично можливо виконати, оскільки система не «знає» про його відпустку, лікарняний або участь у тривалих нарадах.

2. Спеціалізовані системи управління ресурсами (Resource Management Software). До цієї категорії належать Teamdeck, Resource Guru, Float. Вони оперують сутностями «людина» і «час» [5]. Основний функціонал – це візуальне календарне планування, управління доступністю та облік часу (timesheets). Головним недоліком є їх відірваність від контексту завдань. Менеджер бачить, що розробник «зайнятий», але часто не розуміє, наскільки критичним є це завдання, що ускладнює пріоритезацію.

3. Комплексні ERP-системи (Enterprise Resource Planning). Рішення від SAP, Oracle або Microsoft Project Server. Вони надають потужний інструментарій для фінансового обліку та глобального планування ресурсів великих організацій. Однак, їх впровадження в невеликих та середніх IT-командах є економічно недоцільним, а інтерфейси часто є надто складними для щоденного використання розробниками.

Окремо варто виділити проблему моніторингу ризиків. Більшість сучасних систем працюють у «реактивному» режимі – вони фіксують факт проблеми (зрив термінів), коли вона вже відбулася. В той час як сучасні методології управління вимагають переходу до проактивного моніторингу [6], який дозволяє прогнозувати ризики на основі аналізу поточних трендів (velocity, burn-down charts). Ще однією проблемою є слабка інтеграція з матрицями компетенцій (Skills Matrix). У багатьох системах ресурс представлений як абстрактна одиниця (FTE – Full Time Equivalent). Це призводить до помилок планування, коли, наприклад, на задачу з проектування бази даних призначається вільний фахівець, який спеціалізується на інтерфейсах (Frontend), що призводить до простоїв та зниження якості [7].

Базуючись на проведеному аналізі, можна сформулювати концептуальні вимоги до перспективної інформаційної технології управління часовими та людськими ресурсами команд розроблення ПЗ:

1. Єдиний інформаційний простір. Інтеграція управління задачами (Score) та часовими слотами (Time) в одній системі. Зміни в задачах повинні автоматично відображатися на завантаженні ресурсів.

2. Динамічне профілювання. Врахування не лише доступності (Availability), але й профілю компетенцій (Skills) та історичної продуктивності конкретного виконавця.

Адаптивність. Можливість автоматичного перерахунку планів (re-scheduling) у разі непередбачених обставин (хвороба, термінові баги) за заданими алгоритмами пріоритизації. Використання методів аналізу даних для виявлення прихованих «вузьких місць» (bottlenecks) та прогнозування ризиків вигорання команди. Отже, попри насиченість ринку програмними продуктами для управління проектами, існує незаповнена ніша спеціалізованих рішень для управління ресурсами в Agile-командах. Існуючі інструменти часто ігнорують людський фактор та динаміку інтелектуальної праці. Розроблення нової інформаційної технології, яка поєднуватиме оперативний моніторинг, управління компетенціями та адаптивні алгоритми розподілу навантаження, дозволить підвищити прогнозованість результатів проєктів розроблення програмного забезпечення та ефективність використання людського капіталу.

ДЖЕРЕЛА

1. Чернова Л.С., Журавель І.А., Майстер І.В. (2024). Методології управління на етапах реалізації ІТ проєктів. Управління проєктами у розвитку суспільства. Тема: «Управління проєктами післявоєнної розбудови України»: тези доповідей XXI Міжнародної конференції. Київ: КНУБА. С. 254–259. URL: <http://upma.kiev.ua/wp-content/uploads/2025/10/Тези-Конференції-РМКуiv-2024.pdf>

2. Петрова І.Л. (2013). Управління ресурсами проєктів: навчальний посібник. Київ: Університет економіки та права «КРОК». URL: https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/petrova_0003.pdf

3. Production-Ready. (2024). Software Engineering Management & Leadership: Resource Allocation Guide. URL: <https://production-ready.dev>

4. Чумаченко І.В., Доценко Н.В. (2011). Управління людськими ресурсами в проєктах мультипроєктного середовища: монографія. Харків: ХНАМГ. URL: <https://eprints.kname.edu.ua/41244/1/20МН%20моно-Команда.pdf>

5. Teamdeck. (2020). Посібник з управління ресурсами проєктів. URL: <https://teamdeck.io/uk/управління-проєктами/посібник-з-управління-ресурсами-проє/>

6. Косенко В.В. (2018). Моніторинг та управління ризиками в проєктах міського господарства: монографія. Харків: ХНУМГ. URL: https://eprints.kname.edu.ua/53217/1/2018%20печ.%206%20МН%20монографія_Косенко.docx.pdf

7. Мовчан А.В. (2023). Інформаційні технології управління ІТ-командами. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. URL: <https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/7c313e5c-5477-4be2-9806-d32e9eace0c3/content>

8. Филипенко О.М., Колеснік Т.С. (2016). Управління проектами: навчальний посібник. Київ: Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій. URL: https://duikt.edu.ua/uploads/l_624_20974877.pdf

ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ У МЕНЕДЖМЕНТІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

здобувач PhD О.В. Головка, PhD І.В. Рибалко

Університет економіки та права «КРОК», Київ, Україна

ORCID 0009-0000-3086-764X

ORCID 0000-0002-5332-2666

Розглянуто причини, що обмежують ефективність традиційного менеджменту в умовах високої конкуренції, технологічних змін і зростання невизначеності. На основі аналізу професійного мислення дизайнерів обґрунтовано застосування дизайн-мислення як адаптивного, людиноцентричного та інноваційного підходу до вирішення багатофакторних управлінських задач. Показано, що ітеративно-рефлексивний характер методу забезпечує швидке формування, перевірку та удосконалення рішень у ситуаціях неповних даних і високих ризиків. Обґрунтовано доцільність використання дизайн-мислення для оптимізації бізнес-процесів в умовах цифрової трансформації.

Ключові слова: *дизайн-мислення, бізнес-процес, оптимізація бізнес-процесів, ітеративні методи оптимізації бізнес-процесів.*

Традиційний менеджмент доволі тривалий час працював зі споживачем, як з абстракцією, фокусуючись переважно на ринкові сегменти, статистичні моделі, середні значення, аналітику даних, звіти, експертні оцінки. На все те, що побудовано переважно на припущенні про передбачуване і стабільне зовнішнє середовище, включно із бажаннями споживача продукції та/або послуг. Але час змінився. Шалена конкуренція, швидка зміна технологій (цифрова трансформація), і потреб користувачів, високий рівень невизначеності та інші виклики, стали новою реальністю для бізнес-середовища, де лінійні, послідовні традиційні підходи виявились занадто повільними та недостатньо гнучкими для організацій у вирішенні багатьох бізнес-питань. Очевидно, що нові виклики сформували нові вимоги до інструментів прийняття управлінських рішень, які вже не можуть бути засновані на стабільності і прогнозованості, а мають забезпечити потрібний рівень адаптивності. Так, автором визначено, що:

- Зростання конкуренції, де основна орієнтація традиційних моделей була

націлена на оптимізацію існуючого більше, ніж на інновації, а конкуренти можуть швидко копіювати продукти, вимагає пошуку унікальної цінності, швидкого створення нових рішень та відмінності від конкурентів загалом.

- Стрімкі технологічні зміни XXI століття відбуваються настільки швидко, що передбачуваність, довгострокове планування, стабільність ринку, цикли у 3-5 років можуть призвести до «старіння» великого проєкту або стратегічного плану ще до їх завершення. Натомість виникає вимога у підходах, що ґрунтуються на гнучкості, ітеративності, швидкому тестуванні гіпотез (MVP/прототип), та адаптації в режимі реального часу. І все це в контексті неповних даних.
- Зміна потреб і поведінки користувачів технологій (працівників, що взаємодіють із цифровими системами, виробничими технологіями, інформаційними платформами), через невідповідність технологіям їхньому реальному робочому процесу (складні інтерфейси, нелогічні функції, низька інтеграція з поточними завданнями тощо), викликає опір цих користувачів цифровим трансформаціям, що призводить до зниження продуктивності та збою у операційній діяльності. Потрібен підхід, який дає глибоке розуміння як саме працюють люди, у якому контексті та з якими обмеженнями, підвищить зручність та інтуїтивність у розумінні внутрішніх систем, мінімізує бар'єри у впровадженні технологій. А головне, буде орієнтований на людський чинник в цифрових трансформаціях.
- Зміна потреб і поведінки споживачів (клієнти організації), тепер сфокусовані на прояві високих вимог до якості сервісу і продукту, персоналізації та емоційному досвіді, швидкій зміні вподобань, через що традиційні методи аналізу ринку не встигають за таким темпом. Через це організації втрачають клієнтів і навіть частку ринку. Тому потрібен інший підхід, який здатен забезпечити глибоке занурення в контекст клієнта, де у центрі – його досвід. Потрібно зрозуміти не лише його поведінку, а й мотивацію, емоції, сценарії користування продуктом чи послугою. І головне – зрозуміти його бажання, щоб швидко адаптувати продукт або послугу під нові патерни.
- Висока невизначеність середовища спричиняє проблеми, які неможливо визначити раз і назавжди, що порушує звичну логіку традиційних підходів: для вирішення проблеми потрібно її чітко сформулювати. Потрібні методи, які дозволяють працювати із багатьма невідомими, декомпонувати складні проблеми на зрозумілі фрагменти із поступовим уточненням постановки задачі, паралельно з пошуком рішень для неї.
- Зростання складності систем, що для традиційної моделі чіткого поділу організації на окремі функціональні підрозділи ускладнює створення рішень для комплексних проблем. Сучасні системи вимагають міждисциплінарності та інтеграції різних точок зору (крос-функціональні команди).
- Потреба в інноваціях, а не лише в оптимізації існуючого, що чудово підходить до стабільних систем але майже не стимулює пошук принципово нових рішень. Лише поєднання логіки і творчості дозволить вийти за межі очевидних стандартних рішень.

Проведений аналіз підтвердив існування колізії між зростаючою складністю та інструментами минулої епохи, яка викликала потребу пошуку відповідних механізмів до прийняття рішень.

Одним із джерел виявився спосіб мислення груп дизайнерів, що працюють у сфері промисловості (дизайн автомобілів, меблів, побутової техніки, інженерних виробів), інженерії складних технічних систем та сервісі (створення послуг, сервісів). Дослідження професійного мислення дизайнерів проводилось у другій половині ХХ століття (1960-1990р.р.) і були вперше представлені у вигляді ідеї дизайн-мислення Гербертом Саймоном (1969р.) у книзі «Науки про штучне» [1]. Емпіричні дані показали, що ці фахівці вирізняються здатністю працювати з відкритими проблемами, формувати рішення через прототипи та інтегрувати креативне і аналітичне мислення в одному процесі. Методи роботи дизайнерів суттєво відрізнялись від роботи традиційних інженерів чи менеджерів. Вони демонстрували високу ефективність у розв'язанні нечітко структурованих задач, поєднуючи емпатію, креативне генерування ідей, аналітику та швидке тестування. Саме ця група виявилась здатною працювати з невизначеними, людиноцентричними, багатofакторними проблемами швидко та інноваційно завдяки:

- формулюванню проблеми після дослідження контексту, а не на старті;
- неприйняттю остаточних рішень щодо проблеми, ніж інші професії;
- розробці кількох паралельних концептів рішення, що не притаманне лінійному підходу;
- використанню образного, просторового, візуального мислення (креативного підходу);
- високій толерантності до невизначеності.

На відміну від традиційних методів управління, де довгий час домінувало системне мислення, дизайнери вміли бачити одночасно систему і створювати нові частини цієї системи. А також швидко перевіряти, як само впливають зміни на споживачів (або користувачів системи). Спосіб мислення дизайнерів був трансформований у метод дизайн-мислення, сутність якого у 1990 роках описав Тім Браун у своїй роботі «Дизайн-мислення в бізнесі» [2]. Концепт методу був викладений у п'ятьох взаємопов'язаних етапах (розуміння, фокус, ідеї, прототип, тест), які були застосовані компанією IDEO, а результати представлені автором на підтримку дієвості та ефективності даного концепту. У свою чергу компанію IDEO створив випускник Стенфордського університету Девід Келлі, який усвідомив користь ідеї дизайн-мислення ще студентом. Адже саме Стенфордський університет глибоко вивчав дане питання, заснувавши школу дизайну, яка існує до сих пір та навчає практичному застосуванню технології дизайн-мислення.

Згодом результати перетворились на структурований підхід до створення інновацій, який був адаптований не лише для бізнесу, сервісного проектування, управління організаційними змінами. Метод знайшов застосування у різних сферах: маркетинг, освіта, охорона здоров'я, наука, розробка сайтів та застосунків, модель пошуку роботи та інших.

На сьогодні підхід дизайн-мислення має вже не один варіант візуального представлення з однією методологічною основою (людиноцентричність, ітеративність, міждисциплінарність та гнучкий підхід до проблеми), та кінцевою метою – бути бажаним, доцільним і життєздатним продуктом/послугою/сервісом. Парадоксально, що попри глибоке вивчення питання протягом декількох десятиліть, вчені так і не дійшли до єдиного формулювання визначення самого методу. Узагальнюючі різні погляди автор підтримує висловлювання Н.Ф. Кленера та ін., що дизайн-мислення слід сприймати в якості набору поведінкових практик, зосереджених на користувачах та їх потребах, що передбачає постійне тестування та аналіз емпатичних і когнітивних реакцій, а також розробку і реалізацію на цій основі інноваційних і креативних рішень, спрямованих на удосконалення поточної діяльності бізнесу [3-4]. П'ятиетапна концепція, описана Т. Брауном, сьогодні реалізується через наступний алгоритм дій:

- емпатія – дослідження потреб користувачів для отримання розуміння їх потреб, бажань, очікувань, без власних припущень;
- визначення – опис потреб та проблем користувачів для чіткого формулювання корінної проблеми, яку потрібно вирішити;
- генерація ідей – оскарження припущень та створення максимально можливої кількості альтернативних рішень;
- прототип – створення недорогих зменшених версій продукту (або з неповними функціями), обраного найкращого рішення;
- тестування – випробування прототипу з реальними користувачами, щоб оцінити наскільки він вирішує корінну проблему або потребує його вдосконалення чи перегляду проблеми.

Одним з ключових аспектів алгоритму є не лінійна послідовність кроків, а ітеративно-рефлексивна природа процесу, що передбачає постійне повернення, переосмислення та уточнення рішень. Принцип «Генеруй – тестуй – змінюй – вдосконалюй» став ідеальним підходом для оптимізації бізнес-процесів, де невизначеність є постійною умовою, зміни відбуваються швидше, ніж менеджер може завершити класичний аналіз, а будь-яке неправильне рішення може призвести до втрат часу, ресурсів та ефективності. Особливо в епоху цифрової трансформації [5-7].

Звернення до дизайнерського типу мислення дозволило організаціям інтегрувати методи, здатні структурувати хаос, активізувати творчий пошук та подолати інноваційну інерцію традиційного підходу і водночас зберігати орієнтацію на практичний результат оптимізованих бізнес-процесів.

ДЖЕРЕЛА

1. Simon, Herbert A. 1996. *The Sciences of the Artificial* (3rd ed.). Cambridge, MA: MIT Press. ISBN 9780262193740..
2. Brown T. *Design Thinking*. Harvard Business Review 2008. №86 (6). pp. 84–92.
3. Klenner N. F., Gemser G., Karpen I. O. Entrepreneurial ways of designing and designerly ways of entrepreneuring: Exploring the relationship between design thinking and effectuation theory. *Journal of Product Innovation Management*. 2022. Vol. 39. Iss. 1. Pp. 66-94.

4. Ганна, Б. Е. Й., & Панченко, І. (2024). Дизайн-мислення та цифрове підприємництво: інноваційні підходи до бізнес-планування в епоху цифровізації. Herald of Khmelnytskyi National University. Economic sciences, 330(3), 336-342.

5. Захарченко, Н. В. (2022). Перспективи розвитку дизайн-мислення в управлінні бізнесом та інноваціями. Академічний огляд, 1(56), 53-60.

6. Головка О.В., Ткаченко Ф.В. Цифровізація бізнес-процесів: передумови та тенденції. Управління розвитком складних систем. Київ : КНУБА, 2025. № 62 . С. 62-71. <https://doi.org/10.32347/2412-9933.2025.62.62-71>.

7. Головка О.В. Сучасні підходи до проєктування бізнес-процесів. Інформаційні системи та інноваційні технології управління проєктами і програмами: тези Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Коблево, 15–20 вересня 2025 р.) Харків : ХНУРЕ, 2025. С. 102-106.

AI-BASED TEAM MANAGEMENT SYSTEM FOR INTERNAL CORPORATE ERP PROJECTS

Tetiana V. Filatova

Odesa Polytechnic National University, Odesa, Ukraine

ORCID 0000-0001-9373-4756

This paper presents a scenario for using a project management system integrated with artificial intelligence (AI) for automated team formation. The process was modeled taking into account actual employee workload, delay risk forecasting, and dynamic task monitoring. The results demonstrate the effectiveness of the proposed approach in reducing staff overload and improving the timely implementation of ERP projects. Practical application is possible in corporate project management systems and HR analytics.

Ключові слова: *artificial intelligence, ERP, project management, team, IT specialists, scenario.*

Introduction. In today's IT environment, where multimillion-dollar ERP development projects are becoming the norm, the key success factor is the proper formation of a team based on competencies, workload, and task distribution dynamics. The integration of artificial intelligence (AI) into online management systems opens new possibilities for optimizing this process: automated analysis of skills, availability, task status, and risk forecasting. Research shows that AI can support decision-making in project management, particularly in team formation, resource allocation, and performance monitoring. For example, monitoring actual workload in hybrid "human–AI" teams has demonstrated a significant increase in productivity [1, 2].

In this context, the proposed scenario for the operation of an AI-driven online system includes four stages: ERP project launch, internal resource analysis, AI-based team selection, dynamic monitoring, as well as feedback and model training. The implementation of this

approach combines a holistic project vision with flexible adaptation to changes in team composition and resource availability [3–6].

Main Section. Since the online management system is aimed at selecting a team that meets specific project goals and requirements using artificial intelligence (AI)—including skills, task execution capabilities, and available working time for ERP development—the AI-based system workflow consists of the following stages:

- ERP project launch;
- internal resource analysis;
- AI-based decision-making;
- dynamic monitoring;
- feedback and model training.

At the first stage, the project manager submits a request in the system. For this, a team of IT specialists is required, for example: Back-end developers (Java, SQL), a QA specialist, and a DevOps engineer. The project has defined deadlines and a start date.

At the second stage, the system checks the HR and task management databases (Jira/Asana) to determine which employees are available, partially loaded, or overloaded with other projects. The system identifies one available Java developer, another Java developer with 70% workload, a fully loaded QA specialist, and a DevOps engineer available at 40%.

The system suggests assigning the available Java developer, partially unloading the second one by redistributing tasks, generating a recommendation for outsourcing the QA role (since internal testers are overloaded), and engaging the DevOps engineer for 40% of the time, covering the rest via outsourcing.

During the fourth stage, dynamic process monitoring is performed. After some time, the system detects delays in task completion by one of the developers. The AI automatically forecasts a sprint delay risk, recommends adding an outsourced developer for one month, and suggests redistributing tasks among the two internal developers and the new specialist.

After the project is completed, the system analyzes missing roles, overloaded staff, and the actual time spent on each phase (see Fig. 1). Based on these findings, the system updates its forecasting models for future projects. As a result, the ERP project is completed without major delays, staff avoids burnout, and the project manager receives real-time recommendations and decision-making options.

Conclusions. The proposed scenario demonstrates the effectiveness of integrating artificial intelligence (AI) into the ERP project management process. Through real-time analytics, dynamic monitoring, and recommendations for resource optimization, the system helps prevent team overload, ensures timely responses to delays, and supports the stable execution of tasks.

Fig. 1. AI-Driven Team Management Scenario for ERP Project Implementation

Upon project completion, the accumulated data is used to update forecasting models, enhancing the quality of planning for future projects. As a result, the project manager receives not only up-to-date information but also practical tools for making well-informed management decisions, significantly improving the overall efficiency of the team.

SOURCES

1. Sokol, V. Y., Bilova, M. O., Krykun, V. O. An Approach To Project Team Formation Using Task Management System. *Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences*, 2020, VIII (29), iss. 238, c. 30–32.
2. Mohite, R., Kanthe, R., Kale, K. S., Murthy, D. N., Murthy, R. A. D. Integrating Artificial Intelligence into Project Management for Efficient Resource Allocation. *International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering*.
3. Sobchenko, V., Bashynskyi, A., Piatkov, M., Shaforost, S., Chmyr, V. Artificial Intelligence for Enhancing Engineering Project Management During Emergencies: Perception-based Analysis. *Quality Innovation Prosperity*, 2024, 28(3), 46–62.
4. Zainal, D. A. P., Razali, R., Mansor, Z. Team Formation for Agile Software Development: A Review. *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology*, 2020, 10(2), 555–561.

5. Bendell, R., Williams, J., Fiore, S. M., Jentsch, F. Artificial social intelligence in teamwork: how team traits influence human-AI dynamics in complex tasks. *Frontiers in Robotics and AI*, 2025.

6. Sheikh, R. A., Jarvis, R., Whitehall, J., Jawad, F. (2024). Managing Projects Successfully through Artificial Intelligence (AI) and ChatGPT. *PM World Journal*, Vol. XIII, Issue IX, September.

7. Filatova Tetiana, Ivchenko Iryna. Methods of Eliciting Companies' Demand for Intellectual Products // *Competitiveness and Innovation in the Knowledge Economy: 27th International Scientific Conference: Conference Proceeding*. Chişinău: ASEM. 2023, pp. 204-211.

ОЦІНКА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У ВИЯВЛЕННІ ПОДІЙ ЗАПРАВКИ/ЗЛИВУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ РІВНЯ ПАЛЬНОГО: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ІЗ ВЕБ-ОРІЄНТОВАНОЮ АНОТАЦІЄЮ

здобувач PhD Євген Тенета¹, д.т.н, професор Валерій Ситніков²

Національний університет «Одеська політехніка», Одеса, Україна

¹ORCID 0009-0003-7917-5689

²ORCID 0000-0003-3229-5096

Запропоновано підхід підвищення надійності моніторингу пального шляхом інтеграції оцінки невизначеності у нейромережеві моделі. Розроблений підхід базується на байєсівській апроксимації (MC Dropout) та модифікованій функції втрат для розділення епістемічної та алейторичної невизначеності. Показано, що використання метрик впевненості дозволяє реалізувати ефективну стратегію Human-in-the-Loop, автоматизуючи обробку типових даних та пріоритизуючи складні випадки для експертної валідації у веб-інструменті.

Ключові слова: моніторинг пального, оцінка невизначеності, Monte Carlo Dropout, Human-in-the-Loop, глибоке навчання, анотація даних

1. Вступ та проблематика.

Сигнали датчиків рівня пального на рухомих об'єктах характеризуються високим рівнем стохастичного шуму, викликаного коливаннями рідини через прискорення та нахили транспортного засобу. Традиційні детерміновані моделі глибокого навчання, хоча й демонструють високу точність на валідаційних вибірках, часто є "самовпевненими" у помилкових прогнозах на аномальних даних[1]. Для побудови надійної промислової системи критично важливим є не лише точковий прогноз рівня, а й оцінка довірчого інтервалу, що дозволяє відокремити надійні прогнози від тих, що потребують втручання оператора.

2. Математична модель та оцінка невизначеності

Задачу реконструкції рівня пального сформульовано як задачу ймовірнісної регресії. Для оцінки невизначеності використано метод Monte Carlo Dropout (MC Dropout)[2], який дозволяє інтерпретувати нейронну мережу як байєсівську модель[3].

Під час прогнозування виконується T стохастичних проходів мережі з активним шаром Dropout. Підсумковий прогноз рівня пального \hat{y} визначається як перший момент (середнє) розподілу прогнозів:

$$\hat{y} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \hat{y}_t(x, \theta_t),$$

де θ_t — параметри моделі з випадково маскованими вагами на ітерації t .

Загальна дисперсія прогнозу $\text{Var}(y)$ апроксимується як сума двох компонент:

$$\text{Var}(y) \approx \underbrace{\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \sigma_t^2}_{\text{Алейторична}} + \underbrace{\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T (\hat{y}_t - \hat{y})^2}_{\text{Епістемічна}},$$

де: * Алейторична невизначеність (шум даних) — відображає фізичну нестабільність рівня пального. * Епістемічна невизначеність (незнання моделі) — відображає розбіжність прогнозів ансамблю, що вказує на аномальні вхідні дані.

Для навчання моделі передбачати алейторичну невизначеність використано функцію втрат Gaussian Negative Log-Likelihood (GNLL)[4]:

$$\mathcal{L}(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\frac{1}{2} e^{-s_i} \|y_i - \hat{y}_i\|^2 + \frac{1}{2} s_i \right),$$

де $s_i = \log(\sigma_i^2)$ — логарифм передбаченої дисперсії.

3. Реалізація підходу Human-in-the-Loop[5]

Отримані оцінки невизначеності інтегровано у ланцюжок обробки даних через спеціалізований веб-інструмент(рис. 1). Алгоритм прийняття рішень базується на пороговому значенні τ :

- Якщо $\text{Var}(y) < \tau$, система автоматично фіксує подію заправки/зливу.
- Якщо $\text{Var}(y) \geq \tau$, фрагмент позначається як "спірний" та передається у чергу анотації веб-інтерфейсу.
- Оператор бачить візуалізацію "коридору" невизначеності ($\hat{y} \pm 2\sqrt{\text{Var}(y)}$), що допомагає швидше прийняти рішення щодо істинності події.

Рис. 1. Фрагмент веб-інструменту оператора

4. Висновки

Запропонований концептуальний підхід дозволяє перетворити невизначеність із "чорної скриньки" на керований сигнал. Використання MC Dropout та GNLL loss забезпечує математично обґрунтовану оцінку надійності прогнозів. Це дає змогу суттєво зменшити навантаження на операторів системи моніторингу, фокусуючи їхню увагу виключно на складних випадках, та підвищити довіру до автоматизованих звітів

ДЖЕРЕЛА

1. Guo, C., Pleiss, G., Sun, Y., & Weinberger, K. Q. (2017). On calibration of modern neural networks. Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning (ICML 2017), 70, 1321–1330. PMLR.
2. Gal, Y., & Ghahramani, Z. (2016). Dropout as a Bayesian approximation: Representing model uncertainty in deep learning. Proceedings of the 33rd International Conference on Machine Learning (ICML 2016), 48, 1050–1059. PMLR.
3. Gal, Y. (2016). Uncertainty in deep learning (Doctoral dissertation). University of Cambridge.
4. Kendall, A., & Gal, Y. (2017). What uncertainties do we need in Bayesian deep learning for computer vision? In Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2017), 30, 5574–5584.
5. Mosqueira-Rey, E., Hernández-Pereira, E., Alonso-Ríos, D., Bobes-Bascarán, J., & Fernández-Leal, Á. (2023). Human-in-the-loop machine learning: A state of the art. Artificial Intelligence Review, 56(4), 3005–3054. <https://doi.org/10.1007/s10462-022-10246-w>

МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ

аспірант А. А. Савін

Національний університет «Одеська політехніка», Одеса, Україна

У роботі проведено систематизований аналіз сучасних методологій та методів управління проєктами щодо їх здатності зменшувати різні категорії невизначеності. Показано, що структуровані підходи (PRINCE2, PM², ISO 21502, Synefin, Design Thinking) найбільш ефективно усувають онтологічну невизначеність, тоді як ітеративні та емпіричні методи (Scrum, Kanban, DevOps, Lean) значно зменшують епістемічну складову. Доведено, що алеаторна невизначеність не усувається, але стає керованою завдяки кількісним технікам та буферним підходам (Monte Carlo, CCPM, TOC). Результати узагальнено у порівняльній таблиці, що дозволяє обґрунтовано обирати методологію залежно від типу невизначеності та етапу життєвого циклу. Практичне значення роботи полягає у формуванні цілісної моделі вибору управлінських підходів для підвищення передбачуваності й стійкості проєктів.

Ключові слова: невизначеність, методології управління, онтологічна, епістемічна, алеаторна, проєктні підходи, аналіз.

Управління проєктами відбувається в умовах високої невизначеності, що проявляється у вигляді онтологічних, епістемічних та алеаторних факторів, які по-різному впливають на планування й виконання проєкту. Невизначеність виникає через нечіткість цілей, нестачу знань, природну варіативність процесів та обмеженість моделей, що часто призводить до помилкових рішень, затримок і перевитрат[1].

Попри широкий спектр доступних методологій, більшість із них охоплює лише окремі аспекти невизначеності. Предиктивні підходи зменшують епістемічну невизначеність, але погано зменшують алеаторну невизначеність. Гнучкі методи добре компенсують брак знань, але не завжди структурують початкові етапи. Кількісні техніки описують випадковість, але не зменшують її причин. Це створює фрагментарність у виборі методів для конкретних умов проєкту.

Актуальність дослідження зумовлена потребою систематизувати, які саме методології ефективно зменшують різні категорії невизначеності та на яких етапах життєвого циклу вони працюють.

Метою роботи є порівняльний аналіз методологій та методів управління проєктами з точки зору їх здатності знижувати онтологічну, епістемічну та алеаторну невизначеність і визначення механізмів цього впливу.

У межах проведеного дослідження було здійснено порівняльний аналіз сучасних методологій та методів управління проєктами з точки зору їх здатності зменшувати різні категорії невизначеності — онтологічну, епістемічну та алеаторну, відповідно до класифікації, запропонованої в статті «Defining Uncertainty» [2]. Метою аналізу було визначення того, наскільки кожна методика здатна усувати причини невизначеності, зменшувати її глибину або компенсувати її вплив у процесах планування, виконання та контролю проєктів.

Методологічна рамка дослідження ґрунтувалась на якісному контент-аналізі 33 методів і методологій, що охоплюють предиктивні, адаптивні, гібридні підходи, фреймворки, стандарти управління, підходи до розробки ПЗ, методи системного мислення та кількісні методи. Для кожного підходу оцінювалося:

1. яку категорію невизначеності він адресує;
2. якими механізмами відбувається її зменшення;
3. на яких стадіях життєвого циклу метод ефективний;
4. чи є його вплив прямим (усунення причин невизначеності) або опосередкованим (компенсація наслідків).

Особливу увагу приділено методам, що працюють із глибинними причинами невизначеності, а саме з онтологічною та епістемічною. Відповідно до структури невизначеності, онтологічна невизначеність пов'язана з відсутністю ясності у меті, сенсі, контексті та моделях системи, епістемічна — з браком знань, моделей та достовірних даних, а алеаторна — з природною випадковістю, статистичною мінливістю та стохастичністю процесів.

Аналіз показав, що методи умовно можна поділити на три групи:

Перша група — методології, що зменшують онтологічну невизначеність. До них належать Design Thinking, Synefin, PM², PRINCE2, ISO 21502, P2M, RAAT і AUP. Вони забезпечують уточнення мети, формування контексту, структурування проблемного простору та визначення коректної моделі продукту або організаційної потреби. Найвищу ефективність продемонстрували Synefin (класифікація типів ситуацій), Design Thinking (усунення нечіткості потреб) та PRINCE2 (чітке планування, орієнтоване на продукт).

Друга група — методи, що зменшують епістемічну невизначеність. Це Scrum, Kanban, XP, APM, APF, DSDM, FDD, DevOps, SAFe, LeSS, DA, RUP, RUPT, CPM, PERT, Lean, VSM та PM². Вони усувають нестачу знань через ітеративність, інспекцію, адаптацію, розгортання моделей процесу. Найсильніший ефект мають DevOps (прискорення отримання фактичних даних), Kanban (зменшення невизначеності потоку), Lean/VSM (усунення «шуму» у процесах).

Третя група — методи, що працюють з алеаторною невизначеністю. Це Monte Carlo Simulation, CCPM, TOC, Game Theory, статистичні методи, BANI/VUCA як середовищні фреймворки та ISO 31000. Вони не усувають випадковість, але підвищують стійкість проєкту, дозволяють оцінювати діапазони можливих сценаріїв, систематизують ризики та підвищують адаптивність рішень. Monte Carlo продемонстрував найвищу точність кількісного опису алеаторної невизначеності, CCPM — найкращі результати у керуванні варіативністю часу, aISO 31000 — систематизацію ризиків.

Узагальнення результатів дозволило визначити, що методології, які одночасно впливають на онтологічну та епістемічну невизначеність (PM², PRINCE2, Design Thinking, Synefin, ISO 21502), забезпечують найсильніше зменшення загальної глибини невизначеності. Натомість методи, які працюють лише з алеаторністю (Monte

Carlo, Game Theory, CCPM), не зменшують невизначеність, але суттєво підвищують керованість проекту у стохастичному середовищі.

Таблиця 1. Порівняльний аналіз впливу методологій та методів на невизначеність

Метод / методологія	Зменшення невизначеності			Механізм впливу
	Онтологічної	Епістемічної	Алеаторної	
Design Thinking	✓✓✓	✓	–	Уточнення потреб, валідація проблеми
Cynefin	✓✓✓	✓	–	Класифікація контекстів, вибір підходу
ISO 21502	✓✓✓	✓✓	–	Стандартизація управління, ролей, процесів
P2M	✓✓	✓✓	–	Інноваційні цикли, стратегічний контекст
PM ² (EC)	✓✓✓	✓✓	–	Врядкування, узгодження зі стейкхолдерами
PRINCE2	✓✓✓	✓✓	–	Планування, орієнтоване на продукт
APF	–	✓✓✓	–	Ітеративність та адаптивність
APM	–	✓✓✓	–	Інспекція й адаптація
Scrum	–	✓✓✓	–	Прозорість, емпіричний підхід
Kanban	–	✓✓✓	–	Ліміт WIP, усунення варіацій потоку
XP	–	✓✓✓	–	Технічні практики, зворотний зв'язок
SAFe / LeSS / DA	–	✓✓✓	–	Фреймворки масштабування, системність
RUP / RUPT / AUP	✓	✓✓✓	–	Моделювання + ітеративність
DSDM / FDD	–	✓✓	–	Моделювання вимог
Lean / VSM	–	✓✓✓	–	Усунення втрат, оптимізація процесів
CPM / PERT / Gantt	–	✓✓	✓	Детерміновані та ймовірні оцінки
DevOps	–	✓✓✓	–	Прискорена доставка фактичних даних
TOC / CCPM	–	✓	✓✓✓	Усунення вузьких місць, буфери часу
Monte Carlo	–	–	✓✓✓	Моделювання варіацій і сценаріїв
Game Theory	–	✓	✓✓	Аналіз стратегічних сценаріїв

Метод / методологія	Зменшення невизначеності			Механізм впливу
	Онтологічної	Епістемічної	Алеаторної	
ISO 31000	–	✓	✓✓✓	Системне управління ризиками
BANI / VUCA	✓	✓	✓	Класифікація зовнішньої турбулентності
RAAT	✓✓	✓	–	Аналіз ролей/владних структур

Проведений аналіз показав, що різні методології управління проектами по-різному впливають на категорії невизначеності та використовують різні механізми її зменшення. Встановлено, що найбільш ефективно онтологічну невизначеність знижують методи, орієнтовані на уточнення потреб і контексту (Design Thinking, Cynefin, PRINCE2, PM², ISO 21502).

Вони забезпечують формування коректної моделі проекту, узгодження очікувань та усунення фундаментальної нечіткості на ранніх етапах. Епістемічну невизначеність найкраще зменшують ітеративні та емпіричні підходи (Scrum, Kanban, XP, APM, APF, DevOps, Lean/VSM), що підвищують прозорість, прискорюють отримання фактичних даних і дозволяють поступово уточнювати моделі, вимоги та планування. Алеаторна невизначеність не усувається, але стає керованою завдяки кількісним та буферним методам (Monte Carlo Simulation, CCPM, TOC, Game Theory, ISO 31000), які дають змогу прогнозувати варіативність, формувати сценарії та підвищувати стійкість планів.

Комплексне зниження загальної невизначеності забезпечують ті підходи, що одночасно впливають на кілька її категорій — насамперед PM², PRINCE2, ISO 21502, Cynefin та Design Thinking. Результати дослідження підтверджують, що ефективність методології визначається не її типом (предиктивна, гнучка чи гібридна), а тим, яку саме природу невизначеності вона адресує та на якому етапі життєвого циклу застосовується.

ДЖЕРЕЛА

1. PMI. Navigating Complexity: A Practice Guide.– Newtown Square, Pennsylvania: Project Management Institute, 2014.

2. Walker W.E., Harremoës P., Rotmans J., van der Sluijs J.P., van Asselt M.B.A., Janssen P., & Krayen von Krauss M.P. Defining Uncertainty: A Conceptual Basis for Uncertainty Management in Model-Based Decision Support // Integrated Assessment. – 2003. – Vol. 4, No. 1, pp. 5–17.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТРАНСФОРМЕРНИХ АРХІТЕКТУР ДЛЯ АНГЛО-УКРАЇНСЬКОГО МАШИННОГО ПЕРЕКЛАДУ

к.т.н., доцент Марія Вороненко¹, здобувач Данііл Погорелов²
Національний університет «Одеська політехніка», Одеса, Україна

¹ORCID : 0000 0002 5392 5125

Проведено порівняльний аналіз ефективності трансформерних архітектур MarianMT, mBART та NLLB у задачі машинного перекладу з англійської на українську мову. На тестовому корпусі з 1000 пар речень п'яти категорій складності виконано оцінювання за метриками BLEU та chrF. Встановлено, що mBART демонструє найвищий середній BLEU (37,75), NLLB — найкращу морфологічну точність (chrF 65,69), а MarianMT — оптимальну швидкість роботи (6,2 с на корпус). Сформульовано рекомендації щодо вибору моделі залежно від типу контенту.

Ключові слова: машинний переклад, трансформер, BLEU, chrF, MarianMT, mBART, NLLB.

Актуальність дослідження. Розвиток трансформерних архітектур, започаткований публікацією "Attention Is All You Need" у 2017 році, докорінно змінив підходи до машинного перекладу. Сучасні моделі демонструють значні успіхи у багатомовному перекладі, однак їхня ефективність для конкретної мовної пари англійська-українська потребує систематичного дослідження. Українська мова характеризується багатою флективною морфологією, вільним порядком слів та складною системою дієслівних видів, що створює суттєві виклики для систем машинного перекладу [1].

Мета роботи — розробка методики комплексного оцінювання ефективності трансформерних архітектур для задачі автоматичного перекладу текстів з англійської мови на українську та формулювання практичних рекомендацій щодо вибору оптимальної моделі.

Методика дослідження. Для дослідження відібрано три трансформерні моделі: MarianMT (спеціалізована двомовна модель для en→uk, ~74 млн параметрів), mBART-50 (багатомовна модель Meta AI з підтримкою 50 мов, ~611 млн параметрів) та NLLB-200 (модель ініціативи "No Language Left Behind" з підтримкою 200+ мов, ~600 млн параметрів) [2-4]. Тестовий корпус сформовано з 1000 паралельних пар речень п'яти категорій: короткі фрази, побутові тексти, довгі складні речення, технічні тексти та поетичні твори. Для оцінки якості перекладу застосовано метрики BLEU та chrF [5].

Результати дослідження. За метрикою BLEU найвищий усереднений показник (37,75) продемонструвала модель mBART, за метрикою chrF лідером стала NLLB (65,69). MarianMT показала найвищу швидкість роботи — 6,20 секунди на тестовий корпус, що у 7 разів швидше за mBART та у 24 рази швидше за NLLB. Порівняння загальних показників якості моделей представлено на рис. 1.

Аналіз за категоріями текстів (рис. 2) виявив, що NLLB найкраще справляється з короткими фразами (BLEU 63,68) та довгими реченнями (BLEU 48,85) завдяки

розширеному контекстному вікну. MarianMT лідирує для побутових текстів середньої складності (BLEU 59,02) через спеціалізацію на англо-українській парі.

Рис. 1. Порівняльний аналіз метрик BLEU та chrF для досліджуваних моделей

mBART показує відносно кращі результати для технічних текстів (BLEU 35,26), хоча переклад термінології залишається проблемною сферою для всіх моделей. Поетичні тексти становлять найбільший виклик (найкращий BLEU 35,84 у NLLB).

Рис. 2. Порівняння моделей за показником BLEU для різних категорій текстів

Якісний аналіз дозволив класифікувати типові помилки перекладу: лексичні (неправильний вибір еквівалента), граматичні (порушення узгодження роду/відмінка), галюцинації (додавання відсутньої інформації, характерно для NLLB), пропуски та стилістичні невідповідності.

Висновки. Жодна з досліджених моделей не є універсально оптимальною. Для систем реального часу рекомендовано MarianMT (мінімальна затримка <0.3 с/речення). Для пакетної обробки документів загального призначення — mBART (найкращий баланс якості). Для довгих структурованих текстів — NLLB (висока морфологічна

точність). Для технічних та художніх текстів машинний переклад потребує обов'язкового людського постредагування.

ДЖЕРЕЛА

1. Vaswani A., Shazeer N., Parmar N. et al. (2017). Attention is all you need. Advances in Neural Information Processing Systems, 30. URL: <https://arxiv.org/abs/1706.03762>
2. MarianMT Documentation. Hugging Face Transformers. URL: https://huggingface.co/docs/transformers/model_doc/marian
3. Tang Y., Tran C., Li X. et al. (2020). Multilingual translation with extensible multilingual pretraining and finetuning. arXiv:2008.00401. URL: <https://arxiv.org/abs/2008.00401>
4. Costa-jussà M. et al. (2022). No language left behind: Scaling human-centered machine translation. arXiv:2207.04672. URL: <https://arxiv.org/abs/2207.04672>
5. Popović M. (2015). chrF: character n-gram F-score for automatic MT evaluation. Proceedings of the Tenth Workshop on Statistical Machine Translation, 392-395. URL: <https://aclanthology.org/W15-3049/>

СКЛАДНОСТІ ПРОЄКТНОГО ЗМІСТУ В РОЗРОБЦІ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ

здобувач Тетяна Рута

Національний університет «Одеська політехніка», Одеса, Україна

Показано, що управління змістом проєкту розробки мобільного додатку лояльності для мережі кав'ярень потребує адаптивного підходу, здатного реагувати на динамічні зміни користувацьких очікувань і ринкових факторів. Обґрунтовано, що традиційні моделі управління змістом за стандартами РМВОК є недостатньо гнучкими для таких проєктів через явище «змістовного дрейфу» — поступового відхилення початкового обсягу робіт від актуальних потреб користувачів. Запропоновано «Алгоритм інтелектуального управління змістом проєкту в умовах динамічної зміни вимог», який забезпечує автоматизований моніторинг нових вимог, семантичний аналіз їх змісту та прогнозування впливу на структуру робіт. Застосування технологій машинного навчання й обробки природної мови забезпечує здатність системи до самонавчання та прогнозування ефективності внесених змін.

Ключові слова: управління змістом, контент-дрейф, WBS, мобільний додаток, машинне навчання, NLP.

Управління змістом проєкту розробки мобільного додатку лояльності для мережі кав'ярень потребує ефективного механізму узгодження змісту ІТ-проєкту з очікуваннями користувачів, що постійно змінюються під впливом емоційних, соціальних та поведінкових чинників [1]. У класичних підходах РМВОК [2], управління змістом передбачає формування WBS на основі фіксованих вимог і

контроль змін через процедуру погодження. Однак для проєкту розробки мобільного додатку така модель є обмеженою, оскільки емоційно-соціальний модуль передбачає взаємодію з користувачем, чия поведінка та очікування формуються в режимі реального часу під впливом настрою, середовища та соціальних трендів.

Така ситуація призводить до феномену «змістовного дрейфу» (англомовний термін – content drift) — коли початково визначений обсяг робіт поступово втрачає відповідність актуальним потребам користувачів або новим вимогам замовника. Традиційна WBS не здатна оперативного реагувати на ці зміни, тому зміст проєкту стає або надмірним (через перевантаження функціями), або неповним (через втрату релевантності). Це знижує ефективність управління, ускладнює планування термінів і бюджету, а також створює додаткові ризики невідповідності кінцевого продукту очікуванням споживачів [3].

Таким чином, постає потреба у створенні власного алгоритму або технології управління змістом проєкту, який би дозволяв автоматизовано відстежувати зміни у вимогах, прогнозувати їх вплив на WBS і підтримувати актуальність змісту протягом усього життєвого циклу IT-проєкту [4].

Отже, проблема управління змістом у нашому проєкті полягає не у створенні самої WBS, а у забезпеченні її адаптивності до змінних емоційно-соціальних і ринкових чинників. Для її вирішення необхідна адаптована технологія управління змістом IT-проєкту на основі інтелектуального моніторингу змін і прогнозування їх впливу. Це перетворить статичний процес контролю змісту на динамічну систему самоналаштування, яка здатна підтримувати актуальність продукту в умовах невизначеності [3].

Для цього розроблено «Алгоритм інтелектуального управління змістом проєкту в умовах динамічної зміни вимог» як «розумну» технологію управління. Він містить 15 етапів (рис. 1).

1. Ініціалізація змісту проєкту. Формується базова структура робіт (початкова WBS) на основі затверджених вимог і технічного завдання.

2. Збір вхідних даних про зміни. Система моніторить надходження нових вимог або коментарів із різних джерел: CRM, фокус-груп, аналітичних звітів, повідомлень користувачів, каналів зворотного зв'язку.

3. Семантичний аналіз нових вимог. Алгоритм виконує лінгвістичну нормалізацію (лематизацію, очищення тексту, виділення сутностей).

4. Ідентифікація зміни змісту. Система визначає, чи нова вимога створює: додавання нової роботи; уточнення існуючої; зміну пріоритетів; або конфлікт із поточним змістом.

5. Оцінювання впливу зміни. Для кожної ідентифікованої зміни алгоритм розраховує інтегральний показник впливу (Impact Index, II).

6. Класифікація змін за пріоритетом. На основі II та коефіцієнта ризику (RI з моделі раннього попередження) зміни класифікуються як критичні, важливі або незначні.

Рис. 1 – Алгоритм управління змістом проєкту

7.Формування рекомендацій щодо корекції змісту.

8. Експертна перевірка та схвалення. Алгоритм передає результати аналізу керівнику проєкту або аналітику для підтвердження або корекції рішень.

9.Оновлення структури змісту (WBS-vX). Система автоматично оновлює WBS, зберігає історію версій і виконує трасування змін: які вимоги викликали нові роботи, які роботи втратили актуальність.

10.Перерахунок залежностей і термінів. На основі оновленої WBS алгоритм оновлює календарний план і ресурсну матрицю. При необхідності ініціюється перегляд критичного шляху проєкту.

11.Перевірка узгодженості змісту. Система виконує автоматичну валідацію — перевірку на дублювання, неповні зв'язки або логічні конфлікти між роботами (наприклад, етап без вихідного продукту).

12.Моніторинг реалізації змін. Алгоритм відстежує, чи були реалізовані затверджені зміни, і порівнює фактичний стан робіт із плановим.

13.Зворотний зв'язок від користувачів. Після оновлення функціоналу система збирає нові емоційні та поведінкові реакції користувачів (через UX-аналітику та NLP-аналіз), щоб оцінити, чи виправдали зміни очікування.

14.Самонавчання алгоритму. Модуль ML оновлює свої вагові коефіцієнти на основі даних про успішність впроваджених змін, точність прогнозів і рівень користувацького задоволення.

15. Формування звіту про стан змісту. Система генерує періодичний звіт, який містить: кількість змін, рівень стабільності змісту, поточний вплив на терміни, бюджет та якість. Звіт використовується для управлінських рішень.

Зворотні зв'язки передбачені між етапами 5–8 (оцінка ↔ схвалення), 10–13 (оновлення ↔ перевірка реакцій), а також 13–14 (емоційний фідбек → самонавчання), що дозволяє формувати рішення на основі даних та прогнозів та постійно уточнювати вимоги.

ДЖЕРЕЛА

1. Буднік М.М., Іванова Я.Ю. Підходи та моделі управління змінами на підприємстві. Бізнес Інформ. 2020. № 10. С. 370-376. DOI: <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-10-370-376>

2. PMBOK. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Seventh Edition. USA. PMI, 2021.

3. 16. Сурков Є.М. Дослідження моделей управління змінами при реалізації IT-проектів. Інформаційні інтелектуальні системи: матеріали 28-го Міжнар. молодіж. форуму (м. Харків, 16-18 квіт. 2024 р.). Харків : ХНУРЕ, 2024. Т. 6. С. 268-269. <https://doi.org/10.30837/IYF.IIS.2024.268>

4. Гайдаєнко О.В., Серік О.А. Інтегрована модель управління змістом IT-проектів банку. Наукові праці ВНТУ. 2025. Вип. 3. <https://doi.org/10.31649/2307-5376-2025-3-55-64>

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИМОГ ДО ПРОЄКТУ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

здобувач Валентина Олімська¹, здобувач PhD Віталій Овсійчук²

Національний університет «Одеська політехніка», Одеса, Україна

²ORCID 0009-0005-9049-4060

Процес формування вимог проєкту розробки системи електронного документообігу потребує інтелектуалізації та автоматизації. В роботі обґрунтована необхідність поєднання класичних принципів інженерії вимог із сучасними інструментами машинного навчання, семантичного аналізу та когнітивної підтримки рішень. Запропоновано та проаналізовано підхід, який охоплює всі етапи управління вимогами — від ідентифікації стейкхолдерів до формування узгодженого каталогу. Запропоновано технологію, що передбачає використання NLP, методів кластеризації, виявлення дублювань і конфліктів, а також моделей оцінки задоволеності стейкхолдерів. Розроблена система автоматизує перевірку логічної узгодженості вимог і підтримує їхню трасованість.

Ключові слова: управління вимогами IT-проєкту, електронний документообіг, NLP, кластеризація, трасування вимог, когнітивні системи.

Управління вимогами реалізується як багатокроковий цикл, що поєднує класичні принципи інженерії вимог (Requirements Engineering) [1] із сучасними підходами гнучкого управління ризиками та комунікаціями. Технологія управління вимогами у проєкті створення системи електронного документообігу муніципальної ради є послідовним процесом, спрямованим на виявлення, аналіз, узгодження та формалізацію вимог усіх стейкхолдерів (далі СТ) з метою забезпечення повноти, несуперечливості та реалізованості функціональних очікувань майбутнього користувача [2, 3].

Першим етапом є ідентифікація стейкхолдерів. Стейкхолдери класифікуються за ролями, рівнем впливу, приналежністю до бізнес-процесів та критичністю їхніх очікувань [4].

Далі проводиться інтелектуальна обробка та нормалізація очікувань, під час якої інформація, отримана в неструктурованій формі (інтерв'ю, анкетування, обговорення), перетворюється на систематизований набір очікувань. Застосовуються методи семантичного аналізу для виявлення дублювань і неоднозначностей.

Наступним кроком є класифікація вимог і надання пріоритетів, що здійснюється з урахуванням впливу СТ, важливості процесу, який він адмініструє, та рівня критичності для функціонування системи. Пріоритетність визначається за методикою Must, Should, Could, Won't, а власники процесів мають вищу вагу під час конфліктів між підрозділами [5].

Після врегулювання усіх суперечностей технологія передбачає впровадження зворотних зв'язків перевірки. На цьому етапі проводиться подвійна валідація — внутрішня, що виконується аналітиками для перевірки логічної узгодженості та повноти вимог, і зовнішня, яка передбачає підтвердження правильності інтерпретації очікувань самими стейкхолдерами.

Далі здійснюється оцінка задоволеності стейкхолдерів за допомогою анкетування, що дозволяє об'єктивно визначити рівень прийняття узгоджених рішень. Розраховується індекс задоволеності (Satisfaction Index), який слугує індикатором якості процесу управління вимогами.

Завершальним етапом є формування переліку вимог, який складається з погоджених і валідаційно підтверджених записів каталогу. На основі цих даних створюються користувачькі історії (User Stories) у форматі Agile, що слугують основою для розробки функціональних модулів системи. Після фінальної перевірки формується базова версія вимог (Requirements Baseline), яка офіційно передається команді розробників для реалізації у програмному продукті.

Розроблена технологія управління вимогами формалізована та представлена на рис. 1.

Рис. 1 – Технологія управління вимогами проекту

На рисунку 1 позначено:

Блок «Ідентифікація стейкхолдерів» буде реалізований із використанням моделей кластеризації та аналізу соціальних зв'язків (Social Network Analysis). Алгоритми типу k-means clustering або community detection допоможуть визначити групи зацікавлених осіб за ступенем участі у процесах документообігу.

Блок «Інтелектуальна обробка та нормалізація очікувань» використовуватиме інструменти обробки природної мови (NLP), зокрема моделі BERT, GPT-подібні або spaCy, для аналізу неструктурованих текстів, отриманих від стейкхолдерів у вигляді анкет, листів і коментарів.

Блок «Перетворення очікувань у вимоги» реалізовуватиметься з використанням семантичного аналізу тексту та систем розпізнавання контексту (context mining). Моделі Named Entity Recognition (NER) дозволять ідентифікувати сутності (об'єкти, процеси, ролі), а інструменти типу requirement extraction bots формуватимуть первинні шаблони вимог за стандартом IEEE 830 [6].

Блок «Класифікація вимог і надання пріоритетів» використовуватиме моделі багатокритеріального аналізу рішень (MCDM) та методи нечіткої логіки (Fuzzy Logic Models). ІАД-інструменти дозволять автоматично визначити вагу вимог залежно від

впливу стейкхолдерів, важливості бізнес-процесу та ступеня взаємозалежності між вимогами.

Блок «Виявлення конфліктів і дублювання вимог» буде підтримано за допомогою методів семантичного порівняння текстів (text similarity analysis) та моделей виявлення протиріч (contradiction detection models). Нейронні мережі типу Siamese Networks використовуватимуться для визначення ступеня схожості між формулюваннями вимог і виявлення прихованих дублювань.

Блок «Фасилітаційне узгодження та вирішення конфліктів» інтегрує когнітивні агентні системи підтримки прийняття рішень (Cognitive Decision Support Systems).

Блок «Впровадження зворотних зв'язків перевірки» реалізовуватиметься з використанням інструментів аналітики зворотного зв'язку (feedback analytics), що базуються на технологіях sentiment analysis і topic modeling.

Блок «Оцінка задоволеності стейкхолдерів після узгодження» використовуватиме моделі прогнозування задоволеності (наприклад, Customer Satisfaction Prediction Models) на основі машинного навчання.

Блок «Формування переліку вимог» базуватиметься на застосуванні інструментів автоматизованої трасування вимог (Requirements Traceability Tools), що використовують алгоритми семантичного зіставлення для зв'язування вимог із джерелами, сценаріями користувачів (User Stories) та тест-кейсами. Моделі ШІ автоматично перевірятимуть повноту та узгодженість фінального списку, а також формуватимуть рекомендації для команди розробників щодо структурування вимог у системі управління проектами (наприклад, Jira або IBM DOORS).

ДЖЕРЕЛА

1. Коваленко, О. Є., Смолій, В. М., & Лі, Л. (2025). Інженерія вимог систем інтернету речей. *Математичні машини і системи*, (1), 64-75.
2. ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering. Life cycle processes. Requirements engineering. URL : <https://www.iso.org/standard/72089.html>
3. SWEBOOK V3. Guide to the Software Engineering Body of Knowledge. Version 3.0. URL: <https://cs.fit.edu/~kgallagher/Schtick/Serious/SWEBOOKv3.pdf>.
4. Скрипник Т., Вознюк Л. Управління стейкхолдерами в ІТ-проектах: баланс між очікуваннями зацікавлених сторін і результатами проекту. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки. 2025. Том 351. № 3.1. С. 600-605. <https://doi.org/10.31891/2307-5732-2025-351-78>
5. Chernenko, Y., & Teslenko, P. (2024). Integration of stakeholder management and risk management methods in projects of housing and communal services providers. *Technology audit and production reserves*, 2(4 (76)), 6-10. DOI: 10.15587/2706-5448.2024.301995
6. Юрчук, Н. П., & Кіпоренко, С. С. (2024). Методології управління ІТ-проектами: критерії вибору для ефективного управління. *Ефективна економіка*. 11. DOI: <http://doi.org/10.32702/2307-2105.2024.11.76>

КОМУНІКАЦІЇ ПРОЄКТУ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ІОТ-ПРИСТРОЇВ

здобувач Рудик Ігор¹, здобувач PhD Тімчинський Олексій²

Національний університет «Одеська політехніка», Одеса, Україна

²ORCID 0009-0009-6416-5430

Управління комунікаціями в проєкті розробки системи моніторингу IoT-пристроїв має складну структуру через поєднання людських і технічних каналів взаємодії. Обґрунтовано, що класичні моделі РМВОК не враховують гібридну природу таких проєктів, де інформаційні потоки циркулюють між командами, замовниками, пристроями та аналітичними системами. Запропоновано адаптовану модель управління комунікаціями, яка інтегрує принципи цифрової трасованості, автоматизованого зворотного зв'язку та контекстного збереження повідомлень. Розроблена модель, яка підтримує цілісність інформаційних потоків, мінімізує ризики втрат інформації та забезпечує узгодженість між усіма рівнями комунікацій в межах апаратно-програмного ІТ-проєкту.

Ключові слова: комунікації, IoT, управління проєктом, цифрова інтеграція, трасування інформації.

Проблема управління комунікаціями в проєкті розробки системи моніторингу IoT-пристроїв для виробничого підприємства полягає не лише у відсутності єдиного структурованого механізму координації багаторівневої взаємодії між усіма учасниками проєкту, але й у неможливості ефективного застосування класичних моделей управління комунікаціями, зокрема РМВОК, без їх адаптації до гібридної природи апаратно-програмного середовища ІТ-проєкту [1].

Стандарт РМВОК визначає управління комунікаціями як процес планування, розповсюдження, моніторингу та контролю інформаційних потоків між стейкхолдерами [2]. Однак він орієнтований переважно на процесні або програмні проєкти, де інформаційні зв'язки мають лінійну структуру й чітко визначених учасників. У нашому випадку комунікаційна система має динамічну, мультиорганізаційну та технологічно розподілену природу: одночасно функціонують внутрішні комунікації між командами розробників, зовнішні між виконавцем і замовником, технічні між компонентами IoT-інфраструктури та експлуатаційні між користувачами й системою підтримки [3].

Така мережа породжує нелінійні інформаційні потоки, де контекст повідомлень може втрачатися або змінюватися при переході між рівнями системи. Це робить класичні інструменти РМВОК — такі як матриця комунікацій, план розповсюдження інформації чи журнал зацікавлених сторін — недостатніми для повного управління контентом, контекстом і своєчасністю інформаційних обмінів.

Крім того, комунікаційна взаємодія у нашому проєкті частково здійснюється між людиною та системою, а не лише між людьми. Наприклад, повідомлення про відмову обладнання чи аномалію надходить автоматично з IoT-пристрою до аналітичного модуля і лише потім — до користувача або технічного спеціаліста. Таким чином,

система комунікацій має складний характер, де учасниками обміну даними є не тільки суб'єкти, але й технологічні об'єкти.

Тому проблема, що розглядається полягає у необхідності розроблення адаптованої моделі управління комунікаціями для апаратно-програмних ІТ-проектів, яка б поєднувала принципи класичних підходів РМВОК із методами цифрової інтеграції, трасування інформації та автоматизованого зворотного зв'язку. Така модель буде враховувати:

- розподіленість інформаційних каналів між організаціями;
- динамічний характер участі стейкхолдерів;
- автоматизований обмін повідомленнями між технічними компонентами системи;
- потребу у контекстному збереженні даних упродовж усього життєвого циклу проекту.

У підсумку, некеровані або неструктуровані комунікації зруйнують логіку управління проектом: вимоги будуть суперечливими, інформація — втраченою, рішення — несвоєчасними, а результат — непередбачуваним. Навіть за якісної технічної розробки система може не пройти приймальні випробування, оскільки очікування замовника й фактичний функціонал розійдуться [4]. Отже, без вирішення проблеми управління комунікаціями проект ризикує завершитися невдало через накопичення дрібних, але системних інформаційних помилок, які з часом переростають у критичні збої координації.

З урахуванням цього, модель управління комунікаціями подана на рисунку 1.

Рис. 1 – Модель управління комунікаціями ІТ-проектів

На рисунку 1 позначено:

Модуль ідентифікації учасників і ролей. Він автоматизує фіксацію всіх учасників проекту (замовники, розробники, інтегратори, техпідтримка) з визначенням їхніх ролей, рівнів доступу, каналів зв'язку та відповідальності [5].

Модуль управління вимогами та змінами. Реєструє, фіксує та відстежує усі зміни у вимогах замовника з моменту ініціації до впровадження.

Модуль класифікації та маршрутизації комунікацій розподіляє інформаційні потоки за типами, встановлює маршрути руху та забезпечує правильну послідовність.

Модуль управління контентом повідомлень визначає формат, обов'язкові метадані та протоколи повідомлень для збереження контексту.

Модуль трасування інформації забезпечити зв'язок між повідомленнями, документами, рішеннями та версіями системи. Кожне повідомлення має унікальний ідентифікатор, що дозволяє простежити його джерело, маршрут і наслідки.

Модуль узгодження та підтвердження рішень автоматично контролює, чи всі сторони підтвердили отримання й розуміння інформації. Реалізує “двостороннє підтвердження” для критичних етапів (зміни ТЗ, передача даних, тестування).

Модуль інтеграції з управлінням ризиками. Виявляє комунікаційні ризики (затримки, неузгодження, відсутність реакції) на основі аналізу активності учасників. Формує сповіщення й ініціює перегляд маршрутів обміну інформацією.

Модуль аналітики та моніторингу комунікацій. Відстежує частоту, швидкість і якість інформаційних потоків. Виявляє вузькі місця, затримки в погодженні.

Модуль документування та архівування рішень зберігає всі ключові комунікації, файли, коментарі та узгодження в уніфікованому форматі.

Модуль контролю відповідності форматів уніфікує канали (Jira, CRM, електронна пошта, внутрішній портал) і контролює використання єдиних шаблонів повідомлень.

Модуль навчання та підтримки користувачів надає інтерактивні підказки, стандарти комунікації, допоміжні сценарії для швидкого включення нових учасників у систему.

ДЖЕРЕЛА

1. Дзямулич М.І, Фадєєва Г., Шматковська Т.О. Промисловий інтернет речей та його застосування у бізнес-процесах. Економічний форум. 2021. № 1. С. 54-59.
2. Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. PMBOK®. 7th ed. PMI, 2021. URL: <https://www.pmi.org/standards/pmbok>
3. Ларіна Т. Виклики комунікативних ризиків для особистості: теоретичний аналіз сучасних досліджень. Наукові студії із соціальної та політичної психології. 2019. Вип. 44(47). С. 59-66. [https://doi.org/10.33120/ssj.vi44\(47\).117](https://doi.org/10.33120/ssj.vi44(47).117)
4. Ровенська В., Смирнова І., Латишева О. Комунікації та управління конфліктами в операційних та ІТ проектах. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Економічні науки. 2023. Вип. 1(38). С. 12-20.
5. AA1000^[1]Stakeholder^[1]Engagement Standard. URL : <https://www.accountability.org/standards/aa1000-stakeholder-engagement>

ПРОЄКТ РОЗРОБКИ SAAS-ПЛАТФОРМИ З УПРАВЛІННЯ ОРЕНДОЮ НЕРУХОМОСТІ

здобувач Цитков Руслан¹, здобувач PhD Тихевич Антон²

Національний університет «Одеська політехніка», Одеса, Україна

²ORCID 0009-0005-0123-7725

Подано проєкт розробки SaaS-платформи з управління орендою нерухомості спрямований на створення хмарного сервісу, який автоматизує повний цикл орендних процесів — від публікації оголошень до формування звітності. Обґрунтовано використання водоспадно-гібридного підходу, що поєднує структурованість каскадної моделі з гнучкістю Scrum. Розроблено архітектуру системи, яка підтримує багатокористувацький режим, інтеграцію з CRM, ERP і платіжними сервісами. Запропоновано модульну структуру платформи, яка забезпечує масштабованість, безпеку та зручність кастомізації.

Ключові слова: SaaS, хмарна платформа, оренда, автоматизація, управління IT-проєктом.

SaaS або Software as a Service, це програмне забезпечення як послуга. Це модель постачання програмного забезпечення, коли користувач не встановлює програму на свій комп'ютер, а працює з нею через Інтернет. Уся інфраструктура, сервери, база даних і сам застосунок розміщені у хмарі, а користувач платить за користування сервісом (часто за підпискою) [1].

До SaaS-платформ відносять: Google Workspace (раніше G Suite) — хмарний набір офісних інструментів (Docs, Sheets, Gmail, Drive) для спільної роботи; Slack — платформа для корпоративних комунікацій, що працює через браузер або додаток; Salesforce — CRM-система для управління продажами, клієнтами й маркетингом, повністю реалізована як SaaS-рішення.

Орендодавці (ті, хто здає житло), створюють обліковий запис, додають об'єкти нерухомості (квартири, офіси, будинки), завантажують фото, вказують умови оренди, ціну, терміни, правила проживання.

Орендарі (ті, хто шукає житло), реєструються у системі, налаштовують фільтри пошуку за типом об'єкта, ціною, локацією та датою доступності.

Продуктом проєкту є SaaS-платформа для управління орендою нерухомості, яка реалізує повний функціональний цикл взаємодії між орендодавцями та орендарями. Основна мета такої системи — автоматизувати всі етапи управління орендними об'єктами, документами та фінансовими операціями в хмарному середовищі.

Для орендодавців передбачені інструменти формування електронних договорів, контролю платежів, нарахування комісій, обліку витрат і автоматичного створення рахунків. Фінансовий модуль підтримує інтеграцію з платіжними сервісами та веде облік транзакцій, забезпечуючи прозорість взаєморозрахунків [2].

Для орендарів система надає функціонал пошуку й відбору об'єктів за фільтрами: тип, розташування, ціна, площа, дата заселення. Адміністративна частина платформи забезпечує управління користувачами, правами доступу. Архітектура SaaS-платформи

підтримує багатокористувацький режим, масштабованість і можливість інтеграції з CRM, ERP або платіжними системами.

Власник SaaS-платформи — це продуктова ІТ-компанія, яка розробляє і володіє ядром (core) платформи тобто її архітектурою, кодом, інфраструктурою, моделлю даних. Вона випускає продукт на ринок зазвичай як хмарний сервіс з підпискою (“по моделі subscription” або “pay-as-you-go”).

Базове налаштування клієнт може виконати самостійно. Зазвичай це параметри, доступні в адміністративній панелі:

- створення користувачів і ролей;
- налаштування форм, полів, шаблонів документів;
- вибір мови, валюти, часових зон;
- підключення стандартних інтеграцій (наприклад, платіжних шлюзів або поштових сервісів).

Поглиблена кастомізація виконується лише компанією-власником або її партнерами. Це може бути:

- зміна бізнес-логіки (нові алгоритми розрахунків, процеси погодження тощо);
- інтеграція з унікальними системами замовника (ERP, бухгалтерія, API банку);
- розробка нових модулів або звітів, що виходять за межі стандартного функціоналу.

Проект розробки SaaS-платформи для управління орендою нерухомості належить до категорії комплексних апаратно-програмних ІТ-проектів із домінуванням програмного компонента [3]. Його можна віднести до типу продуктового розроблення.

Основними фазами є ініціація, проєктування архітектури, розроблення ядра, інтеграція сервісів, тестування, пілотне впровадження та технічна підтримка. У межах кожної фази визначаються результати, метрики якості та відповідальні команди.

Проект базується на водоспадно-гібридному підході, який поєднує структурованість каскадної моделі з гнучкістю Scrum. На початкових етапах використовується водоспадна логіка з чітко визначеними етапами й контрольними точками [4]. Для цього було виділено такі фази проєкту:

Фаза 1. Ініціація проєкту. На цьому етапі виконується аналіз ринку, визначення цілей платформи, формування бізнес-вимог і ключових показників ефективності.

Фаза 2. Проєктування архітектури системи. Визначається архітектура SaaS-рішення, модульна структура ядра, інтеграційні інтерфейси (API), типи користувачів і рівні доступу.

Фаза 3. Розроблення ядра платформи. Реалізуються основні модулі системи: управління користувачами, каталог об’єктів оренди, комунікаційна підсистема, модуль договорів і платежів.

Фаза 4. Інтеграція та налаштування зовнішніх сервісів. Виконується підключення платіжних шлюзів, картографічних сервісів, систем електронного підпису та хмарних сховищ. Забезпечується взаємодія з CRM/ERP-системами замовників.

Фаза 5. Тестування та впровадження. Проводиться комплексне тестування: функціональне, навантажувальне, безпекове.

Фаза 6. Експлуатація та супровід. Забезпечується технічна підтримка, моніторинг продуктивності, оновлення компонентів і випуск нових версій.

Модель проєкту створена в MS Project та представлена на рис. 1. Діаграму Ганта подано укрупнено.

Рис. 1 – Діаграма Ганта проєкту

ДЖЕРЕЛА

1. Попова Н.В., Муха Т.А (2025). Інноваційні SaaS-рішення для трекінгу відправлень як технологічна база стійкого логістичного управління в умовах глобальної нестабільності. ЕВДП, 2. 115 –122. URL: <https://doi.org/10.33271/ebdut/90.115>
2. Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge(PMBOK® Guide). 7th ed. PMI, 2021. URL: <https://www.pmi.org/standards/pmbok>
3. Pressman R., Maxim B. Software Engineering: A Practitioner’s Approach. McGraw-Hill, 2020. URL: <https://www.mheducation.com/>
4. Ченбай Н.А. Інформаційно-комунікаційні технології глобального суспільства. Вісник Національного авіаційного університету. 2020. № 1 (31). С. 109-113.

КОМАНДА ПРОЄКТУ РОЗРОБКИ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ОБЛІКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ВИТРАТ

Здобувач Плаксивий Данило

Національний університет «Одеська політехніка»

У роботі розглянуто підходи до управління командою в процесі розробки мобільного додатку для обліку персональних витрат учасників спільних проєктів. Особливу увагу приділено ролі керівника проєкту у формуванні ефективної структури команди, організації комунікацій, розподілі завдань і забезпеченні мотивації. Запропоновано модель взаємодії, що базується на принципах Agile-методологій, та використанні інформаційних систем для моніторингу

навичок команди. Розглянуто доцільність інтеграції алгоритмів штучного інтелекту для підтримки управлінських рішень і прогнозування ефективності роботи команди.

Ключові слова: управління командою, IT-проєкт, мобільний додаток, Agile, мотивація, координація, штучний інтелект

Розвиток спільних цифрових платформ, де учасники одночасно працюють над різними задачами, зумовлює потребу у прозорому фінансовому контролі [1]. Мобільний додаток обліку персональних витрат у межах спільних проєктів дає змогу відстежувати внески кожного учасника, фіксувати витрати, автоматично формувати аналітичні звіти та балансувати спільний бюджет.

Для реалізації такого продукту створюється команда з 6–8 фахівців, що включає керівника проєкту, бізнес-аналітика, UX/UI-дизайнера, розробників Android та iOS, спеціаліста з безпеки даних і тестувальника.

Успішне управління командою ґрунтується на принципах Agile та Scrum, які передбачають гнучке планування спринтів, короткі цикли перевірки результатів, постійний зворотний зв'язок та прозорий розподіл ролей [2]. Щоденні стендапи дозволяють швидко реагувати на зміни, а ретроспективи — оцінювати ефективність процесів і рівень взаємодії.

Ключовим аспектом є мотивація членів команди. Згідно з дослідженням на платформі Indeed Career Guide (2025), найефективнішими методами залишаються гейміфікація процесу, система відкритого визнання досягнень і гнучкий графік роботи, що створює позитивну атмосферу та підвищує рівень залученості навіть у довготривалих проєктах.

Для підвищення ефективності роботи пропонується впровадити інформаційну систему управління командою, що зберігає дані про компетенції учасників, їхній досвід, завантаженість і швидкість виконання задач. Такі рішення реалізовані в системах ClickUp та Monday.com, які використовують алгоритми машинного навчання для аналізу навичок та прогнозування строків виконання завдань.

Інтерфейс розробленої системи дозволяє поетапно додавати членів команди, після чого система автоматично обчислює загальну кількість учасників та сумарну місячну вартість команди. Усі додані ролі відображаються у вигляді списку з деталізацією витрат, що забезпечує наочність фінансової структури проєкту.

Даний екран є ключовим для подальшого аналізу, оскільки саме на основі введених даних система визначає перевищення бюджету та потенціал для оптимізації (рис. 1).

Екран введення скороченого бюджету використовується для задання нового фінансового обмеження, яке виникає внаслідок необхідності оптимізації витрат проєкту. Користувач вводить оновлене значення місячного бюджету, яке, як правило, є меншим за початкове [3]. Система автоматично обчислює відсоток скорочення бюджету та абсолютну суму зменшення витрат. У разі, якщо поточна вартість команди перевищує новий бюджет, користувач отримує відповідне попередження. Також на

екрані наведено типові сценарії скорочення бюджету, що слугують орієнтиром для прийняття рішень.

Рис. 1 – Введення поточного складу команди

Рис. 2 – Введення скороченого бюджету

Введення скороченого бюджету ініціює процес аналітичної обробки даних із використанням алгоритмів штучного інтелекту (рис. 2).

Інтеграція штучного інтелекту у процес управління дозволяє проактивно аналізувати історію виконання спринтів, визначати «вузькі місця» та передбачати ризики зриву дедлайнів. Як зазначено на ресурсі TechTarget.com (2025), використання AI у проектному менеджменті знижує кількість критичних помилок у плануванні на 18–22 %.

Особливу увагу варто приділити комунікаційним практикам — застосуванню гібридної моделі співпраці (поєднання онлайн та офлайн- форматів), регулярним індивідуальним зустрічам (one-to-one) та системі відкритого зворотного зв'язку через Trello, Slack чи Notion. Це забезпечує прозорість процесів і допомагає зменшити ризики конфліктів у віддалених командах.

ДЖЕРЕЛА

1. Atlassian Agile Coach: How to Build an Agile Team – <https://www.atlassian.com/agile> (дата звернення: 16.10.2025).
2. Indeed Career Guide: Team Motivation in IT Projects – <https://www.indeed.com/career-advice/career-development/team-motivation>
3. TechTarget: Artificial Intelligence in Project Management – <https://www.techtarget.com/searchcio/AI-project-management>

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОЄКТУ СТВОРЕННЯ ДОДАТКУ З ОЦІНКИ АВТОМОБІЛІВ

здобувач Лобов Д.А.

Національний університет «Одеська політехніка», Україна

Робота присвячена розробленню підходу до управління якістю в проєкті створення додатку з оцінки ринкової вартості вживаних автомобілів. Сформульовано практичну проблему бізнесу «викуп/продаж авто»: необхідність швидкої (оперативної) й точної (надійної) оцінки автомобіля за його характеристиками. Запропоновано інтегрований підхід, що поєднує принципи PMBOK 7 для планування/забезпечення/контролю якості проєкту та ISO/IEC 25010:2023 для атрибутів якості ПЗ (функціональна придатність, продуктивність, надійність, безпека тощо), із практиками MLOps/Model Governance для керування даними, моделлю й ризиками експлуатації. Окреслено метрики якості (точність/калібрація/стабільність моделі, операційні SLA й метрики життєвого циклу даних/моделі), а також цільові покращення. Підібрано сучасні методи моделювання ціни (градієнтний бустинг, табличні DL-архітектури з імовірнісним виходом) і наведено джерела для їх імплементації.

Ключові слова: управління якістю, PMBOK 7, ISO/IEC 25010:2023, MLOps, model governance, оцінка вартості авто, MAE/MAPE, калібрація.

Компанія, що працює на ринку викупу та продажу вживаних автомобілів, стикається з двома критичними викликами: похибками в оцінюванні ринкової вартості та низькою оперативністю формування комерційної пропозиції. У результаті бізнес втрачає маржу через переоплату під час викупу або заниження ціни при продажу, а також втрачає «гарячі» ліди через затягування відповіді клієнтові. Мета проєкту — побудувати модель оцінки вартості авто та впровадити системне управління якістю, яке забезпечить відтворювану точність і швидкість ухвалення рішень у продуктивному середовищі.

Запропонований підхід поєднує керівні принципи PMBOK 7 для планування, забезпечення та контролю якості на рівні проєкту [1] з моделлю якості ПЗ ISO/IEC 25010:2023, що визначає вимірювані атрибути продукту й сервісу (функціональна придатність, продуктивність, надійність, безпека, сумісність, зручність, супроводжуваність) [2]. На інженерному рівні використано практики MLOps та model governance для керування життєвими циклами даних і моделей: визначаються політики якості даних, впроваджується версіонування датасетів та артефактів навчання, налаштовуються CI/CD-пайплайни з автоматичними тестами, а в продакшні реалізуються моніторинг дрейфу, алерти й нормативи реакції на регрес якості [3]. Така інтеграція стандартів управління проєктами з ML-системою зменшує ризики деградації моделі на ринку, робить процес прозорим і керованим та напряму впливає на фінансовий результат.

Для моделювання ціни доцільно застосовувати сучасні підходи для табличних даних. Як сильний базис береться градієнтний бустинг (XGBoost/LightGBM), який демонструє стабільну якість на задачах ціноутворення та добре працює з гетерогенними ознаками [4]. Далі розглядаються ймовірнісні табличні архітектури глибинного навчання, зокрема ProbSAINT, що поєднують високу точність точкових прогнозів із коректною оцінкою невизначеності, корисною для бізнес-рішень (побудова цінових діапазонів, управління ризиком угоди, пріоритезація заявок) [5]. Модельний стек добирається експериментально, з фіксованими наборами перевірки та однаковими протоколами валідації, аби забезпечити коректне порівняння та повторюваність результатів.

Якість пропонується вимірювати на двох рівнях — модельному та операційному. На модельному рівні ключовими є MAE/MAPE як базові KPI точності; RMSE як чутливий до великих промахів показник; показники калібрації (ECE/ACE, покриття інтервалів PICP) для перевірки надійності довірчих інтервалів; метрики стабільності (Population Stability Index, відстані між розподілами) та схил деградації за тижневими вікнами. На операційному рівні визначаються SLO/SLA сервісу оцінки: час до комерційної пропозиції (медіана та 95-й перцентиль латентності API), пропускну здатність, доступність сервісу та середній час відновлення після регресу. Для бізнес-контролю вводиться частка оцінок у межах $\pm 10\%$ від фактичної транзакційної ціни за ретроспективною угодою, що напряду відбиває користь моделі для маржі. Цільовий орієнтир проекту — знизити MAPE із $\sim 12\text{--}15\%$ до $\leq 7\text{--}9\%$, забезпечити час відповіді сервісу $\leq 5\text{--}10$ с і досягти добре відкаліброваних інтервалів невизначеності за рахунок оглянутих методів і процесів [3–5].

Процес забезпечення якості оформлюється у вигляді конкретних артефактів. По-перше, це план якості проекту за РМВОК 7 з чіткими цілями, метриками, періодичністю контролю та ролями відповідальних осіб [1]. По-друге, матриця якості даних, де фіксуються правила валідації джерел, виявлення дублікатів і аномалій, контроль доменів значень і completeness. По-третє, регламент тестування та оцінювання: стратифікована валідація, фіксовані контрольні набори, «ворота» (quality gates) із порогами для офлайн-метрик перед випуском у продакшн. По-четверте, продакшн-моніторинг із дашбордами для MAE/калібрації/latency/uptime, автоматичними дрейф-алертами та журналом рішень щодо розгортання чи відкату релізів. Нарешті, політика ретренінгу: умови перезапуску навчання (виявлений дрейф, сезонні зміни, обсяг нових даних), процедури А/В-оцінювання й критерії прийняття змін.

Таким чином, поєднання стандартів управління якістю (РМВОК 7 та ISO/IEC 25010:2023) із дисциплінами MLOps і model governance створює кероване середовище для побудови й експлуатації сервісу оцінки автомобілів, основні учасники якого подані на рис.1.

Використання сильного табличного базису у вигляді градієнтного бустингу та сучасних імовірнісних табличних моделей дає змогу одночасно покращити середню точність і підвищити довіру до прогнозів завдяки коректно оціненій невизначеності [4–

5]. Визначені метрики та артефакти процесу дозволяють вимірювати прогрес і забезпечують прозору відповідальність, а бізнес отримує швидшу реакцію на запити клієнтів, більш передбачувану якість оцінок і, як наслідок, кращі фінансові показники [1–5].

Рис. 1 – Діаграма прецедентів системи

Ключові технічні рішення: градієнтний бустинг (як базовий рівень), імовірнісні табличні DL-архітектури (для інтервальних оцінок), CI/CD для моделей, продакшн-моніторинг дрейфу.

Ключові метрики: MAE/MARE, RMSE, показники калібрації (ECE/ACE, PICP), частка оцінок у межах $\pm 10\%$ від ціни угоди, latency P50/P95, uptime, MTTR.

Очікуваний ефект: зниження похибки до рівня $\leq 7-9\%$, скорочення часу відповіді до секунд, стабільність якості під дією змін ринку, підвищення маржі угод [3–5].

ДЖЕРЕЛА

1. PMI. PMBOK® Guide – Seventh Edition (2021). Офіційна сторінка стандарту.
2. ISO/IEC 25010:2023. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models. Офіційна сторінка стандарту / текст.
3. innoQ. MLOps and Model Governance (2022). Огляд практик безпеки, моніторингу та управління моделями.
4. Bhatnagar P. An Analysis of Car Price Prediction using Machine Learning (ACM, 2024). Огляд методів для задачі оцінки авто.
5. Madhusudhanan K. et al. ProbSAINT: Probabilistic Tabular Regression for Used Car Pricing (arXiv, 2024). Ймовірнісний підхід з оцінкою невизначеності.
6. SCITEPRESS. Pre-Owned Car Price Prediction Using Machine Learning (2023). Порівняння класичних підходів на реальних даних.

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРОЄКТУ З РОЗРОБКИ МОБІЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ МАЛОГО БІЗНЕСУ

здобувач Богдан Костецький

Національний університет «Одеська політехніка», Україна

Розвиток цифрових технологій змінює спосіб, у який малий бізнес веде фінансовий облік. Сьогодні підприємці дедалі частіше використовують ІТ-рішення для контролю витрат, планування бюджету та аналізу фінансових потоків. Проте створення таких програм потребує продуманого підходу до управління ризиками, оскільки навіть невелика команда розробників стикається з невизначеністю — вибором технологій, структурою даних, безпекою, масштабованістю тощо. Метою цієї роботи є вивчення підходів до управління ризиками під час реалізації складних ІТ-проєктів на прикладі створення застосунку для обліку витрат малого бізнесу.

Ключові слова: управління ризиками, ІТ-проєкт, фінансовий облік, прогнозування, штучний інтелект, управління ІТ-проєктами.

Мобільний застосунок для обліку витрат малого бізнесу призначений для спрощення фінансового контролю. Його основні функції — фіксація витрат, класифікація за категоріями, побудова графіків, автоматичне формування щомісячних звітів і нагадування про регулярні платежі. У перспективі можливе додавання інтеграцій із банківськими сервісами або платіжними системами, що зробить застосунок універсальним інструментом для підприємців.

Команда розробки сформулювала такий перелік невизначеностей. По-перше, частина учасників не має досвіду створення фінансових застосунків, тому потрібно дослідити, які технології краще забезпечать надійність і безпеку даних. По-друге, не завжди можна наперед оцінити ефективність обраних архітектурних рішень або методів зберігання інформації. Саме тому до управління проєктом закладають етапи досліджень і експериментів (Spike), що дозволить перевірити різні технологічні гіпотези у короткі проміжки часу [3].

Наприклад, команда може випробовувати два підходи до зберігання фінансових записів — використання локальної бази даних або хмарного сховища. Кожен із варіантів має свої переваги та ризики. Локальна база підвищує безпеку, але ускладнює синхронізацію між пристроями; хмарна ж система забезпечує гнучкість, проте створює додаткові вимоги до захисту інформації [1]. Аналіз результатів Spike-досліджень допомагає приймати рішення на основі практичних спостережень, а не лише теоретичних оцінок.

Під час реалізації проєкту виявлено кілька основних груп ризиків:

- технологічні — невизначеність ефективності нових бібліотек, нестабільність

інструментів, можливі проблеми з продуктивністю;

- організаційні — недостатня комунікація, нерівномірне навантаження між членами команди, відсутність досвіду в окремих напрямках;
- ризики якості — помилки в розрахунках, вразливості у безпеці, некоректна логіка роботи застосунку;
- ризики планування — неправильна оцінка тривалості експериментальних завдань або затримки під час тестування нових технологій [2].

Для ефективного управління цими ризиками створюється матриця ризиків, у якій кожен із них оцінюється за ймовірністю виникнення та рівнем впливу. Це дозволяє визначити пріоритетні напрями реагування [1].

Важливим кроком є використання штучного інтелекту для прогнозування ризиків. Аналітичні моделі машинного навчання здатні аналізувати дані з минулих проєктів — наприклад, співвідношення між складністю завдань, кількістю помилок і відхиленнями від графіка [4]. На основі цього формується прогноз: як зміниться час реалізації або ризик перевитрат бюджету, якщо команда обере той чи інший стек технологій. Такий підхід дозволяє створити систему підтримки прийняття рішень, що працює не інтуїтивно, а на основі даних [5].

Управління ризиками у такому контексті є безперервним процесом. Після кожного Spike-дослідження команда оновлює карту ризиків, додає нові спостереження і коригує план роботи. Це дає можливість не лише уникати проблем, але й накопичувати практичні знання, які можна використати у майбутніх проєктах [2].

Окремої уваги потребують ризики зміни вимог. Замовник або майбутні користувачі можуть переглядати бачення продукту — наприклад, додати модуль аналітики або підтримку декількох валют. Якщо не встановити прозорий процес контролю змін, це призведе до хаотичного перепланування і зриву строків [3].

Крім того, існують ризики, пов'язані з людським фактором — перевантаження команди, недостатня мотивація, помилки через втому або недосвідченість. Менеджеру важливо підтримувати постійний контакт із членами команди, створювати умови для навчання й обміну досвідом, а також своєчасно виявляти ознаки вигорання.

У результаті впровадження системного підходу до управління ризиками, що поєднує експерименти, аналітику та прогнозування, команда отримує можливість не лише мінімізувати невизначеність, а й керувати нею. Такий підхід забезпечує стабільність розробки, знижує фінансові втрати та сприяє створенню якісного, конкурентоспроможного продукту.

ДЖЕРЕЛА

1. ISO 31000:2018 Risk Management – Guidelines.
2. Project Management Institute. PMBOK® Guide – Seventh Edition.

3. Тесленко, П., Паславський, В., & Скопін, Р. (2024). Інтелектуальна система управління вимогами ІТ-проєкту. Матеріали VI МНПК «Сучасні тенденції розвитку інформаційної економіки в Україні», 460-462. URL : https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2024/12/zbirnyk-tez_2024_robocha-versiia3.pdf#page=461
4. Smith P. *Managing Risk in Innovative IT Projects*. Springer, 2021.
5. Lunn T. *AI-Driven Decision Making in Software Project Management*. IEEE Access, 2022.
6. Secundo, G., Mele, G., Passiante, G., & Ligorio, A. (2024). How machine learning changes Project Risk Management: a structured literature review and insights for organizational innovation. *European Journal of Innovation Management*, 27(8), 2597-2622.

УПРАВЛІННЯ ВИМОГАМИ ПРОЄКТУ СТВОРЕННЯ ОНЛАЙН-МАРКЕТПЛЕЙСУ З ПРОДАЖУ АВТОЗАПЧАСТИН

здобувачка Марина Каліна

Національний університет «Одеська політехніка», Україна

ORCID: 0009-0009-1108-9470

Розглянуто системний підхід до управління вимогами в ІТ-проєкті створення онлайн- маркетплейсу з продажу автозапчастин. Показано, що існуючі системи управління вимогами (Jira, IBM DOORS, HP ALM, Confluence, Azure DevOps) мають суттєві обмеження для динамічних вебплатформ e-commerce: вони або надмірно формалізовані, або не забезпечують достатнього рівня простежуваності та контролю змін. У ході дослідження визначено, що для успішної реалізації маркетплейсу потрібна гнучка, адаптивна й прозора система управління вимогами, яка б поєднувала принципи Agile та стандарти ISO/IEC/IEEE 29148 і PMBOK 7. Запропоновано власну інформаційну систему, що забезпечує централізовану фіксацію вимог, контроль версій, простежуваність (traceability) і моніторинг змін у реальному часі. Такий підхід підвищує якість комунікації між аналітиками, розробниками й замовником, мінімізує ризики невідповідності реалізованого функціоналу та підвищує прозорість процесів розробки.

Ключові слова: управління вимогами, ІТ-проєкт, онлайн-маркетплейс, e-commerce, ISO/IEC/IEEE 29148, PMBOK 7, traceability, зміни вимог.

Управління вимогами є одним із ключових процесів життєвого циклу програмного продукту, що визначає ступінь його відповідності очікуванням замовника та кінцевих користувачів. Для ІТ-проєктів у сфері електронної комерції цей процес набуває особливого значення, оскільки такі системи характеризуються високою динамічністю бізнес-процесів, частими змінами функціональних потреб, великою кількістю інтеграцій та необхідністю швидкого реагування на ринкові зміни.

У межах дипломного дослідження розглянуто створення онлайн- маркетплейсу з продажу автозапчастин – складного ІТ-продукту, який поєднує модулі пошуку,

фільтрації, аналітики, роботи з постачальниками та адміністрування товарів. У процесі проєктування було виявлено, що існуючі системи управління вимогами не забезпечують належного рівня гнучкості та прозорості для такого типу продуктів. Це зумовило необхідність розроблення власної моделі системи управління вимогами, адаптованої до потреб середніх ІТ-команд, що працюють у динамічних умовах електронної комерції.

Управління вимогами розглядається в сучасних стандартах проєктного менеджменту як безперервний процес, що охоплює етапи еліситування, документування, узгодження, відстеження змін і валідації результатів [1, 2]. Відповідно до PMBOK 7 управління вимогами є частиною знань з інтеграції, обсягу та якості, тоді як стандарт ISO/IEC/IEEE 29148:2018 визначає конкретні артефакти, які мають бути створені – специфікації вимог, матриці трасування, журнали змін і критерії прийняття [3].

У галузі бізнес-аналізу ключовим методологічним джерелом є BABOK Guide (версія 3.0), який пропонує шість основних завдань процесу управління вимогами: підтримка зв'язності між бізнес-цілями та рішеннями, верифікація і валідація вимог, визначення пріоритетів, управління змінами й затвердження специфікацій [4].

На практиці управління вимогами реалізується за допомогою спеціалізованих інформаційних систем. Найбільш поширеними є Jira Software, IBM Rational DOORS, HP ALM (Application Lifecycle Management), Atlassian Confluence та Microsoft Azure DevOps. Кожна з них орієнтована на певний масштаб і тип ІТ-проєктів, проте всі мають свої обмеження [5, 6].

Проведений аналіз свідчить, що жодна з розглянутих систем не забезпечує комплексного управління вимогами, яке б одночасно включало гнучке внесення змін, централізовану базу вимог і прозору трасування між бізнес- і технічними артефактами. Це зумовило необхідність створення власної моделі системи управління вимогами, адаптованої до специфіки e-commerce-проєктів середнього масштабу, таких як маркетплейс з продажу автозапчастин [7].

Ефективне управління вимогами є однією з найважливіших складових успіху ІТ-проєктів, особливо у сфері електронної комерції, де бізнес-потреби постійно змінюються, а вимоги до функціональності залежать від динаміки ринку. У межах дослідження запропоновано модель інформаційної системи управління вимогами (ІС УВ), створену для проєкту розроблення онлайн-маркетплейсу з продажу автозапчастин. Її головна мета – забезпечити впорядкованість процесів документування, централізований облік змін та прозорий контроль реалізації вимог [1, 2]. Процес управління вимогами охоплює п'ять основних етапів:

Збір вимог – формування початкових очікувань замовника;

Структурування вимог – групування за функціональними модулями;

Документування та забезпечення узгодженості;

Пріоритезація та контроль якості вимог;

Підтримка та оновлення вимог протягом життєвого циклу проєкту [3].

Послідовність етапів процесу наведено на рис. 1.

Рис. 1 – Процес управління вимогами

Інформаційна система розроблена для підтримки етапів, починаючи з другого – документування і специфікації вимог. На цьому етапі формується єдиний реєстр, де кожна вимога має такі поля: назва, опис, пріоритет, статус (Draft, Approved, In Progress, Done, Changed) і позначку модуля, до якого вона належить (наприклад, «Каталог», «Кошик», «Адмінпанель»).

Основний функціонал ІС включає:

- Єдиний реєстр вимог, що забезпечує централізоване зберігання даних у структурованому форматі;
- Контроль змін, який фіксує всі редакції вимог і дозволяє переглядати історію версій;
- Візуалізацію статусів – графічне представлення стану реалізації вимог;
- Пошук і фільтрацію, які забезпечують швидкий доступ до потрібних записів;
- Аудит і збереження історії дій, що гарантують прозорість управління [4-6].

Робота системи побудована за принципом послідовної обробки вимог: створення → документування → погодження → контроль змін → завершення реалізації. Вона не замінює процес еліситування, а доповнює його, забезпечуючи централізовану фіксацію та контроль актуальності даних після збору вимог.

Запропонована модель дозволяє зменшити ризики неузгодженості між аналітиками, розробниками та тестувальниками, прискорює узгодження специфікацій і забезпечує повну простежуваність змін. Це особливо важливо для маркетплейсів, де

функціональні оновлення відбуваються регулярно, а правильне управління вимогами на пряму впливає на якість і стабільність продукту [7, 8].

Використання модуля контролю змін та історії версій дало змогу створити повний журнал еволюції вимог. Це підвищило прозорість управлінських рішень і дозволило відстежувати, які зміни були узгоджені, ким і коли. Таким чином, система сприяла формуванню відтвореного процесу управління вимогами, що відповідає стандартам РМВОК та ISO/IEC/IEEE 29148.

Завдяки модулю візуалізації статусів стало можливим швидко оцінювати загальний прогрес реалізації вимог. Аналітик або керівник проєкту може у будь-який момент побачити, які вимоги перебувають у розробці, які завершені, а які змінені або потребують уточнення. Така наочність підвищує керованість процесу й полегшує планування спринтів.

Отримані результати свідчать, що запропонована система дозволяє не лише оптимізувати роботу команди, а й підвищити якість кінцевого продукту завдяки чіткому контролю над кожним етапом життєвого циклу вимог. Її впровадження створює умови для масштабування системи в інших ІТ-проєктах схожого типу, де важливими є простежуваність і гнучкість у керуванні специфікаціями.

ДЖЕРЕЛА

1. ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering. – International Organization for Standardization, 2018. – 49 p.
2. Project Management Institute. PMBOK Guide – Seventh Edition. – Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2021. – 370 p.
3. International Institute of Business Analysis. BABOK Guide v3. – Toronto: IIBA, 2015. – 502 p.
4. ISO/IEC 25010:2023. Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software quality models. – International Organization for Standardization, 2023. – 36 p.
5. Atlassian. Jira Software Overview. – Atlassian Corporation Plc, 2024. – URL: <https://www.atlassian.com/software/jira> (дата звернення: 16.10.2025).
6. IBM. Rational DOORS Documentation. – IBM Corporation, 2024. – URL: <https://www.ibm.com/docs/en/engineering-lifecycle-management> (дата звернення: 16.10.2025).
7. Sommerville I. Software Engineering. – 10th ed. – Harlow: Pearson Education Ltd, 2020. – 816 p.
8. Wiegers K., Beatty J. Software Requirements. – 4th ed. – Redmond, WA : Microsoft Press, 2023. – 512 p.

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРОЄКТУ СТВОРЕННЯ МОБІЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ БУККРОСИНГУ

здобувачка Діана Дукіна

Національний університет «Одеська політехніка», Україна

Розглянуто сучасні підходи до управління ризиками при створенні мобільних застосунків на прикладі сфери буккросингу. Обґрунтовано актуальність управління ризиками для ІТ-проєктів, що реалізуються в умовах високої невизначеності та обмежених ресурсів. На основі узагальнення існуючих підходів запропоновано імітаційну модель кількісного аналізу ризиків та інформаційну систему для підтримки прийняття рішень у проєкті створення мобільного застосунку для буккросингу. Проаналізовано методи ідентифікації, оцінювання та моніторингу ризиків відповідно до стандарту ISO 31000 та підходів PMBOK і Agile. Показано доцільність поєднання якісних методів з кількісним імовірнісним моделюванням (Монте-Карло).

Ключові слова: управління ризиками, ІТ-проєкти, мобільний застосунок, буккросинг, Agile, ISO 31000, Монте-Карло, PMBOK.

У сучасних умовах цифрової трансформації ринок мобільних застосунків швидко зростає, що зумовлює підвищення рівня невизначеності під час реалізації ІТ-проєктів. Розробка мобільного застосунку у сфері буккросингу є прикладом стартапу, який поєднує соціальну місію з технологічним продуктом.

Згідно з міжнародним стандартом ISO 31000:2018, управління ризиками є процесом, що включає ідентифікацію, аналіз, оцінку, реагування та моніторинг ризиків у проєктах [1]. В ІТ-сфері цей процес має особливе значення через високий рівень технологічної мінливості та обмеженість ресурсів стартапів. Відповідно до PMBOK 7-ї редакції [2], ризики розглядаються як невизначені події, які можуть вплинути на досягнення цілей проєкту у позитивному або негативному напрямі.

Системний підхід до управління ризиками пропонують також Чепмен і Ворд [3], які виділяють етапи: формування контексту, ідентифікація ризиків, кількісна та якісна оцінка, планування реагування, моніторинг і контроль. Для ІТ-проєктів важливо поєднувати класичні підходи (PMBOK, ISO 31000) із сучасними гнучкими методологіями Agile, які дозволяють реагувати на ризики в реальному часі [4]. Поєднання цих підходів дозволяє інтегрувати управління ризиками безпосередньо у процес розробки, роблячи його невід'ємною частиною спринтів та ретроспектив. Такий підхід підвищує адаптивність ІТ-проєкту, забезпечує раннє виявлення загроз і сприяє прийняттю оперативних управлінських рішень у межах гнучкого середовища розробки.

Розробка мобільного застосунку для буккросингу пов'язана з кількома групами ризиків (рис. 1): технічними, організаційними, ресурсними, зовнішніми, а також ризиками безпеки та відповідності регуляторним вимогам.

Рис. 1 – Класифікація ризиків мобільного застосунку для буккросингу

Відповідно до [6], для стартапів у сфері цифрових продуктів найбільш критичними є ризики комунікації, планування та масштабування. У таких умовах ефективно управління ризиками має бути інтегроване у всі етапи життєвого циклу продукту — від ідеї до комерційного запуску.

У сучасній практиці розробки мобільних застосунків найпоширенішими інструментами є матриця ризиків (Impact–Probability Matrix), журнал ризиків (Risk Register) та Agile Risk Board [5]. Їх використання дозволяє не лише фіксувати потенційні загрози, а й контролювати ефективність реагування впродовж усього проєкту. У рамках гнучких методологій Scrum або Kanban ризики аналізуються під час спринтів, ретроспектив і щоденних стендапів, що підвищує оперативність рішень.

Для кількісної оцінки ризиків ефективним інструментом є імітаційне моделювання методом Монте-Карло [4, 7]. Воно дозволяє прогнозувати імовірність перевищення строків і бюджету залежно від варіації ризикових факторів. Додатково застосовуються методи FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) — для оцінки критичності можливих збоїв, та SWIFT-аналіз (Structured What-If Technique) — для сценарного прогнозування [3]. Ці методики можуть бути інтегровані в Agile-цикл через короткі сесії аналізу ризиків, регулярне оновлення ризик-реєстру та включення перевірок ризиків до Definition of Ready / Definition of Done.

На основі проаналізованих джерел розроблено узагальнену модель управління ризиками мобільного застосунку у сфері буккросингу (рис. 2), що складається з послідовних етапів: визначення контексту, ідентифікації ризиків, їх якісної та кількісної оцінки, планування реагування та моніторингу з використанням цифрових інструментів.

Рис. 2 – Структурна модель системи управління ризиками в IT-проекті

Згідно з рекомендаціями [7], системний підхід до управління ризиками у малих IT-командах має базуватися на автоматизації процесу контролю. Для цього доцільно використовувати цифрові інструменти (Jira, Trello, ClickUp), які дозволяють вести журнал ризиків, задавати відповідальних і контролювати прогрес у режимі реального часу.

У рамках виконаного дослідження розроблено імітаційну модель кількісного аналізу ризиків та інформаційну систему, яка реалізує метод Монте-Карло для проекту створення мобільного застосунку «Буккросинг».

Ефективне управління ризиками в проектах розробки мобільних застосунків у сфері буккросингу є необхідною умовою їхньої успішної реалізації. Поєднання класичних стандартів ISO 31000 і PMBOK із гнучкими підходами Agile та імітаційним моделюванням у системі «RiskSim» дає змогу створити динамічну систему моніторингу ризиків, що враховує особливості стартап-середовища. Результати моделювання дозволяють обґрунтовано визначати резерви часу та бюджету, виявляти ключові «драйвери» ризику та підтримувати прийняття управлінських рішень на основі кількісних даних.

ДЖЕРЕЛА

1. ISO 31000:2018 Risk Management — Guidelines. International Organization for Standardization. URL: <https://www.iso.org/standard/65694.html>
2. Project Management Institute. (2021) A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). 7th Edition. Newtown Square, PA: PMI.
3. Chapman C., & Ward S. (2011) Project Risk Management: Processes, Techniques and Insights. John Wiley & Sons, 352 p.
4. Taroun A. (2014) Towards a better modelling and assessment of construction risk: Insights from a literature review. International Journal of Project Management, 32(1), 101–115. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2013.03.004>
5. Schwaber K., & Sutherland J. (2020) The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum. Scrum.org. URL: <https://scrumguides.org/scrum-guide.html>
6. Соломенцева Н. М. (2021) Управління ризиками ІТ-проектів у стартапах. Вісник економічної науки України, № 2, с. 78–83.
7. Мельник І. І. (2022) Моделі оцінки ризиків при розробці програмних продуктів. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання, №3, с. 54–59.

УПРАВЛІННЯ КОМАНДНОЮ СТІЙКІСТЮ В ПРОЄКТІ РОЗРОБКИ ВНУТРІШНЬОЇ CRM-СИСТЕМИ

здобувач Віктор Альохін

Національний університет «Одеська Політехніка», Україна

Успішне управління ІТ-проектом неможливе без урахування людського чинника, зокрема рівня командної стійкості. Командна стійкість визначається як здатність команди підтримувати продуктивність, адаптивність і психологічну стабільність під впливом зовнішніх та внутрішніх викликів. У процесі розробки внутрішніх корпоративних систем, таких як CRM, де важливими є взаємодія, довіра та узгодженість дій між учасниками, зниження командної стійкості може призводити до зриву термінів, виникнення конфліктів і погіршення якості кінцевого продукту.

Метою роботи є розроблення моделі та інформаційної системи управління командною стійкістю в проєкті розробки внутрішньої CRM- системи, яка дозволяє своєчасно виявляти ознаки зниження стабільності команди, оцінювати її стан за визначеними метриками та підтримувати прийняття управлінських рішень на основі даних.

Робота спрямована на інтеграцію психологічних, адаптивних і продуктивних показників у єдину систему моніторингу, що дає змогу кількісно оцінювати стан команди, формувати

індекс командної стійкості та забезпечувати зворотний зв'язок між членами команди й менеджером проєкту.

Ключові слова: командна стійкість, управління командою, інформаційна система, адаптивне лідерство, Agile, Scrum, CRM, TRL.

Ефективність реалізації IT-проєктів значною мірою залежить від стійкості команди, тобто її здатності підтримувати стабільну продуктивність, адаптуватися до змін і зберігати позитивний психологічний клімат навіть під тиском зовнішніх чи внутрішніх викликів. Командна стійкість визначає, наскільки команда здатна не лише витримати напружені умови, але й використати кризові ситуації як джерело розвитку. Згідно з [1], командна стійкість — це динамічний процес, що базується на довірі, взаємній підтримці та навчанні на досвіді. Саме вона дозволяє колективам зберігати узгодженість і ефективність у середовищах, де зміни відбуваються швидше, ніж завершуються окремі етапи проєкту.

Проблема управління командною стійкістю особливо актуальна в IT-проєктах створення CRM-систем, де комунікація між учасниками й узгодження завдань відіграють центральну роль. Навіть за наявності якісного планування можуть виникати ситуації, коли перевантаження, неузгодженість ролей або втрата мотивації призводять до зриву термінів та зниження якості. Традиційні системи контролю, орієнтовані лише на виконання завдань, не здатні фіксувати ці «м'які» аспекти — емоційне вигорання, втрату командного фокусу чи порушення комунікаційних зв'язків [2].

Метою роботи є створення засобів, які зможуть в реальному часі оцінювати стан команди, виявляти ризики втрати ефективності й формувати рекомендації для керівника проєкту. У межах проєкту розробки внутрішньої CRM-системи запропоновано модель, що спирається на три взаємопов'язані складові: психологічну, адаптивну та продуктивну. Такий підхід відповідає ресурсній моделі командної стійкості, яка розглядає стійкість як емергентний стан вищого порядку — результат взаємодії між членами команди, а не просто суму індивідуальних рис [3].

Психологічна складова охоплює довіру, почуття безпеки у спілкуванні, підтримку та командну згуртованість. Вона вимірюється через коротке опитування учасників (8 пунктів), адаптоване за структурою валідизованої шкали Team Resilience Scale [4]. Адаптивна складова характеризується гнучкістю команди та швидкістю відновлення стабільності після змін вимог, що визначається часткою задач, які були змінені й успішно завершені у межах спринту, а також часом до відновлення базового рівня продуктивності. Продуктивна складова відображає сталість темпу виконання робіт (velocity), рівень відхилень від планових показників

і узгодженість виконання завдань [5].

Зібрані показники об'єднуються в інтегральний індекс TRL (Team Resilience Level), який демонструє загальний рівень командної стійкості. Розрахунок проводиться автоматично на основі даних із систем Jira та Slack, що дозволяє уникнути ручних звітів і суб'єктивних оцінок. У разі виявлення зниження будь-якого з показників система генерує рекомендації для керівника: проведення короткої стратегічної зустрічі, перегляд розподілу навантаження, корекцію пріоритетів або тимчасове зменшення кількості задач у наступному спринті.

Архітектура інформаційної системи складається з модулів збору даних, аналітичного блоку, бази даних, модуля рекомендацій та візуалізаційної панелі. Дашборд відображає динаміку ключових показників і дає можливість відстежувати їх зміни у реальному часі. Для кожного індикатора встановлено порогові значення, при перевищенні яких система сповіщає менеджера про можливе зниження стійкості. Наприклад, якщо варіація velocity перевищує 20% від середнього значення, система рекомендує переглянути поточний спринт і перевірити баланс ролей.

Дослідження Hartwig [1] показує, що командна стійкість формується завдяки поєднанню процесів адаптації та навчання, а не лише індивідуальній витривалості. Врукман і King [3] наголошують, що найвищі показники стійкості демонструють команди, у яких присутні чіткі механізми рефлексії — обговорення помилок і рішень, спільне планування й підтримка комунікації між спринтами. У свою чергу, дослідження [4] підтверджує, що командна стійкість не є простою сумою індивідуальних характеристик, а залежить від якості взаємодії та узгодженості поведінки членів команди.

Завдяки впровадженню розробленої системи управління командною стійкістю в проєкті розробки внутрішньої CRM-системи вдалося підвищити інтегральний показник TRL на 0,07 відносних одиниць. Крім того, зафіксовано зменшення кількості випадків перевищення термінів виконання задач на 15 % і стабілізацію середнього velocity у межах допустимого коливання. Отже, використання інтегрованої аналітичної системи для моніторингу психологічного стану, адаптивності та продуктивності команди дозволяє керівнику ухвалювати рішення на основі об'єктивних даних, а не інтуїції [9].

Отримані результати підтверджують, що управління командною стійкістю є дієвим інструментом підвищення ефективності ІТ-проєктів. Інтеграція системи у процеси гнучкого управління дозволяє виявляти ризики на ранніх стадіях, покращує комунікацію між учасниками та сприяє стабільності команди навіть у періоди інтенсивних змін. У майбутньому така система може бути адаптована для мультикомандних проєктів або доповнена алгоритмами машинного навчання, які

дозволять прогнозувати тенденції зниження стійкості та автоматично пропонувати коригувальні дії [10].

ДЖЕРЕЛА

1. Hartwig, A., Clarke, S., Johnson, S., & Willis, S. (2020). *Workplace team resilience: A systematic review and conceptual framework*. *Organizational Psychology Review*, 10(3–4), 169–200. <https://doi.org/10.1177/2041386620919476>
2. Tannenbaum, S. I., Alliger, G. M., Cerasoli, C. P., & Vessey, W. B. (2017). *Team resilience: How teams adapt and thrive in the face of adversity*. *Organizational Dynamics*, 46(4), 189–197. <https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2017.08.001>
3. Фоцій М., Фоцій П. Особливості побудови корпоративної системи управління проектами для підприємств малого бізнесу. *Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки)*. 2024. № 2. С. 90-93. <https://doi.org/10.20998/2519-4461.2024.2.90>
4. Brykman, K. M., & King, D. D. (2021). *A Resource Model of Team Resilience Capacity and Learning*. *Group & Organization Management*, 46(4), 607–641. <https://doi.org/10.1177/1059601120955035>
5. Hendrikx, I. E. M., Barasa, E., Ruijsbroek, A., et al. (2022). *Is Team Resilience More Than the Sum of Its Parts? A Quantitative Investigation*. *Frontiers in Psychology*, 13, 874259. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.874259>
6. Борисов О. Аналіз методів і моделей управління часом та людськими ресурсами в ІТ-проектах. *Управління розвитком складних систем*. 2024. Вип. 59. С. 12-23. <https://doi.org/10.32347/2412-9933.2024.59.12-23>
7. Su, Y., Li, Y., Cao, L., et al. (2023). *Development and validation of the Team Resilience Scale (TRS)*. *Nursing Open*, 10(12), 7247–7259. <https://doi.org/10.1002/nop2.1911>
8. Скакун П., Мисник Л. Хмарні технології управління знаннями в ІТ-проектах. *Управління розвитком складних систем*. 2025. Вип. 61. С. 121-127. <https://doi.org/10.32347/2412-9933.2025.61.121-127>
9. Zhou, Y., Liang, Y. (2024). *Team structural control and team resilience: An empirical study of formalisation and centralisation in teams*. *Journal of Business Research*, 173, 114359. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2024.114359>
10. Фонар Л.С., Лотіс О.С. Аналіз технологій управління ІТ-проектами в умовах негативного впливу вигорання. Інфокомунікаційні та комп'ютерні технології. 2024. Вип. 1(07). 21-24. <https://doi.org/10.36994/2788-5518-2024-01-07-02>
11. Шашкова Н., Фадєєва І., Казакова Т. Управління проектами в ІТ сфері: застосування гнучких методологій. *Scientific Notes of Lviv University of Business and Law*. 2021. Том 28. С. 166-172. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5346802>

СКЛАДНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ЗМІСТОМ ПРОЄКТУ СТВОРЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОРПОРАТИВНОГО ЧАТ-БОТУ

к.т.н., доцент Олександр Бондар¹, здобувач Максим Манженко², здобувач PhD
Микола Мартиненко³

Національний університет «Одеська політехніка», Україна

¹ORCID : 0000-0001-7132-6057

Показано, що головна складність управління змістом проєкту створення внутрішньо-корпоративного чат-бота полягає в неконтрольованому розширенні меж робіт через постійні зміни вимог з боку різних підрозділів. Обґрунтована доцільність впровадження інтелектуального модуля управління змінами на основі ІАД, який виконує прогноз впливу змін, пріоритизацію та формування сценаріїв корекції змісту. Розроблено алгоритм, що використовує нейронні мережі й предиктивну аналітику для оцінки ризиків, витрат і термінів, забезпечуючи контрольованість процесу. Запропонована система перетворює управління змістом на проактивну технологію підтримки рішень, що запобігає “дрейфу” меж ІТ-проєкту.

Ключові слова: управління змістом, чат-бот, штучний інтелект, ІАД, зміни, предиктивна аналітика.

Однією з типових проблем в управлінні змістом ІТ-проєкту створення внутрішньо-корпоративного чат-бота для HR-процесів може стати неконтрольоване розширення меж проєкту [1]. Це відбувається, коли після затвердження початкового змісту робіт різні підрозділи підприємства починають додавати нові вимоги — наприклад, інтеграцію з додатковими системами, наприклад, з ERP, або CRM, впровадження автоматичного аналізу настроїв працівників або модулів електронного документообігу. У результаті зростає обсяг робіт, порушуються терміни розробки, знижується якість тестування, а команда втрачає фокус на основних функціях проєкту. Для запобігання цій проблемі необхідне дотримання плану управління змістом і формальна процедура схвалення змін через Change Control Board.

Для вирішення проблеми неконтрольованого розширення меж ІТ-проєкту доцільно впровадити інтелектуальний модуль управління змінами на основі ІАД (інтелектуального аналізу даних).

Такий інструмент може бути реалізований як AI-based Change Impact Analyzer, інтегрований у систему управління проєктами (наприклад, внутрішній портал або JIRA). Його основні функції:

- аналіз впливу запропонованих змін — модуль використовує алгоритми машинного навчання для прогнозування, як нові вимоги вплинуть на терміни, ресурси, вартість і ризики;
- пріоритизація змін — ІАД оцінює доцільність внесення змін на основі попередніх проєктів, поточного навантаження команди й бізнес-пріоритетів;
- автоматичне формування сценаріїв — система генерує альтернативні

варіанти реалізації змін із розрахунком наслідків для плану робіт;

– прогноз наслідків (Predictive Analytics) — за допомогою нейронних мереж аналізуються історичні дані, щоб передбачити ймовірність затримки або перевищення бюджету через кожну зміну.

В результаті процес розширення меж проєкту стає контрольованим, а рішення про включення нових функцій приймаються на основі аналітичних прогнозів, а не суб'єктивних оцінок.

Суть процесу управління змістом буде не автоматичне внесення змін, а контроль і фільтрація кожної ініціативи через аналітичну й управлінську перевірку за таким алгоритмом.

Він базується на використанні штучного інтелекту та інтелектуального аналізу даних для виявлення ризиків зміни меж проєкту, оцінювання наслідків таких змін і підтримки прийняття управлінських рішень. Процес починається з ініціації управління змістом, коли визначаються відповідальні особи, джерела вимог і створюється структура цифрового збору даних. На цьому етапі застосовується система обробки метаданих, що класифікує джерела і встановлює правила внесення інформації [2, 3].

Збір вимог здійснюється за допомогою цифрових анкет, інтерв'ю та аналізу документації від стейкхолдерів, а інструменти штучного інтелекту дозволяють проводити семантичне розпізнавання тексту для виявлення ключових понять і пріоритетів. Після цього вимоги систематизуються за типами, а ІАД-засоби виконують кластеризацію даних і виявлення логічних зв'язків між ними. На етапі оцифрування вимог використовуються алгоритми автоматичного заповнення даних і перевірки узгодженості форматів.

Після створення сховища вимог система переходить до перевірки повноти даних. Якщо виявлено прогалини, штучний інтелект ініціює повторний збір з уточненням тем або джерел, а у разі повноти інформації формується база вихідних вимог. На цьому етапі ІАД-засоби виконують валідацію, виявляючи суперечності між вимогами або дублювання функцій. Формування базового змісту проєкту супроводжується автоматичним створенням звітів для погодження Change Control Board.

Після затвердження змісту починається обробка змін [4]. Усі нові запити реєструються та проходять автоматичну нормалізацію і перевірку форматів. Далі AI-модуль Change Impact Analyzer виконує аналіз впливу змін за допомогою моделей машинного навчання, що прогнозують зміни у витратах, термінах і ризиках. Для оцінки наслідків використовується предиктивна аналітика, побудована на нейронних мережах, які визначають ймовірність порушення графіка чи бюджету.

На етапі перевірки доцільності впровадження змін система порівнює очікувані вигоди із витратами, застосовуючи методи багатокритеріальної оптимізації. Якщо зміна визнається недоцільною, формується звіт про відхилення, згенерований мовною моделлю на основі аналізу рішень минулих проєктів. У випадку потенційної доцільності зміни вона надходить на експертну оцінку, де інтелектуальна система

формує досье із прогнозами, візуалізацією ризиків та аналітичними показниками для експертів.

Після цього Change Control Board приймає остаточне рішення, яке автоматично фіксується у базі знань. У разі схвалення зміни дані оновлюються у структурі робіт (WBS), а система самостійно коригує пов'язані завдання у календарному плані. Завершальний етап полягає у моніторингу реалізації змін і проведенні аудиту оновленого змісту, під час якого модуль ІАД аналізує фактичні результати, порівнює їх із плановими показниками та формує інтерактивний звіт про стан проєкту.

Використання комбінації експертних правил, моделей машинного навчання та нейронних аналітичних систем перетворює управління змістом із реактивного процесу на проактивну систему підтримки рішень, що здатна своєчасно виявляти та запобігати неконтрольованому розширенню меж ІТ-проєкту. Архітектура цієї системи подана на рис. 1.

Рис. 1 – Архітектура інтелектуальної системи підтримки управлінських рішень

ДЖЕРЕЛА

1. Діброва І.С., Фріз І.В. Розробка телеграм-бота та його застосування. *Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса*. 2024. Вип. 16. Том 1. С. 123-127. URL: <https://jvestnik-sss.donnu.edu.ua/article/view/15809>
2. ДСТУ ISO/IEC 27001:2023 (ISO/IEC 27001:2022, IDT) Інформаційна безпека, кібербезпека та захист конфіденційності. Системи керування інформаційною безпекою. Вимоги. Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 17.08.2023 № 210. URL: https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=104398
3. Project Management Institute. *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)*. 7th ed. PMI, 2021. URL: <https://www.pmi.org/standards/pmbok>
4. Серік О., Гайдаєнко О. Технології управління змістом ІТ-проєктів банку. *Управління розвитком складних систем*. 2024. Вип. 59. С. 89-96. <https://doi.org/10.32347/2412-9933.2024.59.89-96>

МОДЕЛЬ КОМУНІКАЦІЙ ІТ-ПРОЄКТУ

здобувач Легкодух Максим¹, к.т.н., професор Лобачев Михайло²
Національний університет «Одеська політехніка», Україна

²ORCID : 0000-0002-4859-304X

Складність управління комунікаціями в ІТ-проєкті створення платіжного шлюзу полягає у відсутності єдиного середовища взаємодії між командами з різними технічними інструментами. Обґрунтовано необхідність створення єдиної внутрішньої системи комунікацій, яка інтегрує всі групи, централізує обмін даними та забезпечує аналітичну підтримку рішень у реальному часі. Розроблено модель, що включає комунікаційне ядро, аналітичний і захисний модулі, модуль оповіщень і систему візуалізації, утворюючи єдину комунікаційну екосистему проєкту.

Ключові слова: комунікації, інтеграція, e-commerce, ІТ-проєкт, аналітика, управління.

Проблема в управлінні комунікаціями проєкту створення платіжного шлюзу для e-commerce полягає в тому, що класична модель управління комунікаціями не відповідає специфіці інформаційних потоків між командами розробки та зацікавленими сторонами [1]. У проєкті задіяні три основні команди: управлінська, команда програмної розробки та команда апаратної інтеграції. Кожна з них використовує різні професійні інструменти — система керування проєктом (MS Project або аналогічна), середовища управління задачами розробників (Jira, Redmine) і спеціалізовані технічні платформи для апаратного проєктування (AutoCAD, Altium Designer тощо) [2].

Відсутність інтегрованого середовища обміну інформацією між командами та зовнішніми стейкхолдерами призводить до фрагментації даних, втрати частини важливої інформації, асинхронності прийняття рішень, затримок у погодженні технічних вимог і невідповідності між апаратною та програмною частинами комплексу. У таких умовах підвищується ризик виникнення конфліктів версій документації, дублювання рішень та зниження узгодженості дій між командами [3].

Отже, для забезпечення узгодженості робіт проєкту, скорочення затримок і збереження повноти інформації необхідно створити єдину внутрішню систему комунікацій проєкту, яка об'єднає всі групи та забезпечить централізований доступ до актуальних даних, рішень і звітів у режимі реального часу.

Структура такої єдиної внутрішньої системи комунікацій для проєкту створення платіжного шлюзу, яка інтегрує всі команди, централізує обмін даними, забезпечує їх аналітичну обробку й підтримує ухвалення управлінських рішень у режимі реального часу, має наступний вигляд (рис. 1).

Блок 1. Комунікаційне ядро системи. Центральна платформа, що забезпечує обмін повідомленнями, файлами та задачами між усіма командами. Воно об'єднує чати, конференції, календарі подій, канали сповіщень і дозволяє автоматично синхронізувати інформацію з системами MS Project, Jira, Redmine та AutoCAD PLM.

Рис. 1 – Структура моделі комунікацій IT-проєкту

Блок 2. Модуль управління проєктними даними. Централізоване сховище, що акумулює всю інформацію про стан робіт, артефакти, специфікації, креслення, технічні вимоги, зміни та результати тестів. Усі зміни зберігаються з мітками часу, що дозволяє відстежувати, хто, коли і що оновив.

Блок 3. Аналітично-інтелектуальний модуль. Призначений для інтелектуальної обробки комунікаційних потоків і виявлення потенційних проблем. Він аналізує обсяг і частоту обміну даними між командами, визначає прогалини у взаємодії, виявляє конфлікти між версіями документів, пропущені повідомлення чи відсутність відповідей від критичних ролей.

Блок 4. Модуль підтримки прийняття рішень. Отримує дані з AI-модуля, WBS та календарного плану проєкту. На їхній основі генерує рекомендації для керівника проєкту або РМО: повідомлення про затримку у прийнятті рішень, пропозиції з пріоритезації завдань, оцінку впливу неузгоджених дій.

Блок 5. Модуль оповіщень і нагадувань. Забезпечує активну взаємодію користувачів із системою. Налаштовує персональні сповіщення про терміни виконання завдань, необхідність узгодження документів, нові зміни у технічних специфікаціях або коментарі до проєктних рішень.

Блок 6. Модуль звітності та візуалізації. Формує інтерактивні звіти в реальному часі щодо стану комунікацій, виконання завдань, відповідності строкам і активності команд. Інформація візуалізується у вигляді панелей (дашбордів), графіків і діаграм Ганта, інтегрованих із MS Project та Jira.

Блок 7. Модуль безпеки та авторизації. Забезпечує захист усіх комунікаційних каналів, автентифікацію користувачів, контроль доступу за ролями та шифрування переданих даних.

Така структура дозволяє створити єдину комунікаційну екосистему проєкту, де інформаційні потоки між усіма учасниками — від розробників до керівництва та зовнішніх аудиторів — синхронізуються, аналізуються й підтримуються на актуальному рівні.

Комунікаційне ядро системи — це не просто « корпоративний чат », це центральна інтеграційна платформа, через яку проходять усі потоки інформації між

командами, інструментами розробки та зовнішніми стейкхолдерами.

Структура комунікаційного ядра системи:

1. Рівень користувацької взаємодії (User Interaction Layer)
2. Логічний рівень обробки подій (Communication Logic Layer)
3. Рівень інтеграції (Integration Layer)
4. Рівень даних (Data Management Layer)
5. Рівень безпеки (Security Layer)
6. Рівень аналітики (AI & Reporting Layer)
7. Технологічна основа (реалізація)

ДЖЕРЕЛА

1. Кравченко Б.О. Розвиток електронної комерції в Україні: перспективи, виклики та тенденції розвитку у 2023 році. *Цифрові трансформації та інноваційні технології в економіці: виклики, реалії, стратегії*. Суми: СумДУ, 2023. С. 5-8.

2. Шабардіна Ю., Хоменко О. Особливості сучасних підходів до управління проектами в розподілених командах в ІТ-сфері. *Науковий вісник Полісся*. 2025. № 1(30). С. 343-356. DOI: [https://doi.org/10.25140/2410-9576-2025-1\(30\)-343-356](https://doi.org/10.25140/2410-9576-2025-1(30)-343-356)

3. Ковальчук О.І., Кобилкін Д.С., Павук І.В. Управління проектами в епоху штучного інтелекту та гнучких методологій. *Інформаційні системи в управлінні проектами та програмами: зб. пр. МНПК (Коблево, 9-13 вересня 2024)*, 119-121. URL: <https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/123456789/14972/1/proceedings2024%20%282%29.pdf>

УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ ВИМОГ ІТ-ПРОЄКТУ

здобувач Олександр Карпов¹, здобувач PhD Роман Скопін², к.т.н., доцент
Павло Тесленко³

Національний університет «Одеська політехніка», Україна

²ORCID : 0000-0002-2200-2301

³ORCID : 0000-0001-6564-6185

Управління конфліктами вимог впливають на успішну реалізацію ІТ-проектів, оскільки суперечливі очікування стейкхолдерів можуть призвести до затримок, перевитрат і втрати узгодженості системи. Запропонована модель управління конфліктами на основі сіамських нейронних мереж, яка забезпечує автоматичне виявлення, класифікацію й аналіз суперечностей між вимогами. Розроблено інформаційну систему, що інтегрує ШІ та ІАД для підтримки аналітичних та управлінських рішень, знижуючи ризики розбіжностей і підвищуючи точність контролю.

Ключові слова: вимоги, конфлікт ІТ-проекту, штучний інтелект, сіамська нейронна мережа, управління конфліктами вимог.

Конфлікт вимог в ІТ-проєкті зазвичай з'являється на етапах аналізу, формалізації або погодження вимог, коли різні стейкхолдери мають суперечливі цілі, очікування чи пріоритети щодо функціоналу системи. Наприклад, керівництво хоче зменшити вартість розробки, тоді як технічна команда наполягає на складнішій, але надійнішій архітектурі; або бухгалтерія вимагає точності даних, тоді як користувачі очікують швидкодії [1].

Управління конфліктом вимог — це не разова дія, а постійний процес, який включає:

- раннє виявлення суперечностей — під час аналізу очікувань проводяться воркшопи, сесії спільного моделювання (Joint Application Design), де зіставляються вимоги різних сторін;
- класифікацію конфліктів — розрізняють логічні (суперечність між вимогами), пріоритетні (різна важливість для сторін), ресурсні (неможливість реалізувати всі одночасно);
- медіацію та узгодження — фасилітатор або бізнес-аналітик організовує обговорення для досягнення компромісу;
- документування рішень — усі зміни фіксуються в матриці трасування вимог (RTM), щоб уникнути повторення конфлікту;
- аналіз впливу змін — кожна змінена вимога перевіряється на вплив на інші частини системи.

Якщо конфлікт неможливо повністю усунути, застосовують принцип пріоритизації за цінністю для бізнесу або проводять ітераційне погодження — реалізацію мінімально життєздатного варіанту (MVP) з подальшим розширенням [2].

Таким чином, управління конфліктом вимог полягає у своєчасному виявленні протиріч, їх аналітичному розв'язанні та підтриманні узгодженості всіх вимог протягом життєвого циклу ІТ-проєкт що відображено на рис.1.

Процедура управління конфліктами вимог з використанням сіамських нейронних мереж (СНМ) виглядатиме наступним чином.

1. Підготовка бази вимог. На початковому етапі збираються всі вимоги до системи SmartConstruction ERP із різних джерел: технічних завдань, інтерв'ю зі стейкхолдерами, специфікацій, історичних проєктів. Дані уніфікуються за структурою (ідентифікатор, опис, тип, джерело, статус) і завантажуються до централізованої бази вимог.

2. Формування навчальної вибірки. Створюються пари вимог із мітками: узгоджено (compatible) або суперечливо (conflicting). Первинне маркування виконується на основі історичних даних та експертних оцінок бізнес-аналітиків.

3. Побудова та навчання сіамської нейронної мережі. Створюється СНМ із двох ідентичних підмереж (наприклад, на основі LSTM або Transformer-блоків), які приймають пари текстових вимог і порівнюють їхні семантичні вектори. Результатом є коефіцієнт схожості (similarity score) у діапазоні 0–1. Навчання виконується за методом

contrastive loss для мінімізації відстані між узгодженими парами та максимізації між суперечливими.

Рис.1 – Модель управління конфліктом вимог

4. Інтеграція СНМ у систему управління вимогами. Після навчання СНМ підключається до бази вимог і в автоматичному режимі аналізує нові або змінені вимоги. Якщо значення схожості $<0,3$ або $>0,85$, система формує автоматичне повідомлення про можливий конфлікт або дублювання.

5. Класифікація конфліктів. Після підтвердження аналітиками конфлікти розподіляються за типами: логічні, функціональні, пріоритетні, ресурсні. Це дозволяє обрати оптимальну стратегію подальшого вирішення.

6. Аналіз і моделювання впливу. Для кожного конфлікту оцінюються наслідки для системи, термінів, бюджету й якості. Використовуються моделі Impact Analysis або AI-based Dependency Mapping.

7. Фасилітація та узгодження. Організуються робочі сесії з зацікавленими сторонами для досягнення консенсусу. Інструмент Decision Support AI надає рекомендації на основі аналізу подібних рішень.

8. Прийняття рішення. За результатами обговорення фіксується одне з рішень: залишити обидві вимоги, змінити одну, об'єднати або видалити. Всі зміни фіксуються у системі керування змінами (Change Control Board).

9. Оновлення матриці трасування вимог (RTM). Змінені або нові вимоги синхронізуються з RTM, після чого система виконує автоматичну повторну перевірку за допомогою СНМ, щоб виключити появу нових суперечностей.

10. Формування звіту про управління конфліктами. На завершальному етапі формується звіт, який містить: ідентифікатор конфлікту, опис вимог, тип конфлікту, коефіцієнт схожості, прийняте рішення, статус (усунуто / залишено / передано в ризики проекту).

Інформаційна система управління конфліктами вимог є спеціалізованим інструментом підтримки аналітичних і управлінських процесів під час розробки великих програмних продуктів, таких як SmartConstruction ERP. Вона призначена для автоматичного виявлення, аналізу та усунення суперечностей між вимогами за допомогою засобів штучного інтелекту та інтелектуального аналізу даних [3].

Користувачами системи будуть бізнес-аналітики, системні архітектори, менеджери проєктів, ML-інженери та керівники підрозділів, що беруть участь у розробці ERP-систем. Сіамські нейронні мережі (СНМ) у системі реалізуються на основі бібліотек TensorFlow або PyTorch і навчаються на наборах пар вимог із мітками “узгоджено» та “суперечливо». Програмна реалізація системи планується мовою Python із використанням фреймворків Flask або Django для серверної частини та React або Vue.js для клієнтського інтерфейсу [4, 5].

Роботу системи представимо наступним чином. На початковому етапі два стейкхолдери подали вимоги, що мали потенційну суперечність — один вимагав відкритого доступу до фінансових звітів усіх підрядників, а інший обмежував цей доступ лише для керівників проєктів. Обидві вимоги були внесені до бази системи, де кожна отримала унікальний ідентифікатор, опис і позначення джерела. СНМ, інтегрована в ІС, автоматично виконала аналіз пари текстів, створила їхні векторні представлення та розрахувала коефіцієнт схожості. Після обчислення системою порогове значення показало наявність конфлікту, і вимоги були автоматично внесені до реєстру конфліктів. На екрані відобразився запис із детальною інформацією: тексти вимог, рівень схожості, дата виявлення та статус «потребує перевірки» (рис. 2).

SmartConstruction ERP

Стейкхолдери:
Анна John

Таблиця вимог

Ідентифікатор	Опис	Джерело
REQ-12	Панель планування проєктів має бути інтерактивною	Анна
REQ-23	Календар проєктів має мати простий інтерфейс	John

Виявлено конфлікт Cancel → ⚙️

Cancel ⋮

Рис. 2 – Екранна форма виявлення конфлікту

Звіт з вирішення конфлікту №...

SmartConstruction ERP

Automatically Mediator

Дата: 2025-11-28
Відповідальний: Аналітик А
Тип конфлікту: Функціональний
Прийняте рішення: Змінити

Рис. 3 – Екранна форма звіту з вирішення конфлікту

Аналітик переглянув результати, скористався рекомендаціями системи щодо варіантів вирішення та прийняв рішення залишити обмеження, але надати доступ до узагальнених звітів. Після затвердження рішення система сформувала звіт про усунення конфлікту із зазначенням дати, відповідального та типу конфлікту [6]. Отримані дані автоматично були додані до загального звіту з управління конфліктами (рис. 3).

Таким чином, процедура управління конфліктами об'єднує автоматичне раннє виявлення за допомогою СНМ і подальше узгодження рішень через інтеграцію ІАД/ШІ з класичними інструментами управління проєктами, забезпечуючи безперервне навчання системи та зниження ризиків розбіжностей вимог.

Завдяки роботі ІС процес виявлення і вирішення суперечностей став швидшим та точнішим. Основними перевагами системи є усунення людського фактору, зменшення ризику пропуску критичних конфліктів і скорочення часу реагування. Крім того, забезпечується накопичення бази знань про типові конфлікти, що дозволяє системі навчатися та підвищувати точність прогнозів.

ДЖЕРЕЛА

1. Оксамитна Л., Торба Т. Огляд сучасних підходів до управління конфліктами в розподілених ІТ-проєктах. Управління розвитком складних систем. 2024. Вип. 59. С. 73-80. <https://doi.org/10.32347/2412-9933.2024.59.73-80>

2. Моделювання бізнес-процесів та управління ІТ-проєктами : навчальний посібник [Електронний ресурс] / Є. М. Крижановський, А.Р. Ящолт, С.О. Жуков, О. М. Козачко – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 91 с.

3. Кравчук О. Метод використання метрик продуктивності для оптимізації процесу управління ІТ-проєктами. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. 2023. № 2. С. 28-33. <https://doi.org/10.31891/2219-9365-2023-74-4>

4. Васьків Р., Веретеннікова Н. Інформаційні та комунікаційні інструменти ефективного функціонування розподілених проєктних команд. Інформаційні системи та мережі. 2024. Вип. 15. С. 357-369. <https://doi.org/10.23939/sisn2024.15.357>

5. Ровенська В., Смирнова І., Латишева О. Комунікації та управління конфліктами в операційних та ІТ проєктах. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Економічні науки. 2023. Вип. 1(38). С. 12-20. [https://doi.org/10.31498/2225-6725.1\(38\).2023.280727](https://doi.org/10.31498/2225-6725.1(38).2023.280727)

6. Попова, А., & Васильцова, Н. (2024). Оцінювання успішності управління змінами в довгострокових ІТ-проєктах. In XXVI International scientific and practical conference «Theoretical and Practical Aspects of Modern Research»(June 5-7, 2024) Ottawa, Canada. International Scientific Unity, 2024. 285 p. ISBN 978-617-8427-18-4

МЕТОДИКА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СУПУТНИКОВИХ ЗНІМКІВ ВОДНОЇ ПОВЕРХНІ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

здобувач Анна Назаренко, к.т.н., доцент Сергій Смик
Національний університет «Одеська політехніка», Україна

Дослідження присвячене розробці та впровадженню методики аналізу супутникових зображень для сегментації водної поверхні в умовах спектральної невизначеності. Підкреслюється необхідність ефективного управління водними ресурсами та моніторингу їх стану, що вимагає оперативних інструментів аналізу геопросторових даних. Розроблена методика базується на застосуванні систем нечіткого виведення для обробки мультиспектральних знімків Sentinel-2 та вирішення проблеми змішаних пікселів.

Ключові слова: супутникові знімки, нечітка логіка, моніторинг водних ресурсів, сегментація зображень, Google Earth Engine.

В умовах глобальних кліматичних змін та антропогенного тиску задачі автоматизованого моніторингу водних об'єктів набувають критичного значення. Ефективна інтерпретація супутникових даних дозволяє вирішувати широкий спектр завдань: від оцінки запасів прісної води до виявлення зон екологічного лиха, таких як повені або «цвітіння» водиб. Проте процес дешифрування водної поверхні ускладнюється низкою факторів, зокрема низькою відбивною здатністю води, впливом атмосфери та наявністю спектральних «омонімів» (тіней, асфальту), які схожі на воду.

Традиційні методи класифікації, що базуються на «чіткій» бінарній логіці (порогова сегментація, метод максимальної правдоподібності), мають суттєві обмеження при роботі в умовах невизначеності. Вони не здатні коректно обробляти «змішані пікселі» на межах водойм, що призводить до втрати інформації про перехідні зони та похибок у визначенні площі об'єктів.

У роботі запропоновано підхід, що використовує математичний апарат нечіткої логіки, який дозволяє оперувати ступенями належності та моделювати невизначеність, притаманну природним об'єктам. Методика базується на системі нечіткого виведення типу Мамдані, де вхідними ознаками виступають спектральні індекси MNDWI (для виділення води) та NDVI (для рослинності). Такий підхід дозволяє гнучко класифікувати пікселі, аналізуючи їх спектральні характеристики через базу експертних правил.

Метою дослідження є розробка та експериментальна перевірка методики аналізу супутникових зображень на основі алгоритмів нечіткої логіки для підвищення точності ідентифікації екологічних об'єктів зі складними межами.

Розроблена система реалізована з використанням мови програмування Python та хмарної платформи Google Earth Engine, що забезпечує ефективну обробку великих масивів даних (Big Geo Data). Архітектура системи включає рівні отримання даних, попередньої обробки (маскування хмар, розрахунок індексів), ядра нечіткого виведення та візуалізації результатів¹⁵. Використання бібліотеки scikit-fuzzy

дозволило реалізувати фазифікацію змінних, застосування бази правил та дефазифікацію за методом центроїда.

Процес роботи методики складається з кількох етапів (рис. 1). Спочатку виконується запит до архіву Sentinel-2 та фільтрація знімків. Далі проводиться розрахунок індексів MNDWI та NDVI, які слугують вхідними даними для фазифікації. Система перетворює числові значення у лінгвістичні змінні («Низький», «Середній», «Високий») та застосовує базу правил для визначення ймовірності наявності води.

Рис. 1. Алгоритм методики інтерпретації супутникових знімків 19

Результатом роботи є карта ймовірностей, яка трансформується у бінарну маску водних об'єктів (рис. 2). Експериментальна перевірка на тестовому полігоні (м. Київ, р. Дніпро) показала високу ефективність методики, особливо в складних умовах міської забудови, де вдалося усунути помилкову класифікацію тіней як води.

Порівняльний аналіз продемонстрував перевагу розробленої методики над традиційними методами. Загальна точність (Overall Accuracy) склала 95,8%, а показник Precision досяг 0,973, що свідчить про значне зменшення помилок першого роду.

Рис. 2. Порівняння результатів сегментації: а) Вихідний знімок (RGB); б) Маска методу NDWI (помилки в тінях); в) Маска розробленої методики (коректне виділення); г) Фінальна бінарна маска.

Методика дозволяє отримувати більш реалістичні контури водойм та надійну інформаційну підтримку для екологічного моніторингу.

ДЖЕРЕЛА

1. McFeeters S. K. The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the delineation of open water features. *International Journal of Remote Sensing*. 1996. Vol. 17, No 7. P. 1425–1432. DOI: <https://doi.org/10.1080/01431169608948714> (дата звернення: 25.10.2025).
2. Zadeh L. A. Fuzzy sets. *Information and Control*. 1965. Vol. 8, No 3. P. 338–353. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0019-9958\(65\)90241-X](https://doi.org/10.1016/S0019-9958(65)90241-X) (дата звернення: 23.10.2025).
3. Xu H. Modification of normalised difference water index (NDWI) to enhance open water features in remotely sensed imagery. *International Journal of Remote Sensing*. 2006. Vol. 27, No 14. P. 3025–3033. DOI: <https://doi.org/10.1080/01431160600589179> (дата звернення: 23.11.2025).
4. Sentinel Hub Custom Scripts. NDWI. URL: <https://custom-scripts.sentinel-hub.com/custom-scripts/sentinel-2/ndwi/>
5. Singh P., Ghosh S. Fuzzy logic-based models for assessing water quality: A case study of River Yamuna, India. *Journal of Hydrology*. 2013. Vol. 481. P. 146–160. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2012.12.026>

ПРОЄКТ СТВОРЕННЯ DATA WAREHOUSE ДЛЯ КОРПОРАЦІЇ ЯК ПРИКЛАД БАГАТОКОМПОНЕНТНОГО ІТ-ПРОЄКТУ

здобувач Євген Катрич, здобувач PhD Денис Фауре

Національний університет «Одеська політехніка», Україна

В доповіді показано, що створення корпоративного сховища даних є прикладом багатокомпонентного ІТ-проєкту, який об'єднує різні інформаційні системи корпорації (ERP, CRM, PLM, PMS) у єдине середовище. Розроблено модульну структуру, яка включає компоненти інтеграції, обробки, зберігання, аналітики, метаданих і безпеки. Запропоновано підхід до управління складністю через уніфікацію форматів і стандартизацію процесів взаємодії.

Ключові слова: *Data Warehouse, багатокомпонентний ІТ-проєкт, інтеграція даних, аналітика, архітектура, корпорація.*

Багатокомпонентний ІТ-проєкт — це комплексна система, що об'єднує низку взаємопов'язаних, але відносно самостійних компонентів, які реалізують різні функції в межах єдиної архітектури інформаційного продукту. Кожен компонент має власну логіку, технологічний стек, набір функцій і команду розробки, проте всі вони взаємодіють між собою через стандартизовані інтерфейси, спільні протоколи обміну даними та інтеграційні механізми. Основна мета таких проєктів – це забезпечення узгодженої роботи всіх частин системи для досягнення стратегічних цілей організації [1].

Одним із типових прикладів багатокомпонентного ІТ-проєкту є створення корпоративного сховища даних (Data Warehouse, DWH) у межах корпорації, що працює у сфері промислової автоматизації та цифрового виробництва.

До моменту ініціації проєкту підприємство використовувало окремі інформаційні системи – ERP для планування ресурсів, CRM для управління клієнтськими відносинами, PLM для супроводу життєвого циклу продукту та PMS для управління проєктами. Така фрагментація інформаційного середовища призводила до дублювання даних, розбіжностей у звітності та затримок у прийнятті управлінських рішень.

Метою проєкту стало створення єдиної корпоративної платформи даних, що об'єднує основні бізнес-домени, зокрема фінанси, виробництво, клієнти, продукти та проєкти, у структурованому середовищі DWH. Реалізація сховища даних має забезпечити:

- централізоване зберігання та консолідацію інформації з усіх корпоративних систем;
- можливість оперативної аналітики та формування управлінських звітів у режимі реального часу;
- зниження ризиків неузгодженості даних між підрозділами;

– створення основи для впровадження бізнес-аналітики (BI) та технологій машинного навчання.

Таким чином, розробка корпоративного сховища даних є багатокомпонентним IT-проєктом, який охоплює повний життєвий цикл даних від збору й інтеграції до зберігання, аналітики й візуалізації. Його архітектура складається з низки взаємопов'язаних компонентів (шарів), кожен з яких виконує специфічну роль у загальній системі [2].

Такий проєкт вирізняється високим рівнем інтеграційної складності, оскільки передбачає об'єднання даних із систем ERP, CRM, PLM та PMS, що мають різні формати, структури та оновлення. Для досягнення цілісності інформаційного простору необхідна уніфікація форматів і моделей даних, що забезпечує коректну взаємодію між підсистемами. Важливою вимогою є дотримання високих стандартів інформаційної безпеки, масштабованості й керованості метаданими, адже система функціонує в хмарному середовищі та обробляє важливі бізнес-дані. Успіх реалізації проєкту значною мірою залежить від ефективного управління вимогами від їх формалізації до контролю змін, що гарантує узгодженість усіх компонентів і стабільність роботи корпоративної IT-екосистеми [2].

В проєкті створення корпоративного сховища даних важливу роль відіграють кілька груп учасників, які формують організаційну структуру управління та забезпечують узгодженість бізнес-цілей, технічних рішень і вимог користувачів [3].

Ініціатором проєкту виступає Департамент цифрової трансформації корпорації, який визначив потребу в централізації корпоративних даних і підвищенні ефективності аналітичних процесів. Цей департамент формує стратегічне бачення розвитку IT-інфраструктури, координує цифрові ініціативи та виступає ключовим драйвером впровадження Data Warehouse як основи для подальшого розвитку бізнес-аналітики (BI) та систем підтримки прийняття рішень.

Замовником проєкту є Виконавчий директор з IT-інфраструктури (CIO), який відповідає за затвердження бюджету, визначення технічних вимог, вибір технологічної платформи та контроль виконання проєкту в межах корпоративної IT-стратегії. CIO здійснює управління ресурсами, забезпечує узгодження проєкту з бізнес-цілями компанії та координує взаємодію між IT-департаментом, зовнішніми підрядниками та керівництвом. Основними користувачами системи є представники бізнес-підрозділів, для яких створення DWH забезпечує доступ до актуальних, узгоджених і аналітично підготовлених даних.

Таким чином, проєкт має чітко структуровану систему ролей, де кожен учасник виконує власну функцію в досягненні спільної мети, зокрема створення єдиного корпоративного інформаційного середовища. Кожен компонент Data Warehouse має власну логіку, стек технологій, інтерфейси обміну й команди відповідальності. Їх взаємодія забезпечується через стандартизовані API, шини даних і ETL-процеси, що дозволяє розгортати та масштабувати підсистеми незалежно одна від одної. Для досягнення зазначених цілей проєкт DWH реалізує модульну архітектуру, що складається із семи основних компонентів (табл. 1).

Таблиця 1 – Структура багатокомпонентного ІТ-проєкту DWH

№	Компонент	Основні функції	Технології	Роль у системі
1	Компонент інтеграції джерел даних (Source Integration Layer)	Підключення до основних систем ERP, CRM, PLM, PMS і зовнішніх API;	Python, Apache NiFi, Talend, Airflow, REST/gRPC API	Формує «вхідні ворота» у DWH; забезпечує консолідацію даних
2	Компонент обробки та трансформації даних (ETL / Data Staging Layer)	Очищення, трансформація, агрегація, перевірка цілісності даних	Apache Spark, Airflow, dbt, Python (pandas)	Консолідує дані в уніфікованому форматі
3	Компонент зберігання даних (Core DWH Layer)	Реалізація багатовимірної моделі даних (Star/Snowflake Schema)	PostgreSQL, MS SQL Server, Snowflake	Ядро системи DWH; забезпечує централізоване зберігання даних
4	Компонент аналітичних вітрин (Data Marts Layer)	Формування тематичних вітрин для фінансів, продажів,	OLAP, cube-schema	Надає агреговані дані для конкретних бізнес-напрямів
5	Компонент бізнес-аналітики та звітності	Побудова звітів, дашбордів, KPI-моніторинг	Power BI, Tableau, Apache Superset	Забезпечує візуалізацію даних
6	Компонент управління метаданими та каталогом	Контроль якості, версійність, каталогізація, трасування	Apache Atlas, Alation, DataHub	Забезпечує управління метаданими, прозорість та контроль достовірності даних
7	Компонент безпеки та адміністрування	Шифрування, контроль доступу, CI/CD	Kubernetes, Docker, Vault, Keycloak	Гарантує безпечність і масштабованість

Таким чином, проєкт розробки корпоративного сховища даних є типовим прикладом багатокомпонентного ІТ-проєкту, у якому поєднуються технічна, функціональна та організаційна складність. Його ефективна реалізація вимагає чітко визначених вимог, узгоджених між усіма учасниками проєкту, та системного підходу до управління цими вимогами на всіх етапах життєвого циклу.

ДЖЕРЕЛА

1. Зюсюн В.І. Аналіз аспектів підвищення ефективності управління ІТ-проєктами. *Управління проєктами у розвитку суспільства: тези допов.* (м. Київ, 12 травня 2023 року). Київ: КНУБА, 2023. С. 106-110.
2. Гудзовата О.О., Костенко А.В., Плеша М.І. Оцінка ефективності впровадження ІТ-проєктів. *Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки.* 2020. № 60. С. 54-60.
3. Скрипник Т., Вознюк Л. Управління стейкхолдерами в ІТ-проєктах: баланс між очікуваннями зацікавлених сторін і результатами проєкту. *Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки.* 2025. Том 351. № 3.1. С. 600-605.

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ СЕГМЕНТУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ВОДНОЇ ПОВЕРХНІ НА ОСНОВІ ТРАНСФОРМЕРНИХ АРХІТЕКТУР

здобувач Колдунова А. В., здобувач PhD Олійник В. М.

Національний університет «Одеська політехніка», Україна

У роботі розглядається задача автоматизованого моніторингу якості води за супутниковими знімками Sentinel-2. Запропоновано методику оцінки концентрації хлорофілу-а на основі глибокого навчання, що формулює задачу як піксельну регресію. Проведено порівняльний аналіз архітектур U-Net, SegFormer та TransUNet. Експериментально доведено перевагу гібридної моделі TransUNet, яка забезпечує високу точність прогнозування.

Ключові слова: семантична сегментація, трансформери, TransUNet, хлорофіл-а, Sentinel-2, моніторинг якості води.

Вступ. Забезпечення екологічної безпеки водних ресурсів в умовах кліматичних змін та антропогенного навантаження є пріоритетним завданням сьогодення. Ключовим біоіндикатором стану водойм є концентрація хлорофілу-а (Chl-a) – основного пігменту фітопланктону, надмірний вміст якого свідчить про процеси евтрофікації. Традиційні методи моніторингу, що базуються на точковому відборі проб, є точними, проте не забезпечують просторової репрезентативності та оперативності [1].

Розвиток технологій дистанційного зондування Землі (ДЗЗ), зокрема запуск місії Sentinel-2, відкрив нові можливості для масштабного моніторингу. Проте аналіз внутрішніх водойм (води 2-го типу) ускладнюється оптичною неоднорідністю середовища через вплив розчинених органічних речовин та завислих наносів. Це обмежує ефективність класичних емпіричних алгоритмів і зумовлює необхідність застосування методів глибокого навчання (Deep Learning), здатних моделювати складні нелінійні залежності між спектральними даними та параметрами якості води [2].

Методологія дослідження. У роботі запропоновано методику, що розглядає оцінку концентрації хлорофілу як задачу піксельної регресії. Це дозволяє отримати неперервне поле значень, що є більш інформативним порівняно з дискретною класифікацією.

Підготовка даних. Формування навчальної вибірки реалізовано на базі хмарної платформи Google Earth Engine (GEE). Використано знімки Sentinel-2 рівня обробки Level-2A (з атмосферною корекцією). Для забезпечення якості даних застосовано маскування хмар, тіней та сторонніх об'єктів на основі каналу класифікації сцени (SCL). В якості еталонних даних ("ground truth") використано нормалізований різницевий індекс хлорофілу (NDCI), який розраховується за формулою (1) та має високу кореляцію з концентрацією біомаси у каламутних водах [3]:

$$NDCI = \frac{R_{rs}(B5) - R_{rs}(B4)}{R_{rs}(B5) + R_{rs}(B4)} \quad (1)$$

де $R_{rs}(B5)$ – коефіцієнт відбиття у каналі "червоного краю" (Red Edge, 705 нм), чутливому до розсіювання клітинами водоростей;

$R_{rs}(B4)$ – відбиття у червоному каналі (665 нм), що відповідає піку поглинання хлорофілу.

Для навчання моделей великі супутникові сцени були розбиті на патчі розміром $256 * 256$ пікселів з перекриттям, що дозволило збільшити обсяг вибірки та зберегти локальний контекст.

Архітектури нейронних мереж. Для порівняльного аналізу обрано три архітектури, що представляють різні підходи до сегментації:

– U-Net – повністю згортована мережа (CNN) з симетричною структурою енкодер-декодер. Її ключовою особливістю є наявність skip-connections, які передають просторову інформацію з початкових шарів до декодера, що забезпечує високу точність локалізації меж об'єктів [4].

– SegFormer – сучасна модель на базі трансформерів, яка використовує ієрархічний енкодер MiT (Mix Transformer) та легковаговий MLP-декодер. Завдяки механізму самоуваги (Self-Attention) вона ефективно моделює глобальний контекст зображення [5].

– TransUNet – гібридна архітектура, що поєднує переваги обох підходів. Вона використовує CNN (ResNet-50) для вилучення локальних ознак, трансформерний блок у "вузькому горлі" для моделювання глобальних залежностей та каскадний декодер для відновлення роздільної здатності [6].

Результати експериментів. Навчання моделей проводилося з використанням функції втрат MSE (Mean Squared Error) та оптимізатора Adam. Результати тестування на відкладеній вибірці (Кременчуцьке водосховище) наведено у таблиці 1.

Таблиця 1. Порівняння метрик ефективності моделей

Модель/Показник	MSE (Loss)	MAE	RMSE	R^2 Score
TransUNet	0.000267	0.006442	0.015890	0.923459
Standard U-Net	0.000288	0.006258	0.016695	0.890535
SegFormer (B0)	0.187062	0.402110	0.432328	-62.120441

Аналіз результатів показує, що чиста трансформерна модель SegFormer (версія B0) виявилася непридатною для даної задачі регресії на обмеженому наборі даних, продемонструвавши від'ємний коефіцієнт детермінації. Це свідчить про те, що без попереднього навчання на великих масивах даних трансформери важко адаптуються до піксельної регресії з високою точністю.

Класична модель U-Net показала стабільно високий результат ($R^2 = 0.89$), підтвердивши свою ефективність як базового рішення. Однак найкращі показники продемонструвала гібридна модель TransUNet, досягнувши $R^2 = 0.92$ на етапі порівняння та при фінальному тестуванні.

Після проведення повноцінного навчання моделі TransUNet було отримані наступні метрики (табл. 2).

Таблиця 2 – Загальна статистика моделі

Метрика	Значення
MSE (Mean Squared Error)	0.00019
MAE (Mean Absolute Error)	0.00506
RMSE (Root MSE)	0.01364
R ² Score	0.95199

Динаміка процесу навчання TransUNet (рис. 1) демонструє стабільне зменшення функції втрат та зростання метрики R^2 без ознак перенавчання. Детальний аналіз роботи TransUNet показав:

- Висока точність регресії: Середньоквадратична помилка (RMSE) склала лише 0.0136, що є незначним відхиленням у масштабі індексу NDCI (діапазон -1...1).
- Ефективність класифікації: Після дискретизації прогнозів на класи якості води ("Чиста", "Помірна", "Цвітіння"), модель показала високу точність та повноту для класу високого забруднення (> 0.89 та > 0.70 відповідно). Це критично важливо для задач раннього попередження про екологічні загрози.

Рис. 1. Динаміка навчання моделі TransUNet

Візуальний аналіз отриманих результатів (рис. 2) підтверджує, що TransUNet краще за інші моделі відтворює плавні градієнти концентрації та чітко виділяє межі плям цвітіння, ігноруючи при цьому шуми, які часто призводять до помилок у простіших моделях.

Рис. 2 – Візуалізація отриманих результатів

Висновки. У роботі розроблено та досліджено методику сегментування зображень водної поверхні для оцінки екологічного стану водойм. Встановлено, що використання гібридної архітектури TransUNet, яка поєднує локальну чутливість згорткових мереж та глобальний контекст трансформерів, дозволяє досягти найвищої точності прогнозування ($R^2 = 0.95$). Запропонований підхід забезпечує автоматизацію процесу моніторингу, дозволяючи отримувати детальні карти розподілу хлорофілу-а без необхідності проведення дорогих польових робіт.

ДЖЕРЕЛА

1. Sagan V. et al. Monitoring inland water quality using remote sensing: potential and limitations of spectral indices, bio-optical simulations, machine learning, and cloud computing. *Earth-Science Reviews*. – 2020. – Vol. 205. – P. 103187.
2. Ma L. et al. Deep learning in remote sensing applications: A meta-analysis and review. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*. 2019. Vol. 152. P. 166–177.
3. Mishra S., Mishra D. R. Normalized difference chlorophyll index: A novel model for remote estimation of chlorophyll-a concentration in turbid productive waters. *Remote Sensing of Environment*. – 2012. – Vol. 117. – P. 394–406.
4. Ronneberger O., Fischer P., Brox T. U-Net: Convolutional networks for biomedical image segmentation. *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI)*. – Springer, 2015. – P. 234–241.
5. Xie E. et al. SegFormer: Simple and efficient design for semantic segmentation with transformers. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*. 2021. Vol. 34. – P. 12077–12090.
6. Chen J. et al. TransUNet: Transformers make strong encoders for medical image segmentation. *arXiv preprint arXiv:2102.04306*. – 2021.

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ СКЛАДНО СТРУКТУРОВАНИМИ ІТ-ПРОЄКТАМИ

здобувач Іванько Микита, к.т.н., доцент Бондар Олександр

Національний університет «Одеська політехніка», Україна

У роботі розглянуто підходи до управління складноструктурованими ІТ-проєктами, що поєднують технічну, організаційну та функціональну складність. На прикладі розроблення корпоративної ERP-платформи проаналізовано вплив багаторівневої архітектури, мікросервісних інтеграцій і мультикомандної взаємодії на координацію робіт, управління змінами та контроль залежностей між компонентами. Показано, що ефективне управління такими проєктами потребує системної моделі контролю зв'язків, автоматизованого трасування впливу змін і уніфікації комунікацій між командами розробки.

Ключові слова: проєкт створення ERP-платформа, складноструктурований ІТ-проєкт, мікросервісна архітектура, координація команд та вимог.

Складноструктуровані ІТ-проєкти характеризуються багаторівневою архітектурою, численними взаємозалежностями між компонентами, багатокомандною взаємодією та постійними змінами бізнес-вимог. Такі проєкти поєднують технологічну, організаційну та функціональну складність, що вимагає системного підходу до управління процесами, ресурсами, ризиками й особливо – змінами. Одним із типових прикладів складноструктурованого ІТ-проєкту є розробка корпоративної ERP-платформи для середньої виробничо-логістичної компанії, метою якої є інтеграція всіх бізнес-процесів підприємства в єдине цифрове середовище [1].

Компанія, що має кілька філій і напрямів діяльності, зокрема виробництво, логістику, збут, фінанси та клієнтську підтримку, потребує уніфікованої ERP-системи, яка замінює розрізнені локальні рішення: Excel-звіти, окремі бухгалтерські бази, CRM і плани закупівель. Архітектура майбутньої системи базується на мікросервісному підході та хмарній інфраструктурі, що забезпечує масштабованість, гнучкість і централізоване управління. Проте саме така архітектура створює високу структурну складність, оскільки кожен сервіс або модуль взаємодіє з іншими через численні API-шлюзи, утворюючи складну мережу технічних та бізнес-залежностей [2].

Однією з важливих ознак структурної складності проєкту є багаторівнева ієрархія, яка охоплює шість рівнів: від стратегічної мети – створення єдиної цифрової екосистеми підприємства до технічної інфраструктури, що включає сервери, CI/CD, моніторинг і DevOps-середовище. На проміжних рівнях розміщені домени бізнес-функцій (фінанси, логістика, виробництво, HR, продажі), модулі, API-сервіси та бази даних. У цій ієрархії будь-яка зміна в логіці одного модуля (наприклад, управління замовленнями) може вплинути на пов'язані підсистеми, зокрема фінансову аналітику або CRM, створюючи каскадний ефект у системі.

Другим чинником складності є висока кількість взаємозалежних компонентів. Наприклад, модуль Procurement (закупівлі) пов'язаний із Inventory (складські залишки) і Finance (бюджетування), CRM – із Order Management та Support Portal, а HR – з Access Control і Payroll. Ці зв'язки необхідно постійно відстежувати та контролювати, особливо під час зміни вимог або додавання нового функціоналу. Без системного управління змінами навіть незначна корекція бізнес-правила може призвести до збоїв у суміжних сервісах або до невідповідності даних між модулями.

Проект має високу різноманітність типів робіт, від розробки back-end та front-end компонентів до інженерії даних, аналітики, тестування та DevOps-автоматизації. Кожен напрям має власну методологію (Scrum, Kanban, DevOps), графік релізів і команду з окремими цілями. Це створює потребу у координаційному механізмі, який забезпечує узгодженість дій між усіма учасниками та дозволяє контролювати вплив змін [3].

Крім того, ERP-платформа розвивається за участю мультикомандної структури. Бізнес-аналітики формують вимоги, розробники створюють і оновлюють модулі, команда інтеграції відповідає за з'єднання між системами, QA – за тестування, а DevOps – за безперервне розгортання. Координація між цими групами здійснюється через цифрові інструменти управління (Jira, Confluence, Azure DevOps), які дають змогу централізовано відстежувати зміни, фіксувати залежності й контролювати виконання завдань [4].

Складність управління також посилюється через взаємозв'язки між підсистемами: зміна в модулі «Invoice Management» впливає на «Finance Reports», «Tax Compliance» та «Audit Logs». Наприклад, навіть незначна зміна у валютному форматі може спричинити необхідність оновлення десятків мікросервісів, тестових сценаріїв і бізнес-звітів. Без автоматизованих засобів трасування впливу змін контроль таких процесів стає ускладненим [5].

Проект розробки ERP-платформи має низку специфічних особливостей, що зумовлюють його складноструктурований характер:

1. Мікросервісна архітектура, яка передбачає взаємодію десятків незалежних модулів через API-шлюзи.
2. Багаторівнева структура (6 рівнів) – від стратегічних цілей до технічної інфраструктури (сервери, DevOps, безпека).
3. Мультикомандна організація робіт, де залучені окремі групи бізнес-аналітиків, розробників, інтеграторів, QA та DevOps.
4. Висока взаємозалежність компонентів – зміна одного модуля може вплинути на роботу кількох інших (наприклад, модуль закупівель на фінанси та запаси).
5. Використання гібридних методологій управління (Scrum + DevOps + ITIL) для підтримки гнучкості й стабільності розробки.
6. Велика кількість зовнішніх інтеграцій (1C, SAP, CRM клієнтів, служби доставки, банківські системи).

Серед характеристик проекту можна виділити наступні:

- 1) тип проекту: складноструктурований корпоративний IT-проект середнього масштабу;
- 2) тривалість: орієнтовно 18 місяців (у 3 основних етапи: аналіз, розробка, впровадження);
- 3) бюджет: близько 1,5 млн USD;
- 4) команда: понад 40 учасників (аналітики, розробники, тестувальники, DevOps, керівники напрямів);
- 5) технологічна база: мікросервісна архітектура на базі Java Spring, Python, React, PostgreSQL, Kubernetes, Azure DevOps;
- 6) інтеграційна модель: REST/gRPC API, шина даних, ETL-конвеєри;
- 7) результат: функціонуюча ERP-платформа, що забезпечує інтеграцію бізнес-доменів та централізовану аналітику.

У процесі реалізації проекту розробки корпоративної ERP-платформи визначено низку обмежень, які впливають на планування, виконання та контроль робіт. Насамперед, проект має чітко встановлене бюджетне обмеження, яке не перевищує 1,5 млн доларів США. Це вимагає раціонального використання фінансових ресурсів і суворого контролю витрат на кожному етапі реалізації. Крім того, існує часове обмеження – усі роботи мають бути завершені протягом 18 місяців із дотриманням узгоджених релізів та етапів. Також проект обмежено ресурсно, оскільки кількість учасників команди є фіксованою, а залучення зовнішніх підрядників – обмежене [6].

Додатковим чинником є технічні обмеження, що пов'язані з необхідністю забезпечити сумісність нової системи з уже діючими програмними продуктами, зокрема з бухгалтерськими рішеннями BAS та CRM-системами клієнтів. Важливими є також вимоги до інформаційної безпеки: ERP-платформа має відповідати внутрішній корпоративній політиці захисту даних і міжнародним стандартам, таким як GDPR та ISO/IEC 27001. Не менш суттєвими є організаційні обмеження, пов'язані з готовністю персоналу до впровадження нової системи, необхідністю навчання користувачів та адаптацією бізнес-процесів до нових цифрових рішень.

Разом із цим, у проекті прийнято низку допущень, які визначають вихідні умови його реалізації. Передбачається, що керівництво компанії забезпечить повну підтримку проекту на всіх етапах від ініціації до впровадження, включно з прийняттям управлінських рішень і ресурсним забезпеченням. Очікується, що ключові користувачі активно братимуть участь у формуванні та валідації вимог, а також у тестуванні основних функціональних модулів. При цьому вважається, що протягом усього циклу реалізації не відбудеться значних змін у бізнес-моделі компанії, які могли б вплинути на логіку побудови системи.

Таким чином, визначені обмеження й допущення формують основу для планування, управління ризиками та контролю змін у проекті. Вони допомагають збалансувати очікування зацікавлених сторін, реальні можливості команди та технічні

умови впровадження системи, що є запорукою стабільного й успішного виконання проекту.

Отже, розробка корпоративної ERP-платформи для середньої компанії є типовим прикладом складноструктурованого ІТ-проекту, який має складну ієрархію, численні інтеграції, мультикомандну взаємодію та потребує інтелектуального управління змінами.

ДЖЕРЕЛА

1. Лавриненко С., Кравчук І., Буднік О. Сучасні ERP-технології – ефективна складова системи менеджменту організацій. Економіка та суспільство. 2024. Вип. 62.
2. Оксамитна Л., Пряха Р. Особливості сучасних ERP-систем управління бізнес-процесами підприємства. *Управління розвитком складних систем*. 2022. Вип. 51. С. 31-40.
3. Трофименко О., Логінова Н. Аналіз проблем управління ІТ-проектами. *Інформаційні управляючі системи і технології (ІУСТ-ОДЕСА-2023)* : матер. XI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21-23 вересня 2023 р.). 2023. С. 213-216.
4. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. PMBOK® Guide. 7th ed. PMI, 2021. URL: <https://www.pmi.org/standards/pmbok>
5. Crawford, T., Duong, S., Fueston, R., Lawani, A., Owoade, S., Uzoka, A., ... & Yazdinejad, A. (2023). AI in software engineering: a survey on project management applications. *arXiv preprint arXiv:2307.15224*.
6. Копанєв А., Тесленко П., Майстер І., Перекрестов І. (2025). Особливості управління проектами в цифрових агенціях. *Управління розвитком складних систем*, 63. 93-103

ПРОЦЕСНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ CLOUD INTELLIGENT KNOWLEDGE MANAGEMENT LIFECYCLE (CIKML)

д.т.н, професор Олена Данченко¹, здобувач PhD Павло Скакун²,
к.т.н, доцент Анна Коваленко³

Черкаський державний технологічний університет

¹ ORCID: 0000-0001-5657-9144

² ORCID: 0009-0001-0835-997X

³ ORCID: 0000-0003-3610-9465

У роботі проаналізовано обмеження традиційних підходів до управління знаннями в ІТ-проектах, які не забезпечують безперервності та адаптивності знаннєвих процесів у цифровому середовищі. Розроблено процесну модель управління знаннями CIKML (Cloud

Intelligent Knowledge Management Lifecycle), що формалізує управління знаннями як безперервний життєвий цикл, інтегрований у проєктну діяльність та цифрову інфраструктуру організації. Показано взаємозв'язок процесної моделі з авторською концептуальною моделлю та обґрунтовано можливість подальшої математичної формалізації потоків знань. У межах моделі визначено ключові етапи управління знаннями, механізми зворотного зв'язку та інструменти підтримки еволюції знань. Обґрунтовано доцільність використання хмарних і інтелектуальних технологій для збереження організаційної пам'яті та підтримки управлінських і технічних рішень. Практичне застосування моделі можливе при проєктуванні та впровадженні корпоративних систем управління знаннями в IT-проєктах різної складності.

Ключові слова: управління знаннями, IT-проєкти, процесна модель, хмарні технології, цифрова трансформація, життєвий цикл знань.

Сучасний етап розвитку IT-проєктів характеризується інтенсивною цифровою трансформацією, зростанням складності технологічних рішень, розподіленістю проєктних команд і високою динамікою змін. За таких умов знання набувають статусу стратегічного активу, що безпосередньо впливає на ефективність управління проєктами, інноваційну спроможність організацій і якість управлінських рішень. Результати сучасних наукових досліджень свідчать, що успішна цифрова трансформація неможлива без системного управління знаннями, інтегрованого з цифровими технологіями та проєктною діяльністю (Kamble et al., 2021; Hafeez et al., 2025).

Водночас більшість традиційних моделей управління знаннями мають переважно статичний характер, орієнтуються на зберігання інформації у вигляді репозиторіїв і недостатньо інтегруються з життєвим циклом проєкту. Такі підходи не враховують проблем швидкого застарівання знань, інформаційного перевантаження та втрати неявних знань у цифровому середовищі (Shrivastav et al., 2025). Зазначені обмеження особливо актуалізуються в DevOps-орієнтованих IT-проєктах, де безперервна розробка та постачання програмного забезпечення ускладнюють накопичення, збереження й повторне використання проєктного досвіду (Jakobsson & Ivansson, 2023).

Систематичні огляди наукової літератури також засвідчують зміщення фокусу управління знаннями від ізольованих внутрішніх баз знань до хмарних, платформних та екосистемних рішень. Водночас у наявних дослідженнях недостатньо розробленими залишаються процесно орієнтовані моделі, здатні формалізувати повний життєвий цикл знань в IT-проєктах і забезпечити їх інтеграцію з проєктною діяльністю та цифровою інфраструктурою організації (Hafeez et al., 2025). У зв'язку з цим актуальною є розробка нових процесних підходів до управління знаннями, що поєднують життєвий цикл проєкту, хмарні технології та інтелектуальні механізми обробки знань.

Метою дослідження є розробка та наукове обґрунтування процесної моделі управління знаннями CIKML (Cloud Intelligent Knowledge Management Lifecycle), призначеної для системного формування, інтеграції та використання знань в ІТ-проєктах в умовах цифрової трансформації.

Розробка концептуальної моделі хмарної бази знань компанії Knowledge–Know–Keys–Communication–Cloud (5-K), представленої у роботі (Skakun & Danchenko, 2025), виявила потребу у створенні процесної моделі, здатної забезпечити управління знаннями як безперервний життєвий цикл, інтегрований у проєктну діяльність та цифрову інфраструктуру організації. Якщо концептуальна модель зосереджується на описі складу та ролей елементів системи управління знаннями, то модель CIKML формалізує їх динамічну взаємодію в часі, вбудовуючи управління знаннями у життєвий цикл ІТ-проєкту.

Метою побудови процесної моделі управління знаннями в ІТ-проєктах на основі методології IDEF0 є формалізація життєвого циклу управління знаннями як безперервного процесу, інтегрованого у проєктну діяльність і цифрову інфраструктуру організації.

У межах дослідження розроблено процесну модель управління знаннями в ІТ-проєктах CIKML (Cloud Intelligent Knowledge Management Lifecycle) типу «ТО ВЕ» («як повинно бути»), побудовану за методологією IDEF0. У даному контексті процесна модель розглядається як формалізоване (зокрема, графічне) подання процесу управління знаннями у вигляді цілісної системи взаємопов'язаних елементів — Вхідів (Inputs), Керуючих елементів (Controls), Механізмів (Mechanisms) та Виходів (Outputs), що відображають логіку перетворення знаннєвих ресурсів у результати, цінні для проєктної діяльності.

Побудову моделі «ТО ВЕ» у нотації IDEF0 розпочато зі створення контекстної діаграми A0, поданої на рис. 1. Контекстна діаграма відображає узагальнений процес управління знаннями в ІТ-проєктах, визначає його межі, ключові структурні елементи та основні взаємозв'язки між ними.

Етап A0 репрезентує процес управління знаннями в ІТ-проєктах як цілісну функцію, що трансформує вхідні інформаційні та знаннєві ресурси у результати, які мають практичну цінність для поточного та майбутніх проєктів. Основною метою процесу A0 є забезпечення системного формування, інтеграції, збереження та використання знань в ІТ-проєктах з метою підвищення обґрунтованості управлінських і технічних рішень, накопичення організаційної пам'яті та забезпечення міжпроєктного трансферу досвіду. Контекстна діаграма A0 фіксує чотири ключові групи елементів процесу — Входи (Inputs), Керуючі елементи (Controls), Механізми (Mechanisms) та

Виходи (Outputs), кожна з яких виконує визначену функціональну роль у загальній логіці управління знаннями.

Входи процесу A0 репрезентують сукупність джерел знань та інформації, що надходять у систему управління знаннями з проектного середовища та попереднього організаційного досвіду і формують первинну знаннєву основу процесу. До Входів належать:

Рис. 1. Контекстна діаграма A0 процесної моделі управління знаннями в ІТ-проєктах (SIKML)

- проектні артефакти, що відображають результати планування, проєктування та управління;
- технічні та DevOps-артефакти, які фіксують інженерні рішення та еволюцію ІТ-проєкту;
- командні комунікації, що містять неформалізовані знання, отримані в процесі взаємодії учасників проєкту;
- проектна та організаційна документація, яка задає нормативно-процедурний контекст реалізації проєкту;

– Lessons Learned попередніх проєктів, що репрезентують накопичений досвід організації.

Таким чином, входи процесу A0 забезпечують формування комплексного інформаційно-знаннєвого підґрунтя для подальшої інтеграції та використання знань в IT-проєкті

Керуючі елементи визначають нормативні, методологічні та концептуальні рамки реалізації процесу управління знаннями без безпосереднього виконання операційних дій. До Керуючих елементів (Controls) процесу A0 віднесено:

- організаційні стандарти управління знаннями, які визначають принципи фіксації, актуалізації та використання знань у проєктній діяльності;
- методологічні стандарти управління IT-проєктами, що задають логіку життєвого циклу проєкту та формують контекст виникнення й використання знань;
- політики безпеки та доступу, які встановлюють обмеження щодо використання, поширення та захисту знаннєвих ресурсів;
- концептуальну модель Knowledge–Know–Keys–Communication–Cloud (5-K), що формує цілісне бачення структури знань, ролі людини, механізмів доступу, комунікацій і хмарного середовища в системі управління знаннями;
- правила використання штучного інтелекту (ШІ) для обробки знань, які регламентують допустимі сценарії застосування інтелектуальних інструментів і забезпечують контроль якості та надійності отриманих результатів.

Таким чином, керуючі елементи визначають нормативні та методологічні межі реалізації процесу управління знаннями в IT-проєктах

Механізми процесу A0 відображають сукупність технічних, інтелектуальних і людських засобів, за допомогою яких здійснюється практична реалізація управління знаннями в IT-проєктах. До Механізмів (Mechanisms) процесу належать:

- хмарне середовище управління знаннями, яке забезпечує зберігання, масштабованість і доступність знань незалежно від просторово-часових обмежень;
- ШІ-інструменти обробки знань, що підтримують аналіз, узагальнення та рекомендаційні функції на основі накопичених знаннєвих ресурсів;
- графове та семантичне подання знань, яке забезпечує представлення знань у вигляді взаємопов'язаних структур і полегшує інтерпретацію контексту та зв'язків між елементами;

- семантичний пошук і контекстна навігація, що забезпечують доступ до релевантних знань з урахуванням змісту та поточної проєктної ситуації;

- проєктна команда як носій неявних знань, яка виступає джерелом практичного досвіду, інтуїтивних рішень і контекстних знань, не завжди придатних до повної формалізації;

- інтеграція з операційними системами проєкту, що забезпечує актуальність знаннєвих ресурсів шляхом автоматичного обміну даними з інструментами управління проєктом і розробкою.

Таким чином, механізми формують операційну основу реалізації процесу управління знаннями в ІТ-проєктах

Виходи відображають результати та цінність, створені внаслідок функціонування системи управління знаннями в ІТ-проєктах. До Виходів (Outputs) процесу A0 належать:

- інтегрована модель знань проєкту в системі управління знаннями, що є формалізованим представленням знань проєкту та відображає їх структуру, зв'язки й контекст у межах єдиної системи;

- підтримка прийняття управлінських і технічних рішень на основі знань, яка забезпечує підвищення обґрунтованості та якості рішень у процесі реалізації ІТ-проєкту;

- організаційна пам'ять ІТ-проєкту, що акумулює накопичений досвід, прийняті рішення та контекст реалізації проєкту;

- Lessons Learned для наступних проєктів, які репрезентують узагальнений і підготовлений до повторного використання досвід, орієнтований на міжпроєктний трансфер знань.

Узагальнюючи, виходи процесу A0 демонструють трансформацію знаннєвих ресурсів у практичну цінність для поточних і майбутніх ІТ-проєктів. Таким чином, контекстна діаграма A0 підтверджує, що процес управління знаннями в ІТ-проєктах є системним, керованим і технологічно підтриманим життєвим циклом, орієнтованим на створення практичної цінності.

У результаті дослідження розроблено процесну модель управління знаннями CIKML (Cloud Intelligent Knowledge Management Lifecycle), яка забезпечує цілісний та адаптивний підхід до управління знаннями в ІТ-проєктах в умовах цифрової трансформації. Запропонована модель формалізує управління знаннями як безперервний життєвий цикл, інтегрований у проєктну діяльність та цифрову інфраструктуру організації.

Застосування процесної моделі CIKML дозволяє:

- подолати обмеження традиційних статичних моделей управління знаннями;
- інтегрувати управління знаннями у життєвий цикл ІТ-проєкту;
- забезпечити використання хмарних та інтелектуальних технологій для підтримки еволюції знань;
- підвищити обґрунтованість управлінських і технічних рішень та забезпечити збереження організаційної пам'яті.

Практична цінність моделі СІКМЛ полягає в можливості її використання як методологічної основи для проєктування сучасних систем управління знаннями в ІТ-проєктах. У поєднанні з концептуальною та перспективною математичною моделями вона формує цілісну наукову основу управління знаннями в цифрово трансформованих проєктних середовищах.

ДЖЕРЕЛА

1. Jakobsson, S., & Ivansson, L. (2023). *Evaluation of using knowledge retention practices in a DevOps workflow* (Master's thesis, Linköping University). Linköping, Sweden.
2. Hafeez, S., Shahzad, K., Helo, P., & Mubarak, M. F. (2025). Knowledge management and SMEs' digital transformation: A systematic literature review and future research agenda. *Journal of Innovation & Knowledge*, 10, 100728. <https://doi.org/10.1016/j.jik.2025.100728>.
3. Kamble, S. S., Gunasekaran, A., & Sharma, R. (2021). Knowledge management and digital transformation for Industry 4.0: A systematic literature review. *International Journal of Production Research*, 59(15), 4513–4533. <https://doi.org/10.1080/00207543.2020.1869648>.
4. Shrivastav, S. K., Bag, S., & Bhattacharya, R. (2025). Sustainable knowledge management in the digital era: Leveraging natural language processing to identify trends, challenges and future directions. *Journal of Knowledge Management*, 29(9), 2843–2872. <https://doi.org/10.1108/JKM-10-2024-1251>.
5. Skakun, P. P., & Danchenko, O. B. (2025). Conceptual model of knowledge management in IT projects. In *Proceedings of the International Scientific and Practical Conference “Information Systems and Innovative Technologies for Project and Program Management”* (pp. 263–267, Kharkiv–Koblevo, September 15–20, 2025). Kharkiv: Kharkiv National University of Radio Electronics.

РИЗИКИ ПРОЄКТУ СТВОРЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

здобувач Донцов Святослав¹, к.т.н., доцент Тесленко Павло²
Національний університет «Одеська політехніка», Україна

²ORCID : 0000-0001-6564-6185

У доповіді розглянуто ризики ІТ-проєкту створення корпоративної інформаційної системи для мережі ресторацій в контексті гнучкого управління середовищем розробки. Показано, що основні ризики проєкту пов'язані з інтеграцією модулів, низькою ІТ-компетентністю користувачів і технічними збоями під час впровадження. Застосування підходу Risk-Based Sprint Planning у Scrum забезпечує постійне виявлення, оцінку та пом'якшення ризиків у межах кожного спринта, що дає змогу зменшувати ризикову експозицію і підвищувати стабільність продукту.

Ключові слова: управління ризиками, Scrum, Risk-Based Sprint Planning, корпоративна інформаційна система, гнучка методологія.

Розробка продукту ІТ-проєкту створення корпоративної інформаційної системи (КІС) для локальної мережі ресторацій базується на загальній стандартній процедурі життєвого циклу програмного продукту, яка включає етапи ініціації, аналізу вимог, проєктування, розробки, тестування, впровадження та супроводу [8].

В даному проєкті процедура розробки продукту матиме певні відмінності через складність і багатокомпонентність майбутньої КІС.. План процедури передбачає поетапне уточнення вимог, прототипування модулів, їх інтеграцію через корпоративну шину даних, проведення інтеграційного тестування та пілотне впровадження в одній ресторації.

Розробка продукту починається з визначення його функціоналу. Він визначається через моделювання поточних процесів і формування цільової моделі, де кожна бізнес-операція має бути підтримана конкретним модулем системи. Для цього проводяться інтерв'ю з адміністраторами ресторацій, менеджерами, кухарями, маркетологами, щоб зрозуміти реальні потреби користувачів та зменшити ризики невизначеності.

На відміну від класичного підходу, де ризики ідентифікуються та фіксуються на початкових етапах, у Scrum управління ризиками є безперервним процесом, який супроводжує кожен спринт. Ризики постійно оновлюються відповідно до результатів виконаних завдань, ретроспективи та отриманого зворотного зв'язку від стейкхолдерів [1, 2]. Основна відмінність полягає у швидкості реагування: замість великих планів і звітів команда одразу вносить корективи у роботу. Таким чином, гнучке управління ризиками передбачає не стільки формальну документацію, скільки регулярну оцінку стану команди, продукту та середовища розробки.

Ідентифікація ризиків у Scrum відбувається колективно, за участю всієї команди на плануванні та ретроспективі [3]. У проєкті ризики охоплюють кілька площин:

- інтеграцію модулів (кухня, склад, доставка, маркетинг);
- взаємодію з ресторанными працівниками;
- складність впровадження системи в реальне середовище;

– низьку ІТ-компетентність користувачів.

Реєстр ризиків проєкту створення КІС для ресторацій складається з наступних: відсутність чіткого розуміння вимог від ресторанных менеджерів; високий рівень помилок у кодї після спринта; недостатня ІТ-грамотність кінцевих користувачів; перевантаження команди завданнями; затримка інтеграції модулів (CRM, доставка, кухня); відсутність ключових експертів; несвоєчасне прийняття рішень замовником; невідповідність продукту очікуванням клієнтів; технічні збої при запуску системи.

Після кожного спринта ризики оновлюються на основі ретроспективи. Наприклад, якщо команда відзначає, що не встигла завершити завдання — це сигнал про ризик неправильного планування або завищеного обсягу роботи. Якщо виникає багато багів, формується ризик зниження якості продукту [17]. Коли учасники повідомляють, що не володіють певними навичками для наступного спринта, це створює ризик затримки через потребу у навчанні.

Усі такі ризики заносяться в реєстр як “виявлені після спринта” з коротким описом, оцінкою впливу та запланованими діями. В Scrum це часто робиться через створення окремих задач типу “risk item” у Jira або через розділ “Lessons learned” у Confluence.

Методи управління ризиками у гнучкому середовищі базуються на адаптивності. Найчастіше використовуються моделі: continuous risk review (постійний перегляд ризиків), risk burndown chart (графік зниження ризиків), risk-based sprint planning (планування спринта з урахуванням ризиків).

Особливістю даного проєкту є те, що система створюється для користувачів із різним рівнем технічних знань — від кухарів до аналітиків маркетингу. Це створює додаткові ризики, пов’язані з невдалим інтерфейсом, неправильним використанням системи або опором до змін [19].

Далі представлена процедура Risk-Based Sprint Planning для поєднання планування спринта із системним управлінням ризиками. На прикладі другого спринта, який присвячений розробці модуля управління доставкою, детально показано, як ця процедура реалізується в гнучкому середовищі Scrum.

На початку планування Product Owner разом із Scrum-командою проводить коротку ідентифікацію ризиків, що пов’язані з новим функціоналом. Виявляються три основні типи загроз: технічний ризик інтеграції між системою кухні та модулем доставки, ризик помилок у відображенні статусів замовлень на екранах працівників ресторації та ризик затримки через недостатнє тестування під час високого навантаження. Кожен ризик оцінюється за двома параметрами — імовірністю виникнення та потенційним впливом на хід проєкту. Наприклад, технічна інтеграція має високу імовірність (0.7) і високий вплив (5), що дає добуток 3.5. Помилки у відображенні статусів оцінюються як середня імовірність (0.4) і середній вплив (3), тобто 1.2, а затримка через тестування — як $0.5 \times 4 = 2.0$. Таким чином, загальний рівень ризику на спринт становить 6.7.

Після оцінки команда переходить до класифікації ризиків за рівнем важливості. Найвищим вважається перший ризик, тому головна мета спринта формулюється як

перевірка коректності інтеграції між підсистемами та усунення критичних проблем синхронізації. У беклозі спринта обираються завдання, спрямовані на зниження цього ризику: створення тестового API-з'єднання між кухнею та модулем доставки, моделювання одночасних запитів, тестування механізму оновлення статусу замовлення та моніторинг швидкодії. Ці завдання отримують позначку “Risk Priority” у Jira, щоб команда могла бачити, що вони мають стратегічне значення.

Після узгодження завдань Product Owner спільно з розробниками уточнює ціль спринта. Вона формулюється не як створення нового коду, а як зменшення ризику. Наприклад: “Мета спринта — забезпечити стабільну інтеграцію системи доставки з кухонним модулем та підтвердити відсутність втрат даних при одночасних замовленнях.” Ця мета записується в картку Sprint Goal і стає орієнтиром для команди.

Під час самого спринта Scrum Master щодня контролює виконання завдань і відслідковує, як зменшується ризик. Якщо під час стендапу з'являються нові труднощі (наприклад, API ресторанної системи нестабільне), команда одразу створює додаткове завдання “Розробити резервний канал передачі даних” і додає його в спринт із позначкою “mitigation”. Таким чином ризик перетворюється у конкретні дії з пом'якшення.

Після завершення двотижневого спринта команда проводить Sprint Review. На ньому демонструється результат тестів — система доставки стабільно оновлює статуси, а затримка відповіді зменшилась на 30%. Product Owner оновлює оцінки ризиків: технічний ризик інтеграції тепер має імовірність 0.3 та вплив 3, тобто 0.9 замість 3.5. Загальний рівень ризику знижується з 6.7 до 3.1, що фіксується в Risk Burndown Chart. Це свідчить, що команда досягла основної мети спринта — ризику скоротились удвічі.

Після цього проводиться коротка ретроспектива, де команда аналізує процес. Було відзначено, що кілька ризиків виявились неочікуваними — наприклад, невідповідність форматів даних між модулями. Це стає новим ризиком для наступного спринта. Product Owner додає його в backlog як окремий пункт “Несумісність форматів даних”, із позначенням імовірності 0.4 та впливу 4, і планує на нього завдання для Sprint 3. Результати аналізу формалізовано в табл. 1. Вона уключає етапи планування: ідентифікацію, оцінку, пріоритезацію, дії з пом'якшення ризиків та результати після спринта.

В таблиці наведено приклад аналізу лише двох ризиків у межах одного спринта. На етапі планування команда визначила чотири головні ризики, з яких найкритичнішим був ризик інтеграції між модулями кухні та доставки. Саме цей ризик отримав пріоритет №1 і став основною метою спринта.

Протягом двох тижнів команда виконала заплановані завдання з тестування та оптимізації системи. Після завершення спринта рівень ризикової експозиції зменшився удвічі — з 6.7 до 3.1. Один із ризиків (несумісність форматів даних) частково залишився і був перенесений до беклогу наступного спринта.

Таблиця 1 – Приклад Risk-Based Sprint Planning для Спринта №2 (Модуль доставки)

№	Ідентифікований ризик	Категорія	Імовірність (P)	Вплив (I)	Ризикова експозиція (P×I)	Пріоритет	Завдання для зниження ризику	Результат після спринта	Залишковий ризик
1	Нестабільна інтеграція між системою кухні та доставкою	Технічний	0.7	5	3.5	Високий	Створити API-з'єднання; провести тестування синхронізації замовлень	Інтеграція стабільна, помилки синхронізації усунені	0.9
2	Помилки у відображенні статусів замовлень	Функційний	0.4	3	1.2	Середній	Моделювання різних сценаріїв замовлень; перевірка логіки оновлення статусів	Помилки виправлені, проведено додаткове тестування UI	0.5

Таким чином, Risk-Based Sprint Planning забезпечує гнучке керування невизначеністю в межах кожного циклу. Замість того щоб відкладати ризикові завдання, команда вирішує їх одразу. В результаті Scrum-команда не лише розробляє продукт, а й постійно покращує його надійність, реагуючи на потенційні загрози ще до того, як вони перетворяться на реальні проблеми.

ДЖЕРЕЛА

1. Бутенко С.І. Особливості корпоративних інформаційних систем. *Системи управління, навігації та зв'язку*. 2024. № 4. С. 46-51.
2. Шашкова Н., Фадєєва І., Казакова Т. Управління проектами в ІТ сфері: застосування гнучких методологій. *Scientific Notes of Lviv University of Business and Law*. 2021. Том 28. С. 166-172.
3. Максимов А. Аналіз стандартів управління ризиками та їх використання в ІТ-проектах. *Управління розвитком складних систем*. 2025. Вип. 61. С. 66-75.
4. Псарьов О.В. Моделі, методи та інформаційні технології управління ризиками у проектах масштабованої гнучкої розробки програмних продуктів : дис. ... д-ра філософії : 122. Суми, 2025. 228 с.
5. Кравчук О., Кравчук Д. Аналіз та метод застосування найкращих практик для успішного управління ризиками в ІТ-проектах. *Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах*. 2023. № 4. С. 160-164.
6. Грабіна К. В. Моделі та методи інформаційної технології управління ризиками в ІТ-проектах : дис. ... д-ра філософії : 122. Суми, 2024. 185 с.

СИСТЕМНО-АНАЛІТИЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБЛЕННЯ УТИЛІТ АДМІНІСТРУВАННЯ СУБД SQLITE

Ірина Баковська¹, Ольга Задніпряна², здобувач Іван Ткаченко³
Національний університет імені адмірала Макарова

¹ 0009-0009-8975-0652

² 0009-0007-9946-5666

³ 0009-0001-0878-0529

Проведено системний аналіз засобів адміністрування автономних баз даних та розроблено програмну утиліту для СУБД SQLite, яка забезпечує підтримку процесів проектування, аналізу та керування структурами баз даних. Розглянуто архітектуру утиліти на основі багаторівневої моделі з чітким розмежуванням функцій доступу до даних, прикладної логіки та інтерфейсу користувача. Виконано апробацію ключових функцій, а саме перегляду таблиць, керування індексами та виконання SQL-запитів, за типовими сценаріями адміністрування. Отримані результати підтвердили ефективність реалізованих рішень і демонструють можливість використання утиліти в навчальних та прикладних інформаційних системах. Робота доводить доцільність застосування системного підходу при проектуванні легковагових СУБД і сприяє підвищенню надійності та зручності керування автономними базами даних.

Ключові слова: *SQLite, автономні бази даних, системний аналіз, адміністрування, проектування, програмна утиліта, інформаційні системи.*

Стрімкий розвиток інформаційних систем та зростання обсягів даних зумовлюють необхідність ефективного керування базами даних, зокрема в умовах автономного або вбудованого функціонування. У таких сценаріях дедалі ширше застосування знаходить СУБД SQLite, яка характеризується компактністю, відсутністю серверної складової та простотою інтеграції в прикладні програмні рішення. Разом з тим ефективність використання SQLite значною мірою залежить від наявності зручних і функціонально достатніх засобів адміністрування та проектування структури бази даних.

Аналіз наукових публікацій свідчить, що значна увага приділяється системному аналізу інформаційних процесів та моделей баз даних, а також вибору архітектурних підходів до організації зберігання даних. Зокрема, у роботі Шелестова А.Ю. та співавторів показано важливість системного підходу при проектуванні інформаційних систем, що працюють із просторовими та прикладними даними [1]. У дослідженні Резніченка О.В. та ін. обґрунтовано критерії вибору між реляційними та нереляційними базами даних, що є актуальним у контексті використання SQLite як реляційної автономної СУБД [2]. Водночас у наукових працях зазначається, що існуючі інструменти адміністрування часто орієнтовані на серверні СУБД або мають надлишкову функціональність, що ускладнює їх використання в легковагових системах.

Недоліками відомих засобів адміністрування SQLite є обмежені можливості системного аналізу структури бази даних, недостатня підтримка сценаріїв проектування та слабка інтеграція з методами формалізованого аналізу моделей даних.

Це підтверджується результатами досліджень методів аналізу системних характеристик моделей баз даних, де наголошується на необхідності поєднання структурного та цільового підходів [3].

Метою даної роботи є системний аналіз засобів адміністрування автономних баз даних та розроблення програмної утиліти для СУБД SQLite, яка забезпечує підтримку процесів проектування, аналізу та адміністрування баз даних з урахуванням принципів системного підходу.

У межах дослідження було застосовано методи системного, структурно-функціонального та сценарно-цільового аналізу. Застосування системного аналізу дало змогу розглядати процес адміністрування бази даних як сукупність взаємопов'язаних підсистем, що включають рівень доступу до даних, прикладну логіку та інтерфейс користувача. Такий підхід відповідає рекомендаціям щодо проектування складних інформаційних систем, наведеним у сучасних наукових роботах з системного аналізу [4].

На першому етапі дослідження проведено аналіз функціональних вимог до утиліти адміністрування SQLite. Було визначено, що ключовими функціями є перегляд структури бази даних, керування таблицями та індексами, виконання SQL-запитів і контроль цілісності даних. Далі виконано структурно-функціональний аналіз архітектури утиліти, у результаті якого обґрунтовано доцільність багаторівневої моделі з чітким розмежуванням відповідальностей між компонентами.

У таблиці 1 наведено узагальнену характеристику архітектурних компонентів розробленої утиліти.

Таблиця 1. Архітектурні компоненти програмної утиліти адміністрування SQLite

Компонент	Функціональне призначення	Системна роль
Рівень доступу до даних	Взаємодія з файлами SQLite, виконання SQL-команд	Забезпечення цілісності та надійності
Прикладна логіка	Обробка адміністративних операцій, аналіз структури БД	Реалізація системних функцій
Інтерфейс користувача	Візуалізація структури БД, керування операціями	Підтримка взаємодії з користувачем

Для реалізації утиліти використано мову програмування Python та стандартні бібліотеки роботи з SQLite, що забезпечило портативність і незалежність від платформи. Особливу увагу приділено апробації розробленої утиліти шляхом виконання типових сценаріїв адміністрування, зокрема створення та модифікації таблиць, аналізу їх структури та виконання довільних SQL-запитів. Застосування сценарно-цільового аналізу дозволило перевірити відповідність реалізованих функцій поставленій меті та оцінити ефективність запропонованих рішень, що узгоджується з підходами, описаними у роботах з аналізу сценаріїв розвитку систем [5].

Отримані результати показали, що розроблена утиліти забезпечує необхідний рівень функціональності для адміністрування автономних баз даних SQLite та може бути використана як у навчальних, так і в прикладних інформаційних системах.

Висновки. У результаті проведеного дослідження виконано системний аналіз процесів адміністрування автономних баз даних та розроблено програмну утиліту для СУБД SQLite. Запропоновано архітектурну модель утиліти, яка базується на принципах модульності та структурно-функціонального розподілу, що забезпечує надійність і розширюваність програмного рішення. Реалізовано основні функції адміністрування бази даних та підтверджено їх працездатність у процесі апробації. Отримані результати свідчать про доцільність застосування системного підходу при проектуванні засобів адміністрування SQLite та можуть бути використані для подальшого розвитку інструментів керування автономними базами даних.

ДЖЕРЕЛА

1. Шелестов, А. Ю., Кассуль, Н. М., Скакун, С. В., Кравченко, О. М., Волошин, С. В., & Загородній, Є. В. (2011). Геоінформаційна система моніторингу для сільськогосподарського підприємства. *Наукові праці ДонНТУ. Серія «Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка»*, (13(185)), 121–125.
2. Резніченко, О. В., Ляшенко, О. А., & Архіпова, В. В. (2024). Вибір між реляційними та нереляційними базами даних. *Технічні науки та технології*, (3(37)), 162–166.
3. Шаряк, В. (2024). Методи дослідження системних характеристик моделей бази даних. *Приладобудування та інформаційно-вимірвальні системи*, 116–121.
4. Теслер, Г. С., & Косс, В. А. (2008). Методика системного аналізу з позиції метрології системного підходу для потреб проектування систем управління. *Математичні машини і системи*, (1), 139–150.
5. Криворучко, О. В., Костюк, Ю. В., & Самойленко, Ю. О. (2021). Сценарно-цільовий аналіз технологічного процесу виробництва вершкового масла. *Таврійський вісник*, (6), 66–76.

НЕКОНТРОЛЬОВАНЕ РОЗШИРЕННЯ ЗМІСТУ ЯК ДЖЕРЕЛО РИЗИКІВ ІТ-ПРОЄКТІВ

здобувач PhD Микола Мартиненко¹, д.т.н., професор Дмитро Бедрій²

Національний університет «Одеська політехніка», Україна

²ORCID : 0000-0002-5462-1588

В доповіді розглянуто явище неконтрольованого розширення змісту ІТ-проектів як одного з ключових чинників виникнення ризиків у процесі розробки складних програмних систем. Показано, що поступове додавання нових вимог без погодження з планом може призвести до перевищення бюджету, порушення строків і втрати якості продукту. Обґрунтовано, що ризики такого типу мають причинно-наслідкову природу та формуються через неузгодженість між командами, дефіцит ресурсів і технічні обмеження. Наведено визначення поняття «ризик неконтрольованого розширення змісту ІТ-проектів» та прояви

їх наслідків. Запропоновано підходи до прогнозування цих ризиків на основі каузальних моделей і методів *Impact Analysis*, які дозволяють встановлювати логічні зв'язки між змінами у проекті та їх наслідками. Визначено, що актуальність теми зумовлена високою частотою виникнення таких ризиків в сучасних ІТ-проектах та необхідністю створення інтелектуальних систем аналітичної підтримки управління змістом.

Ключові слова: ризики, розширення змісту, ІТ-проект, каузальні моделі, *Impact Analysis*, управління змістом, прогнозування.

Неконтрольоване розширення змісту ІТ-проектів (англ. *scope creep*) – це поступове, неузгоджене або непланове збільшення обсягу робіт, функціоналу чи вимог до продукту проекту без відповідного коригування ресурсів, бюджету чи строків. Таке явище зазвичай виникає, коли до базового змісту постійно додаються нові функції, модулі або зміни, ініційовані різними стейкхолдерами, без аналізу їх впливу на проектну систему. На практиці це проявляється у вигляді нескінченного оновлення вимог, додаткових завдань для команди розробки, розмиття цілей і втрати фокусу на головному результаті.

Якщо розширення змісту не контролюється, воно безпосередньо впливає на трикутник проектних обмежень — *час, вартість, якість* [1]. Додавання нових вимог без збільшення бюджету або часу призводить до перевантаження команди, зниження якості продукту, порушення графіків постачання та втрати узгодженості між командами. У складних ІТ-проектах це часто стає причиною невиконання критичних функцій, затримок у тестуванні та інтеграції, зростання технічного боргу та зрештою — провалу всього проекту. Неконтрольоване розширення змісту змінює баланс між проектними пріоритетами, оскільки команда вимушена виконувати завдання, які не були закладені в початковий план, а управлінська система не встигає адаптувати ресурси до нових умов [2, 3].

Таке явище можна вважати джерелом ризиків ІТ-проектів, тому що воно створює ланцюгову реакцію невизначеності. Кожна непогоджена зміна запускає серію наслідків — додаткові завдання, потребу в нових тестах, затримки релізів, збільшення комунікаційного навантаження, конфлікти між командами та перевищення бюджету. Якщо кілька змін накладаються одночасно, ефект множить: ризики інтеграції, невідповідності між модулями та втрати цілісності системи зростають експоненційно. Неконтрольоване розширення змісту є особливо небезпечним у великих мультикомандних ІТ-проектах, де зміни в одному модулі можуть порушити функціонування суміжних підсистем [4].

Під терміном “ризики неконтрольованого розширення змісту ІТ-проектів” будемо розуміти сукупність потенційних подій або наслідків, що виникають через несанкціоноване або надмірне додавання нових функцій, вимог чи завдань без відповідного коригування плану проекту. Це можуть бути затримка строків постачання, перевищення бюджету, зниження якості продукту, виникнення архітектурних конфліктів, втрата узгодженості між командами та втома персоналу. Наприклад, додавання нової функції в мобільному додатку без врахування залежностей з API-сервісом може призвести до помилок синхронізації; розширення системи

звітності ERP без погодження з відділом безпеки може створити ризик витоку даних [5].

Такі ризики можна розрахувати або спрогнозувати, якщо проєктна система має доступ до історичних даних про зміни та наслідки попередніх рішень. Для цього застосовуються аналітичні моделі машинного навчання, які визначають залежність між параметрами зміни (вартість, тривалість, ризиковість, рівень узгодженості) і результатом її впровадження. Індекс ризику розраховується як інтегрована оцінка ймовірності та впливу негативних наслідків. Наприклад, якщо зміна впливає на кілька модулів і має високу вартість, модель може спрогнозувати зростання ризику перевищення бюджету або затримку на певну кількість днів.

Для глибшого аналізу застосовуються каузальні (причинно-наслідкові) моделі та моделі залежностей типу Impact Analysis. Каузальні моделі, зокрема байєсівські мережі довіри (Bayesian Belief Networks) або структурні каузальні моделі (SCM), дозволяють встановлювати прямі зв'язки між змінами у змісті та конкретними наслідками для проєкту, наприклад: «збільшення тривалості задачі на 10 % → затримка тестування → відтермінування релізу» [6].

Моделі типу Impact Analysis застосовують підхід трасування впливу: кожна зміна аналізується з точки зору того, на які модулі, вимоги чи ресурси вона впливає. Це може бути реалізовано через графові бази даних, де зв'язки між змінами, модулями, тестами та ресурсами відстежуються автоматично. У поєднанні з ML-методами, такими як XGBoost або Random Forest, ці моделі здатні не лише прогнозувати рівень ризику, але й пояснювати, який саме механізм спричиняє небажаний ефект — наприклад, дефіцит розробників, збільшення навантаження на тестову команду чи нестачу обладнання для інфраструктурних модулів.

Актуальність управління ризиками неконтрольованого розширення змісту IT-проєктів зумовлена тим, що саме ці ризики є одним із найчастіших чинників провалу складних програмних проєктів. Вони не завжди помітні на початкових етапах, але накопичуються поступово, створюючи каскадний ефект відхилень. Складність такої задачі полягає в багатовимірності: кожна зміна може мати різну природу, різний вплив і різний ступінь взаємозалежності з іншими компонентами системи [7].

Тому контроль таких ризиків вимагає інтеграції кількох підходів — від формального моделювання залежностей до використання алгоритмів штучного інтелекту для прогнозування наслідків. Управління ризиками неконтрольованого розширення змісту — це не лише технічне завдання, а й стратегічна необхідність для забезпечення стабільності, передбачуваності та успішності IT-проєктів в динамічному цифровому середовищі.

ДЖЕРЕЛА

1. Бондар А., Чирко В. Підходи до вибору методологій планування IT-проєктів відповідно до їх ключових характеристик. Економіка та суспільство. 2025. № 73. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-73-125>

2. Pressman R., Maxim B. Software Engineering: A Practitioner's Approach. McGraw-Hill, 2020. URL: <https://www.mheducation.com/>

3. Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). 7th ed. PMI, 2021. URL: <https://www.pmi.org/standards/pmbok>

4. Серік О., Гайдаєнко О. Технології управління змістом ІТ-проектів банку. Управління розвитком складних систем. 2024. Вип. 59. С. 89-96. <https://doi.org/10.32347/2412-9933.2024.59.89-96>

5. Mahendra Gupta (2024). Top 12 IT Project Risks: Effective Ways to Mitigate Them. Saviom. URL : <https://www.saviom.com/blog/10-common-it-project-risks-ways-to-mitigate-them/>

6. Chalyi, S., Leshchynskiy, V., & Leshchynska, I. (2022). Каузальна модель процесу побудови пояснень в інформаційній системі. Системи управління, навігації та зв'язку. Збірник наукових праць, 3(69), 99-103.

7. Гобов Д., Шевченко Н. Визначення архітектури вимог до ІТ-рішення як бізнес-аналітичного продукту. Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. 2024. № 1(27). С. 26-38. <https://doi.org/10.30837/ITSSI.2024.27.026>

РОЗРОБЛЕННЯ МОДУЛЯ ОБЛІКУ УСПІШНОСТІ ЦИФРОВОГО НАВЧАННЯ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ

Олексій Бобровський¹, Наталія Леус², здобувач Ганна Кондюріна³
Національний університет імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна

¹ ORCID : 0009-0008-3744-5288

² ORCID : 0009-0001-2233-9078

³ ORCID : 0009-0000-9279-6998

*У роботі досліджено технології підвищення цифрової грамотності літніх людей в умовах цифрової трансформації освіти та соціальної сфери. Обґрунтовано актуальність використання інформаційних систем для об'єктивного оцінювання результатів навчання в освітніх проєктах. Проаналізовано обмеження наявних засобів управління освітнім процесом, пов'язані з відсутністю автоматизованого обліку успішності. Запропоновано архітектуру програмного модуля обліку успішності навчання та виконано UML-моделювання його функціональної поведінки. Розроблений модуль забезпечує автоматизований збір і аналітичну обробку результатів навчання. Отримані результати можуть бути використані для підвищення ефективності управління освітніми проєктами з цифрової інклюзії літніх людей. **Ключові слова:** цифрова грамотність літніх людей, модуль обліку успішності, цифрова освіта, автоматизація оцінювання, цифрова інклюзія.*

Цифрова трансформація освіти та соціальної сфери є визначальним чинником розвитку інформаційного суспільства. Водночас активне впровадження цифрових технологій загострює проблему цифрової нерівності, зокрема серед людей літнього віку. Недостатній рівень цифрової грамотності обмежує доступ цієї категорії населення до електронних сервісів, онлайн-освіти та соціальних послуг, що зумовлює необхідність реалізації спеціалізованих освітніх проєктів [1; 5]. Наукові дослідження свідчать, що підвищення цифрової грамотності літніх людей потребує не лише

адаптованих методик навчання, а й інформаційної підтримки процесу оцінювання результатів навчання [3]. Водночас більшість існуючих засобів управління освітніми та соціальними проєктами орієнтовані на організаційне планування та адміністрування, але не забезпечують системного, автоматизованого обліку успішності навчання з урахуванням особливостей цільової аудиторії [2]. Відсутність формалізованих показників і аналітичних інструментів ускладнює оцінювання ефективності освітніх проєктів та знижує обґрунтованість управлінських рішень [4]. У зв'язку з цим актуальним є завдання розроблення спеціалізованого програмного модуля обліку успішності навчання як складової інформаційної системи підтримки освітнього процесу.

Метою роботи є дослідження технологій підвищення цифрової грамотності літніх людей та розроблення модуля обліку успішності навчання для оцінювання ефективності освітнього процесу.

У межах дослідження освітній проєкт підвищення цифрової грамотності літніх людей розглянуто як складну соціотехнічну систему, що включає користувачів, навчальний контент, інформаційні потоки та програмні засоби підтримки навчання. Для формалізації вимог до системи використано підхід системного аналізу та методи проєктування інформаційних систем, які забезпечують цілісність і керованість освітнього процесу [2]. На основі аналізу предметної області сформовано функціональні вимоги до модуля обліку успішності, зокрема автоматизований збір результатів навчання, їх збереження, аналітичну обробку та візуалізацію для різних категорій користувачів. Проєктування модуля здійснювалося з урахуванням принципів багаторівневої архітектури інформаційних систем, що сприяє масштабованості та інтеграції з іншими освітніми платформами. Загальну архітектуру модуля обліку успішності навчання подано на рисунку 1. Архітектурне рішення передбачає логічне розділення рівнів представлення, бізнес-логіки та зберігання даних, що підвищує надійність системи та полегшує її подальший супровід [4].

Рис. 1. Архітектурна схема модуля обліку успішності

Для формалізованого опису функціональної поведінки системи застосовано UML-моделювання. Ключовою є діаграма варіантів використання, яка відображає взаємодію користувачів із модулем обліку успішності. На діаграмі виділено три основні ролі: слухач, викладач та адміністратор. Слухач отримує доступ до інформації про власні результати навчання та динаміку прогресу, викладач здійснює аналіз успішності та формує аналітичні звіти, а адміністратор забезпечує управління даними та контроль доступу до системи [2]. UML-діаграма варіантів використання наведена на рис. 2.

Рис. 2. UML-діаграма варіантів використання

Запропонована модель забезпечує формалізацію основних сценаріїв роботи користувачів та створює основу для подальшої програмної реалізації модуля, орієнтованого на підтримку освітніх проєктів для літніх людей [5].

Висновки. У роботі досліджено сучасні підходи до підвищення цифрової грамотності літніх людей та обґрунтовано доцільність використання інформаційних систем для оцінювання ефективності освітнього процесу цифрової інклюзії людей похилого віку. Виявлено обмеження наявних засобів управління освітніми проєктами, пов'язані з відсутністю автоматизованого обліку результатів навчання. Розроблено архітектуру модуля обліку успішності навчання та виконано UML-моделювання його функціональної поведінки. Запропонований модуль забезпечує автоматизований збір і аналіз даних про результати навчання, що підвищує об'єктивність оцінювання та ефективність управління освітніми проєктами з підвищення цифрової грамотності літніх людей.

ДЖЕРЕЛА

1. Биков, В. Ю. (2019). Цифрова трансформація освіти і науки України. *Педагогічна і психологічна наука в Україні*, (4), 15–25.
2. Кучеренко, І. М. (2021). Інформаційні системи в управлінні соціальними проектами. *Вісник НТУУ «КПІ»*, (2), 45–52.
3. Морзе, Н. В., & Барна, О. В. (2020). Цифрова грамотність як ключова компетентність сучасної людини. *Інформаційні технології і засоби навчання*, 76(2), 1–15.
4. Соколова, Л. В. (2020). Методи оцінювання ефективності освітніх проєктів. *Наукові записки*, (3), 98–104.
5. Яременко, О. Л. (2021). Цифрова інклюзія літніх людей як соціальна проблема. *Соціологія*, (4), 60–68.

СУТНІСТЬ КОМУНІКАЦІЙ В КОРПОРАТИВНИХ ІТ-ПРОЄКТАХ

к.т.н, доцент Павло Тесленко¹, здобувач PhD Артем Косенко²

Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса, Україна.

¹ ORCID. 0000-0001-6564-6185

² ORCID. 0009-0008-4471-8168

У доповіді розглянуто специфіку комунікацій у корпоративних ІТ-проєктах, що реалізуються у складних організаційних і технологічних умовах. Показано, що ефективність таких комунікацій визначається рівнем інтеграції інформаційних потоків, адекватним розподілом ролей, своєчасністю доступу до даних і захистом корпоративної інформації. Визначено ключові проблеми — фрагментацію каналів зв'язку, перевантаження інформацією, розбіжності між командами та затримки у поширенні критичних даних. Обґрунтовано потребу у впровадженні гнучких механізмів контролю доступу, таких як RBAC (керування доступом на основі ролей) і ABAC (керування доступом на основі атрибутів), що дозволяють регулювати рівні доступу відповідно до контексту завдань і стадії проєкту. Показано, що сучасні системи управління комунікаціями мають спиратися на цифрові платформи з елементами машинного навчання та аналізу природної мови, які забезпечують не лише обмін даними, а й прогнозування ризиків і виявлення конфліктів. Зроблено висновок, що розвиток корпоративних ІТ-комунікацій потребує системного підходу, заснованого на інтеграції технологій, автоматизації аналітики та підвищенні прозорості взаємодії між усіма учасниками проєкту.

Ключові слова: корпоративні комунікації, ІТ-проєкт, управління доступом, цифрова взаємодія, інформаційні потоки.

РМВоК визначає управління проєктними комунікаціями як область знань, що спрямована на своєчасне та коректне створення, збір, поширення, зберігання, пошук і кінцеве впорядкування проєктної інформації [1].

Комунікації корпоративних ІТ-проєктів характеризується неузгодженістю між командами, потребою побудови контрольованого середовища для обміну інформацією, особливо при розподілених командах та/або використання аутсорсингу, потребою у захисті конфіденційних даних, необхідністю у масштабуванні, автоматизації та гнучкому управлінні доступом залежно від ролі, контексту завдань та етапу проєкту.

Потрібен перехід від традиційних, формалізованих методів комунікації до інтелектуальних систем, які використовують засоби машинного навчання, аналізу природної мови та алгоритми прийняття рішень. Такі системи не лише фіксують факти комунікації, а й аналізують її зміст, контекст, динаміку, що відкриває нові можливості для прогнозування ризиків, виявлення конфліктів, підвищення прозорості та керованості процесів.

Комунікації для аутсорсингових команд дедалі частіше відбуваються у форматі віддаленої співпраці, які територіально розподілені. Такий підхід дає змогу компаніям масштабувати ресурси, знижувати витрати та забезпечувати цілодобову розробку продуктів, проте водночас створює нові виклики у сфері управління комунікаціями. Як свідчать численні публікації, ефективний обмін інформацією між учасниками команд є критичним чинником успішної реалізації ІТ-проєктів [2 - 4]. Формування ефективної системи комунікацій в ІТ-компаніях потребує системного підходу, який починається з визначення ролі та впливу різних видів комунікацій на досягнення стратегічних і операційних цілей організацій [2].

Важливим є визначення рівнів доступу, які регулюють права учасників проєкту на отримання інформації. Запровадження гнучких механізмів контролю доступу наприклад, Attribute-Based Access Control (ABAC) — керування доступом на основі атрибутів, або Role-Based Access Control (RBAC) — керування доступом на основі ролей, забезпечить відповідний рівень безпеки, обмежений доступ відповідно до ролей та ступеня довіри.

Це гарантує захищеність корпоративної інформації та водночас ефективність комунікаційної взаємодії [3].

Для корпоративних ІТ-проєктів масштабного рівня, що включають численні команди, підрозділи та партнерів, вирішальне значення має:

- правильне структурування інформаційних потоків;
- контроль доступу до даних;
- прозорість у розподілі ролей і відповідальності.

В ІТ-проєктах мають місце такі проблеми з комунікаціями:

- недостатня ефективність використання цифрових платформ управління проєктами;
- відсутність системи регулярного збору і аналізу зворотного зв'язку від учасників проєкту;

– низька результативність комунікацій з зовнішніми партнерами через несвоєчасний обмін критичною інформацією, розбіжності у вимогах.

Щоб подолати зазначені перепони у розвитку внутрішніх комунікацій у корпоративних IT-проектах масштабного рівня, слід впроваджувати сучасні цифрові технології, орієнтовані на потреби організації. Це сприятиме оптимізації управління інформаційними потоками, підвищенню прозорості виконання завдань і забезпеченню синхронізації між підрозділами в режимі реального часу. Водночас автоматизація організації та аналізу зворотного зв'язку між учасниками проекту підвищить адаптивність управлінських рішень і рівень мотивації команди. Окрім того, інтегровані комунікаційні платформи покращують взаємодію з зовнішніми партнерами, що знижує ризики зривів термінів і підвищує якість виконання спільних бізнес-ініціатив.

Комунікаційні процеси в IT-проектах можуть знижувати свою ефективність та ускладнювати координацію проектної діяльності. Аналіз таких залежностей подано в табл. 1.

Таблиця 1. Причини проблем комунікацій в корпоративних IT-проектах

Причини	Приклади
Фізичні	часові пояси, географічна віддаленість, нестабільний зв'язок, обмежена пропускна здатність каналів зв'язку;
Психологічні	бар'єри між рівнями ієрархії, культурні відмінності між міжнародними командами, невпевненість через нечіткість ролей, побоювання взаємодії з керівництвом;
Семантичні	відмінності у професійній термінології між підрозділами, неоднакове тлумачення вимог, використання корпоративного жаргону чи сленгу;
Організаційні	складна багаторівнева структура управління, надмірні бюрократичні процедури, велика кількість проміжних ланок у передаванні інформації;
Інформаційні	обмежений доступ до необхідних даних через налаштування систем контролю доступу (RBAC, ABAC), несвоєчасне оновлення прав або відсутність централізованих сховищ знань;
Технічні	відсутність інтеграції між корпоративними комунікаційними платформами, фрагментація інформаційних потоків, використання застарілих або незручних інструментів, що не підтримують масштабування;
Пріоритетні конфлікти	розбіжності у цілях і завданнях різних підрозділів або стейкхолдерів, що перешкоджають узгодженості комунікацій;
Перевантаження інформацією	надмірна кількість повідомлень, каналів і систем, що ускладнює своєчасну обробку критичних даних та відокремлення важливого від другорядного;
Правові та нормативні	обмеження, зумовлені вимогами міжнародних і локальних регуляторів, які впливають на обмін інформацією;

Зміни в командах	плинність кадрів, ротації та залучення нових учасників без належного онбордингу, що призводить до втрати контексту в комунікації;
Інтеграційні обмеження	технічні труднощі взаємодії між різними корпоративними системами та зовнішніми сервісами, що знижують цілісність інформаційного середовища.

Використання різних типів комунікаційних каналів полегшує сприйняття інформації. В одних проектах перевагу слід віддавати персоналізованим каналам (особисті зустрічі, інтерв'ю), в інших – неперсоналізованим каналам (Інтернет-портали, електронна пошта, телефон тощо).

Ефективна комунікація є критичним чинником успіху корпоративних ІТ-проектів масштабного рівня, у яких задіяні численні команди, підрозділи та зовнішні партнери. У таких умовах особливої ваги набуває правильне структурування інформаційних потоків, контроль доступу до даних, а також підтримка прозорості в розподілі ролей і відповідальностей.

Комунікаційні потреби проекту змінюються залежно від етапу його реалізації, що впливає на вибір і частоту використання різних каналів зв'язку [4, 5]. Аналіз динаміки використання каналів комунікацій представлено на рис. 1.

Рис. 1 – Динаміка використання каналів комунікацій

На етапі ініціації електронна пошта (40%) домінує, бо важливо формалізувати початкові домовленості, обмінюватися документами; чати (25%) і відеоконференції (20%) підтримують швидку синхронну комунікацію; системи управління (15%) залучені мінімально, бо планування ще не почалося.

На етапі Планування важливість електронної пошти знижується (35%), бо зростає роль чатів (30%) і відеоконференцій (25%) для активної колаборації та уточнення деталей; системи управління (10%) починають використовуватись для постановки завдань і організації роботи.

Виконання – зростає значення систем управління (25%) через необхідність контролю і координації завдань у реальному часі; чати (30%) залишаються важливими для швидкого обміну; електронна пошта (25%) і відеоконференції (20%) трохи знижуються через більшу динаміку процесу.

Контроль – чати (40%) домінують для оперативного вирішення питань; електронна пошта і відеоконференції стабільні (по 25% і 20%), системи управління (15%) використовуються для аналізу прогресу та звітності.

Нарешті, на етапі Завершення електронна пошта (50%) знову лідирує для формалізації звітів і передачі результатів; системи управління, чати і відеоконференції рівномірно розподілені (по 15-20%) для підтримки завершальних комунікацій.

ДЖЕРЕЛА

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) (2021). Seventh Edition : Project Management Institute, 250 p.
2. Длугунович Н. А. Система комунікаційної діяльності в ІТ-компаніях / Н. А. Длугунович, Ю. В. Форкун // *Вісник Національного університету «Львівська політехніка»*. Серія: Інформаційні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 872. — С. 131–138.
3. Access Control Models: Review of Types and Use-Cases. <https://medium.com/yellow-universe/access-control-modelsreview-of-types-and-use-cases-1f4c427b0cc2>
4. Smalskys V., Gavkalova N., Babenko K., Zolenko A. Efficiency of the stakeholder interaction in the context of ensuring sustainable territorial development. *Problems and Perspectives in Management*. 2020. Vol. 18(2). P. 340-349.
5. Chernyavs'ka I., Klemiati A. Features of communication during project implementation based on the PMI PMBOK standard. *Economic bulletin of the Dniprovsk state technical university*. 2023. No. 1(6). P. 92–100. URL:

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЄКТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ЦИФРОВИХ ДАНИХ БАНКІВСЬКОЇ СФЕРИ

к.т.н., доцент Олександр Бондар¹, здобувач PhD Антон Тихевич²
Національний університет «Одеська політехніка», Україна

¹ORCID : 0000-0001-7132-6057

²ORCID : 0009-0005-0123-7725

У роботі розглянуто сутність і специфіку ІТ-проєктів організації цифрових даних, зокрема тих, що реалізуються у банківській сфері. Показано, що такі проєкти належать до складних корпоративних, орієнтованих на впорядкування, інтеграцію та захист інформаційних ресурсів. Наведено визначення ІТ-проєкту організації цифрових даних як комплексу дій зі створення структурованої інфраструктури даних, що забезпечує їх узгодженість, безпеку

*та доступність. Описано типові приклади — Data Warehouse, Metadata Management, Master Data Management, Cloud Data Migration, — у яких організація цифрових даних є основним результатом. Визначено особливості таких проєктів у банківській галузі, де ключову роль відіграють регуляторні вимоги, критичність інформації та потреба у постійній доступності. Підкреслено важливість управління якістю, ризиками, інтеграцією й комунікаціями як найважливіших сфер управління для успішного виконання таких ІТ-проєктів. **Ключові слова:** організація цифрових даних, банківська сфера, управління ІТ-проєктами організації даних.*

ІТ-проєкти організації цифрових даних є окремим типом інформаційно-технологічних проєктів, що формуються на перетині управління даними, інформаційної безпеки та цифрової трансформації. Їх можна виокремити за кількома критеріями. По-перше, ключовим результатом таких проєктів є не створення прикладного програмного забезпечення, а формування впорядкованого, структурованого та керованого середовища цифрових даних [1]. По-друге, центральною метою є забезпечення узгодженості, цілісності, безпеки й доступності даних, які використовуються в різних бізнес-системах. По-третє, такі проєкти мають виражену міжсистемну інтеграцію, коли дані збираються, об'єднуються та стандартизуються з кількох джерел. Саме ці ознаки дозволяють віднести ІТ-проєкти до групи “проєктів організації цифрових даних”.

ІТ-проєкт організації цифрових даних — це комплексна діяльність, спрямована на створення або вдосконалення систем, процесів і правил, що забезпечують збір, структурування, узгодження, зберігання, захист і аналітичне використання цифрових даних у межах корпоративної інформаційної екосистеми. Продуктом такого проєкту є не лише програмна система, а й організована інфраструктура даних — бази, сховища, моделі метаданих, стандарти форматів і політики доступу, які утворюють єдину основу для прийняття управлінських і фінансових рішень [2].

Типовими прикладами таких проєктів є створення корпоративного сховища даних (Data Warehouse), впровадження системи управління метаданими (Metadata Management System), розгортання системи управління даними підприємства (Enterprise Data Management, EDM) та міграція даних у хмарне середовище (Cloud Data Migration). У проєкті Data Warehouse організація цифрових даних проявляється у процесі консолідації інформації з ERP, CRM та фінансових систем у єдине джерело аналітичних даних, яке дозволяє забезпечити узгодженість звітності. У Metadata Management System відбувається створення структури опису даних, класифікації та контролю версій, що забезпечує прозорість і керованість інформаційних потоків. У EDM основна увага приділяється стандартизації політик обробки, валідації та зберігання даних між різними підрозділами. Проєкт Cloud Data Migration передбачає трансформацію локальних баз даних у хмарну архітектуру, де особливу роль відіграють шифрування, контроль доступу й забезпечення цілісності під час передачі великих обсягів інформації [3].

У банківській сфері проєкти організації цифрових даних мають власну специфіку. Вони пов'язані з високим рівнем регуляторних вимог, обробкою чутливої фінансової інформації та потребою в безперервній доступності даних. Банківські установи реалізують подібні проєкти для побудови сховищ операційних даних (Operational Data

Store), аналітичних платформ ВІ для моніторингу ризиків і шахрайства, а також систем Master Data Management для клієнтських записів. Наприклад, проєкт інтеграції клієнтських даних дозволяє об'єднати інформацію з кредитних, депозитних і CRM-систем у єдиний профіль клієнта. Це не лише оптимізує обслуговування, а й забезпечує узгодженість даних для перевірок відповідності вимогам KYC (Know Your Customer) і AML (Anti-Money Laundering). У таких проєктах організація цифрових даних полягає у створенні єдиної системи правил валідації, оновлення, архівування та доступу до даних із різних банківських модулів [4].

Основними особливостями проєктів організації цифрових даних у банківському секторі є підвищена критичність даних, необхідність суворого контролю доступу та точності, складна інтеграція між численними внутрішніми системами (core banking, CRM, аналітика ризиків, звітність), а також постійна відповідність нормативним стандартам (ISO/IEC 27001, GDPR, PCI DSS) [5]. Проблеми управління виникають через необхідність координувати велику кількість стейкхолдерів, що представляють ІТ, аналітичні, юридичні та фінансові департаменти, а також через потребу підтримки даних у режимі 24/7. Для таких проєктів доцільно використовувати комбіновані моделі управління — наприклад, Waterfall для етапів архітектурного проєктування та Agile/Scrum для ітерацій з розгортання модулів інтеграції. Важливу роль відіграють моделі управління якістю даних (Data Quality Management Framework) і методи Data Lineage Analysis, які дозволяють простежити джерела та трансформації кожного набору даних.

Серед десяти областей знань управління проєктами найбільшу увагу слід приділяти управлінню **якістю, ризиками, стейкхолдерами та комунікаціями**. Якість критична через необхідність точності даних, ризики — через можливість витоку або втрати інформації, інтеграція — через складну взаємодію між численними системами банку, а комунікації — через потребу узгодження дій між командами розробників, аналітиків, кібербезпеки та бізнес-підрозділів. Отже, проєкти організації цифрових даних у банківській сфері є високоструктурованими, але водночас чутливими до змін середовища, що потребує використання гібридних методів управління та розвинених засобів контролю якості інформації.

ДЖЕРЕЛА

1. Панфьорова І.Ю., Шутько В.В. (2024). Розробка методу параметричного оцінювання тривалості операцій іт-проєкту міграції інформаційної системи до хмарної платформи. *АСУ та прилади автоматики : всеукр. міжвід. наук.-техн. зб.* Харків. ХНУРЕ, 80. 27–36. DOI: 10.30837/0135-1710.2024.180.027.
2. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) (2021). Seventh Edition : Project Management Institute, 250 p.
3. Тихевич А., Бондар О., Ворона М. (2024). Вплив стейкхолдерів на ІТ-проєкти банківської сфери. *Project, Program, Portfolio Management (P3M-2024). Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції*. Том 1. Одеса : ІШР. 324 – 327.
3. Лариса Ноздріна. (2025). Використання штучного інтелекту в управлінні проєктами ІТ-галузі. *Вісник Львівського університету. Серія економічна*. 2025. Випуск 68.

URL : <https://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/economics/article/viewFile/13750/14187>. DOI: <http://dx.doi.org/10.30970/ves.2025.68.0.6813>

4. Shapovalova, S., & Hulak, O. (2022). Блокчейн технології в банківській сфері. *Системи управління, навігації та зв'язку. Збірник наукових праць*, 1(67), 94-97.

ЗАСОБИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ М'ЯКИМИ КОМПОНЕНТАМИ ІТ-ПРОЄКТУ

здобувач PhD Олексій Тімчинський¹, к.т.н., доцент Людмила Фонар²
Національний університет «Одеська політехніка», Україна

¹ ORCID : 0009-0009-6416-5430

² ORCID : 0000-0002-7478-6742

В доповіді розглянуто сутність м'яких компонентів ІТ-проєкту та обґрунтована необхідність їх виокремлення від твердих компонентів через різну природу впливу на результати проєкту. Показано, що м'які компоненти охоплюють соціальні, комунікаційні та поведінкові аспекти взаємодії команди, які визначають узгодженість дій і ефективність прийняття рішень. Проаналізовано складність їхнього управління через динамічність і невимірність. Запропоновано застосування інтелектуальних інструментів — систем машинного навчання, аналізу природної мови та соціальних мереж — для прогнозування ризиків і виявлення комунікаційних проблем. Зазначено, що використання таких технологій забезпечує проактивне управління, підвищує якість командної взаємодії та зменшує вплив людського фактора на успішність ІТ-проєктів.

Ключові слова: м'які компоненти, ІТ-проєкт, інтелектуальні інструменти, управління комунікаціями, машинне навчання, аналіз даних, командна взаємодія.

В сучасному управлінні ІТ-проєктами дедалі частіше визнається необхідність поділу їхніх складових на «тверді» (*hard*) та «м'які» (*soft*) компоненти. Такий поділ зумовлений різною природою цих елементів і способом їхнього впливу на результативність проєкту. Тверді компоненти охоплюють технічні, фінансові та організаційні аспекти, які можна точно виміряти, контролювати й стандартизувати — це бюджети, терміни, архітектура систем, ресурси, документація. Натомість м'які компоненти пов'язані з людським фактором, комунікацією, взаємодією команд, корпоративною культурою та управлінською поведінкою. Їхня природа значно менш формалізована, тому традиційні методи управління часто не дозволяють виявити приховані причини збоїв, що виникають саме через неефективну роботу цих компонентів [1].

М'які компоненти мають значний вплив на успішність ІТ-проєкту, оскільки вони визначають якість комунікацій, мотивацію виконавців, рівень взаєморозуміння між стейкхолдерами, швидкість прийняття рішень та адаптивність до змін. Навіть за

дотримання усіх технічних параметрів і наявності ресурсів проєкт може зазнати невдачі через конфлікти в команді, брак зворотного зв'язку або опір користувачів новій системі. Таким чином, м'які компоненти опосередковано формують середовище, у якому реалізуються тверді елементи — тобто визначають, наскільки ефективно працюють процеси, якість коду, точність планування чи швидкість релізів [2].

Під *м'якими компонентами ІТ-проєкту* розуміють сукупність соціальних, поведінкових, комунікаційних, когнітивних і культурних факторів, що впливають на взаємодію між учасниками, прийняття управлінських рішень і сприйняття змін у проєкті. Їх не можна описати виключно кількісними показниками, проте вони істотно визначають здатність команди до співпраці та узгодженості дій.

До прикладів м'яких компонентів належать: комунікаційна культура проєкту, рівень довіри між командами, готовність до змін, здатність до навчання, емоційна стійкість керівництва, якість лідерства, конфліктна динаміка, узгодженість очікувань між замовником і розробником, корпоративні цінності та стиль управління знаннями. Усі ці елементи створюють невидиму, але критично важливу частину проєктної системи.

Різниця між м'якими компонентами ІТ-проєктів і звичайних організаційних проєктів полягає у ступені їхньої взаємозалежності з технологічними процесами. В ІТ-проєктах навіть невелика комунікаційна помилка або затримка ухвалення рішення може вплинути на архітектуру продукту, логіку коду або продуктивність сервісу. Крім того, в ІТ-командах часто працюють мультикультурні та віддалені групи, що підсилює складність управління м'якими аспектами — від узгодження часових зон до єдності бачення цілей. У традиційних проєктах людський фактор важливий, але в ІТ-середовищі він безпосередньо взаємодіє з технічною складністю, що робить його вплив більш критичним і динамічним [3].

Управління м'якими компонентами ІТ-проєктів є складним завданням через їхню неформальність, динамічність і невимірність. Неможливо точно визначити показник “мотивації команди” або “ступінь довіри” так само, як тривалість етапу розробки. Крім того, ці параметри змінюються під впливом зовнішніх умов — від політики компанії до поведінки конкретного менеджера.

Тому класичні методи контролю, які ефективні для управління часом чи бюджетом, тут не дають достовірних результатів.

Саме через це для управління м'якими компонентами доцільно застосовувати інтелектуальні інструменти [4]. Їхня перевага полягає у здатності аналізувати неструктуровані дані, виявляти закономірності у поведінці команд, прогнозувати ризики комунікаційних збоїв і пропонувати аналітичні висновки на основі даних з електронного середовища проєкту. Інтелектуальні засоби можуть інтегруватися із системами управління проєктами (Jira, Trello, Azure DevOps), збираючи дані про активність користувачів, швидкість реакцій, частоту комунікацій або настроїв у повідомленнях команди.

До таких інструментів належать системи емоційного та семантичного аналізу комунікацій (наприклад, модулі NLP, що виявляють тональність і конфліктність спілкування), платформи прогнозування продуктивності команд на основі моделей

машинного навчання, системи соціального аналізу мереж (Social Network Analysis), які визначають неформальні лідерські зв'язки у команді, а також адаптивні моделі ризиків, що корелюють поведінкові дані з успішністю спринтів. Наприклад, використання ML-моделі може допомогти виявити, що зниження активності у комунікаційних каналах Slack або Jira передують затримці завдань, а зміна тональності повідомлень учасників — появі конфлікту чи перевантаження.

Перевага інтелектуального управління м'якими компонентами полягає у переході від реактивного до проактивного управління. Менеджери ІТ-проектів отримують змогу виявляти проблеми ще до їхнього прояву у вигляді збоїв чи затримок. Такі системи забезпечують об'єктивність оцінювання міжособистісних процесів, усувають суб'єктивні упередження, дозволяють будувати прогностичні моделі на основі історичних даних і в режимі реального часу коригувати стиль управління або розподіл завдань.

Те, що у традиційних підходах потребувало численних нарад і ручного аналізу, у контексті інтелектуального управління може бути автоматизовано, підвищуючи керованість командної динаміки [2].

Отже, засоби інтелектуального управління м'якими компонентами ІТ-проекту створюють основу для більш стійкого, передбачуваного та гармонійного функціонування проектних команд.

Вони перетворюють суб'єктивні аспекти взаємодії у вимірювані аналітичні показники, забезпечуючи синергію між людським і технологічним потенціалом проекту — те, що неможливо досягти виключно традиційними інструментами управління.

ДЖЕРЕЛА

1. Бушуєва Н. С. (2015). Відгук професора Бушуєвої НС на дисертаційну роботу Аль Атума Мохаммада Фаїз Ахмада за темою: "Планування змісту м'яких проектів на основі сервісної моделі".

2. Ігнатюк А.Г., Тімчинський О.О., Тесленко П.О. (2024). Управління ІТ-проектом в умовах низької якості вимог. *Project, Program, Portfolio Management (P3M-2024). Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції* Том 1. Одеса : ІШПР, 225–228.

3. Медведєва О. М. (2012). Ціннісно-орієнтоване управління взаємодією в проектах як науковий напрям в управлінні проектами та програмами. *Управління проектами та розвиток виробництва*, (3), 124-136.

4. Рач В.А., Россошанська О.В., & Медведєва О.М. (2010). Стан та тенденції розвитку тріадної методології управління проектами. *Управління розвитком складних систем*, (3), 118-122.

РЕФАКТОРИНГ-МЕТОД УПРАВЛІННЯ СКЛАДНИМИ ІТ-ПРОЄКТАМИ

здобувач PhD Ілля Путій¹, к.т.н., доцент Павло Тесленко²
Національний університет «Одеська політехніка», Україна

¹ORCID : 0009-0008-1111-4413

²ORCID : 0000-0001-6564-6185

У доповіді запропоновано концепцію застосування принципу рефакторингу не до програмного коду, а до процесів управління складними ІТ-проєктами. Рефакторинг у цьому контексті трактується як системне вдосконалення управлінських структур, комунікацій і процедур без зміни цілей, обсягу чи бізнес-вимог проєкту. Основна ідея полягає у безперервному виявленні та усуненні управлінських неефективностей — дублювання завдань, неузгодженості вимог, надмірних комунікаційних ланцюгів. Запропоновано поетапну процедуру рефакторингу, яка включає ідентифікацію проблемних зон через інтелектуальний аналіз даних, побудову причинно-наслідкових моделей, формування і перевірку гіпотез та актуалізацію управлінських процесів. Для контролю стабільності використовується контур перевірки інваріантів, що гарантує незмінність ключових параметрів — цілей, KPI, обсягу та обмежень проєкту. Такий підхід забезпечує самооптимізацію управління, підвищує адаптивність, узгодженість ІТ-проєкту, створює механізм «керованого розвитку» системи управління на основі принципів безпечного рефакторингу.

Ключові слова: рефакторинг управління, складний ІТ-проєкт, оптимізація процесів, інваріанти управління, причинно-наслідкові моделі, гіпотези вдосконалення, самооптимізація.

В роботі запропоновано застосовувати рефакторинг не до коду, а до процесів управління складними ІТ-проєктами [1]. Сенс такого підходу полягає у безперервному виявленні та усуненні структурних недоліків в управлінні — таких, як неузгодженість вимог, дублювання завдань, інформаційний «вакуум» між командами або неефективні комунікаційні ланцюги. Тобто зміни вносяться до структури процесів, ролей, потоків комунікацій і навіть логіки прийняття рішень, але без зміни:

- мети проєкту;
- цільових показників (KPI, OKR);
- обсягу робіт;
- та стратегічних бізнес-вимог.

«Рефакторинг управління ІТ-проєктами» визначається як процес системного удосконалення управлінських структур, комунікацій і процесів у межах ІТ-проєкту, який спрямований на підвищення його ефективності, узгодженості та адаптивності [2].

Тобто мова йде про застосування принципу «safe refactoring» з програмної інженерії до рефакторингу процесів управління ІТ-проєктами, а саме, до керованого та контрольованого рефакторингу управління.

Процедура рефакторингу в управлінні ІТ-проєктом — це системний процес удосконалення управлінських механізмів, спрямований на підвищення ефективності

взаємодії команд, якості прийняття рішень та адаптивності проєкту до змін, без порушення його мети, задач і ключових параметрів.

На відміну від класичного рефакторингу коду, який змінює внутрішню структуру програмного забезпечення без зміни зовнішньої поведінки, рефакторинг управління IT-проєктами модифікує процеси, ролі та комунікаційні структури, зберігаючи незмінними стратегічні інваріанти проєкту.

Процедура включає п'ять основних етапів і один контрольний контур перевірки інваріантів.

1. Ідентифікація зон для покращень

На цьому етапі здійснюється автоматизований аналіз інформаційних потоків (Jira, Confluence, Slack, Service Desk, звіти спринтів та команди) із використанням методів NLP та машинного навчання для виявлення проблемних точок управління. Визначаються зони покращення — організаційні, процесні, аналітичні, інженерні, комунікаційні, дослідницькі та навчальні.

Результатом етапу є карта проблемних областей, що вимагають подальшого аналізу або формування гіпотез.

Перед рефакторингом управління IT-проєктами потрібно «зафіксувати» «Baseline Management Configuration» — еталонний набір параметрів, що визначають сутність IT-проєктами [3]. Його треба формально зафіксувати у HMS або в системі управління проєктом перед початком циклу рефакторингу.

Додаткові об'єкти контролю (які теж варто «зафіксувати») це:

Окрім мети та задач, треба контролювати ще:

- зовнішні обмеження (compliance, стандарти);
- принципи управління ризиками;
- політику безперервності (continuity policy), елементи, які визначають «рамку стабільності» IT-проєкту.

2. Аналіз причинно-наслідкових зв'язків проблем

Для кожної ідентифікованої зони застосовуються методи причинного аналізу (Causal Loop Analysis, Knowledge Graph Reasoning), що дозволяють побудувати модель впливів між процесами, командами та результатами.

Це дає змогу встановити, які фактори призводять до збоїв — наприклад, затримки у комунікаціях, дублювання вимог чи неузгодженість архітектурних рішень.

Результат — формалізована причинно-наслідкова карта (Causal Map) управлінських проблем.

3. Формування гіпотез для усунення проблем управління

На основі карти причин формуються технічні та організаційні гіпотези за допомогою HMS (Hypothesis Management System). Кожна гіпотеза описує можливе рішення у форматі:

Якщо змінити процес/структуру/комунікацію → то очікуваний ефект = Δ у KPI або продуктивності команди.

До гіпотез застосовується двоетапний механізм фільтрації:

- 1) за цінністю (наскільки вирішення проблеми важливе для цілей проєкту);

2) за здійсненністю (чи можливо перевірити гіпотезу з наявними ресурсами).

Результатом етапу є перелік відібраних, релевантних і перевірних гіпотез.

4. Перевірка ефективності запропонованих рішень

Гіпотези реалізуються у вигляді експериментів або обмежених змін — Spike-досліджень, симуляцій, А/В-перевірок управлінських сценаріїв. Для оцінки результатів застосовується аналітика ефективності (Performance Metrics, Time Series Analysis). Отримані дані передаються до HMS, де автоматично визначається успішність гіпотези. Непідтверджені рішення відхиляються або переформулюються [4].

5. Актуалізація структури управління

Після перевірки ефективності гіпотез в систему управління ІТ-проектами вносяться корекції:

1) оновлюються ролі, відповідальність, комунікаційні канали, workflow і backlog;

2) зміни синхронізуються з інструментами проектного менеджменту (Jira, Azure DevOps, тощо);

3) оновлений backlog включає нові задачі, уточнені вимоги або змінені пріоритети.

6. Контур перевірки інваріантів (Management Regression Testing)

Кожен цикл рефакторингу супроводжується перевіркою того, що внесені зміни не порушили основні інваріанти ІТ-проекту: мету, обсяг, ключові показники, часові рамки, обмеження та архітектурні принципи управління.

Система перевіряє:

$$G_{t+1} = G_t, \quad S_{t+1} = S_t, \quad |KPI_{t+1} - KPI_t| < \varepsilon_{th}$$

де : \mathbf{G} — вектор цілей;

\mathbf{S} — вектор задач (scope elements);

ε_{th} — допустиме відхилення.

Кожна зміна (refactoring patch) проходить валідацію:

$$\Delta R \rightarrow Test(G_{const}, S_{const})$$

і якщо

$$Deviation(Goals, Scope) < \varepsilon_{th}$$

то зміни приймаються; якщо ж перевищує поріг — зміни відхиляються або потребують корекції. (ε_{th} — допустиме відхилення, наприклад, 2–3% від базових КРІ).

Лише після успішної перевірки зміни приймаються, і рефакторинг вважається завершеним.

Таким чином, процедура рефакторингу в управлінні ІТ-проектами є безперервним циклом самооптимізації системи управління, який працює за принципом «від проблеми — через гіпотезу — до стабільного покращення». Вона інтегрується з циклами Agile/Scrum, оновлюючи не тільки backlog проекту, а й модель управління ним, забезпечуючи її стійкість, узгодженість і відповідність стратегічним цілям.

ДЖЕРЕЛА

1. Путій І. Д., Тесленко П. О. (2024). Аналіз сучасних підходів до управління складними ІТ-проєктами. *Управління розвитком складних систем*, 59, 81 – 89. URL : <https://urss.knuba.edu.ua/zbirnyk-59>. ISSN 2219-5300
2. Ялова К.М., Бердник В.О. (2021). Рефакторинг програмного коду з патернами проектування. *Інформаційні технології. Збірка тез VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців*, 20 трав. 2021 р., м. Київ, 157 – 159. <https://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/6858/document.pdf#page=157>
3. Струзік, В. А., Грибков, С. В., & Чобану, В. В. (2019). Визначення місця рефакторингу в сучасних методологіях розробки інформаційних систем. *Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки*. Том 30 (69) Ч. 1 № 5, 273-277. DOI <https://doi.org/10.32838/2663-5941/2019.5-1/28>
4. Путій І. Д., Тесленко П. О. (2025). «Канвас» методу формування гіпотез для складного ІТ-проєкту, *Управління розвитком складних систем*, 64, 39 – 45.

ПИТАННЯ ІНКЛЮЗІЇ В УПРАВЛІННІ ІТ-ПРОЄКТАМИ

здобувач PhD Віталій Овсійчук¹, д.т.н., професор Дмитро Бедрій², к.т.н., доцент Павло Тесленко³

Національний університет «Одеська політехніка», Україна

¹ORCID : 0009-0005-9049-4060

²ORCID : 0000-0002-5462-1588

³ORCID : 0000-0001-6564-6185

В роботі розглянута сутність інклюзивного управління ІТ-проєктами як багатовимірного явища, що проявляється на різних рівнях проєктної діяльності. Показано, що інклюзивність не є єдиною характеристикою, а потребує декомпозиції відповідно до ключових сутностей ІТ-проєкту. Виділено два основні виміри інклюзивності: проєктний, який стосується спрямованості та цілей ІТ-проєкту, і управлінський, що визначає способи організації, комунікації та прийняття рішень у межах проєкту. Запропоновано розмежування понять «інклюзивно орієнтовані ІТ-проєкти» та «проєкти з інклюзивною моделлю управління», наведено їх визначення та приклади застосування. Обґрунтовано доцільність формування ієрархії термінів, що дозволяє уникнути методологічної неоднозначності. Підкреслено, що розділення інклюзивності як характеристики типу проєкту та як властивості моделі управління сприяє підвищенню ефективності управлінських рішень, зменшенню комунікаційних ризиків і зростанню ймовірності успішного завершення ІТ-проєктів в умовах турбулентного проєктного середовища.

Ключові слова: ІТ-проєкт, інклюзивне управління, інклюзивно орієнтовані ІТ-проєкти, проєкти з інклюзивною моделлю управління.

Інклюзивне управління ІТ-проєктами доцільно розглядати як багатовимірну сутність, що проявляється на різних рівнях проєктної діяльності та пов'язана з різними складовими ІТ-проєктами [1]. Інклюзивність не є однорідною характеристикою, оскільки вона може стосуватися як цілей і призначення самого проєкту, так і способів його організації, управління та взаємодії між учасниками. Тому для коректного аналізу необхідно здійснювати декомпозицію інклюзивності відповідно до сутностей ІТ-проєкту, зокрема продукту проєкту, команди, стейкхолдерів і моделі управління.

Перший вимір інклюзивності є проєктним і відповідає на питання, що це за проєкти та на кого вони орієнтовані. У цьому випадку інклюзивність закладається на рівні концепції ІТ-проєкту та визначає його цільову спрямованість [2]. Проєкт може бути орієнтований на залучення різноманітних груп користувачів, команд або стейкхолдерів, а також на врахування особливих потреб, пов'язаних із фізичними, когнітивними, мовними чи соціальними обмеженнями [3]. У такому контексті доцільно говорити про інклюзивно орієнтовані ІТ-проєкти, тобто проєкти, у яких інклюзивність є однією з базових характеристик продукту або процесу його створення. Прикладами можуть бути розробка державних цифрових сервісів, доступних для людей з інвалідністю, корпоративних систем для міжнародних розподілених команд з різними культурними та мовними особливостями, або освітніх ІТ-платформ, що враховують різні рівні цифрової грамотності користувачів [4].

Інклюзивно орієнтовані ІТ-проєкти можна визначити як такі проєкти, у яких цілі, вимоги та результати формуються з урахуванням різноманітності учасників і користувачів, а також необхідності забезпечення рівного доступу до функціональності, інформації та участі в проєктній діяльності. У цих проєктах інклюзивність виступає характеристикою типу ІТ-проєкту і безпосередньо впливає на зміст, вимоги та критерії успіху [5].

Другий вимір інклюзивності є управлінським і стосується того, як саме здійснюється керування ІТ-проєктом. Тут інклюзивність розглядається не як властивість продукту, а як характеристика моделі управління, яка визначає способи комунікації, прийняття рішень, розподілу ролей і відповідальності. У цьому випадку йдеться про проєкти з інклюзивною моделлю управління, де управлінські процеси адаптовані до різних можливостей і потреб членів команди або стейкхолдерів [5]. Прикладами можуть бути використання гнучких форматів комунікації для віддалених або нейродиверсивних команд, адаптивні механізми участі стейкхолдерів у прийнятті рішень, а також підтримка різних рівнів залученості залежно від ролі та контексту.

Проєкти з інклюзивною моделлю управління можна визначити як ІТ-проєкти, у яких управлінські процеси, інструменти та правила взаємодії спеціально налаштовані для забезпечення ефективної та рівноправної участі різних учасників проєкту, з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей і обмежень. Така модель може застосовуватися як в інклюзивно орієнтованих ІТ-проєктах, так і в проєктах, де інклюзивність не є цільовою характеристикою продукту, але є важливою для управління командою.

З огляду на це доцільно сформуванати термінологічну ієрархію, де базовим поняттям є інклюзивно орієнтовані ІТ-проекти як клас проєктів, а похідним — інклюзивна модель управління ІТ-проектом як спосіб їх реалізації. Таке розмежування дозволяє уникнути змішування різних рівнів аналізу та забезпечує методологічну чіткість.

Розрізнення інклюзивності як характеристики типу ІТ-проекту та як властивості моделі управління є доцільним з точки зору підвищення керованості та успішності ІТ-проектів [6]. Воно дозволяє точніше визначати вимоги до проєкту, обирати адекватні управлінські інструменти та зменшувати ризики, пов'язані з комунікаційними бар'єрами, нерівномірною участю команди або ігноруванням потреб окремих стейкхолдерів. У підсумку така декомпозиція сприяє підвищенню якості управлінських рішень і збільшує ймовірність успішного завершення ІТ-проектів в умовах зростаючої складності та різноманітності проєктного середовища.

ДЖЕРЕЛА

1. Олександр Шахруханов, Олена Журан. (2025). Концепція людиноцентричного штучного інтелекту в комунікаційних процесах ІТ-проектів. *Штучний інтелект в інклюзивному розвитку. АІІД-2025 Тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції*. Одеса. ІШПР, **Помилка! Закладку не визначено.**—62. <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.17722342>
2. Максим Голубицький, Дмитро Бедрій. (2025). Стимулювання інклюзивного зростання через управління людськими ресурсами в наукових проєктах. *Штучний інтелект в інклюзивному розвитку. АІІД-2025 Тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції*. Одеса. ІШПР, **Помилка! Закладку не визначено.**—14.
3. Любов Лінгур. (2025). Подолання цифрових бар'єрів роль штучного інтелекту в розробці інклюзивних ІТ-рішень для нечуючих. *Штучний інтелект в інклюзивному розвитку. АІІД-2025 Тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції*. Одеса. ІШПР, **Помилка! Закладку не визначено.**—20.
4. Аліса Степанова, Олена Журан. (2025). Когнітивна система штучного інтелекту для ідентифікації видів хризантем на основі зображень. *Штучний інтелект в інклюзивному розвитку. АІІД-2025 Тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції*. Одеса. ІШПР, **Помилка! Закладку не визначено.**—36.
5. Анатолій Тригуба, Інна Тригуба, Олег Андрушків, Лілія Коваль, Роман Олійник. (2025). Інтелектуальні моделі управління проєктами розвитку інфраструктурних об'єктів територіальних громад у післявоєнний період. *Штучний інтелект в інклюзивному розвитку. АІІД-2025 Тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції*. Одеса. ІШПР, **Помилка! Закладку не визначено.**—24.
6. Лариса Ноздріна. (2025). Використання штучного інтелекту для забезпечення інклюзії у вищій освіті. *Штучний інтелект в інклюзивному розвитку. АІІД-2025 Тези*

доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса. ІШПР, Помилка!
Закладку не визначено.–114.

ІНТЕГРОВАНА БАГАТОРІВНЕВА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ РІШЕНЬ ДЛЯ ІНВЕСТУВАННЯ В КРИПТОАКТИВИ

к.т.н., професор Михайло Лобачев¹, здобувач PhD Ілля Узун²
Національний університет «Одеська політехніка», Одеса, Україна

¹ ORCID: 0000-0002-4859-304X

² ORCID: 0000-0001-6619-4862

В роботі запропоновано інтегровану багаторівневу систему підтримки рішень для інвестицій у криптоактиви, що поєднує прогнозне моделювання, ончейн-аналітику та аналіз настроїв. Архітектура системи агрегує різноманітні дані та перетворює їх на композитний ризиковий показник для формування рекомендації «інвестувати/утриматися» і визначення розміру позиції. Додатково враховано індикатор інфраструктурного стану блокчейн-мережі та механізми виявлення аномалій. Показано, що інтеграція доменів підвищує якість рішень за ризик-скоригованими критеріями та зменшує максимальну просадку.

***Ключові слова:** система підтримки рішень, крипторинки, інтеграція даних, оцінювання ризику, прогнозування, інтерпретованість.*

Криптовалютні ринки характеризуються високою волатильністю, інформаційною асиметрією та залежністю ціноутворення від технічних, соціальних і мережевих факторів. Типові підходи до інвестиційних рішень використовують лише один клас ознак (технічні індикатори, текстові сигнали або блокчейн-метрики), що ускладнює цілісне оцінювання ризику та знижує стабільність рекомендацій у різних ринкових режимах.

Метою роботи є конструювання інтегрованої багаторівневої системи підтримки рішень, яка узгоджує гетерогенні потоки даних та формує інтерпретовані, ризик-скориговані інвестиційні рекомендації. Запропонована Integrated Multi-Layer Decision Support System (інтегрована багаторівнева система підтримки рішень, IMDSS) реалізована як модульна архітектура, що включає: рівень збору даних (ринкові котирування, новини, соціальні сигнали, блокчейн-телеметрія), рівень формування ознак (нормалізація та побудова технічних і текстових індикаторів), прогнозний рівень (моделі для передбачення доходності та волатильності), рівень оцінювання ризику (агрегація доменних ризиків у єдиний композитний показник), рівень рішення (порогова класифікація «інвестувати/утриматися»), рівень алокації (визначення частки капіталу з урахуванням ризику), рівень пояснення (атрибуція факторів рішення).

Ключовим елементом ончейн-блоку є Blockchain Network Health Index (індекс стану блокчейн-мережі, BNHI) — агрегований індикатор, що відображає інфраструктурне навантаження та мережевий стрес. Для підвищення стійкості системи до нетипових подій введено компонент виявлення аномалій, який підсилює ризик за умов незвичних ринкових або ончейн-патернів. Композитний ризиковий показник

формується як зважена сума доменних компонентів (ринкової, текстової, ончейн, прогнозної та аномальної), що дозволяє узгодити різні шкали та отримати єдину інтерпретацію ризику.

Для забезпечення прозорості рішень використано Shapley Additive Explanations (адитивні пояснення Шеплі, SHAP), які ранжують внесок ключових факторів у підсумковий ризик та підкріплюють рекомендацію інтерпретованими аргументами. Експериментальне оцінювання на історичних даних (2020–2023) для основних криптоактивів демонструє перевагу інтегрованого підходу над одно-доменними базовими стратегіями: підвищення ризик-скоригованої ефективності та зменшення максимальної просадки. Абляційні експерименти підтверджують, що прогнозний блок та ринкові фактори мають найбільший внесок у результат, а текстові та ончейн-компоненти забезпечують комплементарні сигнали, зокрема у стресових режимах.

Запропонована IMDSS може використовуватись як основа для аналітичних панелей і систем моніторингу ризику криптопортфелів, де важливими є одночасно якість рішень, керованість ризику та пояснюваність.

Рис. 1. Архітектура інтегрованої багаторівневої системи підтримки рішень для інвестування в криптоактиви

ДЖЕРЕЛА

1. Araci, D. (2019). *FinBERT: Financial sentiment analysis with pre-trained language models*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1908.10063>
2. Barredo Arrieta, A., Díaz-Rodríguez, N., Del Ser, J., Bennetot, A., Tabik, S., Barbado, A., García, S., Gil-López, S., Molina, D., & Benjamins, R. (2020). Explainable artificial intelligence (XAI): Concepts, taxonomies, opportunities and challenges toward responsible AI. *Information Fusion*, 58, 82–115. <https://doi.org/10.1016/j.inffus.2019.12.012>
3. Baltrušaitis, T., Ahuja, C., & Morency, L.-P. (2019). Multimodal machine learning: A survey and taxonomy. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 41(2), 423–443. <https://doi.org/10.1109/TPAMI.2018.2798607>
4. Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3), 307–327. [https://doi.org/10.1016/0304-4076\(86\)90063-1](https://doi.org/10.1016/0304-4076(86)90063-1)
5. Lim, B., & Zohren, S. (2021). Time-series forecasting with deep learning: A survey. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 379(2194), 20200209. <https://doi.org/10.1098/rsta.2020.0209>

6. Lundberg, S. M., & Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. In *Advances in Neural Information Processing Systems* (Vol. 30, pp. 4765–4774).

ПРОЦЕСНА МОДЕЛЬ КРЕАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В ПРОЄКТАХ

д.т.н, професор О.Б. Данченко¹, здобувач PhD Н.О. Федотова²

ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

¹ ORCID: 0000-0001-5657-9144

² ORCID: 0000-0002-9471-8616

У роботі подано процесну модель креативного управління конфліктами в проєктах, розроблену на основі методології функціонального моделювання IDEF0. Модель інтерпретує врегулювання конфліктів як керований управлінський процес, інтегрований у типову логіку реалізації проєкту та узгоджений із ключовими артефактами проєктного менеджменту. На контекстному рівні A-0 визначено складові процесу за IDEF0: входи, керуючі впливи, механізми та виходи. Акцентовано перетворення результатів врегулювання на задокументовані набуті знання (lessons learned) і систематичне поповнення Банку сценаріїв управління конфліктами для повторного використання в наступних проєктах. Окреслено передумови побудови моделі та напрями подальших досліджень, пов'язані з прикладною апробацією і розробленням метрик результативності.

Ключові слова: управління конфліктами, креативне управління конфліктами, проєктні команди, процесне моделювання, IDEF0, lessons learned, база знань, банк сценаріїв.

Сучасне проєктне середовище функціонує в умовах цифрової трансформації, віртуалізації та поширення гібридних форматів командної взаємодії, а також зростаючої ролі інтелектуальних агентів у виконанні завдань і підготовці управлінських рішень. За таких умов змінюється архітектура командної взаємодії та підвищуються вимоги до узгодження ролей, підзвітності й прозорості рішень у зв'язці «людина–ШІ» (McKinsey Global Institute, 2025). У проєктному середовищі зазначені тенденції проявляються як перехід до ШІ-гібридних команд і процесів, у яких поряд із людьми діють ШІ-агенти. Унаслідок інтеграції ШІ в командні процеси ризик виникнення конфліктів не лише через міжособистісні розбіжності, а й через конфлікти соціотехнічного характеру, зокрема щодо розподілу завдань між людьми та ШІ-агентами, різного трактування ШІ-рекомендацій, суперечностей між людським судженням і машинними висновками, розмиття відповідальності, підвищених вимог до прозорості та обґрунтованості рішень, відмінностей темпу комунікації та конкуренції інтерпретацій у процесі ухвалення рішень.

Стандарти проєктного менеджменту задають методологічні орієнтири організації командної взаємодії, однак не містять уніфікованого процедурного алгоритму реагування на конфлікти протягом реалізації проєкту. Зокрема, PMBOK Guide 6-го та 7-го видань окреслюють практики та підходи до роботи з командою і конфліктами, проте не формалізують регламент у вигляді послідовності кроків із визначеними

ролями, точками контролю та вимогами до документування результатів (Project Management Institute, 2017, 2021). Аналогічно, ISO 21502:2020 та ISO 21500:2021 визначають загальні підходи до управління проектами й комунікацій, але не містять стандартизованого алгоритму реагування на конфлікти, який забезпечував би однозначну логіку дій у проблемних ситуаціях (International Organization for Standardization, 2020, 2021). У наукових дослідженнях, присвячених конфліктам у віртуальних/гібридних командах, переважає опис чинників і наслідків конфліктної динаміки, тоді як питання процедурної стандартизації реагування та результатів у вигляді артефактів організаційного навчання висвітлюються обмежено (Caputo et al., 2023; Danchenko & Fedotova, 2024; Handke et al., 2024; Hrynchenko et al., 2022; Johnson et al., 2025; Oksamytna & Torba, 2024).

Мета дослідження - обґрунтувати та розробити процесну модель креативного управління конфліктами в проектах із використанням IDEF0 як методології функціонального моделювання, яка формалізує управлінські дії як керований процес і створює умови для накопичення та повторного використання досвіду врегулювання конфліктів.

Концептуальною передумовою процесної формалізації є модель креативного управління конфліктами «Компас 8D», що інтерпретує врегулювання конфлікту як послідовний управлінський маршрут від діагностики до впровадження рішення та рефлексії з фіксацією результатів у вигляді організаційного знання (Danchenko & Fedotova, 2025).

Для формалізації зазначеної логіки застосовано IDEF0 як інструмент функціонального моделювання, що дає змогу подати управління конфліктами як керований процес типу «ТО БЕ» («як має бути») через визначення його Входів (Inputs), Керуючих елементів (Controls), Механізмів (Mechanisms) і Виходів (Outputs) (National Institute of Standards and Technology [NIST], 1993). Структуру моделі синхронізовано з типовою чотирифазною структурою життєвого циклу проекту, наведеною у PMBOK Guide 6-го видання (Project Management Institute, 2017), та в усталеній термінології представлено як: ініціація (A1), планування (A2), виконання (A3), завершення (A4). Узгодження з фазами життєвого циклу проекту забезпечує інтеграцію управління конфліктами в проектне управління як системної, а не ситуативної функції, і дозволяє пов'язати управлінські дії з ключовими артефактами кожної фази.

На контекстному рівні A-0 (рис. 1) модель відображає загальний процес креативного управління конфліктами як наскрізну управлінську функцію, інтегровану у фази життєвого циклу проекту. Отже, конфлікти в межах моделі розглядаються як джерело управлінського досвіду та основа вдосконалення майбутніх практик, а управління конфліктами постає не допоміжною процедурою, а управлінським механізмом забезпечення якості результатів і сталості командної взаємодії.

Входи (Inputs) на рівні A-0 задають вихідний контекст проекту: первинні вимоги, очікування та обмеження, у межах яких виникають потенційні точки розбіжностей між учасниками. До Входів моделі належать: (1) концепція проекту, що фіксує обґрунтування ініціативи й очікувану цінність, стратегічне бачення та цілі, обсяг і межі

робіт (що включено/виключено), ключові вимоги, припущення й обмеження, а також критерії успіху, формуючи основу для первинного узгодження очікувань стейкхолдерів; (2) договори/домовленості між стейкхолдерами, які в обсязі, достатньому для старту проекту, визначають узгоджені зобов'язання сторін щодо очікуваних результатів (продуктів/результатів робіт), обсягу, строків, ресурсних і фінансових умов, меж відповідальності, а також принципів приймання та внесення змін (із подальшою деталізацією на фазі планування). Неповнота або різночитання зазначених положень є типовим джерелом розбіжностей щодо пріоритетів, ресурсів, строків і зон відповідальності.

Рис. 1. Контекстна діаграма моделі процесу креативного управління конфліктами в проектах "TO BE" ("Як має бути") [розроблено авторами]

Керуючі елементи (Controls) на рівні А-0 визначають нормативно-методичну основу управління конфліктами та вимоги до фіксації рішень і результатів упродовж життєвого циклу проекту. До них належать: (1) командний стандарт управління конфліктами як універсальний корпоративний документ, що встановлює принципи, ролі та відповідальність учасників, правила взаємодії, порядок ініціювання й ескалації конфліктів, а також вимоги до документування; (2) метод креативного управління конфліктами «Компас 8D» як методологічне ядро стандарту, що операціоналізує його рамкові положення у вигляді покрокового алгоритму дій у конфліктній ситуації від виявлення та аналізу до генерування, тестування й упровадження рішень (Danchenko & Fedotova, 2025); (3) шаблони документів проекту як стандартизовані документні артефакти для кожної фази, що задають вимоги до складу, форми та якості фіксації управлінських рішень і результатів, забезпечуючи єдність підходів, доказовість і передумови для накопичення набутих знань (lessons learned) та оновлення Банку сценаріїв. Сукупно зазначені керуючі елементи знижують суб'єктивність рішень,

забезпечують уніфікацію процедур, підвищують відтворюваність практик і доказовість результатів управління конфліктами.

Механізми (Mechanisms) на рівні A-0 визначають виконавців процесу та інструментальні засоби, за допомогою яких забезпечується реалізація процесу управління конфліктами. До Механізмів моделі належать: (1) керівник проєкту як власник процесу управління конфліктами, фасилітатор і медіатор, який ініціює своєчасну ідентифікацію та опрацювання конфліктних ситуацій, забезпечує узгодженість командної взаємодії й дотримання командного стандарту, а також організовує застосування методу «Компас 8D» для розроблення, фіксації та виконання узгоджених рішень; (2) команда проєкту як співтворець рішень і носій фактичної інформації про перебіг взаємодії, що формує практичний досвід, який надалі узагальнюється та фіксується у вигляді набутих знань (lessons learned); (3) ШІ-асистент як засіб аналітичної та документальної підтримки, який структурує інформацію, підтримує підготовку артефактів за шаблонами, підвищує оперативність і якість документування та сприяє ранньому виявленню зон ризику; (4) Банк сценаріїв управління конфліктами як база знань та інструментів (типові ситуації, алгоритми, практики, шаблони), що забезпечує стандартизацію та перенесення lessons learned між проєктами. У межах моделі Банк сценаріїв виступає механізмом підтримки прийняття рішень, тоді як у фазі завершення (A4) фіксується як вихідний організаційний актив у вигляді оновленої бази сценаріїв для подальшого використання.

Виходи (Outputs) на рівні A-0 фіксують результати проєкту та специфічні результати управління конфліктами, що створюють управлінську додану цінність і забезпечують закріплення отриманого досвіду в організаційній пам'яті. До Виходів моделі належать: (1) продукт проєкту, заключний звіт і архів проєктної документації як формалізований пакет завершення та передачі результатів; (2) зведений реєстр набутих знань (lessons learned) щодо управління конфліктами протягом життєвого циклу проєкту, який узагальнює висновки, практики та прийняті рішення і формується шляхом консолідації набутих знань (lessons learned), забезпечуючи закріплення набутого досвіду в організаційній пам'яті; (3) оновлений Банк сценаріїв управління конфліктами як актуалізована база знань, доповнена новими кейсами, сценаріями та підходами за результатами реалізації проєкту.

Таким чином, контекстна діаграма A-0 моделі демонструє креативне управління конфліктами як відтворюваний управлінський процес, інтегрований у життєвий цикл проєкту, який одночасно підтримує досягнення проєктних результатів та забезпечує формування задокументованих знань для повторного використання в наступних проєктах, перетворюючи конфліктні ситуації на ресурс розвитку команди й удосконалення управлінських практик. Подальша деталізація моделі може бути виконана шляхом ієрархічної декомпозиції до рівня A0, що включає чотири взаємопов'язані функції A1–A4 (ініціація, планування, виконання, завершення), узгоджені із типовою логікою життєвого циклу проєкту та описані у форматі IDEF0 через Входи (Inputs), Керуючі елементи (Controls), Механізми (Mechanisms) і Виходи (Outputs).

У роботі обґрунтовано потребу переходу від переважно поведінкових і ситуативних підходів до процесної формалізації управління конфліктами в проєктних командах. Представлена процесна модель типу «ТО ВЕ» у нотації IDEF0 на рівні А-0: (1) формалізує управління конфліктами як керований процес через структуру Входів (Inputs), Керуючих елементів (Controls), Механізмів (Mechanisms) і Виходів (Outputs); (2) інтегрує управлінську логіку врегулювання в типову логіку реалізації проєкту; (3) забезпечує фіксацію набутих знань (lessons learned) та оновлення Банку сценаріїв управління конфліктами як вихідних артефактів організаційного навчання і накопичення досвіду. Перспективи подальших досліджень пов'язані з прикладною перевіркою моделі в реальних проєктах, розробленням метрик результативності управління конфліктами та уточненням правил ведення та оновлення Банку сценаріїв, зокрема вимог до якості даних і дотримання нормативних вимог під час використання ІІІ-інструментів.

ДЖЕРЕЛА

1. Caputo, A., Kargina, M., & Pellegrini, M. M. (2023). Conflict in virtual teams: A bibliometric analysis, systematic review, and research agenda. *International Journal of Conflict Management*, 34(1), 1–31. <https://doi.org/10.1108/IJCM-07-2021-0117>.
2. Danchenko, O. B., & Fedotova, N. O. (2024). Ohliad suchasnykh modelei i metodiv upravlinnia konfliktamy u proiektakh. *Upravlinnia rozvytkom skladnykh system*, (60), 44–55. <https://doi.org/10.32347/2412-9933.2024.60.44-55>.
3. Danchenko, O. B., & Fedotova, N. O. (2025). Synkretychne upravlinnia konfliktamy v proiektakh. *Vcheni zapysky Universytetu "KROK"*, 2(78), 245–255. <https://doi.org/10.31732/2663-2209-2025-78-245-255>.
4. Handke, L., Aldana, A., Costa, P. L., & O'Neill, T. A. (2024). Hybrid teamwork: What we know and where we can go from here. *Small Group Research*, 55(5), 805–835. <https://doi.org/10.1177/10464964241279078>.
5. Hrynchenko, M. A., Ponomarov, O. S., Lobach, O. V., & Kharchenko, A. O. (2022). Konflikty v upravlinni proiektamy. *Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu "KhPI". Seriya: Stratehichne upravlinnia, upravlinnia portfeliamy, prohramamy ta proiektamy*, 1(5).* <https://doi.org/10.20998/2413-3000.2022.5.6>.
6. International Organization for Standardization. (2020). *ISO 21502:2020 Project, programme and portfolio management: Guidance on project management*. International Organization for Standardization
7. International Organization for Standardization. (2021). *ISO 21500:2021 Project, programme and portfolio management: Context and concepts*. International Organization for Standardization.
8. Johnson, W. H. A., Dong, L., Li, M., & Taras, V. (2025). Transcending conflict in global virtual teams: Multi-level effects of cultural intelligence and perceptions of conflict on subjective and objective outcomes. *Journal of International Management*, 31(1), 101219. <https://doi.org/10.1016/j.intman.2024.101219>.
9. McKinsey Global Institute. (2025, November 25). *Agents, robots, and us: Skill partnerships in the age of AI* (Report). McKinsey & Company. <https://www.mckinsey.com/mgi/our-research/agents-robots-and-us-skill-partnerships-in-the-age-of-ai>.

10. National Institute of Standards and Technology. (1993). *Integration definition for function modeling (IDEF0) (FIPS PUB 183)*. U.S. Department of Commerce. <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/FIPS/fipspub183.pdf>
11. Oksamytna, L. P., & Torba, T. V. (2024). Ohliad suchasnykh pidkhodiv do upravlinnia konfliktamy v rozpodilenykh IT-proiektakh. *Upravlinnia rozvytkom skladnykh system*, (59), 73–80. <https://doi.org/10.32347/2412-9933.2024.59.73-80>
12. Project Management Institute. (2017). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)* (6th ed.). Project Management Institute
13. Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)* (7th ed.) and *the standard for project management*. Project Management Institute

КОМПОЗИТНИЙ ІНДЕКС СТАНУ БЛОКЧЕЙН-МЕРЕЖ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЇХ ОПЕРАЦІЙНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

здобувач PhD Ілля Узун¹, здобувач Володимир Печерський²

Національний університет «Одеська політехніка», Одеса, Україна

¹ ORCID 0000-0001-6619-4862

У роботі запропоновано композитний індекс стану блокчейн-мереж як узагальнений показник їх операційної стабільності. Індекс формується шляхом агрегування декількох ончейн-метрик із використанням стандартизації та зваженого підсумовування. Проведено експериментальну оцінку індексу на основі історичних даних мереж Bitcoin та Ethereum. Отримані результати показують, що запропонований індекс зменшує варіативність окремих показників та забезпечує інтерпретовану оцінку поточного стану мережі.

Ключові слова: розподілені системи, блокчейн, композитні показники, моніторинг систем, аналіз продуктивності, агрегація даних.

Блокчейн-мережі є складними розподіленими обчислювальними системами, функціонування яких залежить від поєднання обчислювальних ресурсів, мережевої взаємодії та попиту на транзакції. Для операторів і дослідників таких систем важливо мати узагальнений показник, що дозволяє оцінювати їхній поточний операційний стан без необхідності одночасного аналізу великої кількості окремих метрик.

Традиційні підходи до моніторингу блокчейн-мереж ґрунтуються на аналізі окремих показників, таких як складність видобутку блоків, обчислювальна потужність мережі, кількість транзакцій або використання блокового простору. Проте ізольований розгляд цих показників ускладнює інтерпретацію загального стану мережі та може призводити до хибних висновків через високу мінливість окремих метрик.

Метою даної роботи є розроблення композитного індексу стану блокчейн-мереж, який агрегує декілька базових ончейн-метрик у єдиний інтерпретований показник. Запропонований Blockchain Network Health Index формується на основі стандартизації показників методом z-оцінки та їх зваженого підсумовування. Як вхідні дані

використовуються характеристики, що відображають обчислювальну активність, пропускну здатність та використання ресурсів мережі.

Експериментальні дослідження проведено з використанням історичних щоденних даних двох блокчейн-мереж — Bitcoin та Ethereum. Для кожної мережі сформовано набір показників, що характеризують її операційні властивості, після чого виконано побудову композитного індексу з рівними та статистично визначеними вагами. Оцінювання результатів здійснювалось за критеріями зменшення варіативності та кореляції індексу з показниками перевантаження мережі.

Отримані результати свідчать, що композитний індекс має нижчу дисперсію порівняно з окремими нормалізованими метриками, що спрощує виявлення довгострокових тенденцій у роботі мережі. Для мережі Ethereum встановлено наявність статистично значущої кореляції між індексом та коефіцієнтом заповнення блоків, що підтверджує придатність індексу як узагальненого показника операційного стану.

Запропонований підхід дозволяє розглядати блокчейн-мережі як інженерні розподілені системи, стан яких може бути описаний єдиним агрегованим показником. Це створює передумови для використання індексу в системах моніторингу, аналітичних панелях та задачах порівняльного аналізу різних блокчейн-інфраструктур.

ДЖЕРЕЛА

1. Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system*. Retrieved from <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
2. Zheng, Z., Xie, S., Dai, H., Chen, X., & Wang, H. (2017). An overview of blockchain technology: Architecture, consensus, and future trends. *2017 IEEE International Congress on Big Data (BigData Congress)* (pp. 557–564). IEEE.
3. Buterin, V. (2014). *Ethereum: A next-generation smart contract and decentralized application platform* (White paper). ethereum.org
4. Zheng, Z., Xie, S., Dai, H., Chen, X., & Wang, H. (2018). Blockchain challenges and opportunities: A survey. *International Journal of Web and Grid Services*, 14(4), 352–375.
5. Zyskind, G., Nathan, O., & Pentland, A. (2015). Decentralizing privacy: Using blockchain to protect personal data. *IEEE Security and Privacy Workshops*.

СУТНІСТЬ ТРАНСАКЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЄКТІВ

здобувач PhD Сергій Барський¹, к.т.н., доцент Павло Тесленко²
Національний університет «Одеська політехніка», Одеса, Україна

¹ ORCID : 0009-0002-8012-3846

² ORCID : 0000-0001-6564-6185

В роботі розглянуто проблему термінологічної та методологічної невизначеності під час опису ресурсів, що забезпечують координацію, взаємодію та обмін у межах інфраструктурних проєктів. Проаналізовано наявні підходи в науковій літературі, де подібні явища описуються переважно через транзакційні витрати або управлінські процеси, без виокремлення відповідної групи ресурсів. Запропоновано уточнене поняття «ресурси з транзакційними властивостями», яке дозволяє системно описати людські, інформаційні, організаційні та технологічні ресурси, задіяні у транзакційних процесах інфраструктурних проєктів. Показано, що введення цього терміну підвищує аналітичну чіткість управління портфелями інфраструктурних проєктів, сприяє кращому розумінню джерел складності та ризиків і створює підґрунтя для розвитку моделей управління ресурсами в умовах високої взаємозалежності.

Ключові слова: інфраструктурні проєкти, транзакційні ресурси, ресурси з транзакційними властивостями, управління ресурсами, транзакційні процеси, проєктний менеджмент

В науковій та прикладній літературі з управління проєктами та економіки термін «транзакційні ресурси» як усталене поняття практично не використовується. Натомість широко застосовуються близькі за змістом категорії, зокрема «транзакційні витрати», «транзакційні процеси», «транзакційні дії» або «ресурси, задіяні в транзакціях». У класичній економічній теорії транзакційні витрати трактуються як витрати на координацію, обмін інформацією, укладання угод і контроль їх виконання, однак фокус робиться не на ресурсах, а на наслідках їх використання [1, 2].

У проєктному менеджменті, особливо в контексті інфраструктурних проєктів, автори часто описують подібні явища опосередковано, через управління взаємодіями, координацією, інформаційними потоками та міжорганізаційними зв'язками, не вводячи окремого терміна для ресурсів, які забезпечують ці процеси [3].

У зв'язку з цим доцільно запропонувати власне термінологічне уточнення для сфери управління портфелями інфраструктурних проєктів [4] — «ресурси з транзакційними властивостями». З погляду лінгвістичної та логічної коректності цей термін є точнішим, ніж скорочене формулювання «транзакційні ресурси», оскільки чітко розмежовує базову сутність «ресурси» та їхню специфічну характеристику — участь у транзакціях. Формулювання «транзакційні ресурси» може створювати враження, що транзакційність є первинною властивістю ресурсу, тоді як у проєктному середовищі вона є похідною від контексту використання та способу управління.

У контексті інфраструктурних проєктів під ресурсами з транзакційними властивостями доцільно розуміти матеріальні, людські, інформаційні та організаційні ресурси, які безпосередньо залучені до процесів обміну, координації, узгодження та передачі результатів між учасниками проєкту або між підсистемами інфраструктури. Йдеться про ресурси, що забезпечують не стільки виконання окремих робіт, скільки підтримку управлінських і операційних транзакцій, таких як погодження вимог, передача проєктної документації, інтеграція цифрових платформ, взаємодія з регуляторами або зовнішніми підрядниками.

Необхідність введення такого терміна зумовлена специфікою інфраструктурних проєктів, у яких значна частина складності та ризиків виникає не на рівні фізичного виконання робіт, а на рівні взаємодії між численними стейкхолдерами, організаціями

та інформаційними системами. Традиційні класифікації ресурсів у проектному менеджменті, зосереджені на фінансових, матеріальних чи трудових ресурсах, не дозволяють адекватно описати витрати часу, зусиль і координаційних можливостей, пов'язаних із трансакціями. Це змушує авторів або практиків вводити додаткові пояснення, що ускладнює аналітичні моделі управління.

У наукових публікаціях з управління проектами зустрічаються описи ресурсів у близькому сенсі, коли підкреслюється роль інформаційних систем, знань або управлінських механізмів у забезпеченні координації та взаємодії, однак ці ресурси зазвичай не виділяються в окрему категорію. Запропонований термін дозволяє концептуально об'єднати такі елементи та розглядати їх як самостійний об'єкт управління.

Отже, використання поняття «ресурси з трансакційними властивостями» є корисним для підвищення точності опису процесів управління інфраструктурними проектами. Воно дає змогу краще аналізувати вплив координаційних і інформаційних взаємодій на строки, вартість і результати проектів, а також формує підґрунтя для розвитку більш адекватних моделей управління складними проектними системами.

ДЖЕРЕЛА

1. Стрижак, О. О. (2021). Вимірювання трансакційних витрат в українській економіці. *Науковий вісник Полісся*, 1(20), 20–27. [https://doi.org/10.25140/2410-9576-2020-1\(20\)-20-27](https://doi.org/10.25140/2410-9576-2020-1(20)-20-27)
2. Бонарев В.В. (2023). Узагальнення інформації про трансакційні витрати в системі обліку підприємства. *Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія Економіка*. Випуск 2. 8–12. DOI: <https://doi.org/10.32782/ecovis/2023-2-2>
3. Vishal Singh, Saeed Mirzaeifar, (2020). Assessing transactions of distributed knowledge resources in modern construction projects – A transactive memory approach. *Automation in Construction*, 120, 103386. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2020.103386>.
4. Барський С., Тесленко П. (2024). Особливості портфелів інфраструктурних проектів. *Project, program, portfolio management. P3M-2024*. ШПР, 328 – 331. <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.15165174>

АДАПТЕРНЕ ДООСНАЩЕННЯ МОДЕЛЕЙ ЧАСОВИХ РЯДІВ ДЛЯ ШВИДКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ НОВИХ ОЗНАК

здобувач PhD Ілля Узун¹, здобувачка Сабіна Татарнікова²
Національний університет «Одеська політехніка», Одеса, Україна

¹ ORCID 0000-0001-6619-4862

У роботі розглянуто проблему інтеграції нових ознак у моделі часових рядів після їх розгортання. Запропоновано адаптерний підхід, що передбачає фіксацію попередньо навченої рекурентної нейронної мережі типу Long Short-Term Memory та донавчання компактного

нейронного модуля для врахування нових даних. Експериментальні результати показують, що запропонований метод забезпечує порівнянну точність із повним перенавчанням моделі за значно менших обчислювальних витрат. Отримані результати підтверджують доцільність застосування адаптерних механізмів у динамічних системах прогнозування.

Ключові слова: машинне навчання, нейронні мережі, аналіз даних, адаптація моделей, прогнозування, обчислювальна ефективність.

У практичних задачах аналізу часових рядів моделі машинного навчання часто вводяться в експлуатацію за умови фіксованого набору вхідних ознак. Проте в реальних умовах функціонування інформаційних систем з часом з'являються нові джерела даних, зокрема додаткові сенсори, зовнішні інформаційні потоки або похідні показники. Ігнорування таких ознак може призводити до зниження якості прогнозування, тоді як повне перенавчання моделей є ресурсоємним та не завжди допустимим у промислових умовах.

Метою даної роботи є дослідження можливості ефективної інтеграції нової інформативної ознаки у вже навчену модель часових рядів без повного перенавчання. Для цього використано адаптерний підхід, що передбачає збереження параметрів базової моделі та навчання додаткового компактного модуля.

Як базову архітектуру застосовано рекурентну нейронну мережу типу Long Short-Term Memory з одним прихованим шаром розмірності 32. Після первинного навчання параметри цієї мережі фіксуються. Для врахування нової ознаки використовується багатошаровий перцептрон, який отримує на вході нову змінну та формує коригувальний сигнал до виходу основної моделі. Таким чином, адаптація здійснюється шляхом навчання лише незначної кількості параметрів.

Експериментальні дослідження проведено на синтетичному часовому ряді з відомою структурою, що включає тренд, сезонну компоненту та випадковий шум. Нова ознака стає доступною лише після певного моменту часу та має різний рівень інформативності. Розглянуто три стратегії: використання статичної моделі без нової ознаки, повне перенавчання моделі з розширеним входом та адаптерну інтеграцію.

Результати експериментів показують, що за наявності інформативної нової ознаки адаптерна стратегія досягає рівня точності, порівнянного з повним перенавчанням. При цьому час адаптації та кількість тренуваних параметрів значно зменшуються. За слабкої інформативності нової ознаки різниця між підходами зменшується, що узгоджується з теоретичними очікуваннями.

Отримані результати свідчать про перспективність адаптерного підходу для оновлення моделей часових рядів у динамічних середовищах. Такий підхід дозволяє оперативно інтегрувати нові дані без повної перебудови моделі, що є важливим для практичних систем прогнозування з обмеженими обчислювальними ресурсами.

Рис. 1. Порівняння показників точності для статичної моделі, повного перенавчання та адаптерної інтеграції

Рис. 2. Порівняння часу навчання при повному перенавчанні та адаптерному підході

Рис. 3. Кількість тренуваних параметрів для різних стратегій адаптації

ДЖЕРЕЛА

1. Dettmers, T., Pagnoni, A., Holtzman, A., & Zettlemoyer, L. (2023). QLoRA: Efficient finetuning of quantized large language models. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 36. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.14314>
2. Gama, J., Žliobaitė, I., Bifet, A., Pechenizkiy, M., & Bouchachia, A. (2014). A survey on concept drift adaptation. *ACM Computing Surveys*, 46(4), 1–37. <https://doi.org/10.1145/2523813>
3. Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long short-term memory. *Neural Computation*, 9(8), 1735–1780. <https://doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735>
4. Houlsby, N., Giurgiu, A., Jastrzebski, S., Morrone, B., De Laroussilhe, Q., Gesmundo, A., Attariyan, M., & Gelly, S. (2019). Parameter-efficient transfer learning for natural language processing. In *Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning* (pp. 2790–2799).

5. Lim, B., & Zohren, S. (2021). Time-series forecasting with deep learning: A survey. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 379(2194), 20200209. <https://doi.org/10.1098/rsta.2020.0209>

BRIEF REVIEWS

Taghiyev Ruslan

FEATURES OF QUALITY MANAGEMENT IN THE PROJECT OF MOBILE

The paper explores the specific aspects of quality management in IT projects focused on fitness services. It identifies the main quality factors of a mobile fitness application—user experience, performance, data security, and integration capabilities. The study proposes a PDCA-based quality plan integrating Agile practices and CI/CD tools. The results can improve product stability, usability, and competitiveness in the digital fitness market.

Keywords: quality management, fitness app, mobile development, Agile, testing, quality plan, CI/CD.

Stroha Anna

FINANCIAL RISKS AND OPERATIONAL DISPATCHING IN UTILITY SERVICE COMPANIES: AN ANALYTICAL REVIEW OF PROBLEMS AND INTERRELATIONS

The paper provides an analytical review of financial risks and operational dispatching in housing and utilities service companies. It outlines the structure and functions of service enterprises, identifies major groups of financial risks, and highlights the role of operational dispatching as the main source of real-time operational data. A literature review demonstrates the absence of integrated approaches that combine financial risk

indicators with dispatching data. The analysis identifies a research gap related to the lack of ERM–FSM integration models. Further research directions include the development of a conceptual framework for linking operational and financial data within utility service companies.

Keywords: financial risks, utilities sector, operational dispatching, ERM–FSM integration, service companies, digitalization.

Kravchuk Ivan

APPLICATION OF SOCIAL NETWORK ANALYSIS TO MODEL STAKEHOLDER INTERACTIONS IN TRANSPORT PROJECTS

The paper uses social network analysis to quantitatively study interactions between stakeholders of a multimodal transport project. A weighted adjacency matrix is constructed, reflecting the intensity of connections between government agencies, operators, businesses, communities, and investors. Centrality indicators are calculated, central coordinators and peripheral groups are identified. Structural “holes” in the network are identified, and recommendations are offered for strengthening key connections to increase the sustainability of the transport ecosystem.

Keywords: social network analysis, stakeholders, transport projects, multimodal transportation, centrality, structural holes.

Zeynalov Alex

STAKEHOLDERS AND THEIR INFLUENCE ON THE MANAGEMENT OF A FOOD DELIVERY SERVICE STARTUP

The paper analyzes stakeholders’ influence on managing a food delivery service startup. The main stakeholder groups – founders, investors, restaurant partners, couriers, users, and regulators – are identified. Their roles and communication channels throughout the project lifecycle are examined. A stakeholder matrix and Agile-based interaction model are proposed to improve coordination and decision transparency. The results can be applied to enhance stakeholder management in innovative IT startups.

Keywords: startup, stakeholders, project management, food delivery service, Agile, communication, influence matrix.

Oliinyk Anastasiia

DESIGN THINKING IN ROAD TRANSPORTATION PROJECTS

The article is devoted to the application of design thinking in road transport projects as an innovative approach to the study and management of digital risks. The author's vision of the integration of design thinking principles and methodology into risk research processes is presented. The concept of design thinking is considered, the key

steps and constituent elements are analyzed. A five-stage risk research model is presented.

Keywords: design thinking, risks of digital transformation, road transport.

Ihor Mykhelev, Viktor Gulich, Oleksandr Semko

CONCEPTUAL MODEL OF INTEGRATED PROJECT AND PROCESS MANAGEMENT IN A TRADE ORGANIZATION

The study substantiates the necessity of combining process and project approaches within the management system of a trade enterprise. A conceptual model has been developed to form an integration mechanism for interaction between operational processes and development projects. The proposed approach is shown to enhance flexibility, adaptability, and the effectiveness of managerial decisions, enabling the application of the model for business process optimization, organizational structure improvement, and sustainable development of trade enterprises.

Keywords: integrated management, project activity, development processes, trade organization, management efficiency, business processes.

Mazurenko Mykola

RISKS OF EXPORT PROJECTS

The nature and structure of risks of export projects (EPs), characterized by multi-level uncertainty and dominance of external factors, are studied. The definition of EPs risks is given. It is shown that, unlike classical project risks, in which the source of uncertainty is concentrated within the organization, the decisive factor for EPs is the influence of the external transnational environment - currency, political, regulatory and cultural. The EP risk marker is determined - the dependence of the probability and consequences of an event on external (exogenous) factors that are not controlled by the project team. Risks are differentiated by three types of projects: adaptive, analytical and monitoring. For each type, specific groups of risks are given - technological, information, communication, regulatory and compliance, and their differences in terms of the level of impact and probability of implementation are also determined. It has been proven that for effective management of DER risks, it is necessary to implement a systematic approach that combines monitoring, forecasting and intelligent methods of analyzing the risk environment.

Keywords: export project risk, external environment, regulatory and compliance risks, analytical risks, technological risks, transnational uncertainty, DER typology, DER risk management.

Olga Zaiats, Vitaliy Ishchenko

STRUCTURE AND SCHEME OF INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT IN THE PASSENGER TRANSPORT INDUSTRY

The study examines the architecture and functional organization of an information technology system for project management in the field of passenger transportation. It demonstrates how the integration of digital services, data processing modules, monitoring tools, and analytics creates a unified infrastructure for supporting managerial decision-making. The proposed structure enhances the efficiency, transparency, and accuracy of project management, reduces risks, and improves the quality of transport services.

Keywords: information technology, project management, modeling, architecture, information system, database.

Mykola Yatsenko, Anastasiia Troinina

INFORMATION TECHNOLOGY PARADIGM IN PROJECT MANAGEMENT OF DAIRY INDUSTRY ENTERPRISES

The strategic importance of Information Technologies (IT) for enhancing the systematic efficiency of project management in the dairy industry amidst digital transformation is determined. The architecture of digital support, based on the integration of PMIS, ERP, and MES, is investigated to ensure real-time control of resources and processes. The application of Digital Twins and predictive analytics for modeling changes and mitigating technological risks is substantiated. It is proven that IT systems are a necessary foundation for Project Portfolio Management and achieving Sustainable Development (ESG) goals through supply chain traceability.

Keywords: Information Technologies, project management, digital transformation, MES, Digital Twin, traceability.

Lyubov Oksamytna, Tetiana Torba

SOCIOGRAPHIC METHOD OF TRUST AND INTERACTION ANALYSIS FOR EARLY CONFLICTS DETECTION IN DISTRIBUTED IT PROJECTS

The paper presents an approach to analyzing team dynamics in distributed IT groups based on socio-graph modeling of interaction and trust. A method for constructing a communication network structure is developed, incorporating contact frequency, emotional tone, response latency, and cultural distance. It is demonstrated that the proposed method enables the identification of risk zones, hidden conflict interactions, and the overall level of team cohesion. The obtained results have practical significance

for improving communication efficiency, enabling early conflict prevention, and supporting creative conflict management in distributed IT projects.

Keywords: socio-graph, trust, communication, graph metrics, team dynamics, interaction, distributed IT teams, conflicts

Artur Shylovskiy, Oleksandr Shakhrukhanov, Olena Zhuran

REQUIREMENTS MANAGEMENT IN THE PROJECT OF DEVELOPING AN INFORMATION SYSTEM FOR DRONE CONTROL

The paper addresses requirements management in the development of a drone control information system. The specific features of cyber-physical systems are analyzed, including the high interdependence of components and the dynamic nature of changes. An intelligent model is proposed that combines the structural rigor of classical methods and enables automated creation, verification, and retrieval of requirements based on project knowledge analysis. The evaluation demonstrated improved consistency and adaptability of the requirements management process in complex technical systems.

Keywords: requirements management, intelligent model, artificial intelligence, cyber-physical systems.

Shayvolodyan Rafael

UNIQUE VALUE PROPOSITION GENERATOR FOR IT PRODUCTS

The report examines the feasibility of applying the concept of a unique value proposition (UVP) in IT product marketing, as well as stakeholders' expectations from creating an intelligent UVP generator. It is shown that not all IT products require UVP: for custom developments, internal corporate systems or projects without competition, creating a UVP is not justified. At the same time, for commercial SaaS platforms, IT startups, B2C applications and AI products in competitive markets, the formulation of UVP is strategically important. The ideal UVP generator is considered as an analytical and intelligent system capable of integrating into the processes of strategic marketing, market research and product management. Such a system should have a transparent architecture, use specialized training corpuses, ensure data security, support brand customization, and will conduct automatic validation of results through uniqueness analysis and performance prediction.

Keywords: unique value proposition, IT product, marketing, UVP generator, machine learning, customization, data security.

Serik Oleksandr

REGRESSION MODEL FOR ESTIMATING THE PHYSICAL SCOPE OF IT PROJECTS OF BANKING INSTITUTIONS BASED ON FUNCTIONAL POINTS

A regression model is proposed to estimate the physical volume of the project taking into account the characteristics of functional points. The independent variables are the parameters of functional points, such as input count (number of screens), output count (processing results, enquiry count (requests), file count (data for processing), interface count (external interfaces). The dependent variable in the model is Adjusted Function Point (adjusted functional size). To build the model, data on 206 IT projects in banking institutions was obtained from the ISBSG dataset. The model allows you to obtain weight coefficients that adjust the classic ISBSG metrics to the specifics of banking IT projects.

Keywords: physical volume, regression analysis, functional points.

Valerii Prokopenko, Oleksandr Shugaylov, Olena Zhuran

PROJECT TIME MANAGEMENT IN THE DEVELOPMENT OF AN E-COMMERCE WEB APPLICATION

This work presents a project time management model for an IT project focused on the development of an e-commerce web application. The proposed model integrates the principles of classical project management based on the PMBOK standard, elements of agile methodologies such as Scrum and Kanban, as well as analytical forecasting methods grounded in performance indicators of task execution. The model ensures timely completion of tasks, optimizes resource utilization, and enhances the overall efficiency of project management.

Keywords: project management, time management, IT project, project schedule management, e-commerce.

Oleksandra Mykhailenko, Oleksandr Shakhrukhanov, Olena Zhuran

E-COMMERCE WEB APPLICATION DEVELOPMENT PROJECT TEAM MANAGEMENT

Effective team management involves forming a balanced team, clearly distributing roles and tasks, ensuring effective communication, and maintaining high motivation among all participants. The project manager acts as a coordinator, not only distributing

responsibilities but also ensuring cooperation between various specialists: analysts, designers, developers, and testers.

The purpose of this work is to analyse approaches to team management for an e-commerce web application development project, determine the specifics of interaction between team members, find optimal methods for improving team efficiency, and develop an information system for managing the competencies and workload of an IT project team.

Keywords: project team management, web application, e-commerce, IT project management

Віра Любченко

ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В AGILE-РОЗРОБЦІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У роботі розглядається інтеграція інструментів штучного інтелекту в agile-розробку програмного забезпечення для подолання стійких викликів, пов'язаних з удосконаленням беклогу, плануванням спринтів, забезпеченням якості та оптимізацією процесів. На основі узагальнення сучасних досліджень і опублікованих прикладів застосування визначено ефективні ШІ-практики, що підвищують рівень автоматизації, якість прийняття рішень і якість програмного забезпечення. Результати демонструють, що підтримка ШІ посилює адаптивність, ефективність та здатність agile-команд забезпечувати високі результати в складних, динамічних середовищах.

Ключові слова: agile-розробка програмного забезпечення, штучний інтелект, планування спринтів, вдосконалення беклогу, забезпечення якості, оптимізація процесів.

Lyubov Lingur

STAKEHOLDER MANAGEMENT OF INCLUSIVE IT PROJECTS: A SYSTEMATIC APPROACH TO ENSURING AVAILABILITY AND SUCCESS

The article examines a systemic approach to stakeholder management in inclusive IT projects, highlighting their key differences from conventional developments. It emphasizes the need to engage specific stakeholder groups, such as end-users with disabilities and accessibility experts, to ensure a product's success. The text analyzes typical conflicts, including the tension between development speed (time-to-market) and full inclusivity, as well as the skepticism of some stakeholders regarding the value of inclusion. The proposed strategies include early engagement, personalized

communication, and proactive feedback, which all contribute to creating a high-quality, innovative, and socially responsible solution.

Keywords: stakeholder management, inclusive IT projects, users with disabilities, accessibility experts, the value of inclusion, Stakeholder Matrix.

Larin Mykhailo, Babilunha Oksana

INTELLIGENT DATA ANALYSIS AND VISUALIZATION IN THE RETAIL ECOSYSTEM WITH A FOCUS ON SALES FORECASTING, PROCUREMENT MANAGEMENT, AND INVENTORY CONTROL

The article is devoted to the development and investigation of a methodology for intelligent data analysis and visualization aimed at optimizing sales forecasting, procurement management, and inventory control processes within the retail ecosystem. The proposed approach integrates machine learning algorithms with modern analytical visualization tools, ensuring improved forecasting accuracy and enhanced efficiency of managerial decision-making.

Keywords: intelligent data analysis, machine learning, sales forecasting, data visualization, Power BI, XGBoost, inventory management.

Viktoriia KRYVDA, Nataliia MEDLOVSKA

MANAGEMENT OF PROJECTS AND PROGRAM PORTFOLIOS IN THE FIELD OF EDUCATION AND SCIENCE

Program and project portfolio management in the field of education and science is one of the key tools for the strategic development of educational institutions. This approach ensures the alignment of various initiatives with the long-term goals of educational institutions, promotes the efficient use of resources, and enhances the effectiveness of management decisions. It allows for ensuring their alignment with the long-term goals of educational institutions, forming a unified development direction, and increasing the level of strategic governance.

Keywords: project, program, project portfolio, management, education and science, educational institutions.

Ivan Komarovskiy, Sofia Mitrofanova

APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE PREPARATION OF A GRANT PROJECT ON THE BASIS OF INTERSECTORAL PARTNERSHIP

The issue of preparing a project for receiving a grant from international donors is considered in the context of the possibility of basing it on the concept of intersectoral partnership. Given the complexity of mutually beneficial coordination of the priorities of the partnership parties, it is proposed to use generative artificial intelligence (GenAI) technologies when preparing the application. The advantages of such an approach and the challenges that may arise in this case are identified.

Keywords: generative artificial intelligence (GenAI), intersectoral partnership, grant project.

Ivan Komarovskiy, Ilona Osypenko

APPLICATION OF GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS IN HR MANAGEMENT PRACTICE

The modern world is rapidly developing and the era of artificial intelligence is maximally integrated into all spheres of activity. Generative artificial intelligence is entering a new stage, which allows to automate key HR processes - recruitment, job creation, resume analysis, formation of onboarding materials, development of educational content and internal communications. The potential of AI as an innovative resource that transforms HR management and supports operational processes.

Keywords: artificial intelligence, digitalization, HR management, HR processes, recruitment

Kavun Sviatoslav

TIME AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT TOOLS IN SOFTWARE DEVELOPMENT

The paper provides a systematic analysis of the current state of tools and methods for time and human resource management in IT projects. The specifics of software development teams, characterized by a high intellectual component, non-linear productivity, and dynamic requirements changes, are considered. Key shortcomings of existing information systems were identified. The necessity of developing a specialized information technology based on dynamic resource profiling and proactive risk monitoring is substantiated.

Keywords: project management, human resources, software development, time allocation, information technology, IT teams, resource planning.

Oleksandr Golovko, Irina Rybalko

DESIGN THINKING IN BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

The reasons limiting the effectiveness of traditional management in conditions of high competition, technological changes, and growing uncertainty are considered. Based on the analysis of professional thinking of designers, the application of design thinking as an adaptive, human-centered, and innovative approach to solving multifactorial management tasks is justified. It is shown that the iterative-reflective nature of the method ensures the rapid formation, verification, and improvement of decisions in situations of incomplete data and high risks. The feasibility of using design thinking to optimize business processes in the context of digital transformation is justified.

Keywords: design thinking, business process, business process optimization, iterative methods of business process optimization.

Filatova Tetyana

TEAM MANAGEMENT SYSTEM BASED ON AI FOR INTERNAL-CORPORATE ERP PROJECTS

The paper considers a scenario of using a project management system with integrated artificial intelligence for automated team selection. The process is modeled taking into account the real workload of employees, forecasting the risks of delays and dynamic monitoring of task performance. The results obtained show the effectiveness of the proposed approach for reducing staff overload and increasing the timeliness of ERP project implementation. Practical application is possible in corporate project management systems and HR analytics.

Keywords: artificial intelligence, ERP, project management, team, IT specialists, scenario

Teneta Yevhen, Sytnikov Valerii

UNCERTAINTY ESTIMATION IN REFUEL/DRAIN EVENT DETECTION AND FUEL LEVEL RECONSTRUCTION: A CONCEPTUAL APPROACH WITH WEB-BASED ANNOTATION

An approach to improving the reliability of fuel monitoring by integrating uncertainty estimation into neural network models is proposed. The developed approach is based on a Bayesian approximation (MC Dropout) and a modified loss function that separates epistemic and aleatoric uncertainty. It is shown that the use of confidence metrics

makes it possible to implement an effective Human-in-the-Loop strategy, automating the processing of typical data and prioritizing complex cases for expert validation in a web-based tool..

Keywords: fuel monitoring, uncertainty estimation, Monte Carlo Dropout, Human-in-the-Loop, deep learning, data annotation.

Savin Anatolii

PROJECT MANAGEMENT METHODOLOGIES AND THEIR IMPACT ON UNCERTAINTY

The study presents a systematic analysis of modern project management methodologies and methods in terms of their ability to reduce different categories of uncertainty. The results demonstrate that structured approaches (PRINCE2, PM², ISO 21502, Cynefin, Design Thinking) are the most effective in eliminating ontological uncertainty, while iterative and empirical methods (Scrum, Kanban, DevOps, Lean) significantly reduce epistemic uncertainty. It is shown that aleatory uncertainty cannot be removed but becomes manageable through quantitative techniques and buffer-based approaches (Monte Carlo, CCPM, TOC). The findings are summarized in a comparative table, enabling a justified selection of methodologies depending on the type of uncertainty and project life cycle stage. The practical value of the work lies in offering an integrated model for selecting management approaches to increase project predictability and resilience.

Keywords: uncertainty, project methodologies, ontological, epistemic, aleatory, project approaches, analysis.

Daniil Pohorielov

COMPARATIVE ANALYSIS OF TRANSFORMER ARCHITECTURES FOR ENGLISH-UKRAINIAN MACHINE TRANSLATION

A comparative analysis of the effectiveness of transformer architectures MarianMT, mBART, and NLLB for machine translation from English to Ukrainian was conducted. Using a test corpus of 1000 sentence pairs across five complexity categories, evaluation was performed using BLEU and chrF metrics. It was established that mBART demonstrates the highest average BLEU (37.75), NLLB shows the best morphological accuracy (chrF 65.69), and MarianMT provides optimal processing speed (6.2 s per corpus). The radar chart analysis (Fig. 2) reveals that no single model is universally optimal across all text categories. Practical recommendations for model selection were

formulated: MarianMT for real-time systems, mBART for batch document processing, NLLB for long structured texts.

Keywords: machine translation, transformer, BLEU, chrF, MarianMT, mBART, NLLB.

Tetiana Ruta

COMPLEXITIES OF PROJECT CONTENT IN MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT

It is shown that content management of a project for developing a mobile loyalty application for a coffee shop chain requires an adaptive approach that can respond to dynamic changes in user expectations and market factors. It is substantiated that traditional content management models according to PMBOK standards are not flexible enough for such projects due to the phenomenon of “content drift” — a gradual deviation of the initial scope of work from the current needs of users. The shortcomings of the classic WBS in the context of interactive and socially oriented IT products are analyzed. An “Algorithm for Intelligent Project Content Management in Conditions of Dynamic Requirements Change” is proposed, which provides automated monitoring of new requirements, semantic analysis of their content, and forecasting the impact on the structure of work. The developed approach allows maintaining the relevance of content throughout the entire project life cycle, reducing the risks of overloading with functionality and inconsistency of the final product with user expectations. The use of machine learning and natural language processing technologies ensures the system's ability to self-learn and predict the effectiveness of changes.

Keywords: content management, content drift, WBS, mobile application, machine learning, NLP.

Valentina Olimska, Vitaliy Ovsyichuk

FEATURES OF FORMING REQUIREMENTS FOR A PROJECT FOR DEVELOPING AN ELECTRONIC DOCUMENTATION SYSTEM

The process of forming requirements for a project for developing an electronic document management system requires intellectualization and automation. The paper substantiates the need to combine classical principles of requirements engineering with modern tools of machine learning, semantic analysis, and cognitive decision support. An approach is proposed and analyzed that covers all stages of requirements management — from stakeholder identification to the formation of an agreed catalog. A technology is proposed that involves the use of NLP, clustering methods, detection of duplications and conflicts, as well as models for assessing stakeholder satisfaction. The developed system automates the verification of logical consistency of requirements and supports their traceability.

Keywords: IT project requirements management, electronic document management, NLP, clustering, requirements tracing, cognitive systems.

Rudyk Igor, Timchinsky Oleksiy

COMMUNICATIONS OF THE PROJECT FOR DEVELOPING A MONITORING SYSTEM FOR IoT DEVICES

Communications management in the project for developing an IoT device monitoring system has a complex structure due to the combination of human and technical interaction channels. It is substantiated that classical PMBOK models do not take into account the hybrid nature of such projects, where information flows circulate between teams, customers, devices and analytical systems. An adapted communication management model is proposed that integrates the principles of digital traceability, automated feedback and contextual preservation of messages. A model has been developed that supports the integrity of information flows, minimizes the risks of information loss and ensures consistency between all levels of communications within the hardware and software IT project.

Keywords: communications, IoT, project management, digital integration, information tracing.

Anton Tsytkov, Ruslan Tykhevych

PROJECT FOR DEVELOPMENT OF A SAAS PLATFORM FOR REAL ESTATE RENTAL MANAGEMENT

A project for the development of a SaaS platform for real estate rental management is presented, aimed at creating a cloud service that automates the full cycle of rental processes - from publishing ads to generating reports. The use of a waterfall-hybrid approach is justified, combining the structure of the cascade model with the flexibility of Scrum. The system architecture is developed, which supports multi-user mode, integration with CRM, ERP and payment services. A modular platform structure is proposed, which ensures scalability, security and ease of customization.

Keywords: SaaS, cloud platform, rental, automation, IT project management.

Plaksyvyi Danylo

TEAM MANAGEMENT IN THE PROJECT OF DEVELOPING A MOBILE APPLICATION FOR TRACKING PERSONAL EXPENSES OF PROJECT PARTICIPANTS

The paper examines team management approaches in the development of a mobile application for tracking personal expenses among project participants. The research focuses on the project manager's role in organizing communication, distributing tasks, and maintaining motivation within the team. A management model based on Agile

principles and the use of AI-driven information systems is proposed to improve collaboration efficiency and decision-making accuracy.

Keywords: team management, IT project, mobile application, Agile, motivation, artificial intelligence.

Lobov D.

QUALITY MANAGEMENT OF A PROJECT FOR CREATING A CAR EVALUATION APPLICATION

The work is devoted to the development of an approach to quality management in a project to create an application for assessing the market value of used cars. We formalize the business problem (fast and reliable valuation), combine PMBOK 7 quality planning/assurance/control and ISO/IEC 25010:2023 software quality characteristics with MLOps/Model Governance practices for data/model lifecycle and operational risk management. We define measurable quality metrics (prediction accuracy/calibration/stability, operational SLAs, data/model lifecycle metrics) and target improvements. We also reference state-of-the-art methods for car price prediction, including gradient boosting and probabilistic tabular deep models.

Keywords: quality management, PMBOK 7, ISO/IEC 25010:2023, MLOps, model governance, car price valuation, MAE/MAPE, calibration.

Kostetskyi Bohdan

RISK MANAGEMENT FOR A PROJECT OF DEVELOPMENT AN APPLICATION FOR SMALL BUSINESS EXPENSE TRACKING

The rapid digitalization of financial processes encourages small businesses to automate expense tracking. Developing such an application, however, involves multiple uncertainties: data security, integration with payment systems, and the need for real-time analytics. Effective risk management becomes a critical factor for project success. The purpose of this research is to analyze methods of identifying and mitigating risks in the development of a financial expense-tracking application for small enterprises.

Keywords: risk management, IT project, expense tracking, artificial intelligence, project forecasting.

Kalina Maryna

REQUIREMENTS MANAGEMENT FOR THE PROJECT OF DEVELOPING AN ONLINE MARKETPLACE FOR AUTO PARTS SALES

The article examines a systematic approach to requirements management in an IT project for developing an online marketplace for auto parts sales is considered. It is shown that existing requirements management systems (Jira, IBM DOORS, HP ALM, Confluence, Azure DevOps) have significant limitations for dynamic e-commerce web platforms: they are either overly formalized or fail to provide sufficient traceability and change control. The study identifies that successful implementation of such a marketplace requires a flexible, adaptive, and transparent requirements management system that combines Agile principles with the ISO/IEC/IEEE 29148 and PMBOK 7 standards. A custom information system is proposed to ensure centralized requirements recording, version control, traceability, and real-time change monitoring. This approach improves communication between analysts, developers, and stakeholders, minimizes the risk of implementing inconsistent functionality, and increases the transparency of the development process.

Keywords: requirements management, IT project, online marketplace, e-commerce, ISO/IEC/IEEE 29148, PMBOK 7, traceability, change management.

Dukina Diana

RISK MANAGEMENT OF THE BOOKCROSSING MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT PROJECT

The article examines modern approaches to risk management in the development of mobile applications using the bookcrossing domain as a case study. The relevance of risk management for IT projects implemented under conditions of high uncertainty and limited resources is substantiated. Based on the synthesis of existing approaches, a simulation-based quantitative risk analysis model and an information system to support decision-making in the project of creating a mobile application for bookcrossing are proposed. The feasibility of combining qualitative methods with quantitative probabilistic modelling (Monte Carlo) is demonstrated. The proposed approach shows the effectiveness of a systematic risk management framework that reduces the likelihood of critical failures, improves the predictability of outcomes and increases the level of trust from investors and users in the project.

Keywords: risk management, IT projects, mobile application, bookcrossing, ISO 31000, PMBOK, Agile.

Oleksandr Bondar, Maksym Manzhenko, Mykola Martynenko

THE COMPLEXITY OF MANAGING THE CONTENT OF THE PROJECT OF CREATING AN INTERNAL CORPORATE CHAT-BOT

It is shown that the main complexity of managing the content of the project of creating an intra-corporate chat-bot is the uncontrolled expansion of the boundaries of work due to constant changes in requirements from different departments. The feasibility of implementing an intelligent change management module based on IAD, which performs the forecast of the impact of changes, prioritization and formation of content correction scenarios, is substantiated. An algorithm has been developed that uses neural networks and predictive analytics to assess risks, costs and deadlines, ensuring process control. The proposed system turns content management into a proactive decision support technology that prevents the “drift” of the boundaries of an IT project.

Keywords: content management, chat-bot, artificial intelligence, IAD, changes, predictive analytics.

Legkodukh Maksym, Lobachev Mykhailo

IT PROJECT COMMUNICATIONS MODEL

The complexity of managing communications in an IT project to create a payment gateway lies in the lack of a unified environment for interaction between teams with different technical tools. The need to create a unified internal communications system that integrates all groups, centralizes data exchange, and provides analytical support for real-time decisions is substantiated. A model has been developed that includes a communication core, analytical and security modules, an alert module, and a visualization system, forming a unified project communication ecosystem.

Keywords: communications, integration, e-commerce, IT project, analytics, management.

Oleksandr Karpov, Roman Skopin, Pavlo Teslenko

IT PROJECT REQUIREMENTS CONFLICT MANAGEMENT

Requirements conflict management affects the successful implementation of IT projects, as conflicting stakeholder expectations can lead to delays, cost overruns, and loss of system consistency. A conflict management model based on Siamese neural networks is proposed, which provides automatic detection, classification, and analysis

of requirements conflicts. An information system integrating AI and IAD is developed to support analytical and management decisions, reducing the risks of discrepancies and increasing the accuracy of control.

Keywords: requirements, IT project conflict, artificial intelligence, Siamese neural network, requirements conflict management.

Nazarenko Anna, Smyk Sergiy

METHODOLOGY FOR INTERPRETING SATELLITE IMAGES OF THE WATER SURFACE USING FUZZY LOGIC

The study is dedicated to the development and implementation of a methodology for analyzing satellite images for water surface segmentation under conditions of spectral uncertainty. The necessity of effective water resource management and monitoring of their condition is emphasized, which requires operational tools for geospatial data analysis. The developed methodology is based on the application of fuzzy inference systems for processing Sentinel-2 multispectral images and solving the mixed pixel problem

Keywords: satellite imagery, fuzzy logic, water resource monitoring, image segmentation, Google Earth Engine

Katrych Yevgeny, Faure Denis

PROJECT OF CREATING A DATA WAREHOUSE FOR A CORPORATION AS AN EXAMPLE OF A MULTI-COMPONENT IT PROJECT

The report shows that the creation of a corporate data warehouse is an example of a multi-component IT project that combines various information systems of a corporation (ERP, CRM, PLM, PMS) into a single environment. A modular structure has been developed that includes components of integration, processing, storage, analytics, metadata and security. An approach to managing complexity through the unification of formats and standardization of interaction processes has been proposed.

Keywords: Data Warehouse, multi-component IT project, data integration, analytics, architecture, corporation.

Koldunova Anastasiia, Oliinyk Vadym

DEVELOPMENT AND RESEARCH OF A METHODOLOGY FOR WATER SURFACE IMAGE SEGMENTATION BASED ON TRANSFORMER ARCHITECTURES

The paper discusses the task of automated water quality monitoring using Sentinel-2 satellite imagery. A methodology for chlorophyll-a concentration estimation based on deep learning is proposed, formulating the problem as pixel regression. A comparative analysis of U-Net, SegFormer, and TransUNet architectures is conducted. The hybrid TransUNet model is experimentally proven to be superior, providing high prediction accuracy.

Keywords: semantic segmentation, transformers, TransUNet, chlorophyll-a, Sentinel-2, water quality monitoring.

Ivanko Mykyta, Bondar Oleksandr

FEATURES OF MANAGEMENT OF COMPLEX STRUCTURED IT PROJECTS

The paper considers approaches to managing complex IT projects that combine technical, organizational and functional complexity. Using the example of developing a corporate ERP platform, the impact of multi-level architecture, microservice integrations and multi-team interaction on work coordination, change management and control of dependencies between components is analyzed. It is shown that effective management of such projects requires a system model of control of connections, automated tracing of the impact of changes and unification of communications between development teams.

Keywords: ERP platform creation project, complex IT project, microservice architecture, coordination of teams and requirements.

Danchenko Olena, Skakun Pavlo, Kovalenko Anna

PROCESS MODEL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT CIKML (CLOUD INTELLIGENT KNOWLEDGE MANAGEMENT LIFECYCLE) IN IT PROJECTS

This paper addresses key challenges of knowledge management in IT projects under conditions of digital transformation, increasing system complexity, and high organizational dynamics. The limitations of traditional static knowledge management models are identified, particularly their weak integration with project lifecycles and insufficient support for continuous knowledge renewal and reuse. A process-oriented knowledge management model, CIKML (Cloud Intelligent Knowledge Management Lifecycle), is proposed, conceptualizing knowledge management as a continuous

lifecycle embedded in project activities and supported by cloud and intelligent technologies. The model formalizes the dynamic interaction of knowledge processes, including knowledge identification, utilization, evaluation, and evolution, and incorporates feedback mechanisms that enable organizational learning. It is demonstrated that the proposed process model extends a previously developed conceptual framework and provides a foundation for further mathematical formalization of knowledge flows. The results of the study can be practically applied in the design and implementation of cloud-based knowledge management systems for IT projects to improve decision-making quality and preserve organizational memory.

Keywords: knowledge management, IT projects, process model, cloud technologies, digital transformation, knowledge lifecycle

Dontsov Svyatoslav Teslenko Pavlo

RISKS OF THE PROJECT OF CREATING A CORPORATE INFORMATION SYSTEM

The report examines the risks of the IT project of creating a corporate information system for a chain of restaurants in the context of flexible management of the development environment. It is shown that the main risks of the project are associated with the integration of modules, low IT competence of users and technical failures during implementation. The use of the Risk-Based Sprint Planning approach in Scrum ensures constant identification, assessment and mitigation of risks within each sprint, which allows reducing risk exposure and increasing product stability

Keywords: risk management, Scrum, Risk-Based Sprint Planning, corporate information system, flexible methodology

Iryna Bakovska, Olga Zadnipryana, Ivan Tkachenko

SYSTEM-ANALYTICAL APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF SQLITE DATABASE ADMINISTRATION UTILITIES

A systematic analysis of tools for administering autonomous databases was carried out, and a software utility for the SQLite DBMS was developed, providing support for database design, analysis, and management processes. The utility's architecture was considered based on a multi-level model with a clear separation of responsibilities between data access, application logic, and user interface components. Key functions, including table viewing, index management, and executing SQL queries, were tested under typical administrative scenarios. The obtained results confirmed the effectiveness of the implemented solutions and demonstrated the utility's applicability in both educational and applied information systems. The work shows the feasibility of employing a systematic approach in designing lightweight DBMS utilities, thereby contributing to the improvement of reliability and usability in autonomous database management

Keywords: SQLite, autonomous databases, system analysis, administration, design, software utility, information systems

Oleksii Bobrovskiy, Nataliia Leus, Hanna Kondiurina

DEVELOPMENT OF A MODULE FOR TRACKING THE LEARNING PERFORMANCE OF OLDER ADULTS IN DIGITAL EDUCATION

The paper examines technologies for enhancing digital literacy among older adults within the context of the digital transformation of education and the social sphere. The relevance of using information systems for the objective assessment of learning outcomes in educational projects is substantiated. The limitations of existing educational management tools, particularly in terms of the lack of automated tracking of academic performance, are analyzed. An architecture for a learning performance tracking module is proposed, and its functional behavior is modeled using UML. The developed module provides automated collection and analytical processing of learning outcomes. The obtained results can be used to enhance the effectiveness of managing educational projects aimed at digital inclusion of older adults

Keywords: digital literacy of older adults, academic performance tracking module, digital education, assessment automation, digital inclusion

Mykola Martynenko, Dmytro Bedriy

UNCONTROLLED EXPANSION OF CONTENT AS A SOURCE OF RISKS IN IT PROJECTS

The report examines the phenomenon of uncontrolled expansion of content in IT projects as one of the key factors of risk in the development of complex software systems. It is shown that the gradual addition of new requirements without agreement with the plan can lead to budget overruns, missed deadlines and loss of product quality. It is substantiated that risks of this type have a cause-and-effect nature and are formed due to inconsistency between teams, resource shortages and technical limitations. The definition of the concept of “risks of uncontrolled expansion of content in IT projects” and the manifestations of their consequences are given. Approaches to predicting these risks are proposed based on causal models and Impact Analysis methods, which allow establishing logical connections between changes in the project and their consequences. It is determined that the relevance of the topic is due to the high frequency of such risks in modern IT projects and the need to create intelligent systems of analytical support for content management.

Keywords: risks, content expansion, IT project, causal models, Impact Analysis, content management, forecasting.

Kosenko Artem, Teslenko Pavlo

PECULIARITIES OF COMMUNICATIONS IN CORPORATE IT PROJECTS

The report examines the specifics of communications in corporate IT projects implemented in complex organizational and technological environments. It is shown that the effectiveness of such communications is determined by the level of integration

of information flows, adequate distribution of roles, timeliness of data access and protection of corporate information. Key problems are identified - fragmentation of communication channels, information overload, disagreements between teams and delays in the distribution of critical data. The need for the implementation of flexible access control mechanisms, such as RBAC (role-based access control) and ABAC (attribute-based access control), which allow adjusting access levels in accordance with the context of tasks and the stage of the project, is substantiated. It is shown that modern communication management systems should rely on digital platforms with elements of machine learning and natural language analysis, which provide not only data exchange, but also risk prediction and conflict detection. It is concluded that the development of corporate IT communications requires a systemic approach based on the integration of technologies, automation of analytics and increased transparency of interaction between all project participants.

Keywords: corporate communications, IT project, access management, digital interaction, information flows.

Bondar Olexandr, Tykhevych Anton

FEATURES OF DIGITAL DATA ORGANIZATION PROJECTS IN THE BANKING SPHERE

The paper examines the essence and specifics of digital data organization IT projects, in particular those implemented in the banking sector. It is shown that such projects belong to complex corporate projects focused on the organization, integration and protection of information resources. The definition of a digital data organization IT project is given as a set of actions to create a structured data infrastructure that ensures their consistency, security and availability. Typical examples are described — Data Warehouse, Metadata Management, Master Data Management, Cloud Data Migration, — in which digital data organization is the main result. The features of such projects in the banking sector are determined, where regulatory requirements, information criticality and the need for constant availability play a key role. The importance of quality management, risk, integration and communications is emphasized as the most significant areas of management for the successful implementation of such IT projects.

Keywords: digital data organization, banking sector, IT project management, data organization.

Oleksiy Timchinsky, Lyudmila Fonar

INTELLIGENT MANAGEMENT TOOLS FOR SOFT COMPONENTS OF IT PROJECTS

The report examines the essence of soft components of an IT project and justifies the need to separate them from hard components due to the different nature of their impact on project results. It is shown that soft components encompass social, communication and behavioral aspects of team interaction, which determine the consistency of actions

and the effectiveness of decision-making. The complexity of their management due to dynamism and immeasurableness is analyzed. The use of intelligent tools — machine learning systems, natural language analysis and social networks — is proposed to predict risks and identify communication problems. It is noted that the use of such technologies provides proactive management, improves the quality of team interaction and reduces the impact of the human factor on the success of IT projects.

Keywords: soft components, IT project, intelligent tools, communications management, machine learning, data analysis, team interaction.

Ilya Putii, Pavlo Teslenko

REFACTORING - A METHOD OF MANAGING COMPLEX IT PROJECTS

The report proposes a concept for applying the refactoring principle not to program code, but to the management processes of complex IT projects. Refactoring in this context is interpreted as a systematic improvement of management structures, communications and procedures without changing the goals, scope or business requirements of the project. The main idea is to continuously identify and eliminate management inefficiencies — duplication of tasks, inconsistency of requirements, excessive communication chains. A step-by-step refactoring procedure is proposed, which includes identifying problem areas through data mining, building cause-and-effect models, forming and testing hypotheses and updating management processes. An invariant verification loop is used to control stability, which guarantees the immutability of key parameters — goals, KPI, project scope and constraints. This approach ensures self-optimization of management, increases adaptability, consistency of the IT project, creates a mechanism for "managed development" of the management system based on the principles of safe refactoring.

Keywords: management refactoring, complex IT project, process optimization, management invariants, cause-and-effect models, improvement hypotheses, self-optimization.

Vitaly Ovsyichuk, Dmytro Bedriy, Pavlo Teslenko

INCLUSION ISSUES IN IT PROJECT MANAGEMENT

The paper examines the essence of inclusive IT project management as a multidimensional phenomenon that manifests itself at different levels of project activity. It is shown that inclusiveness is not a single characteristic, but requires decomposition in accordance with the key entities of the IT project. Two main dimensions of inclusiveness are identified: project, which concerns the direction and goals of the IT project, and managerial, which determines the methods of organization, communication and decision-making within the project. A distinction is proposed

between the concepts of “inclusively oriented IT projects” and “projects with an inclusive management model”, their definitions and examples of application are given. The expediency of forming a hierarchy of terms is justified, which allows avoiding methodological ambiguity. It is emphasized that the separation of inclusivity as a characteristic of the project type and as a property of the management model contributes to increasing the efficiency of management decisions, reducing communication risks and increasing the probability of successful completion of IT projects in a turbulent project environment.

Keywords: IT project, inclusive management, inclusively oriented IT projects, projects with an inclusive management model.

Lobachev Mykhaylo, Uzun Illia

INTEGRATED MULTI-LAYER DECISION SUPPORT SYSTEM FOR CRYPTOCURRENCY INVESTMENT DECISIONS

Annotation. This work proposes an integrated multi-layer decision support system for cryptocurrency investment that combines predictive modeling, on-chain analytics, and sentiment intelligence. The system transforms heterogeneous inputs into a composite risk score to generate an invest/abstain recommendation and risk-adjusted position sizing. A blockchain infrastructure health indicator and anomaly detection are incorporated to capture stress conditions that are not visible in price-only analysis. The approach improves risk-adjusted performance and reduces maximum drawdown while maintaining interpretability via Shapley Additive Explanations.

Keywords: decision support system, cryptocurrency market, data fusion, risk scoring, forecasting, interpretability.

Danchenko Olena, Fedotova Nataliya

PROCESS MODEL OF CREATIVE CONFLICT MANAGEMENT IN PROJECTS

This paper proposes a process model of creative conflict management in projects developed using the IDEF0 functional modeling methodology. The model represents conflict resolution as a managed process integrated into typical project delivery logic and aligned with core project management artifacts. At the A-0 context level, the process is specified through IDEF0 elements: Inputs, Controls, Mechanisms, and Outputs. Particular emphasis is placed on converting resolution outcomes into documented lessons learned and systematically updating a Conflict Management Scenario Bank for reuse in subsequent projects. The methodological premises and practical applicability of the model for project teams, including virtual and hybrid settings, are outlined, along with directions for further research focused on validation and performance metrics.

Keywords: conflict management; creative conflict management; project teams; process model; IDEF0; lessons learned; knowledge base; scenario bank.

Uzun Illia, Pecherskiy Volodymyr

COMPOSITE BLOCKCHAIN NETWORK HEALTH INDEX FOR
EVALUATING OPERATIONAL STABILITY

The paper proposes a composite health index for blockchain networks as an aggregated measure of their operational stability. The index is constructed by standardizing and aggregating multiple on-chain metrics into a single interpretable indicator. An empirical evaluation is conducted using historical data from the Bitcoin and Ethereum networks. The results demonstrate that the proposed index reduces metric volatility and provides a meaningful representation of network operational conditions.

Keywords: distributed systems, blockchain, composite indicators, system monitoring, performance analysis, data aggregation.

Barsky Serhiy, Teslenko Pavlo

THE ESSENCE OF TRANSACTIONAL RESOURCES OF
INFRASTRUCTURE PROJECTS

The paper considers the problem of terminological and methodological uncertainty when describing resources that ensure coordination, interaction and exchange within infrastructure projects. The existing approaches in the scientific literature are analyzed, where similar phenomena are described mainly through transaction costs or management processes, without distinguishing the corresponding group of resources. A refined concept of “resources with transactional properties” is proposed, which allows for a systematic description of human, information, organizational and technological resources involved in the transactional processes of infrastructure projects. It is shown that the introduction of this term increases the analytical clarity of infrastructure project portfolio management, contributes to a better understanding of the sources of complexity and risks and creates a basis for the development of resource management models in conditions of high interdependence.

Keywords: infrastructure projects, transactional resources, resources with transactional properties, resource management, transactional processes, project management

Uzun Illia, Tatarnikova Sabina

ADAPTER-BASED ENHANCEMENT OF TIME-SERIES MODELS FOR
INTEGRATING NEW FEATURES

The paper considers the problem of integrating new features into time-series models after deployment. An adapter-based approach is proposed that freezes a pre-trained recurrent neural network of the Long Short-Term Memory type and trains a compact neural module to incorporate newly available data. Experimental results show

that the proposed method achieves performance comparable to full model retraining while requiring significantly lower computational cost. The findings confirm the applicability of adapter-based mechanisms in dynamic forecasting systems.

Keywords: machine learning, neural networks, time-series analysis, model adaptation, forecasting, computational efficiency.